

ERASMUS
RES-SIAS
energía y agricultura

TITULACIONES DE UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS, PÚBLICAS Y PRIVADAS, DE INTERÉS PARA EL PROYECTO RES-SIAS.

Universidad de Valladolid

UST
UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS

Universidad Tecnológica de Bolívar

UNIVERSIDAD CATOLICA DEL MAULE

Pontificia Universidad
JAVERIANA
Cali

Consortio RES-SIAS

Organización	Acrónimo	País
Universidad de Valladolid	UVA	España
Universidad Hochschule Anhalt	HSA	Alemania
Universidad Católica del Maule	UCM	Chile
Universidad Tecnológica de Bolívar	UTB	Colombia
Pontificia Universidad Javeriana	PUJ	Colombia
Universidad Santa Tomás	UST	Chile

Febrero 2025 © Miembros del Consorcio RES-SIAS

Autores

Luis Hernández-Callejo (UVa), Ana Maria Barrena Medina (UVa), Carlos Meza Benavides (HSA), Juan José Negroni (UST), Jorge Burgos (UCM), Luis Eduardo Tobón Llano (PUJ), José Luis Villa (UTB), Henny-C. Grewe (HSA), Luis Manuel Navas Gracia (UVa), Karen Kanzúa Arancibia (UST), David Zamora (UCM), María Alejandra Quintero Falla (PUJ), Oscar Acevedo (UTB)

Cómo citar

Luis Hernández-Callejo et. al. (2025). TITULACIONES DE UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS, PÚBLICAS Y PRIVADAS, DE INTERÉS PARA EL PROYECTO RES-SIAS. (Nº 101128584). Unión Europea.

Tabla de contenidos

1.	Introducción y justificación	1
2.	Metodología	2
3.	Listado general de titulaciones universitarias españolas.....	6
3.1.	Agrarias/Agraria	6
3.2.	Agrícola	8
3.3.	Agricultura.....	11
3.4.	Agronómica.....	12
3.5.	Agroalimentaria	17
3.6.	Agroambiental	23
3.7.	Agropecuarias	25
3.8.	Bioenergía.....	26
3.9.	Energía	27
3.10.	Energías Renovables	41
3.11.	Ganadería.....	42
3.12.	Otros	43
4.	Titulaciones de mayor interés para el proyecto RES-SIAS.....	46
5.	Referencias	273

Lista de tablas

Tabla 1: Resultado del bosquejo realizado mediante el buscador de Ruct:	3
---	---

Lista de Ilustraciones

Ilustración 1 Mapa de los países en los que se realizó la búsqueda de titulaciones.	1
Ilustración 2 Vista del buscador del Registro de Universidades, Centros y Títulos.	2
Ilustración 3 Mapa de España con las provincias en las que se pueden cursar las titulaciones universitarias en las que conviven asignaturas relacionadas con el sector agropecuario con asignaturas vinculadas con energías renovables.	4
Ilustración 4 Porcentaje de Universidades españolas con titulaciones con el proyecto RES-SIAS.	5

1. Introducción y justificación

El proyecto Erasmus+ Renewable Energy Sources and Sustainable Systems for Integration in the Agricultural Sector -con el acrónimo, RES-SIAS- es desarrollado, desde febrero de 2024, por el consorcio conformado por la Universidad de Valladolid (España), la Universidad Hochschule Anhalt (Alemania), la Universidad Católica del Maule (Chile), la Universidad Tecnológica de Bolívar (Colombia), la Universidad Tecnológica de Bolívar (Colombia) y la Universidad de Santo Tomás (Chile). Grosso modo, tiene como propósito establecer una directriz para desarrollar o, en su caso, incluir en los programas de estudios existentes en Chile y Colombia módulos relacionados con la integración sinérgica de energías renovables en actividades agrícolas y/o ganaderas manteniendo un bajo impacto ambiental y considerando los requerimientos de los agronegocios y negocios locales. A tal fin, se están desarrollando distintos paquetes de trabajo -WP-, a saber: gestión de proyecto y garantía de calidad -WP1-; comunicación, difusión y explotación -WP2-; estrategias para la vinculación con el sector productivo -WP3-; la integración de las energías renovables en los planes de currículos -WP4-; sitios de formación práctica y demostración -WP5-; y, renovación inclusiva del sector -WP6-.

Para el específico despliegue del paquete de trabajo sobre integración de las energías renovables en los planes curriculares chileno y colombiano se comenzó con el análisis de las experiencias europeas en integración en sus programas universitarios de las tecnologías de las energías renovables relacionadas con la agricultura y/o la ganadería con el ánimo de identificar titulaciones europeas que integren ambos sectores, energías renovables y sector agropecuario, identificándose aquellos casos que sean de mayor éxito.

El análisis se realizó para distintos países comunitarios, tales como Alemania, Francia, España, etc.; pero, no en todos por considerarse que los analizados constituían muestra bastante del panorama en la Unión Europea.

Ilustración 1 Mapa de los países en los que se realizó la búsqueda de titulaciones.

Fruto fragmentario de aquel trabajo es el presente documento que pretende servir de repertorio público de aquellas titulaciones universitarias en las que el sector agropecuario convive y se conecta con las energías renovables y a la inversa; si bien, circunscrito al territorio español.

2. Metodología

La metodología de búsqueda de las titulaciones universitarias europeas no se realizó de forma homogénea. Para el concreto caso de España para la búsqueda de titulaciones universitarias, tanto en Universidades públicas como privadas, se recurrió al empleo de la información contenida en el Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT) del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Dicho registro es una herramienta gestionada por el Ministerio cuyo objetivo principal es proporcionar información oficial y actualizada sobre Universidades, Centros y Títulos; esto es, un auténtico repositorio de carácter público y abierto en el que consultar información detallada, tal como el número de identificación del título, la universidad que lo imparte, la normativa aplicable y los centros donde se ofrece.

Ilustración 2 Vista del buscador del Registro de Universidades, Centros y Títulos.

Haciendo uso del buscador que ofrece el registro en su portal web se realizaron distintas consultas de títulos en el nivel académico de grado, empleando para ello distintas palabras clave en la opción “denominación del título”. Las palabras clave usadas fueron: agrarias/agraria, agrícola, agricultura, agricultura, agronómica, agroalimentaria, agroambiental, agropecuarias, bioenergía, ganadería, energía y energías renovables. Se emplearon estas palabras por ser sinónimas, relativas o evocar a agricultura, ganadería o energía. Del listado de titulaciones obtenido, se descartaron aquellas titulaciones que ya estuvieran extinguidas o en proceso de estarlo. Sendas búsquedas se realizaron para el nivel académico de máster y de doctorado. Sin embargo, dado que el propio carácter de las ofertas formativas de doctorado hace complejo poder establecer la relación de interés para el proyecto de las mismas, se ha descartado, en un principio, analizarlas en mayor profundidad.

Cada uno de los registros encontrados fueron anotándose en un libro Excel provisto de una hoja para cada una de las palabras clave empleadas. Titulaciones a las que se unirían las encontradas mediante la consulta de las propias webs de las Universidades españolas y que se inscribieron en la hoja titulada “otros”. Una segunda búsqueda -o cribado- centrada en el análisis de las titulaciones ofertadas en búsqueda de aquellas cuya terminología pudiera evocar, a primera vista, una relación con los sectores agropecuario y de las energías renovables.

Tabla 1: Resultado del bosquejo realizado mediante el buscador de Ruct:

PALABRA CLAVE	TOTAL, TITULACIONES DE GRADO ENCONTRADAS	TOTAL, TITULACIONES DE MÁSTER ENCONTRADAS	TOTAL, TITULACIONES DE DOCTORADO ENCONTRADAS
Agrarias/agraria	6	1	3
Agrícola	12	0	2
Agricultura	0	1	3
Agronómica	1	20	0
Agroalimentaria	15	9	7
Agroambiental	4	2	2
Agropecuarias	1	0	0
Bioenergía	0	1	0
Ganadería	0	2	0
Energía	17	51	18
Energías renovables	2	0	0

Para cada una de las titulaciones apuntadas se buscó la información relativa a la Universidad o Centro en que se imparte, la fecha de aprobación por el Consejo de Ministros y de publicación del respectivo Plan de Estudios en el B.O.E, el primer curso académico de impartición, el lugar de la geografía española de la docencia, enlace web y, tras acceder al Plan de Estudios de cada una de ellas -aunque en todos los casos no fue posible-, las asignaturas relacionadas con agricultura y/o ganadería y las asignaturas de la titulación relacionadas con las energías renovables; además, se buscó si alguna de las titulaciones tiene alguna

asignatura relacionada con la mujer, el empoderamiento femenino, la igualdad, etc.

En los supuestos en los que en el Plan de Estudios de una titulación convivan asignaturas relacionadas con las energías renovables y asignaturas vinculadas a agricultura/ganadería se ha realizado un análisis más en detalle. Así se conformó un segundo documento en el que para cada una de las titulaciones se recoge la información relativa a: nombre de la titulación, unidad académica que la ofrece, descripción del hallazgo -en relación a la oferta académica y de la potencial relación con el proyecto RES-SIAS-, carga de trabajo -ECTS, duración-, resultados esperados -objetivos educativos, resultados de aprendizaje, competencias-, temática, profesores asociados, número de estudiantes matriculados en el presente y anteriores cursos académicos, recursos físicos con los que cuenta la Universidad para la impartición de la enseñanza, instituciones aliadas y sistema de aseguramiento de calidad -proceso de acreditación nacional, evaluación continua, comités internos, etc.-. En total, 18 titulaciones de grado y 10 títulos de máster en 16 Universidades españolas.

Ilustración 3 Mapa de España con las provincias en las que se pueden cursar las titulaciones universitarias en las que conviven asignaturas relacionadas con el sector agropecuario con asignaturas vinculadas con energías renovables.

Universidades con titulaciones de interés

Total de Universidades españolas:
50 públicas y 36 privadas

Ilustración 4 Porcentaje de Universidades españolas con titulaciones con el proyecto RES-SIAS.

Como resultado de las pesquisas llevadas a cabo, a continuación, se muestran, en dos apartados distintos, en primer lugar, el listado de todas las titulaciones universitarias halladas y, en segundo lugar, la información más detallada de aquellas titulaciones que se han considerado con mayor interés para con el proyecto RES-SIAS.

3. Listado general de titulaciones universitarias españolas

3.1. Agrarias/Agraria

UNIVERSIDAD	DENOMINACIÓN TITULACIÓN	FECHA APROBACIÓN DEL TÍTULO Y PLAN DE ESTUDIOS	CURSO DE INICIO DE	UBICACIÓN	ASIGNATURAS VINCULADAS A AGRICULTURA/GANADERÍA	ASIGNATURAS VINCULADAS A ENERGÍAS RENOVABLES	Enlace
GRADO							
U. Politécnica de Madrid	Grado/a en Ciencias Agrarias y Bioeconomía	Autorización: 19/01/2018 Publicación Plan de Estudios 24/11/2022 Renovación de la acreditación (fecha efecto) 9/10/2017	2017/2018	Comunidad de Madrid / Madrid	Agricultura y Alimentación(BAS, 1ºC, 3ECTS). Botánica Agrícola (OB, 2ºC, 4ECTS). Sistemas de producción animal (OB, 4ºC, 4ECTS) Bioeconomía agraria (OB, 4ºC, 3ECTS)		https://www.upm.es/Estudiantes/Estudios_Titulaciones/EstudiosOficialesGrado/ArticulosRelacionados?fmt=detail&prefmt=articulo&id=CON08995
U. Católica Santa Teresa de Jesús de Ávila	Grado/a en Ingeniería de las Industrias Agrarias y Alimentarias	Autorización: 18/10/2013 Publicación Plan de Estudios 17/03/2020	2019/2020	Castilla y León / Ávila	Producción de materias primas vegetales(OB, 3ºC, 6ECTS). Producción de materias primas animales (OB, 3ºC, 6ECTS). Industrias alimentarias (OB, 3ºC, 5ECTS)	Gestión y tratamiento de residuos y aguas (OB, 4ºC, 3ECTS). No, aunque en la bibliografía recomendada sí aparecen títulos referidos a biomasa	https://www.ucavila.es/formacion/grados/industrias-agrarias/
U de Extremadura	Grado/a en Ingeniería de las Industrias Agrarias y Alimentarias.	Autorización: 30/10/2009 Publicación Plan de Estudios 8/03/2010 (Correcciones 31/07/2018) Renovación de la acreditación 23/06/2017	2010/2011	Extremadura / Badajoz	Análisis y química agrícola (OB, 1ºC, 6ECTS). Fundamentos de ingeniería rural (OB, 2ºC, 6ECTS). Bases de producción animal (OB, 2ºC, 6ECTS). Valoración y comercialización agraria (OB, 2ºC, 6ECTS) Industrias de procesos de materias primas vegetales (OB,3ºC, 6ECTS)	Optativas: Ingeniería de la depuración y energías alternativas(OP, 4ºC, 6ECTS)	https://www3.unex.es/p?mod=ficha&file=asignatura
U de Valladolid	Grado/a en Ingenierías de las Industrias Agrarias y Alimentarias.	Autorización: 28/01/2011 Publicación Plan de Estudios 1/06/2011 Renovación de la acreditación 09/06/2016 y 07/09/2022	2010/2011	Castilla y León/ Palencia	Calidad en las industrias agrarias y alimentarias (OB, 2ºC, 6ECTS). Valoración y comercialización de la empresa agroalimentaria (OB, 2ºC, 6ECTS). Instalaciones de las industrias agrarias y alimentarias(OB, 3ºC, 9ECTS). Procesos en las industrias agrarias y alimentarias (OB, 3ºC, 6ECTS)	Ahorro y eficiencia energética(OP, 3ºC,3ECTS). Tratamiento y aprovechamiento de residuos(OP, 3ºC, 3ECTS)	https://www.uva.es/export/sites/uva/2.estudios/2.03.grados/2.02.01.oferta/estudio/e7574056-72fd-11ec-ae63-00505682371a/

<https://www.uva.es/export/sites/uva/2.estudios/2.03.grados/2.02.01.oferta/estudio/e7574056-72fd-11ec-ae63-00505682371a/> - Haga clic una sola para seguir. Haga clic y mantenga presionado el botón para seleccionar esta celda.

U. Europea del Atlántico	Grado/a en Ingeniería de las Industrias Agrarias y Alimentarias.	Autorización: 17/06/2016 Publicación Plan de Estudios 20/07/2016 (Correcciones Plan: 13/04/2019, 01/07/2019, 25/11/2019 y 29/04/2021) Renovación de acreditación: 28/09/2021	2013/2014	Cantabria / Santander	Operaciones básicas en la industria alimentaria (2ºC, 6ECTS). Producción de materias primas animales(3ºC, 6ECTS). Producción de materias primas vegetales (3ºC, 6ECTS). Tecnología de industrias agroalimentarias (2ºC, 6ECTS)	https://www.uneatlantico.es/escuela-politecnica-superior/estudios-grado-oficial-en-ingenieria-de-las-industrias-agrarias-y-alimentarias#group-plan-de-	
U. Valladolid	Grado en energías agraria y energética.	Autorización: 21/03/2014 Publicación Plan de Estudios 05/03/2020 Renovación de la acreditación 17/09/2020	2013/2014	Castilla y León / Soria	Bases de producción animal (OB, 2ºC, 6ECTS), Bases de producción vegetal (OB, 2ºC, 6ECTS), Tecnología de la producción vegetal I (OB, 3ºC, 6ECTS) Tecnología de la producción vegetal II (OB, 3ºC, 6ECTS) Tecnología de la producción animal I (OB, 3ºC, 6ECTS)	Hidráulica y energía (OB, 2ºC, 6ECTS). Legislación y política energética y medioambiental (OB, 2ºC, 6ECTS) Biomasa vegetal y energía (OB, 3ºC, 6ECTS). Biocarburantes (OB, 3C, 6ECTS) Energía eólica (OB, 3ºC, 6ECTS). Transferencia tecnológica: nuevas fuentes de energía (OP, 3ºC, 3ECTS). Xiloenergética y biomasa forestal (OP, 3ºC, 3ECTS). Diseño asistido por ordenador para proyectos de agroenergía (OP, 3ºC, 3ECTS). Energía solar (OB, 4ºC, 6ECTS). Maquinaria y vehículos eléctricos (OB, 4ºC, 6ECTS). Operaciones y mantenimiento de instalaciones de energías renovables (OP, 4ºC, 3ECTS). Sistemas de información geográfica aplicados a las energías renovables (OP, 4ºC, 3ECTS)	https://www.uva.es/export/sites/uva/2.estudios/2.03.gados/2.02.01.oferta/estudio/e046a073-72fd-11e3-ae63-00505682371a/
MÁSTER							
U. Castilla-La Mancha	Máster Universitario en Ciencia e Ingeniería Agrarias	Autorización 12/11/2010 Fecha Publicación Plan de Estudios 07/02/2011	2010/2011	Castilla La Mancha / Albacete	Ingeniería de fitosistemas (4,5ECTS). Industrias agroalimentarias (4,5ECTS)	chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.boe.es/boe/dias/2011/02/07/pdfs/BOE-A-2011-2474.pdf	
DOCTORADO							
U. Castilla-La Mancha	Programa de doctorado (PD) en Ciencias Agrarias y Ambientales	Autorización 26/09/2014 Renovación de la acreditación: 03/06/2022		Castilla La Mancha / Albacete. Toledo. Ciudad Real			
U. Zaragoza	PD en Ciencias Agrarias y del Medio Natural	Autorización: 17/01/2014 Renovación de la acreditación: 16/11/2021		Aragón / Zaragoza			
U. Miguel Hernández de Elche	PD en Recursos y tecnologías agrarias, agroambientales y alimentarias	Autorización: 23/05/2014 Renovación de la acreditación: 19/07/2019		Comunidad Valenciana / Orihuela (Alicante)			

3.2. Agrícola

UNIVERSIDAD	DENOMINACIÓN TITULACIÓN	FECHA APROBACIÓN DEL TÍTULO Y PLAN DE ESTUDIO	CURSO DE INICIO DE IMPARTICIÓN	UBICACIÓN	ASIGNATURAS VINCULADAS A AGRICULTURA/GANADERÍA	ASIGNATURAS VINCULADAS A ENERGÍAS RENOVABLES	Enlace
GRADO							
U. de Almería	Grado en Ingeniería Agrícola	Autorización: 17/12/2010 Fecha publicación Plan de Estudios: 01/11/2011 (Correcciones: 08/10/2015) Renovaciones de la acreditación: 15/12/2016 y 27/07/2022	2014/2015	Andalucía / La Cañada de San Urbano (Almería)	Empresa agraria (BA, 1ºC, 6ECTS). Economía agraria (OB, 2ºC, 6ECTS)	Electrotécnica e hidráulica agrícola (OB, 2ºC, 9ECTS). Electrificación rural e hidráulica (OP, 3ºC, 9ECTS). Gestión de residuos agroindustriales (OP, 3ºC, 6ECTS). Tecnología del riego y electrificación agropecuaria (OP, 3ºC, 6ECTS).	https://www.ual.es/estudios/grados/presentacion/plandeestudios/2515
U. de Huelva	Graduado/a en Ingeniería Agrícola	Autorización: 01/10/2010 Fecha publicación Plan de Estudios: 18/05/2011 (Correcciones: 21/10/2012, 07/08/2013, 12/05/2015, 30/05/2018 y 26/12/2018) Renovaciones acreditación: 15/12/2016 y 27/07/2022	2010/2011	Andalucía / Huelva	Organización y gestión de empresas agroalimentarias (BAS, 1ºC, 6ECTS). Sistemas de certificación de la calidad en la agricultura (OP, 3ºC, 6ECTS). Economía agraria (OB, 3ºC, 6ECTS)	Electrotecnia e instalaciones eléctricas (OB, 2ºC, 6ECTS). [Ingeniería del riego (OB, 2ºC, 6ECTS) no]	chrome-extension://efaindbmnnibpcajpcgclcfndmkaj/https://www.uhu.es/etsi/titulaciones/grados/planes_estudios/grad_agricola.pdf https://www.uhu.es/etsi/informacion-academica/informacion-comun-todos-los-titulos/guias-docentes/guias-docentes-2023-2024/listado-guias/?grado=G32&curso=2023
U. de La Rioja	Graduado/a en Ingeniería Agrícola	Autorización 01/10/2010 Fecha publicación Plan de Estudios: 15/06/2012 (Correcciones 13/08/2014) Renovaciones acreditación: 28/04/2016 y 03/06/2022	2010/2011	La Rioja / Logroño	Operaciones básicas de la industria alimentaria. Gestión de residuos. Producción vegetal. Cultivos. Economía agraria. Producción animal. Hidráulica.		https://www.unirioja.es/estudios/grados/agrarias/guias.shtml
U. de Salamanca	Graduado/a en Ingeniería Agrícola	Autorización: 28/01/2011 Fecha publicación Plan de Estudios: 06/05/2011 Renovaciones acreditación: 09/06/2016 y 07/09/2022	2010/2011	Castilla y León / Salamanca	Economía agraria (OB, 2ºC, 6ECTS). Producción animal(OB, 2ºC, 6ECTS). Gestión y valoración agraria (OB, 31C, 9ECTS). Política agraria y desarrollo rural(OB, 31C, 4ECTS) . Optativas: agricultura ecológica (OP, 3ºo4ºC, 4,5ECTS).	Residuos agrarios (OB, 4º C, 4,5 ECTS)	https://www.usal.es/grado-en-ingenieria-agricola
U. de Sevilla	Graduado/a en Ingeniería Agrícola	Autorización: 01/10/2010 Fecha publicación Plan de Estudios: 11/10/2011 (Correcciones 21/06/2017) Renovaciones acreditación: 15/12/2016 y 27/07/2022	2010/2011	Andalucía / Sevilla	Empresa y estructura económica agraria (BAS, 2ºC, 6ECTS). Introducción a la ganadería (OB, 2ºC, 6ECTS). Valoración y comercialización de los productos agrarios (OB, 2ºC, 6ECTS). Agricultura ecológica. Ganadería ecológica (OP, 4ºC, 6ECTS). Olivicultura y viticultura (OP, 4ºC, 6ECTS) Planificación, diseño y gestión de la explotación ganadera (OP, 4ºC, 6ECTS). Política Agraria Común (OPT, 4ºC, 6ECTS)		https://www.us.es/estudiar/que-estudiar/oferta-de-grados/grado-en-ingenieria-agricola#edit-group-plani

U. Politécnica de Madrid	Graduado/a en Ingeniería Agrícola	Autorización: 19/01/2018 Fecha publicación Plan de Estudios: 24/11/2022 Renovación acreditación: 18/01/2023	2017/2018	Comunidad de Madrid / Madrid	Física aplicada a la intinería agrícola (BAS, 1ºC, 5ECTS)Química aplicada a la ingeniería agrícola (BAS, 1ºC, 5ECTS) Taller de producción de alimentos (OB, 1ºC, 3ECTS)Bases fisiológicas de la producción animal (OB, 2ºC, 4ECTS) Bases y técnicas de la producción vegetal (OB, 2ºC, 6ECTS) Procesión y gestión de subproductos en la industria agroalimentaria (OB, 3ºC, 4ECTS). Valoración de empresas agrarias (OB, 4ºC, 4ECTS) Acuicultura (OP, 8ºS, 5ECTS) Agricultura y ganadería ecologicas (OP, 8ºS, 4ECTS) Alimentos para la ganadería (OP, 8ºS, 5ECTS)		https://www.upm.es/Estudiantes/Estudios_Titulaciones/EstudiosOficialesGrado/ArticulosRelacionados?fmt=detail&prefmt=articulo&id=CON08996
U. de Castilla-La Mancha	Graduado/a en Ingeniería Agrícola y Agroalimentaria	Autorización: 21/02/2014 Fecha publicación Plan de Estudios: 03/05/2014 Renovación acreditación: 15/10/2019		Castilla La Mancha / Albacete y Ciudad Real	Bases de la producción animal (OB, 2ºS, 6ECTS). Producción ecológica e integrada (OP, 1ºS, 6ECTS).	Ingeniería mecánica y energética en la agricultura (OP, 2ºS, 6ECTS)	https://www.uclm.es/estudios/grados/ingenieria-agricola-agroalimentaria
U. Santiago de Compostela	Graduado/a en Ingeniería Agrícola y Agroalimentaria	Autorización: 26/12/2014 Fecha publicación Plan de Estudios: 01/03/2016	2014/2015	Galicia / Lugo	Economía del sistema agroalimentario (BAS, 2ºC, 6ECTS). Fundamentos de economía agraria y forestal (BAS, 2ºC, 6ECTS) . Ingeniería de las industrias agroalimentarias (OP, 4ºC, 6ECTS). Agricultura ecológica		https://www.usc.gal/es/estudios/grados/ingenieria-arquitectura/grado-ingenieria-agricola-agroalimentaria
U Pontificia de Comillas	Graduado/a en Ingeniería Agrícola y Agroambiental	Autorización: 05/10/2018 Fechas de corrección Plan Estudio: 20/03/2019 y 04/06/2020	2018/2019	Castilla y León / Valladolid	Ecología de sistemas agrarios (OB, 1ºC, 6ECTS). Fundamentos de producción vegetal (OB, 2ºC, 6ECTS). Fundamentos de producción animal (OB, 2ºC, 6ECTS). Sistemas ganaderos sostenibles (OB, 3ºC, 4,5ECTS, y 4ºC, 4ECTS). Valoración de la empresa agraria (OB, 4ºC, 3ECTS). Optativas: Dirección estratégica e innovación (OP, 4ºC, 3ECTS). Derecho agrario (OP, 3º/4ºC, 3ECTS).	Energías Renovables (OB, 2ºC, 3ECTS).	chrome-extension://efaidnbmnmbpajpcglclefindmkaj/https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/04/pdfs/BOE-A-2020-5697.pdf

U de Castilla-La Mancha	Graduado/a en Ingeniería Agrícola y Medio Rural	Autorización: 01/10/2010 Fecha publicación Plan de Estudios: 06/01/2011	2010/2011	Castilla La Mancha / Albacete y Ciudad Real	Bases de Producción animal (OB, 1ºC, 6ECTS). Planificación de infraestructuras y mecanización agraria (OB, 4ºC, 6ECTS). Producción ecológica e integrada (OP, 1ºC, 6ECTS)	Hidráulica (OB, 2ºC, 6ECTS). Ingeniería mecánica y energética en la agricultura (OP, 1ºC, 6ECTS) Igual que arriba- mención	chrome-extension://efaidnbmnnpicajpcglclefindmkaj/https://www.boe.es/boe/dias/2011/01/06/pdfs/BOE-A-2011-369.pdf
U de La Laguna	Graduado/a en Ingeniería Agrícola y del Medio Rural	Autorización: 01/10/2010 Fecha publicación Plan de Estudios: 22/04/2011 (Correcciones: 17/11/2012) Renovaciones acreditación: 09/06/2016 y 27/07/2022	2010/2011	Canarias / Santa Cruz de Tenerife	Economía y empresa agraria (BAS, 1ºC, 6 ECTS). Bases de producción animal (OB, 2ºC, 6ECTS). Bases de producción vegetal 8+(OB, 2ºC, 6ECTS). Economía y valoración agraria (OB, 2ºC, 6ECTS). Mecanización agraria y electrificación rural (OB, 3ºC, 9ECTS). Ordenación y gestión del medio rural (OB, 4ºC, 6ECTS)		https://www.ull.es/grados/ingenieria-agricola-medio-rural/plan-de-estudios/estructura-del-plan-de-estudios/
U de Valladolid	Graduado/a en Ingeniería Agrícola y del Medio Rural	Autorización: 28/01/2011 Fecha publicación Plan de Estudios: 10/06/2011 Renovaciones acreditación: 09/06/2016 y 07/09/2022	2011/2012	Castilla y León / Palencia	Botánica agrícola (OB, 2ºC, 6ECTS). Instalaciones agrarias y agroindustriales (OB, 3ºC, 6ECTS). Valoración y comercialización agraria (OB, 4ºC, 6ECTS). Nuevas tecnologías (TICS) en agricultura (OP, 4ºC, 3ECTS). Maquinaria para la agricultura de conservación (OP, 4ºC, 3ECTS). Mecanización de las explotaciones ganaderas (OP, 4ºC, 3ECTS). Producciones animales alternativas (OP, 4ºC, 3ECTS)	Hidráulica (OB, 2ºC, 6ECTS). Tratamiento y aprovechamiento de residuos (OP, 3ºC, 3ECTS). Ahorro y eficiencia energética (OP, 3ºC, 6ECTS)	https://www.uva.es/export/sites/uva/2.estudios/2.03.grados/2.02.01.oferta/estudio/e4e1fb18-72fd-11ec-ae63-00505682371a/
DOCTORADO							
U Autónoma de Madrid	PD en Química agrícola	Autorización: 21/02/2014 Fecha publicación Plan de Estudios: 11/03/2014 Renovación acreditación: 01/03/2022		Comunidad de Madrid / Madrid			
U Politécnica de València	PD en Recursos y tecnologías agrícolas	Autorización: 23/05/2014 Renovación acreditación: 15/10/2019		Comunidad Valenciana / Valencia			

3.3. Agricultura

UNIVERSIDAD	DENOMINACIÓN TITULACIÓN	FECHA APROBACIÓN DEL TÍTULO Y PLAN DE ESTUDIOS	CURSO DE INICIO DE IMPARTICIÓN	UBICACIÓN	ASIGNATURAS VINCULADAS A AGRICULTURA/GANADERÍA	ASIGNATURAS VINCULADAS A ENERGÍAS RENOVABLES	ENLACE WEB
DOCTORADO							
U. Santiago de Compostela y U. San Carlos de Guatemala	PD en Agricultura y Medioambiente para el Desarrollo	Autorización: 05/10/2021	2021/2022	Galicia / Santiago de Compostela (A Coruña) Guatemala: Universidad de San Carlos de Guatemala			
U. Politécnica de Madrid	PD en tecnología agroambiental para una agricultura sostenible	Autorización: 12/11/2014 Renovación acreditación: 26/04/2021		Comunidad de Madrid / Madrid			
U. de Almería	PD en agricultura protegida	Autorización: 20/09/2013 Renovación acreditación: 19/07/2019		Andalucía / La Cañada de San Urbano (Almería)			

3.4. Agronomía

UNIVERSIDAD	DENOMINACIÓN TITULACIÓN	FECHA APROBACIÓN DEL TÍTULO Y PLAN DE ESTUDIOS	CURSO DE INICIO DE IMPARTICIÓN	UBICACIÓN	ASIGNATURAS VINCULADAS A AGRICULTURA/GANADERÍA	ASIGNATURAS VINCULADAS A ENERGÍAS RENOVABLES	Enlace web
GRADO							
U. Politècnica de Catalunya	Graduado/a en Ingeniería de Ciencias Agronómicas	Autorización: 28/06/2019 Renovación acreditación: 05/06/2024	2018/2019	Cataluña / Castelldefels (Barcelona)	Bases de la producción vegetal (OB, 2ºC, 6ECTS). Sistemas de cultivo (OB, 2ºC, 6ECTS). Análisis de mercados y valoración agraria (OB, 2ºC, 6ECTS). Producción animal (OB, 2ºC, 6ECTS). Tecnología hortofrutícola (OB, 3ºC, 6ECTS). Agroecología (OB, 4ºC, 6ECTS). Producción agraria ecológica (OP, 4ºC, 6ECTS)	Hidráulica (OB, 2ºC, 6ECTS). Sistemas y componentes energéticos (OB, 2ºC, 6ECTS). Cultivos de grano y biomasa (OB, 3ºC, 6ECTS). Tratamiento y utilización de residuos y aguas (OB, 3ºC, 6ECTS)	https://www.upc.edu/es/grados/ingenieria-de-ciencias-agronomicas-castelldefels-eeabb
MÁSTER							
U. Católica Santa Teresa de Jesús de Ávila	Máster Universitario (MU) en Ingeniería Agronómica	Autorización: 28/12/2018 Fecha publicación Plan Estudios: 03/06/2019	2018/2019	Castilla y León / Ávila	Industrias agroalimentarias (1º, 5ECTS). Instalaciones para las industrias agroalimentarias e infraestructuras rurales (1ºC, 5ECTS). Gestión de la empresa agroalimentaria (2ºC, 5ECTS). Comercialización y divulgación agraria (2ºC, 5ECTS). Gestión y tratamiento de residuos (OP, 1ºC, 5ECTS)	Ingeniería hidráulica (1ºC, 5ECTS)	chrome-extension://efaidnbmnnnibpccjpcglclefindmkaj/https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/03/pdfs/BOE-A-2019-8239.pdf
U. de Almería	Máster Universitario en Ingeniería Agronómica	Autorización: 26/09/2014 Fecha publicación Plan Estudios: 28/11/2014 Renovaciones acreditación: 30/10/2018 y 27/07/2022	2014/2015	Andalucía / La Cañada de San Urbano (Almería)	Bases de Producción animal (CompF, 1ºC, 6ECTS). Gestión y dirección de empresas agroalimentarias (OB, 1ºC, 4ECTS). Agricultura sostenible y provisión de alimentos (OP, 2ºC, 3ECTS). Productividad y tecnología del suelo en la agricultura intensiva (OP, 2ºC, 3ECTS)	Optativa: Eficiencia energética y energías renovables en explotaciones e industrias hortofrutícolas (OP, 2ºC, 3ECTS)	chrome-extension://efaidnbmnnnibpccjpcglclefindmkaj/https://www.boe.es/boe/dias/2014/11/28/pdfs/BOE-A-2014-12405.pdf
U. Castilla-La Mancha	MU en Ingeniería Agronómica	Autorización: 23/11/2012 Fecha publicación Plan Estudios: 04/03/2013 Renovación acreditación: 15/10/2019	2012/2013	Castilla La Mancha / Albacete y Ciudad Real	Ordenación del territorio agrario (OB, 1ºC, 6ECTS). Política agraria y desarrollo rural (OB, 1ºC, 6ECTS). Sistemas de producción vegetal (OB, 1ºC, 6ECTS). Producción y calidad de productos vegetales (OB, 1ºC, 6ECTS). Modelos de sistemas productivos en producción animal (OB, 1ºC, 6ECTS). Nuevas tecnologías aplicadas a la producción animal (OB, 1ºC, 6ECTS). Gestión de sistemas y procesos agroalimentarios (OB, 1ºC, 6ECTS). Gestión de empresas agroalimentarias (OB, 2ºC, 6ECTS)		chrome-extension://efaidnbmnnnibpccjpcglclefindmkaj/https://www.boe.es/boe/dias/2013/03/04/pdfs/BOE-A-2013-2428.pdf

U. de Córdoba	MU en Ingeniería Agronómica	Autorización: 26/09/2014 Fecha publicación Plan Estudios: 02/10/2015 Renovaciones acreditación: 23/07/2018 y 27/07/2022	2014/2015	Andalucía / Córdoba	Gestión y dirección de empresas agroalimentarias (OB, 1ºC, 6ECTS). Marketing e investigación de mercados agroalimentarios (OB, 1ºC, 4ECTS). Sistemas de producción animal: análisis de casos (OB, 1ºC, 6ECTS). Diseño e ingeniería de industrias agroalimentarias (OB, 1ºC, 6ECTS). Sistemas de producción animal: análisis de casos (OB, 1ºC, 6ECTS)	Optativas: Eficiencia energética y energías renovables en la industria agroalimentaria (OP, 2ºC). Sostenibilidad del binomio agua-energía en los sistemas agrarios (OP, 2ºC)	chrome-extension://efaidnbmninnibpcjpcglcfindmkaj/https://www.boe.es/boe/dias/2015/10/02/pdfs/BOE-A-2015-10623.pdf
U. de Córdoba	Doble Máster en ingeniería agronómica y estrategias para el desarrollo rural y territorial		2019/2020		Agricultura aplicada (OB, 1ºC, 4ECTS). Diseño e ingeniería de industrias agroalimentarias (OB, 1ºC, 6ECTS). Gestión y dirección de empresas agroalimentarias (OB, 1ºC, 6ECTS) Marketind e investigación de mercados agroalimentarios (OB, 1ºC, 4ECTS)		
U. de Extremadura	MU en Ingeniería Agronómica	Autorización: 12/06/2015 Fecha publicación Plan Estudios: 30/05/2016 (Corrección: 27/06/2016) Renovación acreditación: 18/04/2018	2015/2016	Extremadura / Badajoz	Ingeniería de la construcción e infraestructuras (OB, 5ECTS). Políticas agrarias, gestión del territorio y desarrollo rural (OB, 5ECTS). Modulo tecnología de la producción vegetal y animal: OB 20ECTS. Módulo de tecnología de las industrias agroalimentarias: OB, 10ECTS. Módulo gestión y organización de empresas agroalimentarias: OB, 10ECTS	Modernización y eficiencia energética en instalaciones agrarias (OP, 6ECTS). No aparece el contenido de las asignaturas	chrome-extension://efaidnbmninnibpcjpcglcfindmkaj/https://www.boe.es/boe/dias/2016/05/30/pdfs/BOE-A-2016-5116.pdf
U. de Girona, de Lleida, Politécnica de Catalunya y la Rovira i Virgili	MU en Ingeniería Agronómica	Autorización: 21/04/2020 Fecha publicación Plan Estudios 04/07/2020 Renovación acreditación: 27/06/2022	2019/2020	Cataluña / Lleida, Girona, Barcelona y Tarragona	Biotechnología y mejora vegetal y animal (OB, 1ºC, 6ECTS). Sistemas de producción y protección vegetal (OB, 1ºC, 7ECTS). Sistemas de producción animal (OB, 1ºC, 7ECTS). Gestión del territorio y de los recursos agrarios (OB, 1ºC, 4ECTS)		

U. La Rioja	MU en Ingeniería Agronómica	Autorización: 12/06/2015 Fecha publicación Plan Estudios: 18/08/2015 Renovaciones acreditación: 23/07/2018 y 03/06/2022	2015/2016	La Rioja / Logroño	Tecnología de la producción animal (OB, 1ºC, 6ECTS). Sistemas de producción vegetal (OB, 1ºC, 3ECTS). Nuevas tecnologías de la producción vegetal (OB, 1ºC, 5ECTS). Industrias agroalimentarias (OB, 1ºC, 3ECTS). Estrategia de la empresa agroalimentaria (OB, 1ºC, 6ECTS). Marketing agroalimentario (OB, 1ºC, 4ECTS)	Ahorro y eficiencia energética en el sector agroalimentario (OB, 1ºC, 5ECTS)	chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcgclefindmkaj/https://www.boe.es/boe/dias/2015/08/18/pdfs/BOE-A-2015-9280.pdf
U. de las Illes Balears	MU en Ingeniería Agronómica	Autorización: 29/01/2016 Fecha publicación Plan Estudios: 14/02/2019 Renovación acreditación: 11/04/2019	2016/2017	Islas Baleares / Palma	Desarrollo rural (OB, 1ºC, 5ECTS) Tecnología y sistemas de la producción agraria (OB, 1ºC, 6ECTS). Tecnología y automatización de las empresas agrarias (OB, 1ºC, 5ECTS). Control y evaluación de la gestión en las empresas agrarias (OB, 1ºC, 3ECTS). Gestión y dirección de empresas agrarias (OB, 1ºC, 5ECTS)		chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcgclefindmkaj/https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/14/pdfs/BOE-A-2019-2024.pdf
U. de León	MU en Ingeniería Agronómica	Autorización: 21/02/2014 Fecha publicación Plan Estudios: 19/05/2014 Renovaciones acreditación: 23/06/2017 y 28/09/2021	2014/2015	Castilla y León / León	Tecnología de la producción vegetal y animal; tecnología de las industrias agroalimentarias. Gestión y organización de empresas agroalimentarias. Módulo de sustitución: ahorro y eficiencia energética. (No aparece número de créditos, ni cursos)		chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcgclefindmkaj/https://www.boe.es/boe/dias/2014/05/19/pdfs/BOE-A-2014-5342.pdf
U. de Salamanca	MU en Ingeniería Agronómica	Autorización: 21/02/2014 Fecha publicación Plan Estudios: 18/03/2015 Renovación acreditación: 23/07/2018	2014/2015	Castilla y León / Salamanca	Planificación rural (OB, 3ECTS). Ampliación de economía agrícola (OB, 3ECTS). Marketing y comercialización de productos agroalimentarios (OB, 4ECTS). Sistemas de producción vegetal integrada (OB, 4ECTS). Sistemas de producción ecológica (OB, 4ECTS). Biotecnología y agricultura (OB, 3ECTS). Biotecnología animal (OB, 3ECTS). Tecnología de las industrias agroalimentarias de origen animal (OB, 6ECTS). Tecnologías de las industrias agroalimentarias de origen vegetal (OB, 4ECTS)	Energías renovables (OB, 3ECTS). Valorización energética de la producción agrícola (OB, 1ºC, 3ECTS)	chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcgclefindmkaj/https://www.boe.es/boe/dias/2015/03/18/pdfs/BOE-A-2015-2934.pdf

U. de Santiago de Compostela	MU en Ingeniería Agronómica (2ª edición)	Autorización: 21/02/2014 Fecha publicación Plan Estudios: 04/04/2014 Renovación acreditación: 11/07/2017	2014/2015	Galicia / Lugo	Ordenación Rural (OB, 1ºC, 3ECTS). Política agraria y desarrollo rural (OB, 1ºC, 3ECTS). Obtención y producción de materia vegetal (OB, 1ºC, 3ECTS). Sistemas de producción vegetal (OB, 1ºC, 4ECTS). Tecnologías de la producción animal (OB, 1ºC, 4ECTS). Fruticultura I (OP, 6ECTS). Cultivos herbáceos intensivos I (OP, 6ECTS). Empresa, mercado y cadena agroalimentaria (OP, 4,5ECTS). Sistemas de producción ganadera (OB, 6ECTS)	Gestión energética en los procesos agroalimentarios (OB, 1ºC, 3ECTS)	chrome-extension://efaidnbmnnnibpccajpcgclefindmkaj/https://www.boe.es/boe/dias/2014/04/04/pdfs/BOE-A-2014-3645.pdf
U. de Sevilla	MU en Ingeniería Agronómica	Autorización: 26/09/2014 Fecha publicación Plan Estudios 19/05/2015 Renovaciones acreditación: 23/07/2018 y 27/07/2022	2014/2015	Andalucía / Sevilla	Gestión de recursos hídricos (OB, 1ºC, 8ECTS) Gestión, organización y estrategias de las empresas agroalimentarias (OB, 1ºC, 6ECTS) Ingeniería de las industrias agroalimentarias (OB, 1ºC, 6ECTS). Manejo integrado de sistemas agrícolas intensivos (OB, 1ºC, 6ECTS) Mejora genética y biotecnología en agronomía (OB, 1ºC, 8ECTS). Tecnología de la producción animal (OB, 1ºC, 6ECTS) Análisis de la sostenibilidad de los sistemas ganaderos (OP, 1ºC, 4ECTS)		chrome-extension://efaidnbmnnnibpccajpcgclefindmkaj/https://www.boe.es/boe/dias/2015/05/19/pdfs/BOE-A-2015-5539.pdf
U. de Valladolid	MU en Ingeniería Agronómica	Autorización: 12/11/2010 Fecha publicación Plan Estudios: 27/06/2013 Renovaciones acreditación: 30/04/2015 y 15/10/2019	2010/2011	Castilla y León / Palencia	Sistemas de producción animal (OB, 1ºC, 3ECTS). Sistemas productivos de la industria agroalimentaria (OB, 1ºC, 6ECTS). Administración de empresas y marketing agroalimentario (OB, 1ºC, 6ECTS). Innovaciones tecnológicas para la mejora de la gestión agronómica, la gestión agronómica (OP, 2ºC, 3ECTS)	Gestión de residuos y energías renovables (OB, 1ºC. 4ECTS)	chrome-extension://efaidnbmnnnibpccajpcgclefindmkaj/https://www.boe.es/boe/dias/2013/06/27/pdfs/BOE-A-2013-7001.pdf
U. de Zaragoza	MU en Ingeniería Agronómica	Autorización: 14/11/2014 Fecha publicación Plan Estudios: 10/02/2015 Renovación acreditación: 04/07/2018	2014/2015	Aragón / Huesca	Módulos: tecnología y planificación del medio rural (27ECTS) tecnología de la producción vegetal y animal (24ECTS). Tecnología de las industrias agroalimentarias (10,5ECTS). Gestión y organización de las empresas agroalimentarias (10,5ECTS)		chrome-extension://efaidnbmnnnibpccajpcgclefindmkaj/https://www.boe.es/boe/dias/2015/02/10/pdfs/BOE-A-2015-1309.pdf
U. Miguel Hernández de Elche	MU en Ingeniería Agronómica	Autorización: 26/12/2014 Fecha publicación Plan Estudios: 27/03/2015 Renovaciones acreditación: 06/06/2018 y 27/06/2022	2014/2015	Comunidad Valenciana / Orihuela (Alicante)	Módulos: tecnología de la producción vegetal y animal. Tecnología de las industrias agroalimentarias. Gestión y organización de las empresas		chrome-extension://efaidnbmnnnibpccajpcgclefindmkaj/https://www.boe.es/boe/dias/2015/03/27/pdfs/BOE-A-2015-3319.pdf

U. Politécnica de Cartagena	MU en Ingeniería Agronómica	Autorización: 14/11/2014 Fecha publicación Plan Estudios 06/04/2015 (Corrección 24/09/2021) Renovaciones acreditación: 06/06/2018 y 03/06/2022	2014/2015	Murcia / Cartagena (Murcia)	Bases tecnológicas de la producción animal (OB, 2ºC, 6ECTS) Economía de la empresa agroalimentaria (OB, 2ºC, 6ECTS). Bases de producción vegetal (OB, 2ºC, 3ECTS) Gestión comercial de la empresa agraria	Hidráulica (OB, 2ºC, 6ECTS)	chrome-extension://efaidnbnmnnibpcjpcglcfindmkaj/https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/24/pdfs/BOE-A-2021-15533.pdf
U. Politécnica de Madrid	MU en Ingeniería Agronómica	Autorización: 17/01/2014 Fecha publicación Plan Estudios: 10/10/2022 Renovaciones acreditación: 15/09/2017 y 01/03/2022	2014/2015	Comunidad de Madrid / Madrid	Ingeniería de la producción animal (OB, 1ºC, 6ECTS). Política agraria y desarrollo rural (OB, 1ºC, 4ECTS) Gestión de producción animal (OB, 1ºC, 4ECTS). Sistemas productivos de industrias agroalimentarias (OB, 2ºC, 6ECTS). Ingeniería del diseño de alojamientos ganaderos (OP, 2ºC, 4ECTS). Impacto ambiental de la ganadería (OP, 2ºC, 4ECTS). Agricultura de precisión (OP, 2ºC, 4ECTS). Agricultura y desarrollo (OP, 2ºC, 4ECTS)	Bioenergía (OP, 2ºC, 4ECTS)	chrome-extension://efaidnbnmnnibpcjpcglcfindmkaj/https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/10/pdfs/BOE-A-2022-16507.pdf
U. Pública de Navarra	MU en Ingeniería Agronómica	Autorización 26/12/2014 Fecha publicación Plan Estudios: 27/02/2017 Renovaciones acreditación: 11/07/2017 y 11/03/2021	2014/2015	Navarra / Pamplona	Ingeniería rural (Comp.F, 6ECTS) Tecnología de la producción vegetal (CompF, 6ECTS). Tecnología de producción vegetal (CompF, 6ECTS). Diseño y gestión de explotaciones ganaderas (OB, 1ºC, 11,5ECTS). Diseño y gestión de industrias agroalimentarias (OB, 1ºC, 10,5ECTS). Dirección y gestión de empresas agroalimentarias (OB, 1ºC, 8ECTS)		chrome-extension://efaidnbnmnnibpcjpcglcfindmkaj/https://www.boe.es/boe/dias/2017/02/27/pdfs/BOE-A-2017-2060.pdf
U. Politécnica de València	MU en Ingeniería Agronómica	Autorización: 26/12/2014 Fecha publicación Plan Estudios: 16/06/2015 (Correcciones: 20/07/2016) Renovación acreditación: 18/04/2018	2014/2015	Comunidad Valenciana / Valencia	Política agraria y del medio rural (OB, 1ºC, 5ECTS). Ingeniería ambiental en la producción animal (OB, 1ºC, 5ECTS). Industrias alimentarias (OB, 1ºC, 5ECTS) Herramientas biotecnológicas en ganadería de precisión (OP, 2ºC, 8ECTS). Herramientas tecnológicas en ganadería de precisión (OP, 2ºC, 4ECTS). Sistemas agrarios sostenibles (OP, 2ºC, 6ECTS) Sistemas de innovación y conocimiento en agricultura y alimentación (OP, 2ºC, 6ECTS). Agricultura digital (OP, 2ºC, 6ECTS). Aplicaciones biotecnológicas a la agronomía (OP, 2ºC, 6ECTS)		chrome-extension://efaidnbnmnnibpcjpcglcfindmkaj/https://www.boe.es/boe/dias/2015/06/16/pdfs/BOE-A-2015-6691.pdf

3.5. Agroalimentaria

UNIVERSIDAD	DENOMINACIÓN TITULACIÓN	FECHA APROBACIÓN DEL TÍTULO Y PLAN DE ESTUDIOS	CURSO DE INICIO DE IMPARTICIÓN	UBICACIÓN	ASIGNATURAS VINCULADAS A AGRICULTURA/GANADERÍA	ASIGNATURAS VINCULADAS A ENERGÍAS RENOVABLES	Enlace Web
GRADO							
U. de Castilla-La Mancha	Graduado/a en Ingeniería Agrícola y Agroalimentaria	Autorización: 21/02/2014 Fecha publicación Plan Estudios: 03/05/2014 Renovación acreditación: 15/10/2019	2014/2015	Castilla La Mancha / Albacete y Ciudad Real	En hoja "Agrícola"		
U. de Santiago de Compostela	Graduado/a en Ingeniería Agrícola y Agroalimentaria	Autorización: 26/12/2014 Fecha publicación Plan Estudios: 01/03/2016 (Correcciones: 11/10/2017)	2014/2015	Galicia / Lugo	En hoja "Agrícola"		
U. de Castilla-La Mancha	Graduado/a en Ingeniería Agroalimentaria	Autorización: 01/10/2010 Fecha publicación Plan Estudios: 05/01/2011	2010/2011	Castilla La Mancha / Albacete y Ciudad Real	Bases de la producción animal (OB, 1ºC, 6ECTS). Producción animal (OP, 6ECTS). Planificación económica de cultivos (OP, 6ECTS). Maquinaria agrícola (OP, 3ºC, 6ECTS). Química agrícola (OP, 3ºC, 6ECTS). Producción ecológica e integrada (OP, 4ºC, 6ECTS) Producción animal y tratamiento de residuos agropecuarios (OP, 4ºC, 6ECTS). Bases tecnológicas de la industria agroalimentaria (OP, 3ºC, 6ECTS). Control de calidad de productos agrarios (OP, 3ºC, 6ECTS). Industrias derivadas de productos vegetales (OP, 3ºC, 6ECTS) Industrias derivadas de productos animales (OP, 3ºC, 6ECTS). Diseño de industrias agroalimentarias (OP, 4ºC, 6ECTS)	Hidráulica (OB, 2ºC, 6ECTS) Ingeniería mecánica y energética en la agricultura (OP, 4ºC, 6ECTS)	chrome-extension://efaidnbmnnnibpajpcglclefindmkaj/https://www.boe.es/boe/dias/2011/01/05/pdfs/BOE-A-2011-261.pdf
U. de Girona	Graduado/a en Ingeniería Agroalimentaria	Autorización: 25/01/2013 Fecha publicación Plan Estudios: 02/12/2014 Renovaciones acreditación: 23/02/2016 y 13/03/2023	2013/2014	Cataluña / Girona	Bases tecnológicas de producción vegetal (OB, 2ºC, 6ECTS). Bases tecnológicas de la producción animal (OB, 2ºC, 6ECTS). Análisis agroalimentario y ambiental (OB, 2ºC, 6ECTS). Comercialización y valoración agroalimentaria (OB, 2ºC, 6ECTS). Maquinaria agrícola (OB, 3ºC, 6ECTS) Política agraria y desarrollo rural (OB, 3ºC, 6ECTS). Producción integrada y ecológica (OP, 4ºC, 5ECTS)		chrome-extension://efaidnbmnnnibpajpcglclefindmkaj/https://www.boe.es/boe/dias/2014/12/02/pdfs/BOE-A-2014-12544.pdf

U. de León	Graduado/a en Ingeniería Agroalimentaria	Autorización: 17/06/2011 Fecha publicación Plan Estudios: 19/02/2013 (Correcciones 05/03/2013)	2011/2012	Castilla y León / León	Fundamentos de producción vegetal. Fundamentos de producción animal. Diseño de indsturias agrarias y alimentarias	chrome-extension://efaidnbmnnnibpajpcglclefindmkaj/https://www.boe.es/boe/dias/2013/02/19/pdfs/BOE-A-2013-1864.pdf	
U. de Salamanca	Graduado/a en Ingeniería Agroalimentaria (2 Planes de estudio)	Autorización: 19/01/2018 Fecha publicación Plan Estudios: 07/05/2018 Renovación acreditación: 06/09/2023	2017/2018	Castilla y León / Salamanca	Bases de producción vegetal (OB, 2ºC, 6ECTS). Tecnología de la producción vegetal (OB, 2ºC, 6ECTS). Bases y tecnología de la producción animal(OB, 2ºC, 6ECTS). Agricultura y producción ecológica (OP, 4ºC, 3ECTS)	Gestión y aprovechamiento de subproductos agroindustriales (OB, 3ºC, 3ECTS) Gestión y aprovechamiento de residuos (OB, 4ºC, 6ECTS)Cultivos industriales y energéticos (OP, 3ºC, 3ECTS). Energías alternativas (OP, 4ºC, 3ECTS)	https://www.usal.es/grado-en-ingenieria-agroalimentaria/plan_estudios
U. Europea Miguel de Cervantes	Graduado/a en Ingeniería Agroalimentaria.	Autorización: 28/01/2011 Fecha publicación Plan Estudios: 05/03/2012	2011/2012	Comunidad de Madrid / Madrid	Sistemas de producción animal. Valoración de empresas y comercialización. Fundamentos de las industrias agroalimentarias. Tecnología de la producción animal.	Gestión de residuos y aprovechamiento de subproductos	chrome-extension://efaidnbmnnnibpajpcglclefindmkaj/https://www.boe.es/boe/dias/2012/03/05/pdfs/BOE-A-2012-3149.pdf
U. Miguel Hernández de Elche	Graduado/a en Ingeniería Agroalimentaria y Agroambiental	Autorización 17/12/2010 Fecha publicación Plan Estudios: 30/05/2011 Renovaciones acreditación: 23/02/2016 y 01/03/2022	2010/2011	Comunidad Valenciana / Elche (Alicante)	En hoja "Agroambiental"		
U. Politécnica de Cartagena	Graduado/a en Ingeniería Agroalimentaria y de Sistemas Biológicos	Autorización: 18/07/2014 Fecha publicación Plan Estudios: 12/05/2014 (Correcciones: 11/08/2021 y 01/06/2022) Renovación acreditación:	2014/2015	Murcia / Cartagena (Murcia)	Bases tecnológicas de la producción animal (OB, 2ºC, 6ECTS). Economía de la empresa agroalimentaria (BS, 6ECTS). Motores y máquinas agrícolas (B, 2ºC, 4,5ECTS). Bases de producción animal (B, 2ºC, 3ECTS).Gestión de la empresa agraria (OP, 4ºC, 3ECTS) Agricultura ecológica (OP, 4ºC, 3ECTS)		chrome-extension://efaidnbmnnnibpajpcglclefindmkaj/https://www.boe.es/boe/dias/2015/05/12/pdfs/BOE-A-2015-5287.pdf
U. de Burgos	Graduado/a en Ingeniería Agroalimentaria y del medio rural	Autorización: 28/01/2011 Fecha publicación Plan Estudios: 05/07/2011 Renovaciones acreditación: 09/06/2016 y 07/09/2022	2010/2011	Castilla y León / Burgos	Producción animal (OB, 2ºC, 6ECTS)Motores y máquinas agrícolas (OB, 2ºC, 3ECTS) Química agrícola (OBL, 3ºC, 6ECTS)	Gestión y aprovechamiento agrícola de residuos(OB, 3ºC, 3ECTS). Opativas: Energías renovables (OP, 3ECTS)	https://www.ubu.es/grado-en-ingenieria-agroalimentaria-y-del-medio-rural

U. de Córdoba	Graduado/a en Ingeniería Agroalimentaria y del medio rural	<p>Autorización: 01/10/2010 Fecha publicación Plan Estudios: 10/06/2011 (Correcciones 10/04/2015 y 26/07/2017) Renovaciones acreditación: 15/12/2016 y 27/07/2022</p>	2010/2011	Andalucía / Córdoba	<p>Bases biológicas de la producción agraria (OB, 1ºC, 6ECTS). Ingeniería de aprovisionamiento de productos vegetales (OP, 1ºC, 6ECTS) Operaciones básicas en industrias agroalimentarias (OP, 3 ºC, 6ECTS). Gestión comercial y valoración de la empresa agroalimentaria (OB, 2ºC, 6ECTS). Ingeniería de las industrias agroalimentarias (OP, 4ºC, 6ECTS) Ingeniería de las industrias agroalimentarias de origen vegetal (OP, 4ºC, 6ECTS). Ingeniería de las industrias agroalimentarias de origen animal (OP, 4ºC, 6ECTS). Comercialización y regulación de mercados agrarios (OP, 3ºC, 6ECTS). Sistemas de producción y explotación agrícola (OP, 3ºC, 6ECTS). Innovación en sistemas agroganaderos (OP, 4ºC, 6ECTS)</p>	<p>Hidráulica (OB, 3ºC, 4,5ECTS). Optativas: Energías renovables (En la web de la UCO no aparecen las optativas desplegadas, sólo según itinerario).</p>	<p>chrome-extension://efaidnbmnnnibpccajpcgclefindmkaj/https://www.boe.es/boe/dias/2011/06/10/pdfs/BOE-A-2011-10120.pdf</p>
U. de Zaragoza	Graduado/a en Ingeniería Agroalimentaria y del medio rural	<p>Autorización: 17/12/2010 Fecha publicación Plan Estudios: 07/02/2011 (Correcciones: 17/12/2014, 10/01/2015 y 12/11/2018) Renovación acreditación: 28/04/2016</p>	2010/2011	Aragón / Huesca	<p>Ecología y gestión de subproductos agroindustriales (OB, 2ºC, 6ECTS). Biotecnología (OB, 2ºC, 6ECTS). Economía agraria (OB, 3ºC, 6ECTS)</p>	<p>Hidráulica (OB, 3ºC, 6ECTS). Optativas: Aprovechamiento energético de productos y residuos (OP, 4ºC, 5ETCS)</p>	<p>chrome-extension://efaidnbmnnnibpccajpcgclefindmkaj/https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/12/pdfs/BOE-A-2018-15451.pdf</p>

U. Pública de de Navarra	Graduado/a en Ingeniería Agroalimentaria y del medio rural	Autorización: 01/10/2010 Fecha publicación Plan Estudios: 27/12/2013 Renovaciones acreditación: 23/02/2016 y 01/03/2022	2010/2011	Navarra / Pamplona	Agronomía (OB, 2ºC, 3ECTS). Economía y política agroambiental	chrome-extension://efaidnbmnnnibpajpcglclefindmkaj/https://www.boe.es/boe/dias/2013/12/27/pdfs/BOE-A-2013-13720.pdf
U. de les Illes Balears	Graduado/a en Ingeniería Agroalimentaria y del medio rural	Autorización: 01/10/2010 Fecha publicación Plan Estudios: 19/02/2011 Renovaciones acreditación: 09/06/2016 y 27/06/2022	2010/2011	Islas Baleares / Palma	Bases de la producción vegetal (OB, 1ºC, 6ECTS). Bases de la experimentación agraria (F, 2ºC, 6ECTS). Ecología aplicada a la Agricultura (OB, 2ºC, 6ECTS). Botánica agrícola (OP, 6ECTS). Gestión de recursos agrarios (OP, 6ECTS). Agricultura ecológica (OP, 6ECTS) Agricultura de precisión (OP, 6ECTS). Explotaciones ganaderas (OB2ºC, 6ECTS). Instalaciones ganaderas (OP, 6ECTS). Gestión de recursos agrarios (OP, 6ECTS)	chrome-extension://efaidnbmnnnibpajpcglclefindmkaj/https://www.boe.es/boe/dias/2011/02/19/pdfs/BOE-A-2011-3335.pdf
U. Politècnica de València	Graduado/a en Ingeniería Agroalimentaria y del medio rural	Autorización: 11/02/2011 Fecha publicación Plan Estudios: 16/04/2011 Renovaciones acreditación: 28/04/2016 y 27/06/2022	2010/2011	Comunidad Valenciana / Valencia		chrome-extension://efaidnbmnnnibpajpcglclefindmkaj/https://www.boe.es/boe/dias/2011/04/16/pdfs/BOE-A-2011-6908.pdf
MÁSTER						
U. Católica Santa Teresa de Jesús de Ávila	MU en Biotecnología Agroalimentaria	Autorización: 20/02/2015 Fecha publicación Plan Estudios 01/06/2015 (Correcciones: 03/06/2019) Renovación acreditación: 23/07/2018	2015/2016	Castilla y León / Ávila	Industrias agroalimentarias (OB, 1ºC, 6ECTS)	chrome-extension://efaidnbmnnnibpajpcglclefindmkaj/https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/03/pdfs/BOE-A-2019-8241.pdf
U. de Almería	MU en Biotecnología Industrial y Agroalimentaria	Autorización: 12/11/2010 Fecha publicación Plan Estudios 07/03/2011 (Correcciones: 30/03/2016) Renovaciones acreditación: 15/12/2016 y 17/09/2020	2010/2011	Andalucía / Almería	Biotecnología agraria; fundamentos y aplicaciones.	chrome-extension://efaidnbmnnnibpajpcglclefindmkaj/https://www.boe.es/boe/dias/2016/03/30/pdfs/BOE-A-2016-3063.pdf

U. de Vigo	MU en Ciencia y Tecnología agroalimentaria y Ambiental	Autorización: 26/12/2014 Renovación acreditación: 30/10/2018	2014/2015	Galicia / Vigo	Riesgos químicos en la cadena alimentaria (OB, 3ECTS). Biología de la reproducción en plantas superiores, implicaciones en la distribución (OP, 3ECTS) Diseño de procesos de mejora y obtención de nuevas materias primas para la industria ganadera y agroalimentaria (OP, 3ECTS). Claves para la sostenibilidad de la producción vegetal (OP, 3ECTS). Diseño de nuevos productos alimentarios (OP, 3ECTS)	Tecnologías limpias para la producción de biocombustibles (OB, 2ºC, 3ECTS). Biomasa: cultivos energéticos (OP, 2ºC, 3ECTS)	https://secretaria.uvigo.gal/docnet-nuevo/guia_docent/?centre=101&ensenyament=OC1M142V01&consulta=assignatures
U. Autónoma de Madrid y UNED	MU en Ciencias Agroambientales y Agroalimentarias	Autorización: 13/01/2017 Fecha publicación Plan Estudios: 15/03/2017 (Correcciones: 12/04/2017) Renovación acreditación: 18/05/2020	2017	Comunidad de Madrid / Madrid	Sistemas de cultivo sostenibles, agricultura y alimentos ecológicos (OB, 1ºC, 5ECTS). El suelo en la agricultura y el medioambiente (OB, 1ºC, 5ECTS). Factores implicados en la producción de cultivos (OB, 1ºC, 5ECTS). Calidad y seguridad de los productos agroalimentarios (OB, 1ºC, 5ECTS)		https://www.uned.es/universidad/inicio/estudios/masteres/master-universitario-en-ciencias-agroambientales-y-agroalimentarias-por-la-universidad-autonoma-de-madrid-y-la-universidad-nacional-de-educacion-a-distancia.html?idContenido=7
U Politécnica de València	MU en Economía Agroalimentaria y del Medio Ambiente	Autorización: 22/01/2010 Fecha publicación Plan Estudios: 28/01/2011 Renovaciones acreditación: 23/10/2015 y 15/10/2019	2010/2011	Comunidad Valenciana / Valencia	Gestión de empresas agroalimentarias (OB, 1ºC, 2,33ECTS) Economía de la agricultura y del cambio climático (OB, 1ºC, 3,33ECTS). Política rural y agroalimentaria (OB, 1ºC, 3,33ECTS). Proyectos profesionales en economía y política agroalimentaria (OB, 1ºC, 7,5ECTS)		https://www.upv.es/titulaciones/MUEAMA/indexc.html
U. de Almería	MU en Gestión de la Actividad Agroalimentaria	Autorización: 26/07/2019 Fecha publicación Plan Estudios: 13/12/2019	2019/2020	Andalucía / Almería	Agricultura sostenible y medio ambiente (OP, 1ºC, 3ECTS). Entidades asociativas agrarias (OP, 1ºC, 3ECTS). Sistemas de producción agraria (OB, 1ºC, 3ECTS). Economía agroalimentaria y sostenibilidad (OP, 1ºC, 3ECTS). El marketing en la empresa agroalimentaria (OP, 1ºC, 3ECTS). Innovación en agroalimentación (OP, 1ºC, 3ECTS). Finanzas y empresa agraria (OP, 1ºC, 3ECTS)		chrome-extension://efaidnbmnbbpajpccglclefindmkaj/https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/13/pdfs/BOE-A-2019-17920.pdf
U. de Córdoba	MU en Herramientas químicas para la empresa agroalimentaria y medio ambiental	Autorización: 18/10/2022 Fecha publicación Plan Estudios: 03/04/2023	2022/2023	Andalucía / Córdoba			https://www.uco.es/organiza/departamentos/agronomia/es/master-en-herramientas-quimicas-para-la-empresa-agroalimentaria-y-medio-ambiental
U Politécnica de Cartagena	MU en Innovación, Desarrollo y Sostenibilidad Agroalimentaria	Autorización: 12/03/2010 Fecha publicación Plan Estudios: 01/07/2011 (Correcciones: 01/06/2022) Renovaciones acreditación: 30/04/2015 y 11/04/2019	2010/2011	Murcia / Cartagena (Murcia)			https://estudios.upect.es/master/2034/plan-de-estudios

U. Miguel Hernández de Elche	MU en Tecnología y Calidad Agroalimentaria	Autorización: 05/10/2018 Fecha publicación Plan Estudios: 08/02/2019 Renovación acreditación: 27/06/2022	2018/2019	Comunidad Valenciana / Elche (Alicante)	chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/08/pdfs/BOE-A-2019-1779.pdf
DOCTORADO					
U. Córdoba	PD en Biociencias y ciencias agroalimentarias	Autorización: 20/09/2013 Renovación de acreditación: 19/07/2019	2013/2014	Andalucía / Córdoba	
U. Católica Santa Teresa de Jesús de Ávila	PD en Calidad Agroalimentaria y Medio Ambiente	Autorización 04/10/2022	2022/2023	Castilla y León / Ávila	
U. de Valladolid	PD en Ciencia e Ingeniería Agroalimentaria y de Biosistemas	Autorización: 21/02/2014 Renovación acreditación: 28/09/2021	2014/2015	Castilla y León / Valladolid	
U. de Vigo	PD en Ciencia y Tecnología Agroalimentaria	Autorización: 21/02/2014 Renovación acreditación: 16/11/2021	2014/2015	Galicia / Ourense	
U. Politécnica de València	PD en Economía Agroalimentaria	Autorización: 23/05/2014 Renovación acreditación: 15/10/2019	2014/2015	Comunidad Valenciana / Valencia	
U. de La Rioja, de Lleida, de Zaragoza y Pública de Navarra	PD en Sistemas eficientes de producción y calidad agroalimentaria.	Autorización: 12/01/2021	2020/2021	Aragón / Zaragoza, Cataluña / Lleida, Navarra / Pamplona	
U. Politécnica de Catalunya	PD en Tecnología Agroalimentaria	Autorización: 23/05/2014 Renovación acreditación: 27/06/2022	2014/2015	Cataluña / Barcelona	

3.6. Agroambiental

UNIVERSIDAD	DENOMINACIÓN TITULACIÓN	FECHA APROBACIÓN TÍTULO Y PLAN DE ESTUDIOS	CURSO INICIO DE IMPLANTACIÓN	UBICACIÓN	ASIGNATURAS VINCULADAS A AGRICULTURA/GANADERÍA	ASIGNATURAS VINCULADAS A ENERGÍAS RENOVABLES	Enlace Web
GRADO							
U. Pontificia de Comillas	Graduado/a en Ingeniería Agrícola y Agroambiental	Autorización: 05/10/2018 Fechas de corrección Plan Estudio: 20/03/2019 y 04/06/2020	2018/2019	Castilla y León / Valladolid	Ecología de sistemas agrarios (OB, 1ºC, 3ECTS). Botánica agrícola (OB, 2ºC, 6ECTS). Fundamentos de producción vegetal (OB, 2ºC, 6ECTS). Fundamentos de producción animal (OB, 2ºC, 6ECTS). Sistemas ganaderos sostenibles (OB, 3ºC, 4,5ECTS). Botánica agrícola (OB, 2ºC, 6ECTS). Producción de cultivos herbáceos sostenibles (OB, 3ºC, 6ECTS). Sistemas ganaderos sostenibles II (OB, 4ºC, 4,5ECTS). Comercialización y marketing agroalimentario (OB, 3ºC, 3ECTS). Valoración de la empresa agraria (OB, 3ºC, 6ECTS). Gestión de residuos (OP, 4ºC, 3ECTS)	Energías renovables (OB, 2ºC,3ECTS)	chrome-extension://efaidnbmnnnibpajpcglclefindmkaj/https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/20/pdfs/BOE-A-2019-4080.pdf
U. Miguel Hernández de Elche	Graduado/a en Ingeniería Agroalimentaria y Agroambiental	Autorización: 17/12/2010 Fecha publicación Plan Estudio: 30/05/2011 Renovaciones acreditación: 23/02/2016 y 01/03/2022	2010/2011	Comunidad Valenciana / Elche (Alicante)	Gestión, valoración y política agroambiental (OB, 2ºC, 4,5ECTS) Marketing de empresas agroambientales y alimentarias (OB, 2ºC, 4,5ECTS) Módulo: Tecnología específica: Explotaciones agropecuarias: Materia: Tecnologías de producción vegetal en explotaciones agropecuarias (OB, 1º y 2ºC, 12ECTS) Fundamentos de la producción animal (OB, 11º y 2ºC, 12,5ECTS). Materia: Ingeniería de las explotaciones agropecuarias (OB, 1ºC, 12,5ECTS). Materia: tecnologías de la producción animal en explotaciones agropecuarias (OB, 1º y 2ºC, 12,5ECTS) Materia: Ingeniería y diseño de las industrias (OB, 1º y 2º, 22,5ECTS). Módulo tecnología específica: mecanización y construcciones rurales. Materia: Producción animal (OB, 1º y 2ºC, 13,5ECTS)	Módulo: Tecnología específica: Agroambiental. Materia: Eficiencia energética e ingeniería de la lucha contra la degradación ambiental: Asignatura energías renovables (OB, 2ºC, 6ECTS)	https://ingagroalimentaria.umh.es/estructura-y-horarios/curso/
U. de León	Graduado/a en Ingeniería Agroambiental	Autorización: 17/06/2011 Fecha publicación Plan Estudios: 19/12/2013 (Correcciones: 05/03/2013)	2011/2012	Castilla y León / León	Botánica agrícola (OB, 1ºC, 6 ECTS). Fundamentos de producción vegetal (OB, 2ºC, 6 ECTS). Fundamentos de producción animal (OB, 2ºC, 6 ECTS). Principios de economía y administración de empresas agrarias (BASICO, 2ºC, 6 ECTS). Protección de cultivos (OB, 3ºC, 6ECTS). Cultivos frutícolas (OB, 3º C, 6 ECTS)	Energías renovables (OB, 4ºC, 4,5 ECTS)	chrome-extension://efaidnbmnnnibpajpcglclefindmkaj/https://www.boe.es/boe/dias/2013/02/19/pdfs/BOE-A-2013-1865.pdf

U. Politécnica de Madrid	Graduado/a en Ingeniería Agroambiental	Autorización: 11/02/2011 Fecha publicación Plan Estudios: 16/05/2011 Renovaciones acreditación: 17/01/2017 y 12/12/2023	2011/2012	Comunidad de Madrid / Madrid	Botánica agrícola y flora (OB, 2ºC, 4ECTS). Producción ganadera y medio ambiente (OB, 3ºC, 4ECTS). Problemática ambiental de las industrias agrarias (OB, 3ºC, 6ECTS). Principios de agricultura ecológica (OP, 6ECTS). Técnicas de agricultura y ganadería ecológica (OP, 6ECTS)	Gestión, tratamiento y utilización de residuos (OB, 3ºC, 4ECTS) Agroenergética (OB, 4ºC, 4ECTS). Energías renovables (OP, 4ECTS). Especies vegetales de interés energético (OP, 4ECTS). Mejora genética vegetal para aplicaciones energéticas (OP, 6ECTS). Biocarburantes y agroenergía (OP, 4ECTS). Biomásas lignocelulósicas para usos energéticos (OP, 4ECTS)	chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.upm.es/sfs/Rectorado/Vicerrectorado%20de%20Alumnos/Informacion/Planes%20de%20Estudio/Planes%20Antiguos/02IA_GradoIngenieriaAgroambiental_2023_24.pdf
--------------------------	--	---	-----------	------------------------------	---	--	---

MÁSTER

U. Autónoma de Madrid y UNED	MU en Ciencias Agroambientales y agroalimentarias	Autorización: 13/01/2017 Fecha publicación Plan Estudios: 15/03/2017 (Correcciones 12/04/2017) Renovación acreditación: 18/05/2020	2017/2018	Comunidad de Madrid / Madrid	En hoja "agroalimentaria"		
U. Politécnica de Madrid	MU en Tecnología Agroambiental para una agricultura sostenible.	Autorización: 01/07/2011 Fecha publicación Plan Estudios: 19/07/2022 Renovaciones acreditación: 04/10/2016 y 11/03/2021	2011/2012	Comunidad de Madrid / Madrid	Sistemas agrícolas sostenibles. Determinantes técnicos (OB, 1ºC, 3ECTS)	Tecnologías y gestión de la bionergía (OB, 1ºC, 4ECTS)	https://www.upm.es/Estudiantes/Estudios_Titulaciones/Estudios_Master/Programas?id=2.5&fmt=detail

DOCTORADO

U. Miguel Hernández de Elche	PD en Recursos y Tecnologías Agrarias, Agroambientales y Alimentarias	Autorización: 23/05/2014 Renovación acreditación: 19/07/2019		Comunidad Valenciana / Elche (Alicante)			
U. Politécnica de Madrid	PD en Tecnología Agroambiental para una agricultura sostenible.	Autorización: 21/02/2014 Renovación acreditación: 26/04/2021		Comunidad de Madrid / Madrid			

3.7. Agropecuarias

UNIVERSIDAD	DENOMINACIÓN TITULACIÓN	FECHA APROBACIÓN DEL TÍTULO	CURSO DE INICIO DE IMPARTICIÓN	UBICACIÓN	ASIGNATURAS VINCULADAS A AGRICULTURA/GANADERÍA	ASIGNATURAS VINCULADAS A ENERGÍAS RENOVABLES	Enlace Web
GRADO							
U. de Extremadura	Graduado/a en Ingeniería de las Explotaciones Agropecuarias	Autorización: 30/10/2009 Fecha publicación Plan Estudios: 08/03/2010 (Correcciones: 31/07/2018 y 02/12/2020) Renovación acreditación: 23/06/2017	2009/2010	Extremadura / Badajoz	Valoración y comercialización agraria (OB, 2ºC, 6ECTS). Bases de la producción animal (OB, 2ºC, 6ECTS). Agroecología (OB, 3ºC, 6ECTS) Maquinaria agrícola (OB, 3ºC, 6ECTS)	Optativas: Energías renovables (OP, 4ºC, 6ECTS)	chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/02/pdfs/BOE-A-2020-15488.pdf

3.8. Bioenergía

UNIVERSIDAD	DENOMINACIÓN TITULACIÓN	APROBACIÓN DE TÍTULO Y F	CURSO INICIO DE IMPARTICIÓN	UBICACIÓN	ASIGNATURAS VINCULADAS A AGRASIGNATURAS VINCULADAS A ENERGÍAS	Enlace Web
MÁSTER						
U de Valladolid	MU en Ingeniería de la Bioenergía y Sostenibilidad	Autorización: 29/11/2019 Fecha publicación Plan Estudios: 09/03/2020	2019/2020	Castilla y León / Soria	Aplicaciones termodinámicas y eléctricas de la energía (OB, 1ºC, 3ECTS). Sostenibilidad energética: eficiencia y certificado (OB, 1ºC, 3ECTS). Biomasa I+D+i (OB, 1ºC, 3ECTS) Biocarburantes (OB, 1ºC, 3ECTS) Biogás (OB, 1ºC, 3ECTS). Ingeniería en las aplicaciones térmicas y eléctricas de la bioenergía (OB, 1ºC, 3ECTS). Ingeniería en la fabricación de biocombustibles (OB, 1ºC, 3ECTS). Energía solar sostenible (OB, 1ºC, 3ECTS) Energía eólica sostenible (OB, 1ºC, 3ECTS)	chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/09/pdfs/BOE-A-2020-3338.pdf

3.9. Energía

UNIVERSIDAD	DENOMINACIÓN TITULACIÓN	FECHA APROBACIÓN DEL TÍTULO Y PLAN DE ESTUDIOS	CURSO DE INICIO DE IMPARTICIÓN	UBICACIÓN	ASIGNATURAS VINCULADAS A AGRICULTURA/GANADERÍA	ASIGNATURAS VINCULADAS A ENERGÍAS RENOVABLES	Enlace
GRADO							
U Carlos III de Madrid	Graduado/a en Energy Engineering/ Ingeniería de la Energía	Autorización: 21/02/2014 Fecha publicación Plan Estudios: 24/06/2014 (Correcciones: 01/06/2020) Renovación acreditación: 17/12/2019	2014/2015	Comunidad de Madrid / Madrid		Tecnologías energéticas: energía solar (OB,3ºC, 6 ECTS), energía eólica (OB, 31C, 6ECTS). Formación complementaria optativa en energía: Energía y agua (OP 3ECTS).	chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcgiclfendmkaj/https://www.boe.es/boe/dias/2014/06/24/pdfs/BOE-A-2014-6650.pdf
U. del País Vasco	Graduado/a en Ingeniería de Energías Renovables	Autorización: 16/12/2011 Fecha publicación Plan Estudios: 02/08/2012 (Correcciones: 10/02/2012) Renovación acreditación: 11/07-2017	2011/2012	País Vasco / Eibar (Gipuzkoa)		Introducción a las energías renovables (O, 1ºC, 6ETCS). Bioenergía (O, 2ºC, 6ETCS). Energía Eólica (O, 3ºC, 6ETCS). Energía geotérmica y solar térmica (O, 3ºC, 6ECTS). Energía hidráulica (O, 3ºC, 6ECTS). Energía solar fotovoltaica (O, 3ºC, 6ECTS). Instalaciones eléctricas en energías renovables (O, 3ºC, 6ECTS). OPTATIVAS: Energía marina (4ºC, 6ECTS). Energía solar termoeléctrica (4ºC, 6ECTS). Introducción al derecho y legislación sobre energías renovables (4ºC. 6ECTS)	chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcgiclfendmkaj/https://www.boe.es/boe/dias/2012/02/08/pdfs/BOE-A-2012-1880.pdf
Mondragón Unibertsitatea	Graduado/a en Ingeniería de la Energía	Autorización: 17/01/2014 Fecha publicación Plan Estudios: 14/09/2015 (Correcciones 06/05/2024)	2014/2015	País Vasco / Mondragón (Gipuzkoa)		Generación distribuida y energías renovables (OB, 3ºC, 4,5ECTS).	chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcgiclfendmkaj/https://www.boe.es/boe/dias/2024/05/06/pdfs/BOE-A-2024-9116.pdf
U. de León	Graduado/a en Ingeniería de la Energía	Autorización: 12/11/2010 Fecha publicación Plan Estudios: 26/04/2013 Renovaciones acreditación: 09/06/2016 v 07/09/2022	2010/2011	Castilla y León / León		Energías renovables(OB, 3ºC, 4,5ECTS). Centrales hidroeléctricas (OB, 3ºC, 4,5ECTS). Bioenergía(OP, 4ºC, 6ECTS).	chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcgiclfendmkaj/https://www.boe.es/boe/dias/2013/04/26/pdfs/BOE-A-2013-4437.pdf
U. de Sevilla y U de Málaga	Graduado/a en Ingeniería de la Energía	Autorización: 16/12/2011 Fecha publicación Plan Estudios: 19/04/2013 Renovaciones acreditación: 15/09/2017 v 18/07/2023	2011/2012	Andalucía / Málaga y Sevilla		Mención en energías renovables. Asignatura Energías renovables: OP, 3ºC, 4,5ECTS	chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcgiclfendmkaj/https://www.boe.es/boe/dias/2013/04/19/pdfs/BOE-A-2013-4173.pdf
U. de Vigo	Graduado/a en Ingeniería de la Energía	Autorización: 12/11/2010 Fecha publicación Plan Estudio: 11/01/2013 (Correcciones: 28/09/2020) Renovación acreditación: 20/07/2016	2010/2011	Galicia / Vigo (Pontevedra)		Energías alternativas fluidodinámicas (OP, 7ºC, ECTS) Eficiencia energética: sostenibilidad y certificación (OP, 8ºC, 6ECTS)Tecnología de combustibles alternativos (OB, 3ºC, 6ECTS) Generación y distribución de energía térmica convencional y renovable (OB, 3ºC, 9ECTS).	chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcgiclfendmkaj/https://www.boe.es/boe/dias/2013/01/11/pdfs/BOE-A-2013-329.pdf

U. de Loyola Andalucía	Graduado/a en Ingeniería de la Energía	Autorización: 29/09/2017 Fecha publicación Plan Estudios: 29/12/2017	2017/2018	Andalucía / Sevilla	Energías renovables (6ECTS).	chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcgiclfefindmkaj/https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/29/pdfs/BOE-A-2017-15828.pdf
UNED	Graduado/a en Ingeniería de la Energía	Autorización: 08/03/2022 Fecha publicación Plan Estudios: 28/11/2022	2022/2023	Comunidad de Madrid / Madrid	Introducción a las fuentes de energía renovables (OB, 3º, , 4ECTS). Mercado y transporte de energía eléctrica con integración de energías renovables (OP, 3º, 5ECTS). Sistemas fotovoltaicos (curso2024/2025). Energía solar térmica de concentración (curso 2024/2025). Frio solar (curso 2024/2025). Eficiencia energética y energías renovables en la edificación (curso 2024/25)	https://www.uned.es/universidad/inicio/estudios/grados/grado-en-ingenieria-de-la-energia.html?idContenido=5
U. Politécnica de Cataluña	Graduado/a en Ingeniería de la energía	Autorización: 22/07/2011 Fechas de corrección: 26/03/2015 Renovación acreditación: 21/03/2017	2011/2012	Cataluña / Barcelona	Energías renovables (OB, 3º, 6ECTS). Generación eléctrica eólica (OP, 4º, 6ECTS).	https://www.upc.edu/es/grados/ingenieria-de-la-energia-barcelona-eebe
U. Politécnica de Madrid	Graduado/a en Ingeniería de la Energía	Autorización: 01/10/2010 Fecha publicación Plan Estudios: 27/12/2010 (Correcciones: 24/02/2014) Renovaciones acreditación: 04/10/2016 y 18/01/2023	2010/2011	Comunidad de Madrid / Madrid	Eficiencia y ahorro energético (OB, 3º, 6ECTS). Energías renovables (OB, 4º, 6ECTS). Máquinas e instalaciones hidráulicas (OP, 3º, 4,4ECTS). Generación eléctrica convencional y con energías renovables (OP, 4º, 6ECTS). Técnicas de aprovechamiento de energías renovables (OP, 4º, 4,5ECTS).	chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcgiclfefindmkaj/https://www.upm.es/sfs/Rectorado/Vicerrectorado%20de%20Alumnos/Informacion/Planes%20de%20Estudio/Planes%20Antiguos/06IE_GradoIngenieriaEnergia_2023_24.pdf
U. Rey Juan Carlos	Graduado/a en Ingeniería de la Energía	Autorización: 04/09/2009 Fecha publicación Plan Estudios: 01/12/2009 (Correcciones 18/06/2020) Renovaciones acreditación: 23/10/2017 y 18/07/2023	2009/2010	Comunidad de Madrid / Madrid		chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcgiclfefindmkaj/https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/18/pdfs/BOE-A-2020-6414.pdf

U. Politécnica de Valencia	Graduado/a en Ingeniería de la Energía	Autorización: 21/09/2012 Fecha publicación Plan Estudios: 11/12/2012 Renovaciones acreditación: 15/09/2017 y 30/05/2023	2012/2013	Comunidad Valenciana / Valencia		chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.boe.es/boe/dias/2012/12/11/pdfs/BOE-A-2012-15018.pdf
U. de Córdoba	Graduado/a en Ingeniería de la Energía y Recursos Minerales	Autorización: 01/10/2010 Fecha publicación Plan Estudios: 10/06/2011 (Correcciones: 24/03/2015 y 02/06/2020) Renovaciones acreditación: 15/12/2016 y 27/07/2022	2010/2011	Andalucía / Córdoba	Energías renovables y fuentes de energía (ob, 3ºc, 4,5Sects). Recursos energéticos, caracterización (OB, 3ºc, 6ECTS) Energías renovables y sistemas de almacenamiento(OB, 4ºc, 4,5ECTS).	chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/02/pdfs/BOE-A-2020-5601.pdf
U. de Salamanca	Graduado/a en Ingeniería de la Energía y Recursos Minerales	Autorización: 28/01/2011 Fecha publicación Plan Estudios: 01/06/2011 (Correcciones: 20/05/2022) Renovaciones acreditación: 10/05/2017 y 06/09/2023	2011/2012	Castilla y León / Salamanca	Energías renovables (OB, 4ºc, 6ECTS) . Ampliación en energías renovables (OP, 3ECTS).	chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/20/pdfs/BOE-A-2022-8325.pdf
U. de Lleida	Graduado/a en Ingeniería de la Energía y Sostenibilidad	Autorización: 03/08/2018 Fecha publicación Plan Estudios: 29/06/2020 Renovación acreditación: 07/09/2022	2017/2018	Cataluña / Lleida	Recursos energéticos renovables.	https://grauenergiaisostenibilitat.udl.cat/es/pla-formatiu/pla-estudis-guies-docents/

U. Politécnica de Cartagena	Graduado/a en Ingeniería de Recursos Minerales y Energía	Autorización: 12/01/2021 Fecha publicación Plan Estudios: 26/07/2021 (Correcciones 12/02/2024)	2020/2021	Murcia / Cartagena (Murcia)	Energías renovables (B, 3ºC, 6ECTS). Gestión y eficiencia energética (B, 4ºC, 6ECTS). Formación optativa: Energía solar (OP, 3ECTS). Energía eólica (OP, 3ECTS). Mención en recursos energéticos, combustibles y explosivos: energía hidráulica y centrales hidroeléctricas (OB, 4,5ECTS)	chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcgclefindmkaaj/https://www.boe.es/boe/dias/2024/02/12/pdfs/BOE-A-2024-2659.pdf
U. Autónoma de Barcelona	Graduado/a en Ingeniería en Energías renovables y eficiencia energética	Autorización: 29/11/2019 Fecha publicación Plan Estudios: 01/04/2022	2019/2020	Cataluña / Barcelona		chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcgclefindmkaaj/https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/01/pdfs/BOE-A-2022-5243.pdf
MÁSTER						
U. de Oviedo	MU en Conversión de Energía Eléctrica y Sistemas de potencia	Autorización: 11/10/2012 Fecha publicación Plan Estudios: 05/08/2013 (Correcciones: 05/10/2015 y 24/05/2021) Renovaciones acreditación: 20/07/2016 y 01/07/2020	2012/2013	Principado de Asturias / Oviedo	Introducción a los sistemas de potencia de energías renovables, tracción eléctrica y eficiencia energética (OB, 1ºC, 2ECTS).E Electrónica industrial en sistemas de generación de energías renovables (OB, 1ºC, 6ECTS). Energy storing and recovering in hybrid and electric vehicles (OP, 1ºC, 6ECTS). Diseño y construcción de generadores eólicos (OP, 2ºC, 5ECTS) Gestión de proyectos de energía eléctrica (OP, 2ºC, 4ECTS). Retos y tendencias en los sistemas de recolección e interconexión de energía renovable (OB, 2ºC, 4,5ECTS).	chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcgclefindmkaaj/https://www.boe.es/boe/dias/2013/08/05/pdfs/BOE-A-2013-8651.pdf
U. La Rioja	MU en Derecho de la Energía y Transición Energética	Autorización: 24/08/2021 Fecha publicación Plan Estudios: 22/11/2021	2021/2022	La Rioja / Logroño	Régimen jurídico de las energías renovables	chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcgclefindmkaaj/https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/22/pdfs/BOE-A-2021-19191.pdf
U. de Valladolid	MU en Energía: Generación, Gestión y Uso Eficiente	Autorización: 28/12/2018 Fecha publicación Plan Estudios: 05/03/2020	2018/2019	Castilla y León / Valladolid	Tecnologías del hidrógeno (OB, 1ºC, 3ECTS) Energía solar (OB, 1ºC, 3ECTS) Biomasa y energía geotérmica (OB, 1ºC, 3ECTS) Energías hidráulicas, eólicas y marinas (OB, 1ºC, 3ECTS) Transporte con energías alternativas (OB, 1ºC, 3ECTS)	chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcgclefindmkaaj/https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/05/pdfs/BOE-A-2020-3222.pdf
U. Complutense de Madrid	MU en Energía	Autorización: 17/01/2014 Fecha publicación Plan Estudios: 09/05/2014 Renovaciones acreditación: 30/11/2017 y 26/01/2022	2014/2015	Comunidad de Madrid /Madrid	Especialidad energías renovables: Energía solar fotovoltaica (OB, 1ºC, 6ECTS) Energía eólica (OB, 1ºC, 6ECTS) Conversión y eficiencia energética (OB, 1ºC, 6ECTS) Almacenamiento y plan de combustible (OB, 1ºC, 6ECTS). Sistemas solares térmicos (OP, 2ºC, 6ECTS). Sistemas solares fotovoltaicos (OP, 2ºC, 6ECTS). Evaluación de recursos renovables (OP, 1ºC, 6ECTS). Especialidad energía general: Energía solar fotovoltaica (OB, 1ºC, 6ECTS) Energía eólica (OB, 1ºC, 6ECTS). Conversión y eficiencia energética (OB, 1ºC, 6ECTS). Evaluación de recursos renovables (OP, 1ºC, 6ECTS).	chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcgclefindmkaaj/https://www.boe.es/boe/dias/2014/05/09/pdfs/BOE-A-2014-4941.pdf

U. Politécnica de Madrid	MU en Energía solar fotovoltaica	Autorización: 04/06/2010 Fecha publicación Plan Estudios: 13/08/2022 Renovaciones acreditación: 04/10/2016 y 22/06/2021	2010/2011	Comunidad de Madrid / Madrid	Itinerario Tecnológico: Fundamento de células solares (OB, 1º C, 6ECTS) Fundamentos de sistemas fotovoltaicos (OB, 1º C, 6ECTS) Tecnología de fabricación fotovoltaica y optoelectrónica (OB, 1º C, 5ECTS) Física de materiales fotovoltaicos (OB, 1º C, 6ECTS). Conceptos avanzados de células fotovoltaicas (OB, 1º C, 6ECTS). Caracterización de dispositivos y materiales fotovoltaicos (OB, 1º C, 6ECTS) Laboratorio de simulación de células solares (OB, 1º C, 3ECTS). Seminario de actualidad fotovoltaica (OP, 1º C, 3ECTS). Itinerario de sistemas fotovoltaicos: Tecnología eléctrica de los sistemas fotovoltaicos (OB, 1º C, 6ECTS) Autoconsumo e integración fotovoltaica en entornos urbanos (OB, 1º C, 6ECTS) Proyectos de centrales solares fotovoltaicas (OB, 1º C, 6ECTS) Sistemas fotovoltaicos autónomos y microrredes (OB, 1º C, 5ECTS) Software de simulación y optimización de sistemas fotovoltaicos (OP, 1º C, 3ECTS) Seminario de actualidad fotovoltaica (OP, 1º C, 3ECTS). chrome-extension://efaidnbmnmbpcajpcglclefindmkaj/https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/13/pdfs/BOE-A-2022-13712.pdf
U de Almería	MU en Energía Solar	Autorización: 29/09/2017 Fecha publicación Plan Estudios: 29/11/2017 Renovación Acreditación: 22/07/2021	2017/2018	Andalucía / Almería Energía solar y agricultura (OB, 1º C, 3 ECTS).	Energía Solar de Alta Concentración (OB, 1º C, 6 ECTS). Energía solar de baja temperatura (OB, 1º C, 3 ECTS). Energía solar de media concentración (OB, 1º C, 4,5 ECTS). Energía solar y desalación (OB, 1º C, 3 ECTS). Recurso solar (OB, 1º C, 3 ECTS). Sistemas solares fotovoltaicos (OB, 1º C, 6 ECTS). Almacenamiento térmico y otras aplicaciones de la energía solar concentrada (OB, 1º C, 4,5 ECTS). Energía solar y edificación (OB, 1º C, 3 ECTS). I+D+i en energía solar (OB, 1º C, 3 ECTS). Modelado, control y gestión energética en plantas solares (OB, 1º C, 3 ECTS). https://www.ual.es/estudios/masteres/presen-tacion/7106
U Miguel Hernández de Elche	MU en Energía Solar y Renovables	Autorización: 20/09/2013 Fecha publicación Plan Estudios: 09/01/2014 (Correcciones: 25/02/2016) Renovaciones acreditación: 04/10/2016 y 22/01/2021	2013/2014	Comunidad Valenciana / Elche (Alicante)	Ingeniería aplicada a renovables (OB, 1º C, 4,5 ECTS). Seguridad y cálculo de estructuras en renovables (OB, 1º C, 4,5 ECTS). Electrónica para aplicaciones en renovables (OB, 1º C, 4,5 ECTS). Instalaciones solares fotovoltaicas (OB, 1º C, 6 ECTS). Energía solar térmica (OB, 1º C, 4,5 ECTS). Concentradores y plantas térmicas (OB, 1º C, 4,5 ECTS). Células fotovoltaicas (OB, 1º C, 4,5 ECTS). Legislación y autorización de las instalaciones con energías renovables (OB, 1º C, 4,5 ECTS). Energía eólica (OB, 1º C, 6 ECTS). Biomasa (OB, 1º C, 4,5 ECTS). Cogeneración (OB, 1º C, 4,5 ECTS). Otras energías renovables (OB, 1º C, 3 ECTS). https://mesyr.umh.es/

<p>Joint European Master Degree in Efficient and Sustainable Energy, Transport and Mobility to Build the Smart Cities of the Future por la Universidad de Sevilla; MCI - Management Center Innsbruck G.M.B.H(Austria) y Université Côte d'Azur(Francia)</p>	<p>MU en Energía, Transporte y Movilidad Edificientes y Sostenibles para construir ciudades inteligentes del futuro.</p>	<p>Autorización: 17/10/2023 2023/2024</p>	<p>España: Andalucía / Sevilla Austria: MCI Management Center Innsbruck GMBH Francia: Université Côte d'Azur</p>	<p>Especialidad energías renovables: Energía solar fotovoltaica (OB, 1º, 6ECTS) Energía eólica (OB, 1º, 6ECTS) Conversión y eficiencia energética (OB, 1º, 6ECTS) Almacenamiento y plan de combustible (OB, 1º, 6ECTS). Sistemas solares térmicos (OP, 2º, 6ECTS)</p>
<p>Mondragón Unibertsitatea</p>	<p>MU en Energía y Electrónica de Potencia</p>	<p>Autorización: 16/12/2011 Fecha publicación Plan Estudios: 26/01/2013 (Correcciones: 14/09/2015) Renovación acreditación: 30/11/2017</p>	<p>País Vasco / Mondragón (Gipuzkoa)</p>	<p>Generación de energía eólica (OB, 1º, 4ECTS)</p>
<p>U. de Vigo</p>	<p>MU en Energía y Sostenibilidad</p>	<p>Autorización: 15/04/2011 Fecha publicación Plan Estudios: 28/05/2012 (Correcciones: 09/04/2014) Renovaciones acreditación: 30/04/2015 y 19/07/2019</p>	<p>Galicia / Vigo (Pontevedra)</p>	<p>Energía eólica (OB, 6ECTS). Energía solar térmica y fotovoltaica (OB, 9ECTS). Energía de geotermia, la tecnología del hidrógeno y otras tecnologías de aprovechamiento de recursos naturales (OB, 6ECTS). Energía de la biomasa, de los biocombustibles y de los residuos (OB, 6ECTS)</p>
<p>U. Santiago de Compostela</p>	<p>MU en Energías Renovables, Cambio Climático y Desarrollo Sostenible</p>	<p>Autorización: 03/08/2018 Fecha publicación Plan Estudios: 04/01/2019</p>	<p>Galicia / Santiago de Compostela Comunidades sostenibles y agroenergía (OB, 1º, 3ECTS).</p>	<p>Régimen jurídico de las energías renovables (OP, 1º, 3ECTS). Energía solar fotovoltaica, fundamentos e instalaciones (OB, 1º, ECTS). La energía solar y el aprovechamiento térmico (OB, 1º, 3ECTS). Biomasa (OB, 1º, 3ECTS). Parques eólicos (OB, 1º, 3ECTS). Energía eólica y aerodinámica (OB, 1º, 3ECTS). Energía hidráulica y geotérmica (OB, 1º, 3ECTS). Energías marinas (OB, 1º, 3ECTS). Gestión de recursos biomásicos (OP, 1º, 3ECTS). Taller de energías renovables (OP, 1º, 3ECTS). Gestión de proyectos de energías renovables (OP, 1º, 3ECTS). Gestión de proyectos de energías renovables (OB, 1º, 3ECTS)</p>
<p>U. de Córdoba</p>	<p>MU en energías Renovables Distribuidas</p>	<p>Autorización: 12/11/2010 Fecha publicación Plan Estudio: 10/01/2012 (Correcciones: 02/04/2019) Renovaciones acreditación: 23/06/2017 y 22/07/2021</p>	<p>Andalucía / Córdoba</p>	<p>Biomasa para la generación de energía (OP, 4ECTS). Instalaciones de energías renovables distribuidas (OP, 4ECTS). Fundamentos de energías renovables (OP, 4ECTS)</p>

U. Carlos III de Madrid	MU en Energías Renovables en Sistemas Eléctricos	Autorización: 08/03/2013 Fecha publicación Plan Estudios: 25/07/2013 (Correcciones: 28/11/2023) Renovaciones acreditación: 17/01/2017 y 16/11/2021	2013/2014	Comunidad de Madrid / Madrid	Tecnologías de energías renovables (OB, 1º, 6ECTS). Proyectos de energías renovables (OB, 1º, 6ECTS). Las energías renovables en los mercados de electricidad (OB, 1º, 6ECTS). Sistemas eólicos de generación eléctrica (OB, 1º, 6ECTS). Energía solar fotovoltaica (OB, 1º, 6ECTS). Movilidad sostenible y eficiencia energética (OP, 1º, 6ECTS). Otras energías renovables (OP, 1º, 6ECTS)	chrome-extension://efaidnbmnnnibpcjpcglclefindmkaj/https://www.boe.es/boe/dias/2023/11/28/pdfs/BOE-A-2023-24195.pdf
U. Pública de Navarra	MU en Energías Renovables: Generación eléctrica	Autorización: 22/07/2011 Fecha publicación Plan Estudios: 08/06/2019 Renovaciones acreditación: 23/02/2016 y 10/03/2020	2011/2012	Navarra / Pamplona	Sistemas eólicos I (OB, 1º, 3ECTS) Sistemas eólicos II (OB, 1º, 4,5ECTS). Integración en la red eléctrica de energías renovables (OB, 1º, 3ECTS). Sistemas fotovoltaicos (OB, 1º, 7,5ECTS). Evaluación de recursos energéticos de carácter renovable (OB, 1º, 6ECTS) Aspectos socioeconómicos de las energías renovables (OB, 1º, 6ECTS). Comunicaciones en sistemas de energías renovables (OB, 1º, 4,5ECTS). Tecnología de captadores fotovoltaicos (OB, 1º, 4,5ECTS). Biomasa y biocarburantes (OP, 1º, 3ECTS) Energía solar térmica y termoeléctrica (OP, 1º, 3ECTS)	chrome-extension://efaidnbmnnnibpcjpcglclefindmkaj/https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/08/pdfs/BOE-A-2019-8543.pdf
U. de Extremadura	MU en Energías renovables, gestión y eficiencia energética	Autorización: 05/10/2021 Fecha publicación Plan Estudios: 27/11/2021	2021/2022	Extremadura / Badajoz	Instalaciones fotovoltaicas (OB, 1º, 6ECTS). Instalaciones de autoconsumo (OB, 1º, 3ECTS) Instalaciones de generación con biomasa y otras energías renovables (OB, 1º, 3ECTS) Instalaciones de generación en plantas termosolares (OB, 1º, 3ECTS) Instalaciones de generación eólica (OB, 1º, 3ECTS)	chrome-extension://efaidnbmnnnibpcjpcglclefindmkaj/https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/27/pdfs/BOE-A-2021-19641.pdf
U. Alfonso X El Sabio	MU en Energías renovables	Autorización: 18/07/2023 Fecha publicación Plan Estudios: 11/09/2023	2023/2024	Comunidad de Madrid / Madrid	Biomasa y biocombustibles (OB, 1º, 6ECTS) Energía fotovoltaica (OB, 1º, 6ECTS). Energía hidráulica (OB, 1º, 6ECTS) Energía solar térmica y termoeléctrica (OB, 1º, 6ECTS) Energía eólica (OB, 1º, 6ECTS) Energías renovables emergentes y almacenamiento (OB, 1º, 6ECTS) Gestión y desarrollo de proyectos en energías renovables (OB, 1º, 6ECTS) Recursos energéticos y sostenibilidad (OB, 1º, 4,5ECTS). Sistema eléctrico y energías renovables (OB, 1º, 3ECTS) Energía solar térmica (OB, 1º, 4,5ECTS) Energía solar térmica (OB, 1º, 4,5ECTS) Energía solar fotovoltaica (OB, 1º, 4,5ECTS) Energía de la biomasa (OB, 1º, 4,5ECTS) Energía eólica (OB, 1º, 4,5ECTS) Energía hidráulica y geotérmica (OB, 1º, 4,5ECTS) Hidrógeno: vector energético y aplicaciones (OB, 1º, 4,5ECTS) Centrales de biomasa (OP, 1º, 3ECTS). Biocarburantes (OP, 1º, 3ECTS) Biogás (OP, 1º, 3ECTS) Diseño y operación de centrales eléctricas	chrome-extension://efaidnbmnnnibpcjpcglclefindmkaj/https://www.boe.es/boe/dias/2023/09/11/pdfs/BOE-A-2023-19266.pdf
U. Castilla-La Mancha	MU en Energías Renovables	Autorización: 18/07/2023 Fecha publicación Plan Estudios: 09/10/2023	2023/2024	Castilla La Mancha / Toledo	Biomasa y biocombustibles (OB, 1º, 6ECTS) Energía fotovoltaica (OB, 1º, 6ECTS). Energía hidráulica (OB, 1º, 6ECTS) Energía solar térmica y termoeléctrica (OB, 1º, 6ECTS) Energía eólica (OB, 1º, 6ECTS) Energías renovables emergentes y almacenamiento (OB, 1º, 6ECTS) Gestión y desarrollo de proyectos en energías renovables (OB, 1º, 6ECTS) Recursos energéticos y sostenibilidad (OB, 1º, 4,5ECTS). Sistema eléctrico y energías renovables (OB, 1º, 3ECTS) Energía solar térmica (OB, 1º, 4,5ECTS) Energía solar térmica (OB, 1º, 4,5ECTS) Energía solar fotovoltaica (OB, 1º, 4,5ECTS) Energía de la biomasa (OB, 1º, 4,5ECTS) Energía eólica (OB, 1º, 4,5ECTS) Energía hidráulica y geotérmica (OB, 1º, 4,5ECTS) Hidrógeno: vector energético y aplicaciones (OB, 1º, 4,5ECTS) Centrales de biomasa (OP, 1º, 3ECTS). Biocarburantes (OP, 1º, 3ECTS) Biogás (OP, 1º, 3ECTS) Diseño y operación de centrales eléctricas	chrome-extension://efaidnbmnnnibpcjpcglclefindmkaj/https://www.boe.es/boe/dias/2023/10/09/pdfs/BOE-A-2023-20881.pdf

U. de Jaén	MU en Energías Renovables	Autorización: 11/12/2015 Fecha publicación Plan Estudios: 24/01/2018 Renovación acreditación: 19/07/2019	2015/2016	Andalucía / Jaén	Biocarburantes (1º, 4ECTS) Ingeniería de los sistemas fotovoltaicos conectados a red (1º, 4ECTS) El recurso solar (1º, 4ECTS) Ingeniería de los sistemas fotovoltaicos autónomos (1º, 4ECTS) Fundamentos de la energía solar fotovoltaica (1º, 4ECTS) Fundamentos del aprovechamiento energético de la biomasa (1º, 4ECTS) Conceptos básicos sobre energías renovables (1º, 4ECTS) Aspectos ambientales y socioeconómicos de las energías renovables (1º, 3ECTS) Evaluación y gestión de proyectos de energías renovables (1º, 3ECTS) Energía solar fotovoltaica. Aplicaciones avanzadas (1º, 4ECTS) Aplicaciones térmicas y eléctricas de la biomasa (1º, 4ECTS) Energía minihidráulica (1º, 3ECTS) Energía eólica (1º, 3ECTS)	chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcgiclfendmkaj/https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/24/pdfs/BOE-A-2018-925.pdf
U. de La Laguna	MU en Energías Renovables	Autorización: 12/11/2010 Fecha publicación Plan Estudios: 22/11/2014 (Correcciones 03/12/2018) Renovaciones acreditación: 20/07/2016 y 22/01/2021	2010/2011	Canarias / San Cristóbal de La Laguna (Santa Cruz de Tenerife)	Energía solar y eólica I: fundamentos y mercado. Fundamentos de los aprovechamientos de la energía hidráulica y marina. Hidrógeno, pilas de combustibles y baterías convenciones. Energía solar y eólica II: sistemas. Desalinización y desalación con energías renovables. Biomasa y biorrefinerías. Energía en África y Latinoamérica. Tecnología fotovoltaica. Tecnología fotovoltaica. Tecnología solar térmica y termoeléctrica. Tecnología eólica.	chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcgiclfendmkaj/https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/03/pdfs/BOE-A-2018-16524.pdf
U. Europea de Canarias	MU en Energías Renovables	Autorización: 23/07/2013 Fecha publicación Plan de Estudios: 03/11/2014 (Correcciones 14/12/2020 y 25/11/2023) Renovaciones acreditación: 11/07/2017 y 28/09/2021	2013/2014	Canarias / La Orotava (Santa Cruz de Tenerife)	Módulo 2: energía Hidráulica (OB, 6 ECTS). Módulo 3: Biomasa y biocombustibles (OB, 6 ECTS). Módulo 4: Energía Fotovoltaica (OB, 6 ECTS). Módulo 5: Energía térmica y termoeléctrica (OB, 6 ECTS). Módulo 6: Energía eólica (OB, 6 ECTS). Módulo 7: Energías renovables emergentes (OB, 6 ECTS). Módulo 8: Gestión y desarrollo de proyectos de energías renovables (OB, 6 ECTS)	chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcgiclfendmkaj/https://www.boe.es/boe/dias/2023/11/25/pdfs/BOE-A-2023-23989.pdf
U. Europea de Madrid	MU en Energías Renovables	Autorización: 04/09/2009 Fecha publicación Plan Estudios: 06/07/2010 (Correcciones: 30/11/2021) Renovaciones acreditación: 03/08/2015 y 10/03/2020	2009/2010	Comunidad de Madrid / Alcobendas y Villaviciosa (Madrid)	Módulos: Energía hidráulica (OB, 6ECTS) Biomasa y biocombustibles (OB, 6ECTS) Energía fotovoltaica (OB, 6ECTS) Energía térmica y termoeléctrica (OB, 6ECTS) Energía eólica (OB, 6ECTS) Energías renovables emergentes (OB, 6ECTS) Gestión y desarrollo de proyectos de energías renovables (OB, 6ECTS)	chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcgiclfendmkaj/https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/30/pdfs/BOE-A-2021-19793.pdf
U. Internacional de la Empresa	MU en Energías Renovables	Autorización: 18/07/2023 Fecha publicación Plan Estudios: 25/12/2023	2023/2024	Comunidad de Madrid / Madrid	Instalaciones de energía solar fotovoltaica. Instalaciones de energía solar fotovoltaica. Instalaciones energía solar térmica. Instalaciones de energía eólica. Gestión de proyectos de energías renovables. Otras intalaciones de energías renovables.	chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcgiclfendmkaj/https://www.boe.es/boe/dias/2023/12/25/pdfs/BOE-A-2023-26254.pdf

U. Internacional de La Rioja	MU en Energías Renovables	Autorización: 11/07/2022 Fecha publicación Plan Estudios: 24/09/2022	2022/2023	La Rioja / Logroño	Materias: Contexto energético y ambiental de las energías renovables. Energía solar. Energías renovables terrestres. Energía del mar.	https://www.unir.net/ingenieria/master-energias-renovables/
U. Politécnica de Cartagena	MU en Energías Renovables	Autorización: 12/03/2010 Fecha publicación Plan Estudios: 01/07/2011 (Correcciones: 24/09/2021) Renovaciones acreditación: 11/03/2015 y 12/03/2019	2010/2011	Murcia / Cartagena (Murcia)	Energía y desarrollo sostenible (B, 1ºC, 3ECTS) Ingeniería de los sistemas eólicos (OP, 1ºC, 6ECTS) Energía solar térmica (OP, 1ºC, 6ECTS) Ingeniería de los sistemas fotovoltaicos (OP, 1ºC, 6ECTS) Energía hidráulica y mareomotriz (OP, 1ºC, 6ECTS) Energía de la biomasa y biocombustibles (OP, 1ºC, 6ECTS) Hidrógeno y celdas de combustible (OP, 1ºC, 6ECTS) Electrónica de potencia para energías renovables (OP, 1ºC, 6ECTS) Energía geotérmica (OP, 1ºC, 6ECTS) . Herramientas para la simulación de aerogeneradores (OP, 1ºC, 3ECTS) Biomasa y biocarburantes en sistemas térmicos (OP, 1ºC, 3ECTS) Motorización y control de plantas de energías renovables (OP, 1ºC, 3ECTS). Proyectos de ingeniería en energías renovables (OP, 1ºC, 3ECTS) Planificación y toma de decisiones en energías renovables (OP, 1ºC, 3ECTS) Nanotecnología aplicada a las energías renovables (OP, 1ºC, 3ECTS)	chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/24/pdfs/BOE-A-2021-15529.pdf
U. Internacional Valenciana	MU en Energías Renovables	Autorización: 28/12/2021 Fecha publicación Plan Estudios: 12/02/2024	2021/2022	Comunidad Valenciana / Valencia	Energía eólica (OB, 6ECTS). Energía solar térmica (OB, 6ECTS). Energía solar fotovoltaica (OB, 6ECTS). Energía hidráulica (OB, 6ECTS). Otras alternativas de energías renovables nuevas (OB, 6ECTS)	chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.boe.es/boe/dias/2024/02/12/pdfs/BOE-A-2024-2652.pdf
U. a Distancia de Madrid	MU en Energías renovables y eficiencia energética	Autorización: 17/01/2014 Fecha publicación Plan Estudios: 19/03/2014 Renovación acreditación: 23/02/2018	2014/2015	Comunidad de Madrid / Madrid	Energía solar fotovoltaica autoconsumo. Energía solar térmica. Energía eólica. Otras energías renovables. Biomasa. Biocombustibles.	chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.boe.es/boe/dias/2014/03/19/pdfs/BOE-A-2014-2945.pdf

U. de Cádiz	MU en Energías renovables y eficiencia energética	Autorización: 26/09/2014 Fecha publicación Plan Estudios: 22/11/2014 Renovaciones acreditación: 23/07/2018 y 27/07/2022	2014/2015	Andalucía / Cádiz	Energía eólica (OB, 1ºC, 3ECTS) Solar térmica de baja temperatura (OB, 1ºC, 2ECTS) Centrales termosolares (OB, 1ºC, 3ECTS) Solar fotovoltaica (OB, 1ºC, 2ECTS) Biomasa y biocombustibles (OB, 1ºC, 2ECTS) Hidráulica, marina y geotermia (OB, 1ºC, 2ECTS) . Integración de la energías renovables en la red eléctrica (OP, 1ºC, 2ECTS), Hidrógeno y pilas de combustibles (OP, 1ºC, 2ECTS) Parques eólicos (OP, 1ºC, 2ECTS)	chrome-extension://efaidnbmnnpbpcjpcglclefindmkaj/https://www.boe.es/boe/dias/2014/11/22/pdfs/BOE-A-2014-12138.pdf
U. de Zaragoza	MU en Energías renovables y eficiencia energética	Autorización: 08/03/2022	2022/2023	Aragón / Zaragoza	Energía eólica, hidroeléctrica y marina (OB, 1ºC, 6ECTS) Energía solar (OB, 1ºC, 6ECTS) Energía de la biomasa (OB, 1ºC, 6ECTS) Energía de la biomasa (OB, 1ºC, 6ECTS) Ampliación de energía de la biomasa (OP, 1ºC, 3ECTS). Plantas termosolares (OP, 1ºC, 3ECTS) Photovoltaic power systems (OP, 1ºC, 3ECTS) Power quality in electric Power Systems with renewable generation (OP, 1ºC, 3ECTS) Hidrógeno (OP, 1ºC, 3ECTS) Impacto ambiental de las energías renovables (OP, 1ºC, 6ECTS) Biorefinerías y biocombustibles (OP, 1ºC, 6ECTS) Aplicación de técnicas masivas de datos en sistemas con energías renovables (OP, 1ºC, 3ECTS)	https://estudiar.unir.net/es/es-esp-ma-ing-master-energias-renovables/?utm_source=GOOGLE-BUSQ&utm_medium=Search&utm_campaign=UNIREU_EU_ES_FIG_MO_INDUSTRIA_EnergiasAlternyRenov-407207_NOMAR_X_LWEB_GLOB_ES_PROD_AO_GOOGLE-BUS_BUS_ESP_X_X&utm_content=ES_ES_FIG_MO_INDUSTRIA_EnergiasAlternyRenov-407207_NOMAR_BUSQ_Master-EnergiasRenovables_TXT_CPC_GOOGLE-BUS_MIX_X_X_X&bi_campaignid=16635398070&bi_adgroupid=137563783089&wcmp=16635398070&wmatch=p&wkw=master%20oficial%20online%20energias%20renovables&wad=589195516799&wpos=&wdt=c&wdm=&gad_source=1&gclid=CjwKCAjw9cCyBhZzEiwAJTUWNSoJDZHCQXHbKXc9-
U. de Barcelona	MU en Energías renovables y sostenibilidad energética	Autorización: 23/05/2014 Fecha publicación Plan Estudios: 18/11/2014 Renovaciones acreditación: 23/10/2017 y 27/06/2022	2014/2015	Cataluña / Barcelona	Especialidad: Energías renovables y sostenibilidad energética: Energía eólica, minihidráulica y marina (OB, 2,5ECTS) Energía geotérmica, bomba de calor (OB, 2,5ECTS) Energía fototérmica, fotovoltaica y termoeléctrica (OB, 2,5ECTS) Marco jurídico de las energías renovables (OB, 2,5ECTS) Seminarios profesionales de energías renovables y sostenibilidad (OP, 2,5ECTS)	chrome-extension://efaidnbmnnpbpcjpcglclefindmkaj/https://www.boe.es/boe/dias/2014/11/18/pdfs/BOE-A-2014-11971.pdf
U. Europea Miguel de Cervantes	MU en Energías renovables y sostenibilidad energética	Autorización 12/01/2021 Fecha publicación Plan Estudios: 10/07/2021 (Correcciones: 20/05/2022)	2020/2021	Castilla y León / Valladolid	Otras energías renovables (OB, 1º C 5ECTS). Principales energías renovables (OB, 1º C, 6ECTS)	chrome-extension://efaidnbmnnpbpcjpcglclefindmkaj/https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/10/pdfs/BOE-A-2021-11500.pdf
U. Autónoma de Madrid	MU en Energías y combustibles para el futuro	Autorización: 22/01/2010 Fecha publicación Plan Estudios: 12/07/2010 (Correcciones: 02/07/2021) Renovaciones acreditación: 14/12/2015 y 17/12/2019	2010/2011	Comunidad de Madrid / Madrid	Biomasa y residuos biodegradables (OP, 4ECTS). Energía eólica y geotérmica (OP, 4ECTS). Conversión fotovoltaica y fotoelectroquímica (OB, 5ECTS). Sistemas fotovoltaicos y termoeléctricos: aplicaciones terrestres y espaciales (OP, 4ECTS). Energía Eólica y geotérmica (OB, 4ECTS). Hidrógeno, producción, acumulación y uso (OB, 6ECTS)	chrome-extension://efaidnbmnnpbpcjpcglclefindmkaj/https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/02/pdfs/BOE-A-2021-11039.pdf

U. Loyola Andalucía	MU en Energías y tecnologías del hidrógeno	Autorización: 17/10/2023 Fecha publicación Plan Estudios: 13/02/2024	2023/2024	Andalucía / Sevilla	Métodos de producción de hidrógeno I (OB, 1 ^o C, 3ECTS) Métodos de producción de hidrógeno II (OB, 1 ^o C, 3ECTS) Sistemas de almacenamiento de hidrógeno (OB, 1 ^o C, 3ECTS) Infraestructura del hidrógeno (OB, 1 ^o C, 4ECTS) Pilas de combustible, motores y turbinas (OB, 1 ^o C, 6ECTS)	chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.boe.es/boe/dias/2024/02/13/pdfs/BOE-A-2024-2769.pdf
High Energy Physics, Astrophysics and Cosmology por la Universidad Autónoma de Barcelona	MU en Física de altas energías, astrofísica y cosmología	Autorización: 29/01/2016 Fecha publicación Plan Estudios: 22/01/2018 (Correcciones: 05/08/2019) Renovación acreditación: 11/07/2017	2015/2016	Cataluña / Cedanyola del Vallès (Barcelona)		chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.boe.es/boe/dias/2019/08/05/pdfs/BOE-A-2019-11514.pdf
U. de Valladolid	MU en Ingeniería de la Bioenergía y sostenibilidad energética	Autorización: 29/11/2019 Fecha publicación Plan Estudios: 09/03/2020	2019/2020	Castilla y León / Soria	En hoja "bioenergía"	
U. Politècnica de Catalunya	MU en Ingeniería de la Energía	Autorización: 25/09/2015 Renovaciones acreditación: 23/10/2017 y 01/03/2022	2015/2016 (el Plan anterior se puso en marcha en el curso académico 2007/2008)	Cataluña / Barcelona	En la especialidad energías renovables: Aprovechamiento de la energía renovable (OB, 1 ^o Cuatrimestre, 5 ECTS). Energía eólica (OP, 1 ^o Cuatrimestre, 5 ECTS). Energía solar fotovoltaica (OP, 1 ^o Cuatrimestre, 5 ECTS). Biomasa y residuos (OP, 2 ^o Cuatrimestre, 5 ECTS). Energía hidráulica y marina (OP, 2 ^o Cuatrimestre, 5 ECTS). Biogás y biocombustibles (OP, 3 ^o Cuatrimestre, 5 ECTS). Energía geotérmica (OP, 3 ^o Cuatrimestre, 5 ECTS). Energía solar térmica (OP, 3 ^o Cuatrimestre, 5 ECTS). Equipos fotovoltaicos (OP, 3 ^o Cuatrimestre, 5 ECTS). Hidrógeno y pilas de combustible (OP, 3 ^o Cuatrimestre, 5 ECTS)	chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.boe.es/boe/dias/2015/10/21/pdfs/BOE-A-2015-11314.pdf

U. Politécnica de Madrid	MU en Ingeniería de la energía	Autorización 05/10/2021 Fecha publicación Plan Estudios 21/12/2022 Renovación acreditación: 19/07/2019	2021/2022	Comunidad de Madrid / Madrid	<p>Especialidad en energías renovables: Temas avanzados de energías renovables (OP, 3ECTS). Energía solar térmica de baja temperatura (OP, 3ECTS) Concentrated Solar Thermal Energy (OP, 3ECTS). Energía fotovoltaica (OP, 4,5ECTS) Diseño avanzado de sistemas fotovoltaicos (OP, 3ECTS) Biomasa (OP, 4,5ECTS) Opativas de especialidad: Sostenibilidad de las energías renovables (OP, 3ECTS) Energía eólica (OP, 3ECTS) Aerogenerados y parques eolicos (OP, 3ECTS) Energía minihidráulica y marina (OP, 3ECTS) Energía geotérmica (OP, 3ECTS) Cfd aplicado a las energías renovables (OP, 3ECTS). Especialidad en energía eléctrica: Aprovechamiento de la energía renovable (OB, 1º Cuatrimestre, 5 ECTS). Integración de energías renovables en la red eléctrica (OP, 1º Cuatrimestre, 5 ECTS). Aplicación de electrónica de potencia para generación renovable (OP, 2º Cuatrimestre, 5 ECTS). Especialidad en energía térmica: Aprovechamiento de la energía renovable (OB, 1º Cuatrimestre, 5 ECTS). Especialidad en gestión de la energía: Aprovechamiento de la energía renovable (OB, 1º Cuatrimestre, 5 ECTS)</p>	chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/21/pdfs/BOE-A-2022-21735.pdf	
U. del País Vasco	MU en integración de las energías renovables en el sistema eléctrico	Autorización: 11/02/2011 Fecha publicación Plan Estudios: 25/08/2011 Renovaciones acreditación: 30/04/2015 y 15/10/2019	2011/2012	País Vasco / Bizkaia	Generación eólica (OP, 3ECTS). Generación solar (OP, 3ECTS)	chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.boe.es/boe/dias/2011/08/25/pdfs/BOE-A-2011-14143.pdf	
U. Internacional de La Rioja y la Universidad Rey Juan Carlos	MU en inteligencia artificial para el sector de la energía y las infraestructuras	Autorización: 11/07/2022 Fecha publicación Plan Estudios: 24/09/2022	2022/2023	Comunidad Autónoma de Madrid / Madrid La Rioja / Logroño		chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/24/pdfs/BOE-A-2022-15594.pdf	
U. Internacional de Andalucía y la Universidad Pablo de Olavide	MU en nanomateriales funcionales: aplicaciones en energía, biotecnología y medio ambiente	Autorización: 17/10/2023 Fecha publicación Plan Estudios: 01/12/2023	2023/2024	Andalucía / Sevilla		chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.boe.es/boe/dias/2023/12/01/pdfs/BOE-A-2023-24614.pdf	
U. de Alcalá	MU en química para la sostenibilidad y energía	Autorización: 12/01/2021 Fecha publicación Plan Estudios: 26/03/2021	2020/2021	Comunidad de Madrid / Madrid	Aprovechamiento de residuos de la industria agroalimentaria (OP, 3ECTS)	Química sostenible y recursos renovables (OB, 6ECTS)	chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/26/pdfs/BOE-A-2021-4795.pdf
U. de Castilla-La Mancha	MU en sistemas de energía eléctrica	Autorización: 30/07/2010 Fecha publicación Plan Estudios: 12/11/2010	2010/2011	Castilla La Mancha / Ciudad Real		chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.boe.es/boe/dias/2010/11/12/pdfs/BOE-A-2010-17434.pdf	

U. de Sevilla	MU en sistemas de energía eléctrica	Autorización: 07/10/2016 Fecha publicación Plan Estudios: 24/06/2017 Renovación acreditación: 19/07/2019	2016/2017	Andalucía / Sevilla	Generación eléctrica renovable (OB, 1ºC, 5ECTS)	chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcgiclfefindmkaj/https://www.boe.es/boe/dias/2017/06/24/pdfs/BOE-A-2017-7306.pdf
U. de Sevilla	MU en sistemas de energía térmica	Autorización: 07/10/2016 Fecha publicación Plan Estudios: 24/06/2017 Renovación acreditación: 19/07/2019	2016/2017	Andalucía / Sevilla	Energía solar en procesos térmicos (OB, 1ºC, 5ECTS)	chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcgiclfefindmkaj/https://www.boe.es/boe/dias/2017/06/24/pdfs/BOE-A-2017-7307.pdf
Mondragón Unibertsitate	MU en sistemas inteligentes de energía	Autorización: 18/10/2022 Fecha publicación Plan Estudios: 11/05/2024	2022/2023	País Vasco / Gipuzcoa		chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcgiclfefindmkaj/https://www.boe.es/boe/dias/2024/05/11/pdfs/BOE-A-2024-9529.pdf
U. de Málaga y de Sevilla	MU en sistemas inteligentes de energía y transporte	Autorización: 26/09/2014 Fecha publicación Plan Estudios: 19/05/2015 Renovaciones acreditación: 23/07/2018 v 05/06/2018	2014/2015	Andalucía / Málaga y Sevilla		chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcgiclfefindmkaj/https://www.boe.es/boe/dias/2015/05/19/pdfs/BOE-A-2015-5548.pdf
U. Rovira i Virgili	MU en sistemas y tecnologías de conversión de energía	Autorización: 21/04/2020 Fecha publicación Plan Estudios 07/06/2022	2019/2020	Cataluña / Tarragona	Tecnologías de las energías renovables (OB, 1ºC, 4,5ECTS). Sistemas eléctricos renovables en redes inteligentes (OP, 4,5ECTS)	chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcgiclfefindmkaj/https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/07/pdfs/BOE-A-2022-9371.pdf
U. Politècnica de Catalunya; Fachhochschule für Technik und Wirtschaft Berlin(Alemania); Universitatea Politehnica din Bucuresti (UPB)(Rumania) y École Centrale de Nantes(Francia)	MU Erasmus mundus en dinámica de sistemas de energías renovables	Autorización: 18/10/2022	2022/2023	España: Cataluña / Barcelona Alemania Fachhochschule für Technik und Wirtschaft Berlin Francia: École Centrale de Nantes Rumanía: Universitatea Politehnica din Bucuresti	Aplicación de electrónica de potencia por generación renovables (OP, 5ECTS)	chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcgiclfefindmkaj/https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/28/pdfs/BOE-A-2022-17598.pdf
Universidad Politécnica de Madrid y Université de Liège(Bélgica)	MU Erasmus mundus en diseño avanzado de buques y energías renovables marinas	Autorización: 28/12/2021 Fecha publicación Plan Estudios: 20/12/2022	2021/2022	España: Comunidad de Madrid / Madrid Bélgica: Université de Liège	Offshore renewable energy (OB).	chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcgiclfefindmkaj/https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/20/pdfs/BOE-A-2022-21675.pdf

<p>Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea; Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet(Noruega); University College Cork - National University of Ireland, Cork(Irlanda) y École Centrale de Nantes(Francia)</p>	<p>MU Erasmus mundus en energías renovables en medio marino</p>	<p>Autorización: 05/10/2021 Fecha publicación Plan Estudios: 22/11/2021</p>	<p>España: País Vasco / Bilbao Francia: École Centrale de Nantes Irlanda: University College Cork-National University of Ireland, Cork Noruega: Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet</p>	<p>Energía oceánica (OB, SECTS) Evaluación de la energía marina y eólica offshore (OB, SECTS) Evaluaciones de las condiciones medioambientales para proyectos de energías renovables marinas (OB, SECTS) Integración de las energías renovables en el sistema eléctrico (OB, SECTS) Energía renovable marina (OP, SECTS) Hidráulica (OP, SECTS)</p>	<p>chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/22/pdfs/BOE-A-2021-19197.pdf</p>
---	---	---	--	---	---

<p>Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea; Politechnika Warszawska-Warsaw University of Technology(Polonia); Université Paul Sabatier - Toulouse III(Francia); Université de Picardie Jules Verne(Francia) y Univerza v Ljubljani-University of Ljubljana(Eslovenia)</p>	<p>MU Erasmus mundus en materiales para el almacenamiento y conversión de energía</p>	<p>Autorización: 29/11/2019 Fecha publicación Plan Estudios: 14/03/2020</p>	<p>España: País Vasco / Bilbao Eslovenia: Univerza v Ljubljani-University of Ljubljana Francia: Université de Picardie Jules Verne y Université Paul Sabatier-Toulouse III Polonia: Politechnika Warszawska-Warsaw University of Technology</p>	<p>chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/14/pdfs/BOE-A-2020-3690.pdf</p>
--	---	---	---	--

3.10. Energías Renovables

DENOMINACIÓN TITULACIÓN	APROBACIÓN TÍTULO Y PLAN ESTUDIOS	CURSO INICIO IMPARTICIÓN	UBICACIÓN	—
Graduado en Ingeniería de Energías Renovables	Autorización: 16/12/2011 Fecha publicación Plan Estudios: 08/02/2012	2011/2012	País Vasco / Gipuzkoa	En hoja "energía"
Graduado/a en Ingeniería en Energías Renovables y eficiencia energética	Autorización: 29/11/2019 Fecha publicación Plan Estudios: 01/04/2022	2019/2020	Cataluña / Barcelona	En hoja "energía"

3.11. Ganadería

UNIVERSIDAD	DENOMINACIÓN TITULACIÓN	FECHA APROBACIÓN DEL TÍTULO Y PLAN DE ESTUDIOS	CURSO INICIO DE IMPARTICIÓN	UBICACIÓN	ASIGNATURAS VINCULADAS A AGRICULTURA/GANADERÍA	ASIGNATURAS VINCULADAS A ENERGÍAS RENOVABLES	Enlace Web
MÁSTER							
U Internacional de Andalucía y la U Pablo de Olavide	MU en Agricultura y ganadería ecológicas	Autorización: 07/10/2016 Fecha publicación Plan Estudios: 19/11/2018 Renovación acreditación: 17/09/2020	2016/2017	Andalucía / Sevilla	Agroecología: Bases ecológicas y agronómicas (OB, 1 ^o C, 3ECTS) Principios socioeconómicos y políticos de la agroecología (OB, 1 ^o C, 3ECTS) Diseño de agroecosistemas sustentables I (OB, 1 ^o C, 3,5ECTS) Diseño de agroecosistemas sustentables II (OB, 3,5ECTS) Diseño de agroecosistemas sustentables III (OB, 1 ^o C, 4ECTS) Diseño de agroecosistemas sustentables IV (OB, 1 ^o C, 3ECTS)		https://www.unia.es/estudios-y-acceso/oferta-academica/masteres-oficiales/master-oficial-en-agricultura-y-ganaderia-ecologicas
U Politécnica de València	Máster universitario en ganadería de precisión	Autorización: 18/10/2022 Fecha publicación Plan Estudios: 07/12/2022	2022/2023	Comunidad Valenciana / Valencia	Proyectos en Ganadería de Precisión (OB, 1 ^o C, 1ECTS). Retos biológicos de la ganadería de precisión (OB, 1 ^o C, 4 ECTS). Herramientas tecnológicas en ganadería de precisión (OB, 1 ^o C, 6 ECTS). Herramientas biotecnológicas en ganadería de precisión (OB, 1 ^o C, 8 ECTS).		https://www.upv.es/titulaciones/MUGP/

3.12. Otros

UNIVERSIDAD	DENOMINACIÓN TITULACIÓN	FECHA APROBACIÓN Y PLAN DE ESTUDIOS	TÍTULO CURSO INICIO DE IMPARTICIÓN	UBICACIÓN	ASIGNATURAS VINCULADAS A AGRICULTURA/GANADERÍA	ASIGNATURAS VINCULADAS A ENERGÍAS RENOVABLES	Enlace Web
GRADO Y DOBLE GRADO							
U de Cádiz	Doble grado ingeniería mecánica e ingeniería en diseño industrial y desarrollo del producto	Autorización del Consejo de Ministros de 26/09/2014.	2015/2016	Campus Universitario de Puerto Real. Cádiz (Andalucía).		Ingeniería energética y fluidomecánica	https://esingenieria.uca.es/docencia/grados/gimgdidp/
U Europea del Atlántico	Doble grado organización industrial e ingeniería de las industrias agrarias y alimentarias.	Publicación del carácter oficial en el BOE a 06/07/2026. Publicación del Plan de Estudios en BOE de 20/07/2016	2013/2014	Santander (Cantabria)			https://www.uneatlantico.es/escuela-politecnica-superior/estudios-grado-oficial-en-ingenieria-de-las-industrias-agrarias-y-alimentarias
U de Oviedo	PCEO Grado en Ingeniería Civil / Grado en Ingeniería de los Recursos Mineros y Energéticos. (Doble grado)		2013/2014	Escuela Politécnica de Mieres, Mieres (Oviedo, Asturias).		Hidráulica e hidrología (OB, 2º 4,5ECTS). Sistemas energéticos y aprovechamientos hidráulicos (OB, 5º C, 6ECTS). Centrales hidráulicas, eólicas y marinas (OB, 5º C, 6ECTS)	https://www.uniovi.es/estudia/grados/ingenieria/civilrecursosmineros
IE University	Grado en ciencias ambientales para la sostenibilidad	Fecha aprobación Consejo de Ministros: 17/10/2023. Publicación Plan de Estudios en BOE: 26/02/2024	2023/2024	Segovia (Castilla y León).			https://www.ie.edu/es/universidad/estudios/oferta-academica/grado-en-ciencias-ambientales-para-la-sostenibilidad/#:~:text=El%20Grado%20en%20Ciencias%20Ambientales%20para%20la%20Sostenibilidad,necesarias%20para%20desarrollar%20e%20implementar%20soluciones%20medioambientales%20sostenibles.
Universidad de Navarra	Grado en Ingeniería eléctrica	Fecha aprobación Consejo de Ministros: 04/09/2009. Fecha publicación Plan de Estudios: 22/12/2009 (correcciones: 02/04/2021).		Escuela de Ingeniería ubicada en San Sebastián (Gipuzkoa, País Vasco)		Energías renovables (3º C, 4ECTS)	https://www.unav.edu/web/grado-en-ingenieria-electrica/plan-de-estudios
GRADO + MÁSTER							
U de la Rioja	PARS en Ingeniería agronómica vía grado en ingeniería agrícola (grado+máster vinculado)		2022/2023	Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial, Logroño (La Rioja)			https://www.unirioja.es/grados-y-dobles-grados/pars-en-ingenieria-industrial-via-grado-en-ingenieria/oferta/

MÁSTER Y DOBLE MÁSTER

U de Sevilla	Doble máster universitario en ingeniería industrial y en sistemas de energía eléctrica	Máster Universitario en Sistemas de Energía Eléctrica Fecha Consejo de ministros:07/10/2016 Fecha BOE: 26/10/2016 Máster Universitario en Ingeniería Industrial Fecha Consejo de ministros:26/09/2014 Fecha BOE: 18/10/2014	2020/2021	Escuela Técnica Superior de Ingeniería, Sevilla (Andalucía).		https://www.us.es/estudiar/que-estudiar/oferta-de-masteres/doble-master-universitario-en-ingenieria-industrial-y-en-2#edit-group-plani
U de Granada	Máster oficial interuniversitario en Hidráulica Ambiental	Autorización del Consejo de Ministros de 28/01/2011. Publicación del Plan de Estudios en BOE a 22/05/2012	2006/2007 (año de implantación)	Escuela Internacional de Posgrado, Granada. Instituto de Estudios de Posgrado, Córdoba. Escuela de Ingenierías Industriales, Málaga; y, Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática, Málaga. (Andalucía).		https://masteres.ugr.es/hidraulicaambiental/
U de Sevilla	Doble máster universitario en ingeniería industrial y sistemas de energía térmica.	Máster Universitario en Sistemas de Energía Térmica Fecha Consejo de ministros:07/10/2016 Fecha BOE: 26/10/2016 Máster Universitario en Ingeniería Industrial Fecha Consejo de ministros:26/09/2014 Fecha BOE: 18/10/2014	2020/2021	Escuela Técnica Superior de Ingeniería, Sevilla (Andalucía).	Instalaciones y máquinas hidráulicas y térmicas I (OB, 5ECTS) II (OB, 5ECTS). Energía solar en procesos térmicos (OB, 5ECTS).	https://www.us.es/estudiar/que-estudiar/oferta-de-masteres/doble-master-universitario-en-ingenieria-industrial-y-en-0
U de Cantabria	Máster universitario en ciencia e ingeniería de la luz	Fecha aprobación Consejo de Ministros: 28/06/2019. Fecha de publicación en BOE del Plan de Estudios: 26/12/2019	2019/2020	Santander (Cantabria)		https://web.unican.es/estudios/asignaturas?pi=206&c=2023
U Europea Miguel de Cervantes	Máster de formación permanente en ingeniería y gestión medioambiental	En el Registro de Universidades no aparece la titulación y en la web de la Universidad no hay más información.		Online		https://www.uemc.es/titulos_propios/master-en-ingenieria-y-gestion-medioambiental-2

OTROS

U Politécnica de Valencia	Curso_ Introducción al agrivoltaismo, la revolución energética	Escuela Politécnica Superior de Alcoy (Alicante, Comunitat Valenciana)	https://www.cfp.upv.es/formacion-permanente/curso/introduccion-agrivoltaismo-revolucion-energetica_97138.html
U de la Laguna	Experto interuniversitario internacional en tecnología para la descarbonización eléctrica	San Cristóbal de la Laguna. (Tenerife, Islas Canarias)	Energía solar y eólica: fundamentos, mercado y su relevancia en la descarbonización de los sistemas eléctricos. Fundamentos del aprovechamiento de la energía hidráulica y marina. https://www.ull.es/titulospropios/experto-interuniversitario-internacional-tecnologia-descarbonizacion-electrica/guias-docentes/

4. Titulaciones de mayor interés para el proyecto RES-SIAS

Se pretende recoger información relevante sobre asignaturas, certificaciones, programas de grado y máster, relacionados con los objetivos del proyecto RES-SIAS y ofrecidos por los miembros del proyecto en alianza con otras instituciones. Este formato se diligencia para cada hallazgo.

<p>Nombre de la oferta: (Asignatura, curso, taller, programa)</p>	<p>GRADO EN INGENIERÍA DE LAS INDUSTRIAS AGRARIAS Y ALIMENTARIAS.</p>
<p>Unidad académica que la ofrece: (Facultad, Instituto, Escuela, Comunidad)</p>	<p>UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA. Campus de Almedralejo y Badajoz (Comunidad Autónoma de Extremadura).</p>
<p>Descripción del hallazgo: (en relación a la oferta académica y de la potencial relación con el proyecto RES-SIAS)</p>	<p>La titulación tiene relación con el proyecto RES-SIAS por cuanto en su Plan de Estudios se establecen asignaturas vinculadas con agricultura y ganadería, así como asignaturas vinculadas con las energías renovables, las tres materias objeto del proyecto.</p> <p>En concreto:</p> <p><i>Asignaturas vinculadas a agricultura, ganadería:</i></p> <p><i>Análisis y química agrícola</i> (OB, 1ºC, 6 ECTS): Introducción al Análisis; Operaciones generales y clasificación de los métodos de análisis; Métodos de separación: precipitación, destilación, extracción y métodos cromatográficos; Métodos de cuantificación: volumétricos, gravimétricos, ópticos y electroanalíticos; Introducción a la Química Agrícola; Química del sistema suelo-planta; Química biológica de productos fitosanitarios.</p> <p><i>Fundamentos de ingeniería rural I</i> (OB, 2ºC, 6 ECTS): resistencia de materiales, esfuerzos y deformaciones, flexión, tracción y compresión. Vigas hiperestáticas y cálculo de pórticos. Hidráulica: generalidades, hidrostática, cinemática, hidrodinámica. Conducciones forzadas, cálculo de tuberías, pérdidas de carga. Corrientes libres. Hidrometría. Fundamentos de motores. Principios de electrotecnia.</p> <p><i>Fundamentos de la ingeniería rural II</i> (OB, 2ºC. 6 ECTS).</p> <p><i>Bases de producción animal</i> (OB, 2ºC, 6 ECTS): morfología de los principales sistemas orgánicos implicados en las producciones animales. Bases fisiológicas de la reproducción animal, de la nutrición y alimentación animal, del crecimiento y desarrollo, de la lactación, de la termorregulación. Comportamiento y bienestar. Exterior y etnología.</p>

	<p>Principales razas zootécnicas de las especies bovina, ovina, caprina y porcina. Conceptos básicos de sanidad animal.</p> <p><i>Valoración y comercialización agrarias</i> (OB, 2ºC, 6 ECTS): la asignatura pretende introducir al alumno en el estudio de los sistemas de valoración de bienes agrarios diversos e inversiones y de los conceptos básicos de la valoración agraria. Se abordará el estudio de los métodos sintéticos y analíticos de valoración, los métodos estadísticos, la valoración fiscal e hipotecaria, la valoración de las empresas y la valoración de inversiones. También se introduce al alumno en el estudio de la comercialización y distribución agraria. Se aborda el estudio de las diferentes formas comerciales y cómo se desarrolla el proceso de distribución comercial, con especial mención a los mecanismos concretos del sector agrario. Se estudia el Comercio Exterior Agrario, como alternativa de expansión comercial y selección de mercados, con énfasis en los medios que tienen las empresas a su alcance para internacionalizar la producción. Finalmente, se presentan también los conceptos de marketing, segmentación y planificación comercial.</p> <p><i>Industrias de procesos de materias primas vegetales</i> (OB, 3ºC, 6 ECTS): esta asignatura incluye la tecnología de los procesos de transformación de alimentos vegetales en las diferentes industrias alimentarias, así como el aprovechamiento de los principales subproductos. Incluyendo, entre otras, las industrias hortofrutícolas, industrias de elaboración de aceites y grasas, industrias de los cereales, industria azucarera, industrias de elaboración de alimentos estimulantes, industrias de elaboración de condimentos y especias.</p> <p style="text-align: center;">Asignaturas vinculadas a energías renovables:</p> <p>Ingeniería de la depuración y energías alternativas (OP, 4ºC, 6 ECTS): la asignatura aporta los conocimientos pertinentes de la Ingeniería de la Depuración de las aguas residuales para su uso en la agricultura, sus características, utilización y técnicas convencionales específicas y naturales. Los tipos de energías alternativas al combustible fósil (biomasa, biocombustibles, Pila de combustible, Energía solar), su influencia en los impactos ambientales, valoración, funcionamiento, utilización eficiente en la industria agraria.</p>
<p>Carga de Trabajo: (Créditos, horas semanales)</p>	<p>240 ECTS. repartidos entre créditos de formación básica, obligatorios, optativos, prácticas externas y trabajo fin de estudios, con una duración total de cuatro años. Nota de corte acceso 2024/2025: 5.</p>
<p>Resultados esperados: (Objetivos educacionales, resultados de aprendizaje, competencias, habilidades)</p>	<p>1. Competencias básicas y generales:</p> <p>1.1. Competencias básicas (CB):</p> <p>(Competencias básicas establecidas para Grado en el Anexo I 3.2 del RD 861/2010. Se recogen por defecto)</p>

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

1.2. Competencias generales (CG)

CG1 - Capacidad para la preparación previa, concepción, redacción y firma de proyectos que tengan por objeto la construcción, reforma, reparación, conservación, demolición, fabricación, instalación, montaje o explotación de bienes muebles o inmuebles que por su naturaleza y características queden comprendidos en la técnica propia de la industria agroalimentaria (industrias extractivas, fermentativas, lácteas, conserveras, hortofrutícolas, cárnicas, pesqueras, de salazones y en general, cualquier otra dedicada a la elaboración y/o transformación, conservación, manipulación y distribución de productos alimentarios).

CG2 - Conocimiento adecuado de los problemas físicos, las tecnología, maquinaria y sistemas de suministro hídrico y energético, los límites impuestos por factores presupuestarios y normativa constructiva y las relaciones entre las instalaciones o edificaciones y las industrias agroalimentarias con su entorno social y ambiental, así como la necesidad de relacionar ese entorno con las necesidades humanas y de preservación del medio ambiente.

CG3 - Capacidad para dirigir la ejecución de las obras objeto de los proyectos relativos a industrias agroalimentarias y sus edificaciones, infraestructuras e instalaciones, la prevención de riesgos asociados a

esa ejecución y la dirección de equipos multidisciplinares y gestión de recursos humanos, de conformidad con criterios deontológicos.

CG4 - Capacidad para la redacción y firma de mediciones y valoraciones en la industria agroalimentaria, tengan o no carácter de informes periciales para Órganos judiciales o administrativos, y con independencia del uso al que esté destinado el bien o mueble o inmueble objeto de las mismas.

CG5 - Capacidad para la redacción y firma de estudios de desarrollo rural, de impacto ambiental y de gestión de residuos de las industrias agroalimentarias.

CG6 - Capacidad para la dirección y gestión de toda clase de industrias agroalimentarias, con conocimiento de las nuevas tecnologías, los procesos de calidad, trazabilidad y certificación y las técnicas de marketing y comercialización de productos alimentarios.

CG7 - Conocimiento en materias básicas, científicas y tecnológicas, que permitan un aprendizaje continuo, así como una capacidad de adaptación a nuevas situaciones o entornos cambiantes.

CG8 - Capacidad de resolución de problemas con creatividad, iniciativa, metodología y razonamiento crítico.

CG9 - Capacidad de liderazgo, comunicación y transmisión de conocimientos, habilidades y destrezas en los ámbitos sociales de actuación.

CG10 - Capacidad para la búsqueda y utilización de la normativa y reglamentación relativa a su ámbito de actuación.

CG11 - Capacidad para desarrollar actividades en el ámbito de su especialidad, asumiendo un compromiso social, ético y ambiental en sintonía con la realidad del entorno humano y natural.

CG12 - Capacidad para el trabajo en equipos multidisciplinares y multiculturales.

2. Competencias transversales (CT)

CT1 - Dominio de las TIC.

CT2 - Conocimiento de una lengua extranjera (inglés).

3. Competencias específicas:

3.1. Competencias específicas del módulo de formación básica (CEB)

CEB1 - Capacidad para la resolución de los problemas matemáticos que puedan plantearse en la ingeniería. Aptitud para aplicar los conocimientos sobre: álgebra lineal; geometría; geometría diferencial; cálculo diferencial e integral; ecuaciones diferenciales y en derivadas

parciales; métodos numéricos, algorítmica numérica; estadística y optimización.

CEB2 - Capacidad de visión espacial y conocimiento de las técnicas de representación gráfica, tanto por métodos tradicionales de geometría métrica y geometría descriptiva, como mediante las aplicaciones de diseño asistido por ordenador.

CEB 3 - Conocimientos básicos sobre el uso y programación de los ordenadores, sistemas operativos, bases de datos y programas informáticos con aplicación en ingeniería.

CEB4 - Conocimientos básicos de la química general, química orgánica e inorgánica y sus aplicaciones en la ingeniería.

CEB5 - Comprensión y dominio de los conceptos básicos sobre las leyes generales de la mecánica, termodinámica, campos, y ondas y electromagnetismo y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería.

CEB6 - Conocimientos básicos de geología y morfología del terreno y su aplicación en problemas relacionados con la ingeniería. Climatología.

CEB7 - Conocimiento adecuado del concepto de empresa, marco institucional y jurídico de la empresa. Organización y gestión de empresas.

CEB8 - Conocimiento de las bases y fundamentos biológicos del ámbito vegetal y animal en la ingeniería.

3.2. *Competencias específicas del módulo común a la rama agrícola (CERA):* capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de:

CERA1 - Identificación y caracterización de especies vegetales.

CERA2 - Las bases de la producción vegetal, los sistemas de producción, de protección y de explotación.

CERA3 - Las bases de la producción animal. Instalaciones ganaderas.

CERA4 - Aplicaciones de la biotecnología en la ingeniería agrícola y ganadera.

CERA5 - Ecología. Estudio de impacto ambiental: evaluación y corrección.

CERA6 - Levantamientos y replanteos topográficos. Cartografía, Fotogrametría, sistemas de información geográfica y teledetección en agronomía.

	<p>CERA7 - Ingeniería del medio rural: cálculo de estructuras y construcción, hidráulica, motores y máquinas, electrotecnia, proyectos técnicos.</p> <p>CERA8 - La gestión y aprovechamiento de subproductos agroindustriales.</p> <p>CERA9 - Toma de decisiones mediante el uso de los recursos disponibles para el trabajo en grupos multidisciplinares.</p> <p>CERA10 - Transferencia de tecnología, entender, interpretar, comunicar y adoptar los avances en el campo agrario.</p> <p>CERA11 - Valoración de empresas agrarias y comercialización.</p> <p>3.3. <i>Competencias específicas del módulo de tecnología específica: industrias agrarias y alimentarias (CETE):</i> capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de:</p> <p>CETE1 - Ingeniería y tecnología de los alimentos. Ingeniería y operaciones básicas de alimentos. Tecnología de alimentos. Procesos en las industrias agroalimentarias. Modelización y optimización. Gestión de la calidad y de la seguridad alimentaria. Análisis de alimentos. Trazabilidad.</p> <p>CETE2 - Ingeniería de las industrias agroalimentarias. Equipos y maquinarias auxiliares de la industria agroalimentaria. Automatización y control de procesos. Ingeniería de las obras e instalaciones. Construcciones agroindustriales. Gestión y aprovechamiento de residuos.</p>
<p>Temática:</p> <p>(plan de estudio, contenido, temas, capítulos, módulos)</p>	<p>El objetivo del Grado en Ingeniería de las Industrias Agrarias y Alimentarias es proporcionar a los estudiantes las bases científicas y tecnológicas específicas de la producción agroindustrial, adecuadamente complementadas con conocimientos para proyectar, desarrollar y gestionar industrias agroalimentarias, necesarias para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico Agrícola.</p> <p>PLAN DOCENTE</p> <p>Asignaturas:</p> <p>1º Curso: Dibujo y sistemas de representación. Fundamentos de Biología. Informática. Matemáticas I. Química General. Análisis y química agrícola. Economía y gestión de empresas. Física. Geomorfología y Climatología. Matemáticas II.</p> <p>2º Curso: Edafología. Fitotecnia general. Fundamentos de ingeniería rural I. Topografía y geodesia. Valorización y comercialización agraria.</p>

	<p>Bases de la producción animal. Botánica agrícola. Ecología e impacto ambiental. Fundamentos de ingeniería rural II. Genética y mejora.</p> <p>3º Curso: Bioquímica. Gestión de la calidad, seguridad y trazabilidad alimentaria. Microbiología. Operaciones básicas en la industria agroalimentaria. Producción de materias primas. Composición y análisis de alimentos. Industrias de fermentación y conservación de vegetales. Industrias de procesos de materias primas vegetales. Ingeniería de las obras y construcciones agroindustriales. Tecnología de alimentos.</p> <p>4º Curso: Industrias de materias primas animales. Ingeniería de la modelización y optimización en la industria agroalimentaria. Ingeniería de las instalaciones, equipos y maquinaria auxiliar de la industria agroalimentaria. Proyectos de ingeniería agroindustrial. Prácticas Externas. Trabajo fin de grado.</p> <p>Asignaturas optativas: Alimentos funcionales y modificados genéticamente. Análisis sensorial de alimentos. Bromatología descriptiva I. Bromatología descriptiva II. Elaiotecnia. Horticultura industrial en Extremadura. Ingeniería de la depuración y energías alternativas. Química y bioquímica alimentos. Sanidad vegetal y residuos de productos fitosanitarios.</p>
<p>Profesores asociados: (perfiles)</p>	<p>Catedráticos de Universidad, Profesores Titulares de Universidad, Profesores Ayudantes Doctores, Profesores Asociados, Profesores Colaboradores.</p> <p>De las áreas: Producción vegetal, Tecnología de los alimentos, Producción animal y ciencia de los alimentos, Ingeniería medio agronómico y forestal, Área Biología vegetal, ecología y ciencias de la tierra, agronómica y forestal, Economía aplicada, Nutrición y bromatología; Fisiología vegetal, Matemática aplicada; Economía, Ingeniería cartográfica, Física aplicada; Topografía; Expresión gráfica; Expresión gráfica agraria.</p>
<p>Estudiantes: (Número en 5 años pasados, perfiles)</p>	<p>Total, alumnado matriculado 2022/23: 201 (35,8% mujeres), 2021/2022: 183 (31,7%), 2020/21: 198 (29,3%), 2019/2020: 191 (29,3%).</p>
<p>Recursos físicos: (Laboratorios, bibliografía, software, instalaciones)</p>	<p>Áreas ajardinadas. Biblioteca. Laboratorios. Invernadero. Campos de prácticas. Estación meteorológica. Reprografía. Sala de libre acceso a Internet. Cobertura Wifi en EIA. Aulas de informática. Consejo de Alumnos. Salón de Grados. Plantas Piloto y Sala de Catas.</p>
<p>Instituciones aliadas: (gobierno, empresas, universidades, institutos)</p>	<p>Empresas y entidades públicas con convenio de cooperación educativa para la realización de prácticas externas: Aceitunas Campos de Hornachos, SL; Aceitunas Durán, SI; Acercalidad, SL; Agraz; Agrinature; Agroal, SLU; Agrocolor; Agrocentro D. Benito; Agrodrone; Agrofervi, SL; Agrogalvama, SL; Agroganadera de Servicios Campiña Sur, SL; Agrogestión Extremeña, SL; Agroingex, SL; Agroiintegral gestión</p>

ingeniería; Agrojardín Central de Compras, SL; Agrolab Don Benito, SL; Agromillora Iberia; Agroplantex; Agropecuaria Turra SA; Agroquímicas Amor, SL; Agroquímicos Benítez, SL; Agroquímicos Extremadura, SL; Agroquímicos Zarco, SL; Agrorriegos Montero, SL; Agrotécnicas de Miajadas; Agrotécnicas Extremeñas; Agrotracción Extremeña; Agrovimatos, SL; Agrupación de cooperativas del Valle del Jerte; Aguas del Suroeste, SL; Aguas Fondetal, SA; Alanfruit; Alfonso Cruz, SL; Alimentos cárnicos de Extremadura, SL; Altinco; Almacenes Agrícolas Arias, SA; Almendras del Guadiana, SL; Alonso Maquinaria de Don Benito; Alsat, SL; Antonio Bravo Agro; APAG-ASAJA; Aplicaciones de Nuevas Tecnologías de Extremadura, SL; Arte y Paisajes Urbanos; Arram Consultores; Astex, SA; Aurea Innovación; Ayuntamiento de Badajoz; Ayuntamiento de Mérida; Bain Extremadura (Borges); Balneario El Raposo (Yerbal); Bayer Cropscience; Biosearch Life; Bimbo Donuts Iberia SAU; Bodega Encina Blanca; Bodega Peña del Valle; Bonnysa Agroalimentaria; Bovies SC; Calidad Alimentaria del Oeste; Campoex, SL; Campofrío Food Group, SA; Campojerez, SL; Campo y Pac, SL; Canpipork, SL; Carácter Control, SL; Carnes y vegetales SL (APIS); Cárnicas Alcamar SL; Cárnicas Pozas; Casas de Hitos; Castelnovo; Catering Pedro Méndez; C.A.V.E “San Jose” (Cooperativa agrícola vinícola extremeña); Centro de Desarrollo Rural Campiña Sur; Certicalidad, SL; Cervecería Ballut (Cervecería artesanal natural extremeña, SL); Cervezas Virtus, SL; Cicytex Finca La Orden; Cictex-Intaex; Citera; Cofruits, SCL; Colabort; Complejo Agroalimentario Bejar SL; CONESA (Conservas vegetales de extremadura SA); Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio de Extremadura; Conservas Cidacos, SA; Cooperativas agroalimentarias Extremadura; Cooperativa del Campo “San Pedro”; Cooperativa Colonos de Génova SC; Cooperativa ganadera castuera; Cooperativa Padrillo Ntra. Sra. de Gracia. Cooprado. Sociedad Cooperativa “Corazón de Jesús”; Creative Quality Consulting SL; CTAEX; Dalia Aimcoz SL; DCOOP S COOP AND; Dehesa Berrocoso de Abajo-Lidenez; Departamento Biología Vegetal, Grupo de investigación (Gorsas) Universidad de Extremadura; Desarrollo e Industrias Marinas SL; Dia Group; Ecogestiona Suroeste; El Castellar; El Chichero SL; El Encinar de Humienta; El Lote de San Pedro, SL; El Pozo Alimentación, SA; Emiliana Muñoz, SA; Ence Energía Celulosa, SA; Estirpe Negra, SA; Estudio de Ingeniería, Ricardo CABO Alava. ETOEX; Explotaciones Agrícolas Vicente Corvillo. Extremadura Sana, SL; Extremeña de camiones; Extremeña de tomates, SL; Extremeño Aragonesa Agric, SA; Falero y Laín Ingenieros; Finca Aldea del Conde, SL; Finca de Pela, SL; Finca el Pajonal; Fiserez (Fitoservicios Extremeños); Fitobadajoz; Fondental; Foreroagro. Fotex, Fovezsat (Fomento ovino extremeño); Frumaex; Frutícola Castelnovo; Fruvaygo; Fundación Banco de Alimentos; Garden Center Mandyplant, SL; Generandi SL; Gestiona Global; Gexpro, asesoría agraria técnica y jurídica, SL; Golden Worldwide Trade; Granja Cantos Blancos Sur SL; Gragera Industrial SA; Greenfield Technologies; Haciendasbio, SA; Heineken; Hemosá; Hidrocampo; Hispania Organic Company SL; IC Mejora; IBEA SL (Instituto Badajoz empresarios agrarios); Ibérico

	<p>comercialización SCL; Ibéricos de la Comarca los Baldíos; Iberitos; Ibéricos Sierra Grande; Iberzujar, SL; Ideco Estudio Técnico SL; IFC Agrícola; Impulsa Dirección de Proyectos, SL; INDLAB; Industrias Cárnicas Castellanas (INCARSA); Inga Food; Ingeniería Consultoría y Gestora del Oeste, SL; Innocampo; Inpralsa; Inversolar Extremadura, SL; Itecnia Proyectos y Estrategias, SLU; Jamones Piriz Jabugo SL; Jamón y Salud; Jardintec; Joca; Jogosa; Komvida Kombucha SL; La Benéfica, Sdad Coop.; La Chinita; La Patería de Sousa CB; Laboratorio Agroalimentario Industrial; Laboratorio de Análisis del Agua, SL (LABAN); Laboratorio Escuela de Ingenierías Agrarias Universidad de Extremadura; Laboratorios Agrolab; Laboratorios Larco; Lácteos Pemala SL; Ladislao Nd y otros, CB; Lázaro Pasteleros; Lilcam; Lobo Gris, SL; Lola Fruits, SL; Lonchiber; Luis Delgado, SL; MyM Lobato SC; Mafresa, el Ibérico de Confianza SL; Matadero Frigorífico Víctor Sánchez, SLU; Mercogüadiana SL; Higiene Alimentaria Extremeña; Monliz España SL; Montanegra SL; Montesano Extremadura SA; Nanta; Navidul; Neiker-Tecnalia; Nestlé Waters España SA; Nogal Fruits Extremadura SA; Nogal TEC Ingenieros SL; Nuggets; Nutrición Especial SL; Nutriendo-T; Oca Herrera del Duque; Ogesa, SL; Oleoestepa; Olivos de Badajoz SLU; Ornamentales del Guadiana SAL; Panificadora Navero, SA; Pesquero Verde El Alto SL; Pico Mamburú Scoop. Pioneer Hi-Bred Agrosericios Spain SL; Pistacia Vera SL; Pistacho de Extremadura; Policlínica Axis; Priasur SL; Progreso Quercus SL; Pronat SC; Proyectos agroalimentarios ABN; SL; Puebla & Estélez, SA; Puleva; PYF Ingeniería Agrícolas, SL; Quesos del Casar, SL; Ramos Lucas, Eugenio; Reg Explotaciones Agrarias, SL; Río Almonte Sdad Coop.; Rubén Albarrán Borrella; Rubén 's Beer; Saeta Yield SL; Saga Consultores; Salica-Alimentos Congelados; San Agustín de Obando SCL; Sánchez Guisado, Juan Manuel; Santa Marta Virgen SC; Sat Biosphera; Sat Gil Santiago; SAT No Laboreo; Secadero de Jamones de agriculturas diversas; Semillas Fitó; Señorío de Olivenza; Señorío de Montanera; SERIDA (Servicio Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario del Principado de Asturias); Sistemas no Tripulados; Seycros, SL; Sol de Valdivia, SL; Sociedade Agricola Herdade do Charqueirao, LDA; Sociedad Cooperativa Montevirgen; Sociedad Cooperativa Nuestra Señora de la Soledad; Sociedad Cooperativa Virgen de la Estrella; Surexport Compañía Agraria SL; Syngenta España SA; Tany Nature, SA; Técnicas Ambientales del Oeste, SL; Tepro Extremadura; Terapia Urbana SL; Teyda SL; Torrealta SCL; Tomalia; Tomates del Guadiana Sociedad Cooperativa; Transa; Taza&Control Ibérica SLL; Ulbasa SL; Uniproca, SC; Vegenat; Viñedos Pozonco SL; Zeraim Ibérica, SAU.</p>
<p>Aseguramiento de Calidad: (Procesos de Acreditación nacional o internacional, Evaluación continua, encuestas a egresados, comités internos y externos)</p>	<p>Autorizado por el Consejo de Ministros a 30/10/2009. Publicación del Plan de Estudios, B.O.E 8/03/2010 (Correcciones 31/07/2018). Renovación de la acreditación a 23/06/2017. Comisión de Calidad de la titulación: M^a Josefa Bernalde García (Coord.); Manuel Martínez Cano (Secretaría); Pablo Vidal López; Ana</p>

Isabel Carrapiso Martínez; Santiago Ruiz Moyano Seco de Herrera; José María García Generelo; Sara Ales Prieto.
Certificado AUDIT Internacional 2022 de implantación del SAIC en la EIA. (por ANECA).

<p>Nombre de la oferta: (Asignatura, curso, taller, programa)</p>	<p>GRADO EN INGENIERÍAS DE LAS INDUSTRIAS AGRARIAS Y ALIMENTARIAS.</p>
<p>Unidad académica que la ofrece: (Facultad, Instituto, Escuela, Comunidad)</p>	<p>UNIVERSIDAD DE VALLADOLID. Campus Palencia. Palencia (Castilla y León).</p>
<p>Descripción del hallazgo: (en relación a la oferta académica y de la potencial relación con el proyecto RES-SIAS)</p>	<p>La titulación tiene relación con el proyecto RES-SIAS por cuanto en su Plan de Estudios se establecen asignaturas vinculadas con agricultura y ganadería, así como asignaturas vinculadas con las energías renovables, las tres materias objeto del proyecto.</p> <p>En concreto:</p> <p style="text-align: center;"><i>Asignaturas vinculadas a agricultura, ganadería:</i></p> <p><i>Bases tecnológicas de la producción animal</i> (OB, 2º C, 6 ECTS). Contenido: Las bases de la producción animal. Instalaciones ganaderas. Producciones animales. Sistemas agrarios. Razas de animales de interés zootécnico, sus orientaciones productivas y su capacidad de adaptación a diferentes condiciones. Sistemas de explotación. Funciones animales. Nutrición animal. Sanidad e higiene en las explotaciones ganaderas.</p> <p><i>Calidad en las industrias agrarias y alimentarias</i> (OB, 2º C, 6 ECTS). Contenido: Bloque 1: Gestión de la seguridad alimentaria. Trazabilidad (Nueva concepción del control de calidad. Tipos de calidad y técnicas analíticas de control. Gestión de la Seguridad Alimentaria. Trazabilidad). Bloque 2: Sistemas de gestión de la calidad, gestión medioambiental y acreditación de laboratorios (Sistemas de gestión de calidad. Normas ISO 9000 y Modelo Europeo EFQM. Sistemas de gestión medioambiental. Normas ISO 1400 y Modelo Europeo EMAS. Acreditación de laboratorios.</p> <p><i>Tecnología de la producción vegetal</i> (OB, 2º C, 6 ECTS). (no aparece la guía).</p> <p><i>Valoración y comercialización de la empresa agroalimentaria</i> (OB, 2º C, 3 ECTS). Contenido: Bloque 1: Valoración de empresas agroalimentarias (La empresa agroalimentaria. Conceptos y condicionantes básicos. Valoración de empresas agroalimentarias. Metodología y aplicaciones). Bloque 2: Comercialización de productos agroalimentarios (Comercialización y marketing: la cadena de valor. Mercados y centros de contratación).</p> <p><i>Instalaciones en las Industrias agrarias y alimentarias</i> (OB, 3º C, 9 ECTS). Contenido: Bloque I: Instalaciones térmicas en la industria agraria y alimentaria (Equipo de intercambio de calor. Instalaciones de frío industrial. Instalaciones de calefacción y ACS. Instalaciones de vapor.</p>

	<p>Instalaciones de climatización (Instalaciones termo-solares). Bloque 2: Instalaciones de fontanería y saneamiento (Instalaciones de fontanería. Instalaciones de saneamiento).</p> <p><i>Procesos en las industrias agrarias y alimentarias (OB, 3º C, 6 ECTS).</i> Contenido: Industrias agrarias y alimentarias. Tratamientos comunes. Leches de consumo. Quesos. Productos lácteos acidificados. Nata y mantequilla. Helados. Conceptos básicos. Productos cárnicos. Productos de la pesca. Preparación de la materia prima. Elaboración de conservas. Zumos y derivados. Otros productos. Materia prima y composición del vino. Vinificación en tinto. Vinificación en blanco. Procesos finales y alteraciones vínicas. Generosos y espumosos. Molturación de cereales. Industrialización del arroz. Elaboración de cerveza y otras bebidas alcohólicas. Panadería, pastelería y galletería. Otros productos. Producción de azúcar. Elaboración de aceites. Ovoproductos. Industria del chocolate y confitería.</p> <p style="text-align: center;">Asignaturas vinculadas a energías renovables:</p> <p><i>Ahorro y eficiencia energética (OP, 3º C, 3 ECTS).</i> Objetivos: Conocer los planes nacionales de ahorro y eficiencia energética y de fomento de las energías renovables. Saber desarrollar programas de gestión y auditoría energética. Conocer las tecnologías horizontales térmicas y eléctricas de eficiencia energética. Saber aplicar las energías renovables en las instalaciones para conseguir un ahorro de energía. Contenido: Tecnologías horizontales de ahorro de energía térmica; Tecnologías horizontales de ahorro de energía eléctrica; Sistemas de cogeneración; Sistemas de recuperación de calor; Aplicaciones de las energías renovables para el ahorro de energía.</p> <p><i>Tratamiento y aprovechamiento de residuos (OP, 3º C, 3 ECTS).</i> Contenidos: Bloque 1: Aprovechamiento de residuos (Conceptos generales. Legislación vigente. Tipos de residuos. Minimización de residuos. Subproducto/residuo. Identificación de alternativas de aprovechamiento. Estrategias de gestión). Bloque 2: Tratamiento de residuos (Tratamiento de aguas residuales y residuos sólidos. Pretratamientos. Tratamientos físicos y químicos. Tratamientos biológicos, aerobios y anaerobios. Compostaje. Biometanización. Tratamientos térmicos y valorización energética. Eliminación).</p>
<p>Carga de Trabajo: (Créditos, horas semanales)</p>	<p>240 ECTS (4 años). Los créditos del Título se reparten del siguiente modo: 66 ECTS del módulo de formación básica, 66 ECTS del módulo común a la rama agrícola, y 54 ECTS del módulo de tecnología específica (Industrias Agrarias y alimentarias), todos ellos de carácter obligatorio; 36 ECTS de asignaturas optativas; 6 ECTS de Prácticas en Empresa de carácter obligatorio; y, 12 ECTS de Trabajo Fin de Grado. Plazas ofertadas: 40. Centro responsable: E.T.S. Ingenierías Agrarias (PA). Nota de corte acceso 2024/2025: 5.</p>

Resultados esperados:

(Objetivos educacionales, resultados de aprendizaje, competencias, habilidades)

Competencias generales:

- G1 Conocer los elementos básicos del ejercicio profesional.
- G2 Saber y aplicar los conocimientos en la práctica.
- G3 Ser capaz de analizar y sintetizar.
- G4 Ser capaz de organizar y planificar G5 Ser capaz de comunicarse de forma oral y escrita, tanto en foros especializados como para personas no expertas G6 Hablar, leer y escribir en una lengua extranjera (inglés).
- G7 Poseer conocimientos, habilidades y destrezas de informática y de las tecnologías de información y comunicación (TIC).
- G8 Gestionar la información.
- G9 Ser capaz de resolver problemas.
- G10 Ser capaz de tomar decisiones.
- G11 Conocer la organización académica y administrativa de la Universidad.
- G12 Trabajar en equipo.
- G13 Ser capaz de trabajar en un contexto local, regional, nacional o internacional.
- G14 Desarrollar las relaciones interpersonales.
- G15 Demostrar un razonamiento crítico.
- G16 Tener un compromiso ético.
- G17 Aprender de forma autónoma tanto de manera individual como cooperativa.
- G18 Adaptarse a nuevas situaciones.
- G19 Desarrollar la creatividad.
- G20 Ser capaz de liderar.
- G21 Reconocer y apreciar otras culturas y costumbres, así como de la diversidad y multiculturalidad.
- G22 Ser capaz de tomar iniciativas y desarrollar espíritu emprendedor

G23 Poseer motivación por la calidad.

G24 Comprometerse con los temas medioambientales.

G25 Comprometerse con la igualdad de género, tanto en los ámbitos laborales como personales, uso de lenguaje no sexista, ni racista.

G26 Comprometerse con la igualdad de derechos de las personas con discapacidad.

G27 Comprometerse con una cultura de la paz.

Competencias específicas:

F1 Capacidad para la preparación previa, concepción, redacción y firma de proyectos que tengan por objeto la construcción, reforma, reparación, conservación, demolición, fabricación, instalación, montaje o explotación de bienes muebles o inmuebles que por su naturaleza y características queden comprendidos en la técnica propia de la producción agrícola y ganadera (instalaciones o edificaciones, explotaciones, infraestructuras y vías rurales), la industria agroalimentaria (industrias extractivas, fermentativas, lácteas, conserveras, hortofrutícolas, cárnicas, pesqueras, de salazones y, en general, cualquier otra dedicada a la elaboración y/o transformación, conservación, manipulación y distribución de productos alimentarios) y la jardinería y el paisajismo (espacios verdes urbanos y/o rurales – parques, jardines, viveros, arbolado urbano, etc.–, instalaciones deportivas públicas o privadas y entornos sometidos a recuperación paisajística).

F2 Conocimiento adecuado de los problemas físicos, las tecnologías, maquinaria y sistemas de suministro hídrico y energético, los límites impuestos por factores presupuestarios y normativa constructiva, y las relaciones entre las instalaciones o edificaciones y explotaciones agrarias, las industrias agroalimentarias y los espacios relacionados con la jardinería y el paisajismo con su entorno social y ambiental, así como la necesidad de relacionar aquellos y ese entorno con las necesidades humanas y de preservación del medio ambiente.

F3 Capacidad para dirigir la ejecución de las obras objeto de los proyectos relativos a industrias agroalimentarias, explotaciones agrarias y espacios verdes y sus edificaciones, infraestructuras e instalaciones, la prevención de riesgos asociados a esa ejecución y la dirección de equipos multidisciplinares y gestión de recursos humanos, de conformidad con criterios deontológicos.

F4 Capacidad para la redacción y firma de mediciones, segregaciones, parcelaciones, valoraciones y tasaciones dentro del medio rural, la técnica propia de la industria agroalimentaria y los espacios relacionados con la jardinería y el paisajismo, tengan o no carácter de informes periciales para Órganos judiciales o administrativos, y con independencia del uso al que esté destinado el bien mueble o inmueble

objeto de las mismas.

F5 Capacidad para la redacción y firma de estudios de desarrollo rural, de impacto ambiental y de gestión de residuos de las industrias agroalimentarias, explotaciones agrícolas y ganaderas, y espacios relacionados con la jardinería y el paisajismo.

F6 Capacidad para la dirección y gestión de toda clase de industrias agroalimentarias, explotaciones agrícolas y ganaderas, espacios verdes urbanos y/o rurales, y áreas deportivas públicas o privadas, con conocimiento de las nuevas tecnologías, los procesos de calidad, trazabilidad y certificación y las técnicas de marketing y comercialización de productos alimentarios y plantas cultivadas.

F7 Conocimiento en materias básicas, científicas y tecnológicas que permitan un aprendizaje continuo, así como una capacidad de adaptación a nuevas situaciones o entornos cambiantes.

F8 Capacidad de resolución de problemas con creatividad, iniciativa, metodología y razonamiento crítico.

F9 Capacidad de liderazgo, comunicación y transmisión de conocimientos, habilidades y destrezas en los ámbitos sociales de actuación.

F10 Capacidad para la búsqueda y utilización de la normativa y reglamentación relativa a su ámbito de actuación.

F11 Capacidad para desarrollar sus actividades, asumiendo un compromiso social, ético y ambiental en sintonía con la realidad del entorno humano y natural.

F12 Capacidad para el trabajo en equipos multidisciplinares y multiculturales.

Competencias módulo básico:

B1 Capacidad para la resolución de los problemas matemáticos que puedan plantearse en la ingeniería. Aptitud para aplicar los conocimientos sobre: álgebra lineal; geometría; geometría diferencial; cálculo diferencial e integral; ecuaciones diferenciales y derivadas parciales; métodos numéricos, algorítmica numérica; estadística y optimización.

B2 Capacidad de visión espacial y conocimiento de las técnicas de representación gráfica, tanto por métodos tradicionales de geometría métrica y geometría descriptiva, como mediante las aplicaciones de diseño asistido por ordenador.

B3 Conocimientos básicos sobre el uso y programación de los ordenadores, sistemas operativos, bases de datos y programas informáticos con aplicación en ingeniería.

B4 Conocimientos básicos de la química general, química orgánica e inorgánica y sus aplicaciones en la ingeniería. B5 Comprensión y dominio de los conceptos básicos sobre las leyes generales de la mecánica, termodinámica, campos, y ondas y electromagnetismo y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería.

B6 Conocimientos básicos de geología y morfología del terreno y su aplicación en problemas relacionados con la ingeniería. Climatología.

B7 Conocimiento adecuado del concepto de empresa, marco institucional y jurídico de la empresa. Organización y gestión de empresas.

B8 Conocimiento de las bases y fundamentos biológicos del ámbito vegetal y animal en la ingeniería.

Competencias del módulo común a la rama agrícola:

C1 Identificación y caracterización de especies vegetales.

C2 Las bases de la producción vegetal, los sistemas de producción, de protección y de explotación.

C3 Las bases de la producción animal. Instalaciones ganaderas.

C4 Aplicaciones de la biotecnología en la ingeniería agrícola y ganadera.

C5 Ecología. Estudio de impacto ambiental: evaluación y corrección.

C6 Levantamientos y replanteos topográficos. Cartografía, Fotogrametría, sistemas de información geográfica y teledetección en agronomía.

C7 Ingeniería del medio rural: cálculo de estructuras y construcción, hidráulica, motores y máquinas, electrotecnia, proyectos técnicos.

C8 La gestión y aprovechamiento de subproductos agroindustriales.

C9 Toma de decisiones mediante el uso de los recursos disponibles para el trabajo en grupos multidisciplinares.

C10 Transferencia de tecnología, entender, interpretar, comunicar y adoptar los avances en el campo agrario.

C11 Valoración de empresas agrarias y comercialización.

Competencias del módulo de tecnología específica:

EIA1 Ingeniería y tecnología de los alimentos.

EIA2 Ingeniería y operaciones básicas de alimentos. Tecnología de alimentos. Procesos en las industrias agroalimentarias. Modelización y optimización. Gestión de la calidad y de la seguridad alimentaria. Análisis de alimentos. Trazabilidad.

EIA3 Ingeniería de las industrias agroalimentarias.

EIA4 Equipos y maquinarias auxiliares de la industria agroalimentaria. Automatización y control de procesos. Ingeniería de las obras e instalaciones. Construcciones agroindustriales. Gestión y aprovechamiento de residuos.

	<p>Competencias del módulo de aplicación:</p> <p>TFG. Ejercicio original a realizar individualmente y presentar y defender ante un tribunal universitario, consistente en un proyecto en el ámbito de las tecnologías específicas de la ingeniería agrícola en las industrias agrarias y alimentarias, de naturaleza profesional en el que se sintetizen e integren las competencias adquiridas en las enseñanzas.</p>
<p>Temática: (plan de estudio, contenido, temas, capítulos, módulos)</p>	<p>El objetivo principal del Título de Grado en Ingeniería de las Industrias Agrarias y Alimentarias es proporcionar a los estudiantes la formación científica, tecnológica y socioeconómica necesaria para diseñar y proyectar las instalaciones y los procesos de producción propios de la industria alimentaria. Asimismo, los graduados en este título deberán poseer la capacidad para supervisar la puesta en marcha y posterior funcionamiento de dichos procesos, desarrollando una gestión económica adecuada de la empresa agroalimentaria.</p> <p>ASIGNATURAS (Curso 2024. Cód. Plan: 450. Centro ETS Ingeniería agrarias, Palencia):</p> <p>1º Curso: Gestión de empresas. Edafología y Climatología. Biología. Expresión Gráfica. Física. Matemáticas y Computación. Química.</p> <p>2º Curso: Estadística. Bioquímica alimentaria. Electrotecnia, electrificación y máquinas eléctricas. Microbiología alimentaria. Tecnología de la producción animal. Biotecnología alimentaria. Calidad en las industrias agrarias y alimentarias. Ciencia y tecnología del medio ambiente. Tecnología de la producción vegetal. Valoración y comercialización de la empresa agroalimentaria. Topografía (curso puente).</p> <p>3º Curso: Equipos y maquinaria de las industrias agrarias y alimentarias. Operaciones básicas. Resistencia de materiales y cálculo de estructuras. Topografía y cartografía. Instalaciones de las industrias agrarias y alimentarias. Procesos en las industrias agrarias y alimentarias. Tecnología de los alimentos. Ahorro y eficiencia energética. Diseño asistido por ordenador. Práctica integrada. Tratamiento y aprovechamiento de residuos. Análisis de datos. Catastro. Valoración ambiental. Seguridad y salud laboral. Diseño de experimentos.</p> <p>4º Curso: Construcciones agroindustriales. Proyectos. Prácticas en empresas. Trabajo Fin de Grado. Aditivos alimenticios y funcionalidad Tecnológica. Análisis químico de alimentos. Enología. Fundamentos de la industrialización de cereales. Fundamentos de las industrias lácteas. Industrias frigoríficas, cálculo e instalaciones. Industrias azucareras. Industrias cárnicas. Industrias de transformación de frutas y hortalizas I. Inglés técnico en las industrias agrarias y alimentarias. Control de</p>

	<p>procesos en industrias agrarias y alimentarias. Fundamentos de automatización de procesos. Análisis sensorial. Bases nutricionales del desarrollo de nuevos alimentos. Industrialización de cereales. Industrias de bebidas no vínicas. Industrias de transformación de frutas y hortalizas II. Nuevos sistemas de gestión de calidad. Panificación y pastelería industrial. Propiedades físicas de los alimentos. Tecnología de las industrias lácteas.</p>
<p>Profesores asociados: (perfiles)</p>	<p>Catedráticos de Universidad, Profesores Titulares de Universidad, Profesores Ayudantes Doctores, Profesores Asociados y Sustitutos. Pertenecientes a las áreas: Anatomía Patológica, Microbiología, Medicina Preventiva y Salud Pública, Medicina Legal y Forense; Edafología y química agrícola; Biología; Expresión gráfica; Ingeniería Cartográfica, Geodésica y Fotogrametría; Física aplicada; Estadística e investigación operativa; Ciencias Agroforestales; Ingeniería agrícola y forestal; Producción animal; Producción vegetal y recursos forestales.</p>
<p>Estudiantes: (Número en 5 años pasados, perfiles)</p>	<p>Total alumnado matriculado 2022/23: 50 (44% mujeres), 2021/2022: 60 (41,7%), 2020/21: 67 (38,8%) , 2019/2020: 64 (43,8%).</p>
<p>Recursos físicos: (Laboratorios, bibliografía, software, instalaciones)</p>	<p>Infraestructura: Cultivos de frutales, cereales e invernaderos con plantas hortícolas y/o de flor. Bodega y sala de barricas, sala de catas con 50 puestos homologados. Laboratorio de Cartografía, de Hidráulica, de Maderas, de Maquinaria y Motores de Electrotecnia, de Edafología, de Química Agrícola, de Genética o de Tecnología de los Alimentos. Laboratorio de Necropsias para el estudio de roedores y, entre otras cosas, en el seguimiento de la plaga de topillos. Además, estación de ensayo abonadoras.</p> <p>Por otra parte, en el Campus se cuenta con Biblioteca, el Instituto de Gestión Forestal Sostenible (IUFOR).</p> <p>Se cuenta con una Cátedra de Micología.</p>
<p>Instituciones aliadas: (gobierno, empresas, universidades, institutos)</p>	<p>Centro Tecnológico Agrario y Alimentario (ITAGRA). Centro Tecnológico de Cereales (CETECE).</p>
<p>Aseguramiento de Calidad: (Procesos de Acreditación nacional o internacional, Evaluación continua, encuestas a egresados, comités internos y externos)</p>	<p>Autorizado por Consejo de Ministros a 28/01/2011.</p> <p>Publicación del Plan de Estudios en BOE a 01/06/2011.</p> <p>Renovaciones de la acreditación 09/06/2016 y 07/09/2022.</p> <p>Informes de evaluación y calidad</p>

<p>Nombre de la oferta: (Asignatura, curso, taller, programa)</p>	<p>GRADO EN INGENIERÍA AGRARIA Y ENERGÉTICA</p>
<p>Unidad académica que la ofrece: (Facultad, Instituto, Escuela, Comunidad)</p>	<p>UNIVERSIDAD DE VALLADOLID. Campus Universitario Duques de Soria. Soria (Castilla y León).</p>
<p>Descripción del hallazgo: (en relación a la oferta académica y de la potencial relación con el proyecto RES-SIAS)</p>	<p>La titulación tiene relación con el proyecto RES-SIAS por cuanto en su Plan de Estudios se establecen asignaturas vinculadas con agricultura y ganadería, así como asignaturas vinculadas con las energías renovables, las tres materias objeto del proyecto.</p> <p>En concreto:</p> <p style="text-align: center;">Asignaturas vinculadas a agricultura, ganadería:</p> <p><i>Bases de producción animal</i> (OB, 2ºC, 6 ECTS): Las bases de la producción animal. Producciones animales. Sistemas agrarios. Razas de animales de interés zootécnico, sus orientaciones productivas y su capacidad de adaptación a las diferentes condiciones. Sistemas de explotación. Funciones animales. Sanidad e higiene en las explotaciones ganaderas. Aplicación de la biotecnología.</p> <p><i>Bases de producción vegetal</i> (OB, 2ºC, 6 ECTS): Bases tecnológicas de la producción vegetal. Sistemas sostenibles de producción, protección y explotación. Técnicas de la producción vegetal. La actividad agrícola, orígenes, evolución y situación actual. Los factores de la producción vegetal: factores climáticos, edáficos y biológicos. Tecnología de la producción vegetal. Protección contra factores climáticos desfavorables. Manejo del suelo. Manejo del agua. Materia orgánica. Suelos ácidos y salinos. La fertilización. Siembra, plantación y operaciones de cultivo. Recolección y conservación de productos. Ordenación y gestión del espacio agrícola. Sistemas agrícolas. Rotaciones y alternativas de cultivo.</p> <p><i>Tecnología de la producción vegetal I</i> (OB, 3ºC, 6 ECTS): Los cereales. Las leguminosas. Cultivos para la obtención de bioalcoholes. Cultivos para la obtención de biodiésel. Forrajes. Cultivos para la obtención de biocombustibles sólidos.</p> <p><i>Tecnología de la producción vegetal II</i> (OB, 3ºC, 6 ECTS)</p> <p><i>Tecnología de la producción animal I</i> (OB, 3ºC, 6 ECTS): Tecnologías de la producción animal (porcino). Anatomía y fisiología animal (porcino). Sistemas de producción, protección y explotación animal (porcino). Base genética de las producciones (porcino). Normas reguladoras para fomentar el bienestar animal y aplicarlas a la explotación porcina.</p>

Tecnología de la producción animal II (OB, 4^oC, 6 ECTS).

Asignaturas vinculadas a energías renovables:

Hidráulica y energía (OB, 2^oC, 6 ECTS): Hidrostática, Hidrometría e Hidrodinámica aplicadas al ámbito agrícola. Diseño de redes de tuberías y canales. Elección de bombas hidráulicas. Turbinas. Perforaciones. Energía minihidráulica.

Legislación y política energética y medioambiental (OB, 2^oC, 6 ECTS): Legislación y normas en el ámbito de las energías y del medio ambiente. Institucionalidad ambiental. Organismos relacionados. Gestión ambiental integral. Finalidad y objetivos básicos de las políticas energética y medioambiental. Certificación.

Biomasa vegetal y energía (OB, 3^oC, 6 ECTS): Introducción. Fuentes y evaluación. Cultivos energéticos. Caracterización de los biocombustibles. Almacenamiento, aprovechamiento, alimentación y transporte. Generación de productos de mayor valor añadido. Ciclo de vida de los biocombustibles. Termoquímica de la combustión. Tecnologías de la combustión. Gasificación de la biomasa. Tecnologías de la gasificación. Pirólisis. Política agroenergética: planes regionales de la biomasa en España.

Biocarburantes (OB, 3C, 6 ECTS): Marco general y regulatorio. Biodiesel: Definición y especificaciones del biodiésel. Materias primas para la producción de biodiesel. Reacciones en la producción de biodiesel. Procesos en la producción industrial de biodiesel. Aplicaciones. Producción de biodiesel en España y el mundo. Bioetanol: Producción de bioetanol. Bioetanol como combustible. El bioetanol como aditivo de las gasolinas: ETBE. Aditivo de mejora de la ignición en motores diésel. Barreras en el uso del bioetanol. Producción de bioetanol en España y el mundo. Normativa europea, estatal, autonómica y local. Reforma de la Política Agraria Común (PAC). Sistemas de patentes para biocarburantes.

Energía eólica (OB, 3^oC, 6 ECTS): Conocer, comprender y utilizar los principios de Agroenergética: Energía eólica.

Transferencia tecnológica: nuevas fuentes de energía (OP, 3^oC, 3 ECTS): Necesidad de las Energías Renovables. Energía geotérmica. Tecnologías del hidrógeno. Avances científicos en Energías marinas.

Xiloenergética y biomasa forestal (OP, 3^oC, 3 ECTS):NO

Diseño asistido por ordenador para proyectos de agroenergía (OP, 3^oC,

	<p>3 ECTS).</p> <p><i>Energía solar</i> (OB, 4ºC, 6 ECTS): Conocer, comprender y utilizar los principios básicos en los que se fundamenta la Energía Solar. Concretamente, la asignatura se dividirá en Energía Solar Térmica y Energía Solar Fotovoltaica. Los conocimientos de Energía Solar Térmica y Energía Solar Fotovoltaica ayudarán a conseguir las competencias del Grado.</p> <p><i>Maquinaria y vehículos eléctricos</i> (OB, 4ºC, 6 ECTS): Análisis de parámetros de funcionamiento de motores y maquinaria. Maquinaria agrícola. Maquinaria para el aprovechamiento agroenergético. Vehículos eléctricos.</p> <p><i>Operaciones y mantenimiento de instalaciones de energías renovables</i> (OP, 4ºC, 3 ECTS): Reglamentación de Proyectos de montaje de instalaciones. Proyectos de Instalaciones. Concepto y tipos de proyectos. Planificación del montaje. Procedimientos de montaje. Ensayos de instalaciones y equipos. Procedimientos y operaciones de preparación y replanteo de las instalaciones. Operaciones de puesta en servicio y explotación de instalaciones de energías renovables. Telecontrol y telemando de parques eólicos. Herramientas, equipos y técnicas para el chequeo eléctrico y mecánico. Protocolos para la puesta en tensión de instalaciones. Planes de seguridad en instalaciones. Implantación de planes de seguridad. Normativa de aplicación. Riesgos profesionales en el montaje y mantenimiento. Prevención y control de riesgos profesionales en las maniobras realizadas con equipos en funcionamiento. Equipos de seguridad. Emergencias. Mantenimiento preventivo de instalaciones. Medidas de parámetros: Procedimientos de obtención y registro. Principios de mantenimiento correctivo de elementos deteriorados.</p>
<p>Carga de Trabajo: (Créditos, horas semanales)</p>	<p>240 ECTS (4 años). De los cuales: 66 ECTS se asignan al Bloque de Formación Básica, 60 ECTS al Bloque común a la ENStudyBranch Agrícola; 84 ECTS al Bloque de Tecnología específica de explotaciones agropecuarias; y, 12 ECTS al Bloque de Trabajo de Fin de Grado.</p> <p>En modalidad presencial.</p> <p>40 plazas.</p> <p>Nota de corte acceso 2024/25: 5.</p>
<p>Resultados esperados: (Objetivos educacionales, resultados de aprendizaje, competencias, habilidades)</p>	<p>1.-Competencias generales:</p> <p>G1 Poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.</p> <p>G2 Aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma</p>

profesional y poseer las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.

G3 Reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.

G4 Transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.

G5 Desarrollar aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

2.- Competencias específicas:

Se han definido siguiendo el esquema de la orden ministerial (Orden Ministerial CIN 323/2009), además se han definido otras competencias específicas de especialización en Agroenergética.

2.1.- Competencias del Módulo Básico:

B1 Capacidad para la resolución de los problemas matemáticos que puedan plantearse en la ingeniería. Aptitud para aplicar los conocimientos sobre: álgebra lineal; geometría; geometría diferencial; cálculo diferencial e integral; ecuaciones diferenciales y en derivadas parciales; métodos numéricos, algorítmica numérica; estadística y optimización.

B2 Capacidad de visión espacial y conocimiento de las técnicas de representación gráfica, tanto por métodos tradicionales de geometría métrica y geometría descriptiva, como mediante las aplicaciones de diseño asistido por ordenador.

B3 Conocimientos básicos sobre el uso y programación de los ordenadores, sistemas operativos, bases de datos y programas informáticos con aplicación en ingeniería.

B4 Conocimientos básicos de la química general, química orgánica e inorgánica y sus aplicaciones en la ingeniería.

B5 Comprensión y dominio de los conceptos básicos sobre las leyes generales de la mecánica, termodinámica, campos, y ondas y electromagnetismo y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería.

B6 Conocimientos básicos de geología y morfología del terreno y su aplicación en problemas relacionados con la ingeniería. Climatología.

B7 Conocimiento adecuado del concepto de empresa, marco institucional y jurídico de la empresa. Organización y gestión de empresas.

B8 Conocimiento de las bases y fundamentos biológicos del ámbito vegetal y animal en la ingeniería.

2.2.-Competencias del Módulo Común a la rama agrícola:

Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de:

- C1 Identificación y caracterización de especies vegetales.
- C2 Las bases de la producción vegetal, los sistemas de producción, de protección y de explotación.
- C3 Las bases de la producción animal. Instalaciones ganaderas.
- C4 Aplicaciones de la biotecnología en la ingeniería agrícola y ganadera.
- C5 Ecología. ENStudy de impacto ambiental: evaluación y corrección.
- C6 Levantamientos y replanteos topográficos. Cartografía, Fotogrametría, sistemas de información geográfica y teledetección en agronomía.
- C7 Ingeniería del medio rural: cálculo de estructuras y construcción, hidráulica, motores y máquinas, electrotecnia, proyectos técnicos.
- C8 La gestión y aprovechamiento de subproductos agroindustriales.
- C9 Toma de decisiones mediante el uso de los recursos disponibles para el trabajo en grupos multidisciplinares.
- C10 Transferencia de tecnología, entender, interpretar, comunicar y adoptar los avances en el campo agrario.
- C11 Valoración de empresas agrarias y comercialización.

*2.3.-Competencias del Módulo de tecnología específica:
Explotaciones Agropecuarias:*

Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de:

EEA1 Tecnologías de la producción animal.

EEA2 Anatomía animal. Fisiología animal. Sistemas de producción, protección y explotación animal. Técnicas de producción animal. Genética y mejora animal.

EEA3 Tecnologías de la producción vegetal.

EEA4 Sistemas de producción y explotación. Protección de cultivos contra plagas y enfermedades. Tecnología y sistemas de cultivo de especies herbáceas. Agroenergética.

EEA5 Ingeniería de las Explotaciones Agropecuarias.

EEA6 Electrificación de explotaciones agropecuarias. Maquinaria Agrícola. Sistemas y tecnología del riego. Construcciones agropecuarias. Instalaciones para la salud y el bienestar animal.

2.4.-Competencias de especialización en Agroenergética:

Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de:

EER1 Tecnologías medioambientales y sostenibilidad.

EER2 Recursos agroenergéticos y sus tecnologías.

EER3 Sistemas de regulación y control de instalaciones agroenergéticas.

EER4 Monitorización y análisis del funcionamiento de equipos, sistemas e instalaciones agroenergéticas.

EER5 Diseño y/o modificación de sistemas e instalaciones

	<p>agroenergéticas, seleccionando los equipos y componentes más adecuados.</p> <p>EER6 Análisis y valoración del impacto técnico-económico y medioambiental de los sistemas e instalaciones agroenergéticas, así como su sostenibilidad.</p> <p>EER7 Gestión del buen funcionamiento de una instalación agroenergética y su mantenimiento.</p> <p>EER8 Legislación de los marcos normativos regulatorios del sector agroenergético, así como de los diferentes mercados energéticos.</p> <p>EER9 Asesoramiento, auditoría y gestión técnico-económica de sistemas agroenergéticos, incluyendo la elaboración y tramitación de solicitudes de ayudas.</p> <p>EER10 Cálculo y diseño de medidas de ahorro de energía.</p> <p>EER11 Cálculo, diseño y operación de sistemas de cogeneración.</p> <p>EER12 Cálculo, diseño, operación y mantenimiento de instalaciones agroenergéticas de energía hidráulica.</p> <p>EER13 Cálculo, diseño y operación de instalación de energía solar en construcciones en el ámbito agrario.</p> <p>EER14 Cálculo, diseño, operación y mantenimiento de instalaciones agroenergéticas de energía solar.</p> <p>EER15 Cálculo, diseño, operación y mantenimiento de instalaciones agroenergéticas de energía eólica.</p> <p>EER16 Cálculo, diseño, operación y mantenimiento de instalaciones agroenergéticas de energía de la biomasa y biocombustibles.</p> <p>EER17 Innovación en el desarrollo de nuevas líneas, proyectos y productos en el campo de la agroenergética.</p> <p>Competencias del Trabajo de Fin de Grado:</p> <p>ETFG Ejercicio original a realizar individualmente y presentar y defender ante un tribunal universitario, consistente en un proyecto en el ámbito de las tecnologías específicas de la Ingeniería Agraria y Energética de naturaleza profesional en el que se sintetizan e integran las competencias adquiridas en las enseñanzas.</p>
<p>Temática: (plan de estudio, contenido, temas, capítulos, módulos)</p>	<p>El objetivo básico del Título de Grado en Ingeniería Agraria y Energética es proporcionar a los estudiantes formación científica, tecnológica y socioeconómica, y preparación para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico Agrícola, especialidad en Explotaciones Agropecuarias, intensificando especialmente la formación relacionada con la Agroenergética. Ello supone que el título debe habilitar para el ejercicio de una profesión regulada, por lo que el diseño de las competencias se ajusta a las disposiciones establecidas por el Gobierno para dicho título. (Orden CIN 323/2009).</p>

	<p>ASIGNATURAS:</p> <p>Para el curso 2024/25. Cód Plan: 516. Escuela de Ingeniería de la Industria Forestal, Agronómica y de la Bioenergía de Soria.</p> <p>1º Curso: Gestión de empresas. Edafología y climatología. Biología. Expresión gráfica. Física. Matemáticas y computación. Química.</p> <p>2º Curso: Modelización matemática. Bases de producción animal. Motores y máquinas. Resistencia de materiales y construcción. Ciencia y tecnología del medio ambiente. Bases de producción vegetal. Hidráulica y energía. Botánica. Legislación y política energética y medioambiental. topografía y cartografía.</p> <p>3º Curso: Biomasa vegetal y energía. Electrificación, instalaciones y cálculo de estructuras. Biocarburantes. Genética y biotecnología. Tecnología de la producción vegetal I. Energía eólica. Fitopatología y entomología. Tecnología de la producción vegetal II. Tecnología de la producción animal I. Ingeniería de la restauración medioambiental de proyectos energéticos. Inglés y alemán técnico. Transferencia tecnológica: nuevas fuentes de energía. Xiloenergética y biomasa forestal (no). Introducción a microrredes. Diseño asistido por ordenador para proyectos de agroenergía.</p> <p>4º Curso: Proyectos. Energía solar. Maquinaria y vehículos eléctricos. Tecnología de la producción animal II. Biogás y gestión de residuos. Valoración y comercialización. Prácticas en empresas. Trabajo Fin de Grado. Eficiencia energética en la edificación. Operación y mantenimiento de instalaciones de energías renovables. Redes eléctricas. Sistemas de información geográfica aplicados a las energías renovables. Aplicaciones topográficas del GPS a los proyectos agroenergéticos.</p>
<p>Profesores asociados: (perfiles)</p>	<p>El profesorado se enuncia en la guía docente de cada asignatura para cada curso académico.</p>
<p>Estudiantes: (Número en 5 años pasados, perfiles)</p>	<p>Total alumnado matriculado 2022/23: 54 (22,2% mujeres), 2021/2022: 64 (15,6%), 2020/21: 57 (12,3%) , 2019/2020: 50 (12%).</p>
<p>Recursos físicos: (Laboratorios, bibliografía, software, instalaciones)</p>	<p>Biblioteca con 174 puestos.</p> <p><u>Servicio de Deportes.</u></p> <p>Audiovisuales UVA.</p> <p>Servicio de Empleo - FUNGE.</p> <p>Parque Científico UVA.</p> <p>Relaciones Internacionales.</p> <p>Residencia Universitaria F. Duques de Soria.</p> <p>Actividades culturales.</p>

	<p>Salas de informática.</p> <p>Laboratorios.</p> <p>Huerto ecológico.</p>
<p>Instituciones aliadas: (gobierno, empresas, universidades, institutos)</p>	<p>Copiso, Cetasa, Solaring, Nutri, Agerpix, Gepisa, Soria Natural, Rebi Recursos de la Biomasa.</p>
<p>Aseguramiento de Calidad: (Procesos de Acreditación nacional o internacional, Evaluación continua, encuestas a egresados, comités internos y externos)</p>	<p>Autorizado por Consejo de Ministros a 21/03/2014.</p> <p>Publicación Plan de Estudios BOE 05/03/2020.</p> <p>Renovación de la acreditación a 17/09/2020.</p> <p>Informes de evaluación y calidad</p>

<p>Nombre de la oferta: (Asignatura, curso, taller, programa)</p>	<p>GRADO EN INGENIERÍA AGRÍCOLA</p>
<p>Unidad académica que la ofrece: (Facultad, Instituto, Escuela, Comunidad)</p>	<p>UNIVERSIDAD DE ALMERÍA. La Cañada de San Urbano, Almería (Andalucía).</p>
<p>Descripción del hallazgo: (en relación a la oferta académica y de la potencial relación con el proyecto RES-SIAS)</p>	<p>La titulación tiene relación con el proyecto RES-SIAS por cuanto en su Plan de Estudios se establecen asignaturas vinculadas con agricultura y ganadería, así como asignaturas relacionadas con las energías renovables, las tres materias objeto del proyecto.</p> <p>En concreto:</p> <p style="text-align: center;">Asignaturas vinculadas a agricultura, ganadería:</p> <p><i>Empresa agraria</i> (BA, 1ºC, 6 ECTS): Parte I. Conceptos y contexto general de las empresas agrarias. Concepto de empresa, marco institucional y jurídico de la empresa. Instituciones y organismos relevantes para la gestión de la empresa agraria. Características de las explotaciones y empresas agrarias. Modelos organizacionales (formas cooperativas, mercantiles...) y estructura del sector. Entorno institucional y jurídico de las empresas agrarias. Parte II. Gestión económica de las empresas agrarias. Gestión administrativa y de los recursos productivos. Análisis del rendimiento económico empresarial. Economía ambiental y de los recursos naturales en la gestión empresarial. El asociacionismo agrario.</p> <p><i>Economía agraria</i> (OB, 2ºC, 6 ECTS): Características y contexto general de economía en el sector y las empresas agrarias. Características económicas del contexto de las empresas agrarias: producción, consumo, formación de precios, innovación y desarrollo tecnológico. Comercio internacional y política económica en el sector agrario. Análisis, valoración y toma de decisiones en la actividad agraria. Análisis económico y comercial de la actividad y las empresas agrarias. Valoración de los costes, presupuestos, financiación, inversión y comercialización en el sector. Gestión económica y toma de decisiones desde la perspectiva individual y colectiva. Los mercados agroalimentarios. Decisiones comerciales sobre producto. Los canales de comercialización. Métodos de fijación de precios. Promoción de los productos agroalimentarios".</p> <p style="text-align: center;">Asignaturas vinculadas a energías renovables:</p> <p><i>Electrotécnica e hidráulica agrícola</i> (OB, 2ºC, 9 ECTS): Electrotecnia: Circuitos de corriente alterna monofásica. Generalidades y análisis de circuitos. Circuitos de corriente alterna monofásica. Potencia y energía. Circuitos de corriente alterna trifásica. Generalidades y</p>

	<p>análisis de circuitos. Circuitos de corriente alterna trifásica. Potencia y energía. Hidráulica agrícola. Magnitudes físicas. Definición y propiedades de los fluidos Equilibrio de fluidos pesados. Hidrostática Análisis dimensional y semejanza Ecuaciones fundamentales de la hidráulica. Cinemática e hidrodinámica de fluidos Corrientes permanentes en carga Régimen variable de corrientes fluidas forzadas Corrientes libres Hidrometría Bombas y sistemas de impulsión. Máquinas eléctricas rotativas. Generalidades. Máquinas síncronas y asíncronas. Transformador Luminotecnia. Tecnología de la iluminación.</p> <p><i>Electrificación rural e hidráulica</i> (OP, 3^oC, 9 ECTS): Electrificación Rural Cálculo eléctrico de líneas y redes de distribución. Elementos de protección y seguridad de las instalaciones eléctricas de Baja Tensión. Reglamentación de las instalaciones eléctricas de baja tensión. Ampliación de máquinas eléctricas rotativas y estáticas Eficiencia y ahorro energético en instalaciones eléctricas rurales. Hidráulica El agua en medios porosos. Necesidades hídricas y programación de riegos Sistemas de riego Riego por superficie Riego por aspersión Riego localizado Redes de distribución.</p> <p><i>Gestión de residuos agroindustriales</i> (OP, 3^oC, 6 ECTS): Ingeniería y Tecnología de alimentos Gestión de la calidad y de la seguridad alimentaria Análisis de alimentos. Trazabilidad. Ingeniería de las Industrias agroalimentarias: gestión y aprovechamiento de residuos.</p> <p><i>Tecnología del riego y electrificación agropecuaria</i> (OP, 3^oC, 6 ECTS): Tecnología del riego El agua en medios porosos. Necesidades hídricas y programación de riegos Sistemas de riego. Riego por superficie Riego por aspersión Riego localizado Electrificación agropecuaria. Cálculo eléctrico de líneas y redes de distribución. Elementos de protección y seguridad de las instalaciones eléctricas de Baja Tensión. Reglamentación de las instalaciones eléctricas de baja tensión.</p>
<p>Carga de Trabajo: (Créditos, horas semanales)</p>	<p>240 ECTS distribuidos en 4 años.</p> <p>El estudiantado realizará dos cursos comunes (1^o y 2^o curso, 120 ECTS) para decidir posteriormente, en 3^o y 4^o curso, si desea ser especialista (Tecnología Específica 1) o generalista (Tecnología Específica 1 + Tecnología Específica 2). En el primer caso estudia la especialidad escogida, un módulo transversal común a todas las especialidades y una intensificación de su especialidad (84 ECTS). En el segundo de los casos estudia las materias de las dos especialidades a elegir (96 ECTS). Para completar sus estudios el especialista realiza unas prácticas en empresa (12 ECTS). Todos realizan un Trabajo de Fin de Grado (18 ECTS) y una asignatura optativa (6 ECTS).</p>
<p>Resultados esperados: (Objetivos educacionales, resultados de aprendizaje, competencias, habilidades)</p>	<p>Objetivos:</p> <p>Los objetivos genéricos de esta titulación son los siguientes:</p> <p>Proporcionar una formación adecuada que permita desarrollar tareas relacionadas con el diseño, planificación y gestión de explotaciones</p>

hortofrutícolas.

Proporcionar una formación adecuada en las bases teóricas y en las tecnologías propias de esta ingeniería técnica. Estudiar las bases de la producción agraria y la ingeniería aplicable al medio rural, motores y máquinas, mecanización agrícola e hidráulica.

Proporcionar una formación adecuada que permita desarrollar tareas con actividades agrarias y agropecuarias, así como las orientadas a regadíos.

Proporcionar una formación científico-técnica que permita desarrollar tareas relacionadas con la disciplina del mercado alimentario tales como análisis, diseño de plantas de elaboración y conservación de alimentos.

Competencias:

Las competencias son el conjunto, identificable y evaluable de conocimientos, actitudes, valores, habilidades y destrezas, relacionados entre sí, que permitirán al estudiante el ejercicio de la actividad profesional conforme a las exigencias y estándares utilizados en el área ocupacional correspondiente.

Todos los grados de la Universidad de Almería contemplan, de forma explícita, tres tipos de competencias:

Las competencias genéricas incluidas en el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establecía la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales.

Las competencias genéricas de la Universidad de Almería (aprobadas en Consejo de Gobierno de 17 de junio de 2008). Se trata de competencias de carácter transversal comunes a todos los títulos.

Las competencias específicas del título. Estas competencias se detallan en la memoria del título, y están relacionadas con las disciplinas propias de éste. Parte de estas competencias pueden haber sido consensuadas a nivel andaluz, o, en determinados títulos, venir reglamentadas a nivel estatal.

Competencias Básicas, Generales y Transversales:

Las **competencias de carácter básico**, para todos los títulos de grado, venían definidas en el R.D. 1393/2007, de 29 de octubre, y están dirigidas a la adquisición por el estudiante de una formación general, en una o varias disciplinas, orientada a la preparación para el ejercicio de actividades de carácter profesional. Se irán adaptando progresivamente y según lo establecido por el vigente R.D. 822/2021, de 28 de septiembre, que establece la organización de las enseñanzas universitarias y del procedimiento de aseguramiento de su calidad.

Poseer y comprender conocimientos (CB1): Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto

avanzados incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.

Aplicación de conocimientos (CB2): Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.

Capacidad de emitir juicios (CB3): Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.

Capacidad de comunicar y aptitud social (CB4): Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.

Habilidad para el aprendizaje (CB5): Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

Las **competencias transversales** de la Universidad de Almería, aprobadas en Consejo de Gobierno, de 17 de junio de 2008, son las siguientes:

Conocimientos básicos de la profesión (UAL1): Conocimiento, habilidades y actitudes que posibilitan la comprensión de nuevas teorías, interpretaciones, métodos y técnicas dentro de los diferentes campos disciplinares, conducentes a satisfacer de manera óptima las exigencias profesionales.

Habilidad en el uso de las TIC (UAL2): Utilizar las Técnicas de Información y Comunicación (TICs) como una herramienta para la expresión y la comunicación, para el acceso a fuentes de información, como medio de archivo de datos y documentos, para tareas de presentación, para el aprendizaje, la investigación y el trabajo cooperativo.

Capacidad para resolver problemas (UAL3): Capacidad para identificar, analizar, y definir los elementos significativos que constituyen un problema para resolverlo con rigor.

Comunicación oral y escrita en la propia lengua (UAL4): Comprender y expresar con claridad y oportunidad las ideas, conocimientos, problemas y soluciones a un público más amplio, especializado o no especializado (y sentimientos a través de la palabra, adaptándose a las características de la situación y la audiencia para lograr su comprensión y adhesión).

Capacidad de crítica y autocrítica (UAL5): Es el comportamiento mental que cuestiona las cosas y se interesa por los fundamentos en los que se asientan las ideas, acciones y juicios, tanto propios como ajenos.

Trabajo en equipo (UAL6): Integrarse y colaborar de forma activa en la consecución de objetivos comunes con otras personas, áreas y

organizaciones, en contextos tanto nacionales como internacionales.

Conocimiento de una segunda lengua (UAL7): Entender y hacerse entender de manera verbal y escrita usando una lengua diferente a la propia.

Compromiso ético (UAL8): Capacidad para pensar y actuar según principios de carácter universal que se basan en el valor de la persona y se dirigen a su pleno desarrollo.

Capacidad para aprender a trabajar de forma autónoma (UAL9): Capacidad para diseñar, gestionar y ejecutar una tarea de forma personal.

Competencia social y ciudadanía global (UAL10): Respetar los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres, los Derechos Humanos, los valores de una cultura de paz y democráticos, los principios medioambientales y de cooperación al desarrollo que promuevan un compromiso ético en una sociedad global, intercultural, libre y justa.

Competencias específicas del título, conforme publicación en BOE:

E-CB01 - Capacidad para la resolución de los problemas matemáticos que puedan plantearse en la ingeniería. Aptitud para aplicar los conocimientos sobre: álgebra lineal; geometría; geometría diferencial; cálculo diferencial e integral; ecuaciones diferenciales y en derivadas parciales; métodos numéricos, algorítmica numérica; estadística y optimización.

E-CB02 - Capacidad de visión espacial y conocimiento de las técnicas de representación gráfica, tanto por métodos tradicionales de geometría métrica y geometría descriptiva, como mediante las aplicaciones de diseño asistido por ordenador.

E-CB03 - Conocimientos básicos sobre el uso y programación de los ordenadores, sistemas operativos, bases de datos y programas informáticos con aplicación en ingeniería.

E-CB04 - Conocimientos básicos de la química general, química orgánica e inorgánica y sus aplicaciones en la ingeniería.

E-CB05 - Comprensión y dominio de los conceptos básicos sobre las leyes generales de la mecánica, termodinámica, campos, y ondas y electromagnetismo y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería.

E-CB06 - Conocimientos básicos de geología y morfología del terreno y su aplicación en problemas relacionados con la ingeniería. Climatología.

E-CB07 - Conocimiento adecuado del concepto de empresa, marco institucional y jurídico de la empresa. Organización y gestión de empresas.

E-CB08 - Conocimiento de las bases y fundamentos biológicos del ámbito vegetal y animal en la ingeniería.

	<p>E-CA01 - Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Identificación y caracterización de especies vegetales.</p> <p>E-CA02 - Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Las bases de la producción vegetal, los sistemas de producción, de protección y de explotación.</p> <p>E-CA03 - Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Las bases de la producción animal. Instalaciones ganaderas.</p> <p>E-CA04 - Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Aplicaciones de la biotecnología en la ingeniería agrícola y ganadera.</p> <p>E-CA05 - Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Ecología. Estudio de impacto ambiental: evaluación y corrección.</p> <p>E-CA06 - Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Levantamientos y replanteos topográficos. Cartografía, Fotogrametría, sistemas de información geográfica y teledetección en agronomía.</p> <p>E-CA07 - Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Ingeniería del medio rural: cálculo de estructuras y construcción, hidráulica, motores y máquinas, electrotecnia, proyectos técnicos.</p> <p>E-CA08 - Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: La gestión y aprovechamiento de subproductos agroindustriales.</p> <p>E-CA09 - Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Toma de decisiones mediante el uso de los recursos disponibles para el trabajo en grupos multidisciplinares.</p> <p>E-CA10 - Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Transferencia de tecnología, entender, interpretar, comunicar y adoptar los avances en el campo agrario.</p> <p>E-CA11 - Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Valoración de empresas agrarias y comercialización.</p> <p>E-TFG - Capacidad para realizar un ejercicio original individualmente y presentar y defender el mismo ante un tribunal universitario.</p>
<p>Temática: (plan de estudio, contenido, temas, capítulos, módulos)</p>	<p>El Grado en Ingeniería Agrícola otorga a los titulados la formación adecuada para abarcar los problemas agrícolas desde diversos ámbitos del conocimiento.</p> <p><i>Menciones:</i> Mención en Explotaciones Agropecuarias. Mención en Explotaciones Agropecuarias/Industrias Agrarias y Alimentarias. Mención en Explotaciones Agropecuarias/Mecanización y Construcciones Rurales. Mención en Hortofruticultura y Jardinería. Mención en Hortofruticultura y Jardinería/Explotaciones Agropecuarias. Mención en Hortofruticultura y Jardinería/Industrias Agrarias y Alimentarias. Mención en Hortofruticultura y Jardinería/Mecanización y Construcciones Rurales. Mención en Industrias Agrarias y Alimentarias. Mención en Industrias Agrarias y Alimentarias/Mecanización y Construcciones Rurales. Mención en Mecanización de Construcciones Rurales.</p>

Módulos por cursar obligatoriamente por todos los estudiantes:
Formación Básica: 60 ECTS; y, formación común a la rama agraria: 60 ECTS.

PLAN DE ESTUDIOS:

Se enuncian todas las asignaturas que componen el Plan de Estudios con referencia al curso académico 2024-25:

1º Curso: Física. Matemáticas aplicadas a las ingenierías agrícolas. Biología. Expresión gráfica. Química 1. Empresa agraria. Estadística e informática. Geología y edafología. Química 2.

2º Curso: Bases de la producción animal. Ciencia y tecnología del medio ambiente. Construcciones, motores y maquinaria agrícola. Economía agraria. Fitotecnia general. Botánica agrícola y fisiología vegetal. electrotecnia e hidráulica agrícola. Fundamentos de horticultura y fruticultura. Topografía y sistemas de información geográfica.

3º Curso: Anatomía, fisiología y mejora genética animal. Cultivos herbáceos extensivos y energéticos. Electrificación rural e hidráulica. Mecanización agraria. Materias optativas: Construcciones Agrarias 1. Construcciones agroindustriales. Entomología agrícola. Fitopatología. Gestión de residuos agroindustriales. Ingeniería en hortofruticultura y jardinería 1. Jardinería, paisajismo y espacios deportivos. Mejora y protección de cultivos. Operaciones básicas y procesos 1. Producción y protección de cultivos frutales. Producción y protección de cultivos hortícolas. Producción y protección de cultivos ornamentales. Sistemas de producción animal. Tecnología de los alimentos. Automatización y control de procesos. Construcciones agrarias 2. Equipos y máquinas auxiliares de la industria agroalimentaria. Evaluación del territorio. Genética y mejora vegetal. Ingeniería de las obras e instalaciones. Ingeniería de hortofruticultura y jardinería 2. Jardinería y paisajismo. Maquinaria y construcciones agropecuarias. Operaciones básicas y procesos 2. Producción animal. Proyectos técnicos. Tecnología del riego y electrificación agropecuaria.

4º Curso: Prácticas externas en empresa 1. Prácticas externas en empresa 2. Trabajo Fin de Grado. Asignaturas optativas: Creación y gestión en empresas agrarias (asignatura no ofertada en el curso 24/25). Desarrollo e innovación en empresas de base tecnológica agrarias (asignatura no ofertada en el curso 24/25). Biotecnología. Dirección de obras. Instalaciones hidráulicas y eléctricas. Química agrícola y desarrollo vegetal. Acuicultura. Agricultura ecológica. Cimentaciones y construcciones auxiliares. Diseño y mantenimiento de zonas verdes. Elementos de maquinaria. Entomología y fitopatología agrícola. Equipamientos ganaderos. Fertirrigación. Manejo de suelo. Microbiología de los alimentos. Protección de cultivos, entomología y fitopatología. Recursos silvopastorales. Representación gráfica de obras y construcciones rurales. Tecnología de la fermentación. Tecnología y fisiología de la postcosecha.

	Teledetección y catastro.
Profesores asociados: (perfiles)	Listado del profesorado coordinador del grado .
Estudiantes: (Número en 5 años pasados, perfiles)	Total alumnado matriculado 2022/23: 545 (29% mujeres), 2021/2022: 505 (28,5%), 2020/21: 467 (27,2%) , 2019/2020: 445 (26,5%).
Recursos físicos: (Laboratorios, bibliografía, software, instalaciones)	Finca Experimental, gestionada por la Fundación Universidad Almería-Anecoop, de una superficie de 4 hectáreas, donde hay instalados 20 módulos de invernaderos, dotados de varios niveles de tecnología de vanguardia, y en donde los estudiantes tienen la oportunidad de realizar prácticas, proyectos y trabajos fin de carrera, así como tesis doctorales. Biblioteca. Centro de Documentación Europea. Centro de Formación Continua. Centro de Lenguas.
Instituciones aliadas: (gobierno, empresas, universidades, institutos)	Entidades colaboradoras para prácticas en empresas durante el curso 23/24: Agrobio, SL; Agrocolor, SL; Agroecology; Agrosol Export SL; Alhóndiga La Unión; Arrebola agroquímicos SL; Barberet & Blanc, SA; Boline Iberia; Biorizon Biotech, SL; Bio-Sabor, SAT; Bodega Cortijo El Cura; Cabasc, SCA; Cactus Almeraya; Cellbitec SL; Centro de Investigación de Colecciones de la Universidad de Almería (CECOUAL); Centro de Investigaciones en Energía Solar (CIESOL); Cítricos del Andarax, SA; Cohorsan, SCA; Colegio O. de Ingenieros T. Agrícolas de Almería; Criado y López SL; Cualin Integral SL; Departamento Erasmus Prácticas; Desarrollo TEC. Microbiológicas para la mejora de suelos de interés agrícola. Estudios y desarrollo de ingeniería- Endisa, SL. Fundación Finca Experimental Universidad de Almería-ANECOOP. Fundación Grupo Cajamar. Fundación Tecnova. Grodi Tech. Hiotera, SL. HM Clause Iberica, SA. Hortofruticola Mabe, SAT. Inagroup Biotech, SL. Ingenio Técnicas y proyectos SL. Invernadero Inteligente SL. Lab, SL. Lifebioencapsulation. MJ Agroasesores, SL. Navarro Montes Agro SL. Quiver Ibérica. Segaplant, SL. Semillas Fitó, SA. Semilleros Natural Green. Smurfit Kappa Almería, SA. STV Gestión, SL. Tierra Más Ecológica. UTE Jardines de Roquetas y Urbanizaciones. Viagro, SA. Vicasol, SCA. Víctor Manuel Vázquez Manzanares (Coccosphere environmental analysis). Zenagro, SL. ZOI Agrícola, SL.
Aseguramiento de Calidad: (Procesos de Acreditación nacional o internacional, Evaluación continua, encuestas a egresados, comités internos y externos)	Autorización Consejo de Ministros de 17/12/210. Fecha publicación Plan de Estudios BOE 01/11/2011 (Correcciones: 08/05/2015) Renovaciones de la acreditación: 15/12/2016 y 27/07/2022. Documentos de los procesos de evaluación . Sistemas de calidad de la Escuela Superior de Ingeniería (Sistema de Garantía de la Calidad, Política de Calidad, Manual de Calidad, Plan anual de calidad, Actas de la Comisión de Calidad, Plan de Comunicación, Informes de Garantía de Calidad del Centro e Indicadores.)

<p>Nombre de la oferta: (Asignatura, curso, taller, programa)</p>	<p>GRADUADO/A EN INGENIERÍA AGRÍCOLA</p>
<p>Unidad académica que la ofrece: (Facultad, Instituto, Escuela, Comunidad)</p>	<p>UNIVERSIDAD DE HUELVA, Campus El Carmen. Huelva (Andalucía).</p>
<p>Descripción del hallazgo: (en relación a la oferta académica y de la potencial relación con el proyecto RES-SIAS)</p>	<p>La titulación tiene relación con el proyecto RES-SIAS por cuanto en su Plan de Estudios se establecen asignaturas vinculadas con agricultura y ganadería, así como asignaturas vinculadas con las energías renovables, las tres materias objeto del proyecto.</p> <p>En concreto:</p> <p style="text-align: center;">Asignaturas vinculadas a agricultura/ganadería:</p> <p><i>Organización y gestión de empresas agroalimentarias (BAS, 1ºC, 6 ECTS):</i> Se explica el concepto de Empresa y sus diferentes tipologías, sus Elementos, Objetivos y Funciones, el Marco Institucional y Jurídico y el Entorno social, económico y medioambiental en que se desarrolla la actividad empresarial. Se estudian los Procesos de Negocio y su integración en las actividades y áreas funcionales de la empresa: Dirección Estratégica y Financiera, Producción y Operaciones, Comercial, y Recursos Humanos poniendo un especial énfasis en el Análisis de Proyectos de Inversión. Se dará a conocer de los diferentes subsistemas que conforman la empresa y explotaciones agrarias, insistiendo en el desarrollo de las habilidades instrumentales necesarias para el futuro ejercicio profesional de los estudiantes (nociones de contabilidad, valoración de inversiones, análisis de costes, nociones de análisis económico – financiero). Además de conocer las características de la empresa y del empresario, se pretende despertar el espíritu emprendedor del alumno.</p> <p><i>Sistemas de certificación de la calidad en la agricultura (OP, 3ºC, 6 ECTS):</i> En la asignatura se estudiarán las principales características de los sistemas de certificación de calidad agroalimentarios. Se analizarán los sistemas de certificación más utilizados en el ámbito agrario, y la metodología a seguir para su implantación en una empresa agraria.</p> <p><i>Economía agraria (OB, 3ºC, 6 ECTS):</i> La asignatura se estructura de dos bloques temáticos con el fin de preparar a los alumnos en diferentes áreas de la Economía agraria. Bloque I: Economía General aplicada a la Agricultura Estructura Económica de la Agricultura Española. Política Económica. Instrumentos de la Política Económica. Funcionamiento de la U.E. y en especial de la P.A.C. Cálculo de los Costes de Producción Agrarios. Métodos de Valoración Agraria. Análisis Financiero de Proyectos de Inversión Agrarios. Bloque II: Comercialización Agraria.</p>

	<p style="text-align: center;">Asignaturas vinculadas a energías renovables:</p> <p><i>Electrotecnia e instalaciones eléctricas</i> OB, 2^oC, 6 ECTS): Elementos de circuitos. – Técnicas de análisis de circuitos. – Corriente alterna en estado estacionario. – Constitución de la red eléctrica. – Instalaciones eléctricas de interior. – Protección y seguridad en las instalaciones eléctricas.</p>
<p>Carga de Trabajo: (Créditos, horas semanales)</p>	<p>240 ECTS. Modalidad presencial.</p>
<p>Resultados esperados: (Objetivos educacionales, resultados de aprendizaje, competencias, habilidades)</p>	<p>Competencias básicas:</p> <p>CB1 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.</p> <p>CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.</p> <p>CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.</p> <p>CB4 Que los estudiantes puedan transmitir Información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.</p> <p>CB4 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.</p> <p>Competencias generales:</p> <p>CG1 Capacidad para la resolución de problemas</p> <p>CG2 Capacidad para tomar de decisiones</p> <p>CG3 Capacidad de organización y planificación</p> <p>CG4 Capacidad para trabajar en equipo</p> <p>CG5 Actitud de motivación por la calidad y mejora continua</p>

GC6 Capacidad de adaptación a nuevas situaciones

GC9 Creatividad y espíritu Inventivo en la resolución de problemas científico-técnicos

GC10 Capacidad para comunicarse con personas no expertas en la materia

GC11 Aptitud para la comunicación oral y escrita de la lengua nativa.

GC12 Capacidad para el aprendizaje autónomo y profundo

GC13 Actitud social de compromiso ético y deontológico

GC14 Capacidad de gestión de la información en la solución de situaciones problemáticas

GC15 Capacidad de innovación, iniciativa y espíritu emprendedor

GC16 Sensibilidad por temas medioambientales

GC17 Capacidad para el razonamiento crítico

GC18 Aptitud de liderazgo y comportamiento asertivo

GC19 Habilidades en las relaciones interpersonales

GC20 Capacidad para trabajar en un equipo de carácter multidisciplinar

GC21 Capacidad para trabajar en un contexto internacional.

Competencias transversales:

GT1 Dominar correctamente la lengua española, los diversos vestidos y los lenguajes específicos necesarios para el desarrollo y comunicación del conocimiento en el ámbito científico y académico.

GT2 Desarrollo de una actitud crítica en relación con la capacidad de análisis y síntesis.

GT3 Desarrollo de una actitud de indagación que permita la revisión y avance permanente del conocimiento.

GT4 Capacidad de utilizar las Competencias Informáticas e Informativas (CI2) en la práctica profesional.

GT5 Dominar las estrategias para la búsqueda activa de empleo y la capacidad de emprendimiento.

Competencias Específicas:

B01 Capacidad para la resolución de los problemas matemáticos que puedan plantearse en la ingeniería. Aptitud para aplicar los conocimientos sobre: álgebra lineal; geometría; geometría diferencial; cálculo diferencial e integral; ecuaciones diferenciales y en derivadas parciales; métodos numéricos, algorítmica numérica; estadística y optimización.

B02 Capacidad de visión espacial y conocimiento de las técnicas de representación gráfica, tanto por métodos tradicionales de geometría métrica y geometría descriptiva, como mediante las aplicaciones de diseño asistido por ordenador.

B03 Conocimientos básicos sobre el uso y programación de los ordenadores, sistemas operativos, bases de datos y programas informáticos con aplicación en ingeniería.

B04 Conocimientos básicos de la química general, química orgánica e inorgánica y sus aplicaciones en la ingeniería.

B05 Comprensión y dominio de los conceptos básicos sobre las leyes generales de la mecánica, termodinámica, campos, y ondas y electromagnetismo y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería.

B06 Conocimiento básicos de geología y morfología del terreno y su aplicación con problemas relacionados con la ingeniería. Climatología.

B07 Conocimiento adecuado del concepto de empresa, marco institucional y jurídico de la empresa. Organización y gestión de empresas.

B08 Conocimiento de las bases y fundamentos biológicos del ámbito vegetal y animal en la Ingeniería.

C01 Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de identificación y caracterización de especies vegetales.

C02 Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de las bases de la producción vegetal, los sistemas de producción, de protección y de explotación.

C03 Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de las bases de la producción animal, Instalaciones ganaderas.

C04 Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de aplicaciones de la biotecnología en la ingeniería agrícola y ganadera.

C05 Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de ecología. Estudio de impacto ambiental: evaluación y corrección.

C06 Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de

ecología. Estudio de impacto ambiental: evaluación y corrección. Levantamientos y replanteos topográficos. Cartografía, Fotogrametría, sistemas de información geográfica y teledetección en agronomía.

C07 Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de ingeniería del medio rural: cálculo de estructuras y construcción, hidráulica, motores y máquinas, electrotecnia, proyectos técnicos.

C08 Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de la gestión y aprovechamiento de subproductos agroindustriales.

C09 Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de toma de decisiones mediante el uso de los recursos disponibles para el trabajo en grupos multidisciplinares.

C10 Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de transferencia de tecnología, entender, interpretar, comunicar y adoptar los avances en el campo agrario.

C11 Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de valoración de empresas agrarias y comercialización.

E01 Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de Tecnologías de la producción animal. Anatomía animal. Fisiología animal. Sistemas de producción, protección y explotación animal. Técnicas de producción animal. Genética y mejora animal.

E02 Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de Tecnologías de la producción vegetal. Sistemas de producción y explotación. Protección de cultivos contra plagas y enfermedades. Tecnología y sistemas de cultivo de especies herbáceas. Agroenergética.

E03 Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de Ingeniería de las Explotaciones Agropecuarias. Electrificación de explotaciones agropecuarias. Maquinaria agrícola. Sistemas y tecnología del riego. Construcciones agropecuarias. Instalaciones para la salud y el bienestar animal.

F01 Ejercicio original a realizar individualmente y presentar y defender ante un tribunal universitario, consistente en un proyecto en el ámbito de las tecnologías específicas de la ingeniería industrial de naturaleza profesional en el que se sinteticen e integren las competencias adquiridas en las enseñanzas.

H01 Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de Tecnologías de la producción hortofrutícola: bases y tecnología de la propagación y producción hortícola, frutícola y ornamental. Control de calidad de productos hortofrutícolas. Comercialización. Genética y mejora vegetal.

H02 Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de ingeniería de las áreas verdes, espacios deportivos y explotaciones hortofrutícolas: Obra civil, instalaciones e infraestructuras de las zonas verdes y áreas protegidas. Electrificación. Riegos y drenajes. Maquinaria para Hortofruticultura y jardinería.

H03 Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de

	<p>ingeniería del medio ambiente y del paisaje: legislación y gestión medioambiental; principios de desarrollo sostenible; estrategias de mercado y de ejercicio profesional; valoración de activos ambientales.</p> <p>H04 Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de ingeniería del medio ambiente y del paisaje: hidrología, erosión.</p> <p>H05 Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de ingeniería del medio ambiente y del paisaje: material vegetal: producción, uso y mantenimiento.</p> <p>H06 Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de ingeniería del medio ambiente y del paisaje: ecosistemas y biodiversidad; medio físico y cambio climático; análisis, gestión y planes de ordenación territorial. Principios de paisajismo. Herramientas específicas del diseño y expresión gráfica. Desarrollo práctico de mantenimiento de zonas verdes. Proyectos de desarrollo. Instrumentos para la ordenación del territorio y del paisaje.</p> <p>H07 Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de ingeniería del medio ambiente y del paisaje: gestión y planificación de proyectos y obras.</p>
<p>Temática: (plan de estudio, contenido, temas, capítulos, módulos)</p>	<p>El Grado en Ingeniería Agrícola proporciona una formación adecuada en las bases teóricas y en las tecnologías específicas de la producción agrícola y ganadera. Además, esta formación está adecuadamente complementada con conocimientos para proyectar, desarrollar y gestionar empresas agropecuarias.</p> <p>La finalidad de la titulación es la mejora de la productividad y la eficacia de las explotaciones ganaderas y agrícolas, (adecua los cultivos a la tierra y a la climatología, previene las plagas y trabaja en el diseño y la gestión de las explotaciones ganaderas).</p> <p>GUÍA DOCENTE</p> <p>Correspondiente al curso académico 2023/24:</p> <p><i>1º Curso:</i> Fundamentos de química. Biología. Edafología y climatología. Expresión gráfica. Química analítica y bioquímica. Organización y gestión de empresas agroalimentarias. Fundamentos de matemáticas. Fundamentos físicos de ingeniería agrícola. Estadística e informática.</p> <p><i>2º Curso:</i> Fitotecnia. Fisiología vegetal. Bases de producción animal. Topografía y Sig. Motores y maquinaria agrícola. Botánica agrícola. Ciencia y tecnología del medio ambiente. Electrotecnia e instalaciones eléctricas. Construcciones agrarias. Ingeniería del riego.</p> <p><i>3º Curso:</i> Horticultura. Fruticultura. Tecnología de la jardinería. Genética y mejora vegetal. Producción de rumiantes. Postcosecha de frutas y hortalizas. Sistemas de certificación de la calidad en la agricultura. Agronomía de precisión (desactivada). Protección</p>

	<p>vegetal. Diseño de áreas verdes. Mantenimiento y conservación de zonas verdes. Producción de monogástricos. Cultivos herbáceos extensivos. Tecnología de la propagación de especies hortícolas y ornamentales. Malherbología (desactivada). Fisiología de la nutrición vegetal y fertirrigación. Producción de cerdo ibérico (desactivada).</p> <p><i>4º Curso:</i> Trabajo Fin de Grado. Proyectos. Ampliación de fruticultura. Ordenación y gestión del paisaje. Economía agraria. Instalaciones ganaderas. Tecnología de invernaderos y cultivos sin suelo. Ampliación de protección vegetal. Producción equina. Ampliación de horticultura. Citricultura. Cultivo de fresas y pequeños frutos. Producción integrada y ecológica. Ganadería ecológica (desactivada). Acuicultura (desactivada).</p> <p>Memoria de verificación.</p>
<p>Profesores asociados: (perfiles)</p>	<p>A los datos del profesorado sólo puede accederse o bien identificándose o accediendo a las guías docentes de cada una de las asignaturas.</p>
<p>Estudiantes: (Número en 5 años pasados, perfiles)</p>	<p>Total alumnado matriculado 2022/23: 248 (31% mujeres), 2021/2022: 237 (31,6%) , 2020/21: 245 (31,8%) , 2019/2020: 211 (29,4%).</p>
<p>Recursos físicos: (Laboratorios, bibliografía, software, instalaciones)</p>	<p>Umbráculo. Laboratorios. Salas de estudios. Aula de Grados. Salón de Actos.</p>
<p>Instituciones aliadas: (gobierno, empresas, universidades, institutos)</p>	<p>1Globaltranslators; Acciona Producciones y Diseño; Acción en Red-Andalucía; Acción Laboral; Acofi Asesores y Consultores; Activa Mutua 2008, Adecco T.T; Agenda Grupo Trnasonuba SL; Agencia Cies Agenda 2030; Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científica; Agencia Régimen Especial Ciclo Aguas del Retortillo; Agilia; Agro Berries SL; Agro New, SRL; Agrocolor, SL; Agroecología Doñana SL; Agroforesta; Agromartín, SL; Agroquímicos Gallardo, SL; Agrícola Conejo. Agrícola El Bosque SL; Ainper Linares; AJAX Ingeniería- Javier Gejo García; Ajuntament de Montcada i Reixac; Alarcón Asesoramiento y Gestión de Empresas SL; Almacén Unifruit, SL; Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza; Arasol, SL; Ariema Enerxía, SL; Asociación Consejo Internacional de Empresas Sostenibles, SLL; Asociación Manos Artesanas; Audiencia Provincial de Huelva; Ayuntamiento de Alcalá de los Gazules; Ayuntamiento de Almodóvar del Río, Ayuntamiento de Ayamonte; Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra; Ayuntamiento de Aljaraque; Ayuntamiento de Almadén de la Plata; Ayuntamiento de Almendralejo; Ayuntamiento de Almensilla; Ayuntamiento de Almonte; Ayuntamiento de Andújar; Ayuntamiento de Aracena; Ayuntamiento de Aroche; Ayuntamiento de Arroyomolinos de León; Ayuntamiento de Barbate; Ayuntamiento de Bollullos Par del Condado; Ayuntamiento de Bonares; Ayuntamiento de Bornos. Ayuntamiento de Burguillos; Ayuntamiento de Burguillos del Cerro. Ayuntamiento de Camas. Ayuntamiento de Cambil; Ayuntamiento de Campillos, Ayuntamiento de Campofrío; Ayuntamiento de Carmona; Ayuntamiento de Carrión de los</p>

Céspedes; Ayuntamiento de Cartagena; Ayuntamiento de Cartaya; Ayuntamiento de Castilblanco de los Arroyos; Ayuntamiento de Castuera; Ayuntamiento de Cazalla de la Sierra; Ayuntamiento de Cañaverl de León; Ayuntamiento de Chipiona; Ayuntamiento de Constantina; Ayuntamiento de Coria del Río; Ayuntamiento de Cortegana; Ayuntamiento de Coín. Ayuntamiento de Cuevas del Campo; Ayuntamiento de Cumbres de Enmedio; ayuntamiento de Cumbres de San Bartolomé; Ayuntamiento de Don benito; Ayuntamiento de Dos Hermanas; Ayuntamiento de El Cerro de Andévalo; Ayuntamiento de El Coronil; Ayuntamiento de El Cuervo de Sevilla; Ayuntamiento de Puerto de Santa María; Ayuntamiento de Encinasola; Ayuntamiento de Espera; Ayuntamiento de Fregenal de la Sierra; Ayuntamiento de Fuente Palmera; Ayuntamiento de Gerena; Ayuntamiento de Gibrleón; Ayuntamiento de Gines; Ayuntamiento de Hinojos; Ayuntamiento de Huelva; Ayuntamiento de Isla Cristina; Ayuntamiento de Isla Mayor; Ayuntamiento de Jerez de la Frontera; Ayuntamiento de Jeréz de los Caballeros; Ayuntamiento de La Campana; Ayuntamiento de La Malahá; Ayuntamiento de La Puebla del Río; Ayuntamiento de La Rinconada; Ayuntamiento de La Roda de Andalucía; Ayuntamiento de las Cabezas de San Juan; Ayuntamiento de Lepe; Ayuntamiento de Los Infantes; Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca; Ayuntamiento de Los Santos de Maimona; Ayuntamiento de Mairena del Alcor; Ayuntamiento de Manzanilla; Ayuntamiento de Martos; Ayuntamiento de Mijas; Ayuntamiento de Moguer; Ayuntamiento de Montilla; Ayuntamiento de Mérida; Ayuntamiento de Niebla; Ayuntamiento de Osuna; Ayuntamiento de Palos de La Frontera; Ayuntamiento de Paterna del Campo; Ayuntamiento de Paymogo; Ayuntamiento de Peñaflo; Ayuntamiento de Pilas; Ayuntamiento de Posadas; Ayuntamiento de Pruna; Ayuntamiento de Puebla de Guzmán; Ayuntamiento de Puerto Serrano; Ayuntamiento de Punta Umbría; Ayuntamiento de Quintana de La Serena; Ayuntamiento de Rociana del Condado; Ayuntamiento de Ronda; Ayuntamiento de San Bartolomé de la Torre; Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache; Ayuntamiento de San Juan del Puerto; Ayuntamiento de Sanlúcar La Mayor; Ayuntamiento de Santa Bárbara de Casa; Ayuntamiento de Santa Fé; Ayuntamiento de Santa Úrsula; Ayuntamiento de Santiponce; Ayuntamiento de Segura de León; Ayuntamiento de Seseña; Ayuntamiento de Setenil de las Bodegas; Ayuntamiento de Tomares; Ayuntamiento de Trigueros; Ayuntamiento de Ubrique; Ayuntamiento de Umbrete; Ayto. de Utrera; Ayto. de Valladolid; Ayto. de Valverde del Camino; Ayto. de Villablanca; Ayto. de Villalba del Alcor; Ayto. de Villanueva de Algaidas; Ayto. de Villamartín; Ayto. Villabrosa; Ayto. de Villaverde del Río; Ayto. de Zafra; Ayto. de Écija; Ayto. Fuente de Cantos; Ayto. Lora del Río; CIEMAT; Chembra Agraria, SL; Comunidad de Regantes del Sur-Andévalo; Cdad de Regantes Palos de la Frontera; Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Andalucía; Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo (Delegación Huelva). Consejería de Educación y Deporte, Andalucía; Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Andalucía; Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad; Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública; Consejería de Presidencia, Interior, Diálogo social y simplificación administrativa-Ja; Consejería

	<p>de sostenibilidad, medio ambiente y economía azul de la Junta de Andalucía. Consejería de turismo, regeneración, justicia y administración local-Delegación territorial de regeneración, justicia y administración local en Almería. Consejo Regulador IGP Garbanzo de Escacena. Consorci per la gestió i conservació de l'espai d'interés natural de La Sierra de Llaberia. Consorcio Administrativo Fundación Zenobia Juan Ramón Jiménez; Cooperativa Agraria Oleand, S. Coop. And; Corsevilla, SCA; Covisán, SCA; Driscolls; Enagás, SA; Ence Energía y Celulosa, SA; Fertiberia, SA; Fitosanitarios Huelva Cádiz; Fundación Andaluza para el Desarrollo Aeroespacial; Fundación Monte Mediterráneo; Haya Energy Solutions, SL; UAGA-COAG Huelva; Solaring Global Services; entre otros.</p>
<p>Aseguramiento de Calidad: (Procesos de Acreditación nacional o internacional, Evaluación continua, encuestas a egresados, comités internos y externos)</p>	<p>Autorizado por Consejo de Ministros a 01/10/2010. Fecha de publicación en el BOE del Plan de Estudios: 01/11/2011 (Correcciones: 08/10/2015) Renovaciones de la acreditación: 15/12/2016 y 27/07/2022.</p>

<p>Nombre de la oferta: (Asignatura, curso, taller, programa)</p>	<p>GRADO EN INGENIERÍA AGRÍCOLA</p>
<p>Unidad académica que la ofrece: (Facultad, Instituto, Escuela, Comunidad)</p>	<p>UNIVERSIDAD DE SALAMANCA. Salamanca (Castilla y León).</p>
<p>Descripción del hallazgo: (en relación a la oferta académica y de la potencial relación con el proyecto RES-SIAS)</p>	<p>La titulación tiene relación con el proyecto RES-SIAS por cuanto en su Plan de Estudios se establecen asignaturas vinculadas con agricultura y ganadería, así como asignaturas vinculadas con las energías renovables, las tres materias objeto del proyecto.</p> <p>En concreto:</p> <p style="text-align: center;"><i>Asignaturas vinculadas a agricultura, ganadería:</i></p> <p><i>Botánica agrícola</i> (OB, 1º C, 6 ECTS). Contenido: Introducción a la botánica agrícola. Algas: cianobacterias y algas eucariotas. Hongos. Caracteres generales de las metafitas. Gimnospermas. Caracteres generales de angiospermas. Estudio de la flor. La semilla y el fruto. Principios básicos sobre sistemática de angiospermas. Familias de dicotiledóneas con interés agrícola. Familias de monocotiledóneas con importancia agrícola.</p> <p><i>Cultivos Herbáceos</i> (OB, 2º C, 6 ECTS). Contenido: Familia gramíneas. Características generales, extensión e importancia de los cereales grano. Cereales de invierno. Cereales de primavera. Familia Leguminosas. Características generales, extensión e importancia de las leguminosas grano. Principales leguminosas grano. Oleoproteaginosas. Cultivos industriales. Tubérculos para consumo animal y humano.</p> <p><i>Economía agraria</i> (OB, 2º C, 6 ECTS). Contenido: T1: Contenido de la ciencia económica. Problemas económicos básicos. Metodología económica. Algunas herramientas del análisis económico. Sistemas económicos. T2: Concepto y determinación de las principales magnitudes económicas. Producción y renta de un país. Variables nominales y variables reales. Índices de bienestar económico y social: el IDH. Conceptos y métodos de cálculo de la producción agraria. Indicadores del nivel de precios: IPC y tasa de inflación. Medición del grado de utilización de los recursos productivos: indicadores laborales. T3: El enfoque microeconómico. La adopción de decisiones por los sujetos económicos. Las decisiones de los consumidores. La curva de demanda: elasticidad y causas de su desplazamiento. El excedente del consumidor. T4 La función de producción. Tipos de procesos productivos. La productividad. Economías y deseconomías de escala. La función de costes empresariales. Clases de costes. Estimación de los costes: la amortización. Los costes y el punto de equilibrio en la producción simple. La curva de oferta: elasticidad y causas de su desplazamiento. El excedente del empresario. T%: La</p>

interacción de la demanda y la oferta en el mercado: la determinación de los precios. La empresa y la estructura del mercado. La competencia perfecta. La competencia imperfecta: el monopolio, la competencia monopolística y el oligopolio. Aplicaciones del modelo de demanda y oferta a los mercados agrarios. T6: Las decisiones de financiación en la empresa agraria. Estructura financiera de la empresa. Financiación externa. T7 La inversión en la empresa agraria. La evaluación de los proyectos de inversión. El valor del dinero en el tiempo: la tasa de descuento. El análisis coste-beneficio: el valor actual neto y la tasa interna de rentabilidad. El efecto de la inflación en las decisiones de inversión.

Producción animal I y II (OB, 2º C, 6 + 6 ECTS). Contenido: Conceptos generales y bases de la producción. Vacuno de carne. Ovino y caprino. Vacuno de producción láctea. Porcino. Avicultura. Cunicultura.

Gestión y valoración agraria (OB, 3º C, 9 ECTS). Contenido: La explotación agraria y su entorno. Conceptos básicos relacionados y formas jurídicas. El empresario y sus móviles. La modernización de las explotaciones agrarias. Regulación jurídica. Rasgos básicos y problemática estructural. El plan de mejora. La cuenta de explotación, estructura y recogida de información. Cuentas económicas de la agricultura o macromagnitudes agrarias, datos técnicos. Análisis de costes de producción. Obligaciones del empresario, Seguridad Social y fiscalidad. Valoración agraria.

Política agraria y desarrollo rural (OB, 3º C, 4,5 ECTS). Contenido: La Organización Mundial de Comercio. Acuerdos del GATT. Repercusiones en la UE. La Unión Económica y Monetaria: análisis económico del sector agrario de UE: producción final agraria, renta per capita, repercusiones de la adhesión de España a la CEE; sector agrario español y de Castilla y León. La Política Agraria Común y su evolución. La reforma de la PAC 2003: principios básicos de la reforma. Reforma de la PAC 2003: el sistema de pago único. El cheque médico de la PAC. El futuro de la PAC. El desarrollo rural: orígenes y evolución. La política de desarrollo rural: programa de desarrollo rural 2007/2013. La política de desarrollo rural: modernización agraria y asociacionismo agrario.

Agricultura ecológica (OP, 4,5 ECTS). Contenido: Historia de la producción ecológica en el mundo: fundamentos científicos, éticos y filosóficos. Modalidades de producción ecológica. Antroposofía. Biodinámica, otros. Estructura organizativa del control de la producción certificada ecológica. Organigrama europeo. Relación con otras certificaciones mundiales similares. Reglamentación para el control de la producción certificada ecológica, situación actual y sistemas de corrección. Estadísticas y desarrollo de la producción ecológica. Perspectiva mundial, europea y nacional El suelo, manejos, laboreos y ecosistemas. Cultivos herbáceos, labores y control de plagas. Huerta, fruticultura ecológica, laboreos y el sistema huerta. Ganadería ecológica, rumiantes, sistemas de producción. Ganadería

	<p>ecológica: monogástricos, sistemas de producción. Sistema de producción integrado y autosuficiente. Transformación de productos y comercialización.</p> <p>Asignaturas vinculadas a energías renovables:</p> <p><i>Residuos agrarios</i> (OB, 4º C, 4,5 ECTS). Contenido: Residuos forestales (Introducción. Clasificación de los residuos. Residuos forestales. Aprovechamiento energético de los residuos). Residuos ganaderos (Residuos ganaderos. Intensificación. Legislación. Marco normativo. Tipos y cantidad de residuo producido en la explotación. Uso agrícola. Valoración agronómica. Funciones en el suelo. Valor fertilizante. Sistemas de depuración y tratamiento. Efectos de la aplicación de residuos ganaderos en el medio: suelo, aguas y atmósfera). Residuos de la industria agroalimentaria (Almazaras. Industria azucarera. Industria enológica. Industria cárnica. Industria láctea).</p>
<p>Carga de Trabajo: (Créditos, horas semanales)</p>	<p>240 ECTS.</p> <p>Plazas de nuevo ingreso 2024/25: 50.</p> <p>Nota de corte acceso 2024/25: 5.</p>
<p>Resultados esperados: (Objetivos educacionales, resultados de aprendizaje, competencias, habilidades)</p>	<p>Competencias transversales:</p> <p>T.1.– Capacidad de resolución de problemas con creatividad, iniciativa, metodología y razonamiento crítico.</p> <p>T.2.– Capacidad de liderazgo, comunicación y transmisión de conocimientos, habilidades y destrezas en los ámbitos sociales de actuación.</p> <p>T.3.– Capacidad para la búsqueda y utilización de la normativa y reglamentación relativa a su ámbito de actuación.</p> <p>T.4.– Capacidad para desarrollar las actividades en el ámbito de su especialidad, asumiendo un compromiso social, ético y ambiental en sintonía con la realidad del entorno humano y natural.</p> <p>T.5.– Capacidad para el trabajo en equipos multidisciplinares y multiculturales.</p> <p>Competencias específicas:</p> <p>C1.1. Capacidad para la resolución de los problemas matemáticos que puedan plantearse en la ingeniería. Aptitud para aplicar los conocimientos sobre: álgebra lineal, geometría, geometría diferencial, cálculo diferencial e integral, ecuaciones diferenciales y en derivadas parciales, métodos numéricos, algorítmica numérica, estadística y optimización.</p> <p>C1.2. Capacidad de visión espacial y conocimientos de las técnicas de representación gráfica, tanto por métodos tradicionales de geometría métrica y geométrica descriptiva, como mediante las aplicaciones de</p>

diseño asistido por ordenador.

C1.3. Conocimientos básicos sobre el uso y programación de los ordenadores, sistemas operativos, bases de datos y programas informáticos con aplicación en ingeniería.

C1.4. Conocimientos básicos de la química general, química orgánica e inorgánica y sus aplicaciones en la ingeniería.

C1.5. Comprensión y dominio de los conceptos básicos sobre las leyes generales de la mecánica, termodinámica, campos y ondas y electromagnetismo y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería.

C1.6. Conocimientos básicos de geología y morfología del terreno y su aplicación en problemas relacionados con la ingeniería. Edafología y Climatología.

C1.7. Conocimiento adecuado del concepto de empresa, marco institucional y jurídico de la empresa. Organización y gestión de empresas.

C1.8. Conocimiento de las bases y fundamentos biológicos del ámbito vegetal y animal en la ingeniería.

Competencias específicas del módulo 2, común a la rama agrícola:

C2.1. Identificación y caracterización de especies vegetales.

C2.2. Las bases de la producción vegetal, los sistemas de producción, de protección y de explotación.

C2.3. Las bases de la producción animal. Instalaciones ganaderas.

C2.4. Aplicaciones de biotecnología en la ingeniería agrícola y ganadera.

C2.5. Ecología. Estudio de impacto ambiental: evaluación y corrección.

C2.6. Levantamientos y replanteos topográficos. Cartografía, fotogrametría, sistemas de información geográfica y teledetección en agronomía.

C2.7. Ingeniería del medio rural: cálculo de estructuras y construcción, hidráulica, motores y máquinas, electrotecnia, proyectos técnicos.

C2.8. La gestión y el aprovechamiento de subproductos agroindustriales.

C2.9. Transferencia de tecnología, entender, interpretar, comunicar y adoptar los avances en el campo agrario.

C2.10. Valoración de empresas agrarias y comercialización.

Competencias específicas del módulo 3, tecnología específica en explotaciones agropecuarias:

C3.1. Tecnologías de la producción animal.

C3.2. Anatomía animal. Fisiología animal.

C3.3. Sistemas de producción, protección y explotación animal.

C3.4. Genética y mejora animal.

C3.5. Tecnologías de la producción vegetal.

C3.6. Sistemas de producción y explotación.

C3.7. Protección de cultivos contra plagas y enfermedades.

C3.8. Tecnología y sistemas de cultivo de especies herbáceas.

C3.9. Agroenergética.

C3.10. Construcciones agropecuarias. Instalaciones para la salud y el bienestar animal.

C3.11. Electrificación de explotaciones agropecuarias.

C3.12. Maquinaria Agrícola. C3.13. Sistemas y tecnología del riego.

Competencias específicas módulo 4, optatividad:

C4.1. Conocimientos específicos de Química Agrícola.

C4.2. Conocimientos específicos de Sistemas de Producción Agropecuarias Alternativos.

C4.3. Conocimientos específicos de Historia Agraria.

C4.4. Conocimientos específicos de Geografía Agraria.

C4.5. Capacidad de trabajo en empresas.

Competencias específicas del módulo 5, proyecto fin de grado:

C5.1. Sintetizar e integrar competencias adquiridas en el resto de las

<p>Temática: (plan de estudio, contenido, temas, capítulos, módulos)</p>	<p>enseñanzas.</p> <p>El Grado cualifica para la profesión de Ingeniero Técnico Agrícola (ver Resolución de la Secretaría de Estado de Universidades de 15 de enero de 2009, BOE 29/01/2009) y habilita de forma exclusiva, frente a otros profesionales, para el ejercicio de dicha profesión por cuenta propia o ajena.</p> <p>Rama de conocimiento: Ingeniería y Arquitectura.</p> <p>Centro: Facultad de Ciencias Agrarias y Ambientales.</p> <p>Tipo de enseñanza: presencial.</p> <p>Plazas de nuevo ingreso 2024/25: 50.</p> <p>GUÍA ACADÉMICA</p> <p>Grado en Ingeniería Agrícola- Plan 2011, curso 2024/2025:</p> <p><i>1º Curso:</i> Biología. Botánica agrícola. Cartografía y topografía. edafología y climatología. expresión gráfica. Física. Geología. Informática. Matemáticas. Química.</p> <p><i>2º Curso:</i> Construcciones agrarias I y II. Cultivos herbáceos. Economía agraria. Empresa. Estadística. Fitotecnia I y II. Hidráulica y riegos I y II. Producción animal I y II.</p> <p><i>3º Curso:</i> Biotecnología y mejora agraria. Electrificación rural-Fruticultura. Genética agraria. Gestión y valoración agraria. Motores, máquinas y electrotecnia. Política agraria y desarrollo rural. Sanidad vegetal. Sanidad animal. Viticultura.</p> <p><i>4º Curso:</i> Ciencia y tecnología del medio ambiente. Degradación y conservación de suelos. Horticultura. Nutrición animal. Proyectos agrarios. Residuos agrarios. Teledetección y sistemas de información geográfica. Trabajo Fin de Grado.</p> <p><i>Asignaturas optativas:</i> Agricultura ecológica. Áreas verdes y espacios deportivos. Fisiología del desarrollo vegetal. Geografía agraria. Historia agraria. Jardinería. Microbiología agrícola. Paisajismo. Prácticas de empresa. Producciones animales alternativas. Química agrícola. Sistemas agroforestales.</p> <p><u>Guía académica completa</u> del Grado para el curso 2024/25.</p>
<p>Profesores asociados: (perfiles)</p>	<p>Profesorado y tutorías.</p> <p>Perfil del Currículum Vitae del personal docente.</p>
<p>Estudiantes: (Número en 5 años pasados, perfiles)</p>	<p>Total alumnado matriculado 2022/23: 195 (24,6% mujeres), 2021/2022: 179 (26,8%) , 2020/21: 180 (26,1%) , 2019/2020: 177 (20,9%).</p>
<p>Recursos físicos: (Laboratorios, bibliografía, software,</p>	<p>Bibliotecas. Aulas de informática. Oficina Verde.</p> <p>Colegios, residencias y comedores.</p>

instalaciones)	
<p>Instituciones aliadas: (gobierno, empresas, universidades, institutos)</p>	<p>Ayto. de Villamayor; Ayto. de Arnedo; Ayto. de Ciudad Real; Ayto. de Valladolid, Fundación Municipal de Cultura; Ayto. de Tuineje; Ayto. de Casar de Cáceres; Ayto. de Ponferrada; Ayto. de Tapia de Casariego; Ayto. de Candelario; Ayto. de San Pedro del Arroyo; Ayto. de Mos; Ayto. de Cuéllar; Ayto. de Hernán-Pérez; Consejería de Educación y Empleo de La Rioja; Consejería de Educación, Universidades, Ciencia y Portavocía de la Comunidad de Madrid; Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial de Canarias; Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, Consejería de Empresa, Empleo, Universidad y Portavocía. Control Energía siglo XXI, SL; Eiffage Energía SLU; Selectra Madrid Energía, SLU; Fundación Ciudad de la Energía; INGEMA, SL; Energías para la Transición Ecológica; Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA); Nuevas Industrias Agrícolas Reunidas; entre otros.</p>
<p>Aseguramiento de Calidad: (Procesos de Acreditación nacional o internacional, Evaluación continua, encuestas a egresados, comités internos y externos)</p>	<p>Autorizado por Consejo de Ministros a 28/01/2011. Fecha de publicación del Plan de Estudios: 06/05/2011. Renovaciones de la acreditación: 09/06/2016 y 07/09/2022. Año académico de implantación: 2010/11. <u>Indicadores de calidad y evaluaciones externas.</u></p>

<p>Nombre de la oferta: (Asignatura, curso, taller, programa)</p>	<p>GRADO EN INGENIERÍA AGRÍCOLA Y AGROALIMENTARIA</p>
<p>Unidad académica que la ofrece: (Facultad, Instituto, Escuela, Comunidad)</p>	<p>UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA. Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos y de Montes de Albacete y Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de Ciudad Real (Castilla-La Mancha).</p>
<p>Descripción del hallazgo: (en relación a la oferta académica y de la potencial relación con el proyecto RES-SIAS)</p>	<p>La titulación tiene relación con el proyecto RES-SIAS por cuanto en su Plan de Estudios se establecen asignaturas vinculadas con agricultura y ganadería, así como asignaturas vinculadas con las energías renovables, las tres materias objeto del proyecto.</p> <p>En concreto:</p> <p style="text-align: center;">Asignaturas vinculadas a agricultura, ganadería:</p> <p><i>Bases de la producción animal</i> (OB, 1º C, 6 ECTS). Contenido: Introducción a las bases de la producción animal. Estructura y regulación del organismo animal: células y tejidos. La función reproductiva. la puesta. Lactación y ordeño. Crecimiento y desarrollo. Conceptos básicos en alimentación animal, rumiantes y monogástricos. Bases de la mejora genética animal. Trazabilidad y seguridad alimentaria. Introducción a la zooetnología. Razas de interés ganadero. Sistemas de explotación. Bases del diseño de alojamientos e instalaciones ganaderas. Conceptos elementales en sanidad animal, planes sanitarios. Bienestar animal. Futuro de la producción animal.</p> <p><i>Planificación de infraestructuras y mecanización agraria</i> (OB, 4º C, 6 ECTS). Contenido: Concepto, causas y consecuencias de la mecanización. Aspectos estructurales de los planes de mecanización. El tractor como elemento de mecanización. La maquinaria como elemento de mecanización. El suelo como elemento de mecanización. Tecnologías de la información aplicadas a la mecanización. Selección técnica de equipos de mecanización. Selección económica de elementos de mecanización. Diseño de parque de maquinaria. Bases de ordenación del territorio y planificación. Los proyectos en la planificación del medio rural. El agua como elemento de planificación. El catastro de bienes rústicos. La planificación de infraestructuras agrarias. Bases y fundamentos de los SIG. El dato geográfico. Modelos de representación digital del territorio. Fuentes de información. Aplicación a la planificación de infraestructuras.</p> <p><i>Producción animal I y II</i> (OP, 6 +6 ECTS, mención explotaciones agropecuarias). Contenido: Endocrinología. Fisiología general. Prácticas. Producción porcina. Producción cunícola. Producción avícola.</p> <p><i>Planificación agronómica de cultivos</i> (OP, 6 ECTS, mención</p>

	<p>explotaciones agropecuarias). Contenido: Introducción. Medio ecológico. Material vegetal. Técnicas culturales. Recolección y manipulación. Postcosecha.</p> <p><i>Producción ecológica e integrada</i> (OP, 4º C, 6 ECTS, mención explotaciones agropecuarias). Contenido: Ecología de malas hierbas. Producción ecológica. Protección integrada.</p> <p>Asignaturas vinculadas a energías renovables:</p> <p><i>Ingeniería mecánica y energética en la agricultura</i> (OP, 4º C, 6 ECTS, mención explotaciones agropecuarias). Contenido: T1 Concepto, clasificación y valoración de la biomasa. Maquinaria de aprovechamiento de la biomasa. Obtención de los biocombustibles. Aplicaciones de uso de productos bioenergéticos. T2. Instalaciones de energía solar térmica en la agricultura. Instalaciones de energía solar fotovoltaica en la agricultura.</p>
<p>Carga de Trabajo: (Créditos, horas semanales)</p>	<p>240 ECTS, de los cuales: 66 ECTS son de formación básica, 72 obligatorios, 90 optativos y 12 del Trabajo de Fin de Grado.</p> <p>Modalidad: presencial.</p>
<p>Resultados esperados: (Objetivos educacionales, resultados de aprendizaje, competencias, habilidades)</p>	<p>La <i>Mención en Explotaciones Agropecuarias</i> proporciona las atribuciones profesionales del ingeniero técnico agrícola en explotaciones agropecuarias, pudiendo desarrollar, entre otras, las actividades siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Proyectos de construcciones agroindustriales, instalaciones rurales y regadíos. - Dirección de empresas agrarias y explotaciones agropecuarias. - Asesoramiento a explotaciones agropecuarias. - Tratamientos y controles fitosanitarios. - Comercialización de productos agroalimentarios. - Análisis y mejora de suelos. - Maquinaria y mecanización agraria. - Ordenación del territorio y medio ambiente. - Valoración y topografía. <p>La <i>Mención de Industrias Agrarias y Alimentarias</i> proporciona las atribuciones profesionales del ingeniero técnico agrícola en industrias agrarias y alimentarias, pudiendo desarrollar, entre otras, las actividades siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Proyectos de industrias alimentarias. - Proyectos de construcciones agroindustriales. - Dirección de empresas agroalimentarias. - Comercialización de productos agroalimentarios - Análisis y control de calidad. - Análisis y mejora de suelos. - Gestión de residuos agroindustriales. - Ordenación del territorio y medio ambiente. - Valoración y topografía.

	<p>Al ser una profesión regulada las competencias de esta titulación están recogidas en la Orden CIN/323/2009, entre las cuales podemos destacar las siguientes:</p> <p>Capacidad para la redacción y firma de proyectos que tengan por objeto la construcción, reforma, reparación, conservación, demolición, fabricación, instalación, montaje o explotación de bienes muebles o inmuebles que queden comprendidos en la técnica propia de la producción agrícola y ganadera y la industria agroalimentaria.</p> <p>Capacidad para la redacción y firma de mediciones, segregaciones, parcelaciones, valoraciones, tasaciones, estudios de desarrollo rural, de impacto ambiental y de gestión de residuos de las industrias agroalimentarias, explotaciones agrícolas y ganaderas.</p> <p>Capacidad para la dirección y gestión de toda clase de industrias agroalimentarias, explotaciones agrícolas y ganaderas, con conocimiento de las nuevas tecnologías, los procesos de calidad, trazabilidad y certificación y las técnicas de marketing y comercialización de productos alimentarios y plantas cultivadas.</p>
<p>Temática: (plan de estudio, contenido, temas, capítulos, módulos)</p>	<p>El Grado de Ingeniería Agrícola y Agroalimentaria forma profesionales capacitados para realizar trabajos relacionados con la explotación y la mejora de las actividades del entorno agrícola, ganadero y agroalimentario.</p> <p>Es el técnico idóneo para diseñar instalaciones y proyectos de obra de construcciones agroindustriales, teniendo en cuenta que la industria agroalimentaria es la principal industria de España y de Castilla-La Mancha.</p> <p>Es un Grado profesionalizante que habilita para el ejercicio de la profesión regulada de ingeniero técnico agrícola, según lo establecido en la Orden CIN/323/2009.</p> <p>Está estructurado en cuatro cursos y dos menciones: Explotaciones Agropecuarias e Industrias Agrarias y Alimentarias.</p> <p>Nota de corte acceso 2024/25: 5.</p> <p>El precio del primer curso es de 1.230,08€ precios académicos y de secretaría incluidos.</p> <p>PLAN DE ESTUDIOS:</p> <p><i>1º Curso:</i> Álgebra. Química. Expresión gráfica. Física I. Biología I. Cálculo y ecuaciones diferenciales. Empresa. Física II. Biología II. Bases de la producción animal.</p> <p><i>2º Curso:</i> Fitotecnia general. Cálculo de estructuras y electrificación. Edafología y climatología. Genética y aplicaciones a la ingeniería. Ciencia y tecnología del medio ambiente. Motores. Estadística y métodos computacionales. Topografía. Hidráulica.</p> <p><i>3º Curso:</i> Economía y comercialización. Asignaturas de mención.</p>

	<p><i>4º Curso:</i> Planificación de infraestructuras y mecanización agraria. Proyectos. Asignaturas de mención. Trabajo Fin de Grado.</p> <p><i>Mención Explotaciones Agropecuarias, asignaturas: 3º Curso:</i> Producción animal I. Protección de cultivos. Cultivos herbáceos. Arboricultura general, viticultura. Construcciones agropecuarias. Producción animal II. Planificación agronómica de cultivos. Maquinaria agrícola. Química agrícola. <i>4º Curso:</i> Producción animal III. Producción ecológica e integrada. Producción animal IV y tratamiento de residuos agropecuarios. Horticultura. Sistemas y tecnología del riego. Ingeniería mecánica y energética en la agricultura.</p> <p><i>Mención Industrias Agrarias y Alimentarias, asignaturas: 3º Curso:</i> Operaciones básicas I. Bases tecnológicas de la industria agroalimentaria. Control de calidad de productos agrarios. Construcciones agroindustriales I. Química y bioquímica de los productos agroalimentarios. Operaciones básicas II. Microbiología, higiene y seguridad alimentaria. Industrias derivadas de productos vegetales. Industrias derivadas de productos animales. <i>4º Curso:</i> Diseño de industrias agroalimentarias. Tecnología y calidad de los alimentos de origen animal. Postcosecha y tratamiento de productos agroalimentarios. Instalaciones de las industrias agroalimentarias. Construcciones agroindustriales II. Mercados agroalimentarios: Regulación.</p> <p>Para finalizar el Grado es obligatorio cursar 90 ECTS de una de las menciones ofertadas.</p>
<p>Profesores asociados: (perfiles)</p>	<p>Asignados anualmente por asignaturas</p>
<p>Estudiantes: (Número en 5 años pasados, perfiles)</p>	<p>Total, alumnado matriculado 2022/23: 328 (32,6% mujeres), 2021/2022: 300 (33,7%), 2020/21: 291 (32%), 2019/2020: 286 (31,1%).</p>
<p>Recursos físicos: (Laboratorios, bibliografía, software, instalaciones)</p>	<p>Bodega experimental, taller de motores y maquinaria agrícola. Sala de catas. Huerto urbano. Jardín vertical. Viñedo experimental. Laboratorios. Biblioteca. Aulas de informática. Colección de árboles.</p>
<p>Instituciones aliadas: (gobierno, empresas, universidades, institutos)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Agropecuaria Sierra Morena El Palomar S.L. Albacete ● ALCALIBER I+D+I . Albacete ● ARDO BENIMODO S.L. Benimodo ● ARLUMI RENOVABLES, S.L. Albacete

- ASOCIACIÓN INTERPROFESIONAL DE TRUFICULTURA Y ACTIVIDADES TURÍSTICAS RELACIONADAS DE SALVACAÑETE . Salvacañete
- ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA COMARCA DE ALMADÉN "MONTESUR". Chillon
- ATERSOL SOLUCIONES Y APLICACIONES RENOVABLES,S.L. . Albacete
- Benibaldo S.A. . Albacete
- BODEGAS VILLAVID DULCE NOMBRE DE JESUS, SOC. COOP. CLM. Villarta
- BOVIECO LETUR, SLU. Letur
- Caprieco Letur, s.l.u . Letur
- COOP. SAN ANTONIO ABAD-BODEGAS SAAC . Villamalea
- DCOOP SCA (BACO) . Antequera
- DEHESA DE LOS LLANOS S.L. Albacete
- ESCRIBANO CABAÑERO, S.L. Roda (La)
- FERTINAGRO AGROVIP, S.L. Zaragoza
- FERTINAGRO NUTRIGENIA, S.L.U. (GRUPO TERVALIS) . Utrillas
- FERTINAGRO NUTRIORGANIA, SLU . Teruel
- FITOSANITARIOS LUIS, S.L.U. . Pedroñeras (Las)
- Heredad de Monteagudo, S.L. . Torrenueva
- Industrias Carnicas Loriente Piqueras S.A. (INCARLOPSA) . Tarancón
- INDUSTRIAS CÁRNICAS TELLO, S.A. . Toledo
- INDUSTRIAS DAVID, S.LU . Yecla
- Ingenia. Albacete
- INGENIEROS DACHARY Y CAMARA SL . Albacete
- INSTITUTO REGIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO AGROALIMENTARIO Y FORESTAL - IRIAF- . Tomelloso

- Instituto Técnico Agronómico Provincial, S.A. (ITAP).
Albacete
- Junta Central de Regantes de La Mancha Oriental .
Albacete
- KAIZEN INSTITUTE CONSULTING SPAIN . Madrid
- Minas de Almadén y Arrayanes S. A. Almaden
- NARA SOLAR, S.L. . Madrid
- Pago de La Jaraba. Villarrobledo
- Pago de Peñarrubia S.L. . Albacete
- PAGOS DE FAMILIA VEGA TOLOSA, S.A. . Casas-Ibañez
- PROYECTA 79, S.L. Albacete
- S.A.T AGRODONATE. Roda (La)
- S.A.T. N9855 PRIMAFLORE . Pulpi
- SAN GINES, SDAD. COOP. CLM . Casas de Benitez
- San Isidro El Santo Sdad. Coop. de CLM. Pedroñeras
(Las)
- SAT N.º 8770 SORETA. Tarazona de la Mancha
- SAVI PRODUCTOS AGRICOLAS S.L. Roda (La)
- Scalian Consulting Spain, S.L. . Madrid
- SERVICIOS AGROAMBIENTAL BFM S.L. (PLAGUEFIT
Gestión y control ambiental) . Torres
- SOC. COOP. CÓZAR DE LA SIERRA. Cozar
- SOC. COOP. NTRA. SRA DE MANJAVACAS . Mota del
Cuervo
- SOCIEDAD AGRÍCOLA GALLEGA, S.L. . Vilanova de
Arousa
- SOLUCIONES Y DESARROLLO DE INGENIERÍA Y
SERVICIOS, S.L. (SYDIS) . Albacete
- TECNOLOGÍA ENOLÓGICA, S.L. Ontur
- TECOAGRO-Servicio de asesoramiento a las
Explotaciones . Poblete

	<ul style="list-style-type: none"> ● UCLM - CENTRO REGIONAL DE ESTUDIOS DEL AGUA (CREA) . Albacete ● UCLM - Instituto Desarrollo Regional (IDR) . Albacete ● Ultracongelados Campo Verde, S.L. Albacete ● Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de Castilla-La Mancha. UPA CLM . Toledo ● Univergy International,s.l. . Madrid ● VICAMA INGENIEROS, S.L. . Albacete ● WORLD FRUITS COMPANY, S.L. El Bonillo
<p>Aseguramiento de Calidad: (Procesos de Acreditación nacional o internacional, Evaluación continua, encuestas a egresados, comités internos y externos)</p>	<p>Fecha autorización Consejo de Ministros: 21/02/2014. Fecha publicación del Plan de Estudios: 03/05/2014 Renovación de la acreditación: 15/10/2019.</p> <p><u>Sistemas de calidad</u> (Informe de Evaluación de ANECA, Programa Monitor 16/12/2016. Sistema de garantía interno de calidad.</p>

<p>Nombre de la oferta: (Asignatura, curso, taller, programa)</p>	<p>GRADO EN INGENIERÍA AGRÍCOLA Y DEL MEDIO RURAL</p>
<p>Unidad académica que la ofrece: (Facultad, Instituto, Escuela, Comunidad)</p>	<p>UNIVERSIDAD DE VALLADOLID. Escuela Técnica Superior de Ingenierías Agrarias de Palencia. Palencia (Castilla y León).</p>
<p>Descripción del hallazgo: (en relación a la oferta académica y de la potencial relación con el proyecto RES-SIAS)</p>	<p>La titulación tiene relación con el proyecto RES-SIAS por cuanto en su Plan de Estudios se establecen asignaturas vinculadas con agricultura y ganadería, así como asignaturas vinculadas con las energías renovables, las tres materias objeto del proyecto.</p> <p>En concreto:</p> <p style="text-align: center;">Asignaturas vinculadas a agricultura, ganadería:</p> <p><i>Botánica agrícola</i> (OB, 2ºC, 6 ECTS). Contenido: Introducción: la botánica agrícola: concepto, contenidos y variedades agrícolas. Diversidad vegetal. Comunidades vegetales.</p> <p><i>Ingeniería de las explotaciones agropecuarias, electrificación y cálculo de estructuras</i> (OB, 3º C, 6 ECTS). Contenido: Cálculo de estructuras. Electrificación.</p> <p><i>Maquinaria agrícola</i> (OB, 3º C, 6 ECTS). Contenido: Maquinaria y mecanización. El tractor. La seguridad en la maquinaria. Equipos para el trabajo del suelo. Equipos para el aporte de fertilizantes. Equipos para la siembra, plantación y el trasplante. Equipos para labores complementarias. Equipos para cuidado y protección de las plantas. Equipos de recolección de raíces. Equipos de recolección de tubérculos y rizomas. Equipos de recolección de granos. Costos y administración de la maquinaria.</p> <p><i>Instalaciones agrícolas</i> (OB, 3º C, 6 ECTS). Contenido: Abastecimiento de agua. Fontanería. Evacuación de aguas. Saneamiento. Aislamientos. Ventilación, refrigeración, calefacción e iluminación. Eficiencia energética y normativa.</p> <p><i>Horticultura</i> (OB, 3º C, 6 ECTS). Contenido: generalidades. Factores edafoclimáticos en horticultura. Técnicas de modificación de clima en horticultura. Técnicas de cultivo en horticultura. Recolección y postcosecha de productos hortícolas.</p> <p><i>Instalaciones agrarias y agroindustriales</i> (OB, 3º C, 6 ECTS). Contenido: Introducción, abastecimiento de agua, fontanería. Evacuación de aguas, saneamiento. Aislamientos térmicos y acústicos. Ventilación, refrigeración, calefacción e iluminación. Eficiencia energética y normativa.</p> <p><i>Cultivos herbáceos intensivos</i> (OB, 3º C, 6 ECTS). Contenido: Estudio específico de los principales cultivos hortícolas, en lo referente a</p>

	<p>importancia del cultivo, aspectos taxonómicos, características morfológicas, fisiológicas, bases ecológicas, variedades y mejora genética, tecnología de cultivo. Multiplicación de las plantas hortícolas, injerto en hortalizas, recolección y postcosecha. Protección y control de plagas y enfermedades. Estudios científicos y tecnológicos de los cultivos herbáceos intensivos.</p> <p><i>Fruticultura</i> (OB, 3º C, 6 ECTS). Contenido: La fruticultura actual y perspectivas de futuro. Los frutales de pepita: técnicas de cultivo de las especies principales Los frutales de hueso: técnicas de cultivo de las especies principales. Los frutales de cáscara: técnicas de cultivo de las especies principales. Otras especies frutales</p> <p>Asignaturas vinculadas a energías renovables:</p> <p><i>Tratamiento y aprovechamiento de residuos</i> (OP, 3º C, 3 ECTS). Contenido: Aprovechamiento de residuos. Tratamiento de residuos.</p> <p><i>Ahorro y eficiencia energética</i> (OP, 3º C, 6 ECTS). Contenido: Bloque 1: Gestión de la energía. Bloque 2: Tecnologías para el ahorro de energía.</p>
<p>Carga de Trabajo: (Créditos, horas semanales)</p>	<p>240 ECTS.</p>
<p>Resultados esperados: (Objetivos educacionales, resultados de aprendizaje, competencias, habilidades)</p>	<p>Competencias generales:</p> <p>G1 Conocer los elementos básicos del ejercicio profesional.</p> <p>G2 Saber y aplicar los conocimientos en la práctica.</p> <p>G3 Ser capaz de analizar y sintetizar.</p> <p>G4 Ser capaz de organizar y planificar.</p> <p>G5 Ser capaz de comunicarse de forma oral y escrita, tanto en foros especializados como para personas no expertas.</p> <p>G6 Hablar, leer y escribir en una lengua extranjera (inglés).</p> <p>G7 Poseer conocimientos, habilidades y destrezas de informática y de las tecnologías de información y comunicación (TIC).</p> <p>G8 Gestionar la información G9 Ser capaz de resolver problemas.</p> <p>G10 Ser capaz de tomar decisiones.</p> <p>G11 Conocer la organización académica y administrativa de la Universidad.</p>

G12 Trabajar en equipo.

G13 Ser capaz de trabajar en un contexto local, regional, nacional o internacional.

G14 Desarrollar las relaciones interpersonales G15 Demostrar un razonamiento crítico.

G16 Tener un compromiso ético.

G17 Aprender de forma autónoma tanto de manera individual como cooperativa.

G18 Adaptarse a nuevas situaciones.

G19 Desarrollar la creatividad.

G20 Ser capaz de liderar.

G21 Reconocer y apreciar otras culturas y costumbres, así como la diversidad y multiculturalidad.

G22 Ser capaz de tomar iniciativas y desarrollar espíritu emprendedor.

G23 Poseer motivación por la calidad.

G24 Comprometerse con los temas medioambientales.

G25 Comprometerse con la igualdad de género, tanto en los ámbitos laborales como personales, uso de lenguaje no sexista, ni racista.

G26 Comprometerse con la igualdad de derechos de la persona con discapacidad.

G27 Comprometerse con una cultura de la paz.

Competencias específicas:

Competencias específicas del módulo básico:

B1 Capacidad para la resolución de los problemas matemáticos que puedan plantearse en la ingeniería. Aptitud para aplicar los conocimientos sobre: álgebra lineal; geometría; geometría diferencial; cálculo diferencial e integral; ecuaciones diferenciales y en derivadas parciales; métodos numéricos, algorítmica numérica; estadística y optimización.

B2 Capacidad de visión espacial y conocimiento de las técnicas de

representación gráfica, tanto por métodos tradicionales de geometría métrica y geometría descriptiva, como mediante las aplicaciones de diseño asistido por ordenador.

B3 Conocimientos básicos sobre el uso y programación de los ordenadores, sistemas operativos, bases de datos y programas informáticos con aplicación en ingeniería.

B4 Conocimientos básicos de la química general, química orgánica e inorgánica y sus aplicaciones en la ingeniería.

B5 Comprensión y dominio de los conceptos básicos sobre las leyes generales de la mecánica, termodinámica, campos, y ondas y electromagnetismo y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería.

B6 Conocimientos básicos de geología y morfología del terreno y su aplicación en problemas relacionados con la ingeniería. Climatología.

B7 Conocimiento adecuado del concepto de empresa, marco institucional y jurídico de la empresa. Organización y gestión de empresas.

B8 Conocimiento de las bases y fundamentos biológicos del ámbito vegetal y animal en la ingeniería.

Competencias específicas del módulo común a la rama agrícola:

C1 Identificación y caracterización de especies vegetales.

C2 Las bases de la producción vegetal, los sistemas de producción, de protección y de explotación.

C3 Las bases de la producción animal. Instalaciones ganaderas.

C4 Aplicaciones de la biotecnología en la ingeniería agrícola y ganadera.

C5 Ecología. Estudio de impacto ambiental: evaluación y corrección.

C6 Levantamientos y replanteos topográficos. Cartografía, Fotogrametría, sistemas de información geográfica y teledetección en agronomía.

C7 Ingeniería del medio rural: cálculo de estructuras y construcción, hidráulica, motores y máquinas, electrotecnia, proyectos técnicos.

C8 La gestión y aprovechamiento de subproductos agroindustriales.

C9 Toma de decisiones mediante el uso de los recursos disponibles para el trabajo en grupos multidisciplinares.

C10 Transferencia de tecnología, entender, interpretar, comunicar y adoptar los avances en el campo agrario.

C11 Valoración de empresas agrarias y comercialización.

Competencias específicas del Módulo de tecnología específica: explotaciones agropecuarias:

EEA1 Tecnologías de la producción animal.

EEA2 Anatomía animal. Fisiología animal. Sistemas de producción,

protección y explotación animal. Técnicas de producción animal. Genética y mejora animal.

EEA3 Tecnologías de la producción vegetal.

EEA4 Sistemas de producción y explotación. Protección de cultivos contra plagas y enfermedades. Tecnología y sistemas de cultivo de especies herbáceas. Agroenergética.

EEA5 Ingeniería de las Explotaciones Agropecuarias.

EEA6 Electrificación de explotaciones agropecuarias. Maquinaria Agrícola. Sistemas y tecnología del riego. Construcciones agropecuarias. Instalaciones para la salud y el bienestar animal.

Competencias específicas del Módulo de tecnología específica: Hortofruticultura y jardinería:

EHJ1 Tecnología de la Producción Hortofrutícola.

EHJ2 Bases y tecnología de la propagación y producción hortícola, frutícola y ornamental. Control de calidad de productos hortofrutícolas. Comercialización.

EHJ3 Genética y mejora vegetal.

EHJ4 Ingeniería de las áreas verdes, espacios deportivos y explotaciones hortofrutícolas. EHJ5 Obra civil, instalaciones e infraestructuras de las zonas verdes y áreas protegidas. Electrificación. Riegos y drenajes. Maquinaria para hortofruticultura y jardinería.

EHJ6 Ingeniería del medio ambiente y del paisaje.

EHJ7 Legislación y gestión medioambiental; Principios de desarrollo sostenible; Estrategias de mercado y del ejercicio profesional; Valoración de activos ambientales.

EHJ8 Hidrología. Erosión.; Material vegetal: producción, uso y mantenimiento; Ecosistemas y biodiversidad; Medio físico y cambio climático. Análisis, gestión y Planes de Ordenación Territorial. Principios de paisajismo. Herramientas específicas de diseño y expresión gráfica; Desarrollo práctico de estudios de impacto ambiental; Proyectos de restauración ambiental y paisajística; Proyectos y Planes de mantenimiento de zonas verdes; Proyectos de desarrollo. Instrumentos para la Ordenación del territorio y del paisaje; Gestión y planificación de proyectos y obras.

Competencias específicas del Módulo de tecnología específica: Mecanización y construcciones rurales:

EMC1 Tecnologías de la producción vegetal y animal.

EMC2 Fitotecnia; Biotecnología y mejora vegetal; Cultivos; Protección de cultivos; Jardinería y Paisajismo. Espacios deportivos.

EMC3 Nutrición. Higiene y sistemas de producción animal. Biotecnología y Mejora animal. Productos animales.

EMC4 Bases y Tecnología de las construcciones rurales.

EMC5 Mecánica de suelos. Materiales. Resistencia de Materiales.

	<p>Diseño y cálculo de estructuras. Construcciones agrarias. Infraestructuras y vías rurales.</p> <p>EMC6 Mecanización agraria.</p> <p>EMC7 Motores y máquinas agrícolas. Características y diseño de maquinaria para instalaciones agrarias. Automática agraria.</p> <p>EMC8 Ingeniería de las instalaciones.</p> <p>EMC9 Electrificación rural. Tecnología del riego y del drenaje. Obras e instalaciones hidráulicas. Instalaciones para la salud y el bienestar animal.</p> <p>Competencias del Trabajo de Fin de Grado:</p> <p>ETFG Ejercicio original a realizar individualmente y presentar y defender ante un tribunal universitario, consistente en un proyecto en el ámbito de las tecnologías específicas de la ingeniería agrícola de naturaleza profesional en el que se sinteticen e integren las competencias adquiridas en las enseñanzas.</p>
<p>Temática: (plan de estudio, contenido, temas, capítulos, módulos)</p>	<p>El Graduado es un técnico formado específicamente para el aprovechamiento, sea producción, transformación o acondicionamiento, de los recursos naturales que directa o indirectamente son consumidos por el hombre. Tiene una sólida formación en Ciencias Básicas, junto con los complementos específicos necesarios, capacitan al Graduado para actuar en las técnicas de ingeniería aplicada al mundo agroalimentario, y no solo agrícola. entre ellas y a modo de ejemplo figuran la construcción en su doble aspecto de edificación y obra civil, la hidráulica y los riegos, electrotecnia, diseño y mecanización. Además, recibe una preparación especial en Ciencias Biológicas, Ciencias Agronómicas y Técnicas y Tecnologías específicas aplicables a los sistemas agrarios.</p> <p>Rama: Ingeniería y arquitectura.</p> <p>Tipo de enseñanza: presencial.</p> <p>Nota de corte acceso curso 2024/25: 5.</p> <p>Plazas: 40</p> <p>Centro responsable: ETS Ingenierías agrarias (PA).</p> <p>El Plan de Estudios contiene tres itinerarios formativos, que corresponden a distintas menciones o especialidades: Explotaciones agropecuarias, Mecanización y construcciones rurales; y, Hortofruticultura y jardinería.</p> <p>ASIGNATURAS:</p> <p>Curso 2024, Cód. Plan: 446. Centro ETS Ingenierías agrarias, Palencia.</p> <p><i>1º Curso:</i> Gestión de empresas. Edafología y climatología. Biología.</p>

	<p>Expresión gráfica. Física. Matemáticas y computación. Química.</p> <p><i>2º Curso:</i> Estadística. Ingeniería rural, electrotecnia y motores endotérmicos. Resistencia de materiales y construcción. Botánica agrícola. Ciencia y tecnología del medio ambiente. Hidráulica. Fitotecnica. Zootecnica.</p> <p><i>3º Curso:</i> Alimentación animal. Cultivos leñosos. Ingeniería de las explotaciones agropecuarias, electrificación y cálculo de estructuras. Maquinaria agrícola. Horticultura. Instalaciones agrarias y agroindustriales. Fitopatología y entomología. Cultivos herbáceos extensivos. Producción de rumiantes. Cultivos herbáceos intensivos. Fruticultura. Jardinería y paisajismo. Infraestructuras rurales. Topografía y cartografía. Cartografía aplicada. Catastro. Fotogrametría y LIDAR. Inglés técnico. Práctica integrada. SIG avanzado. Valoración ambiental. Tratamiento y aprovechamiento de residuos. Análisis de datos. Seguridad y salud laboral. Diseño de experimentos. Diseño asistido por ordenador. Ahorro y eficiencia energética.</p> <p><i>4º Curso:</i> Diseño de maquinaria. Genética y biotecnología vegetal. Planificación del territorio y biodiversidad. Producción de monogástricos. Proyectos. Valoración y comercialización agraria. Prácticas en empresa. Trabajo Fin de Grado. Calidad de suelos. Material vegetal para jardinería y paisajismo. Tecnología de la fabricación de piensos. Tecnologías del medio ambiente. Nuevas tecnologías (TICs) en agricultura. Diseño y restauración de paisajes. Etnobotánica. Maquinaria para la agricultura de conservación. Mecanización de las explotaciones ganaderas. Producciones animales alternativas. Teledetección. Viticultura. Sanidad vegetal. Malherbología.</p>
<p>Profesores asociados: (perfiles)</p>	<p>Listado profesorado por asignatura.</p>
<p>Estudiantes: (Número en 5 años pasados, perfiles)</p>	<p>Total de alumnado matriculado 2022/23: 72 (11,1% mujeres), 2021/2022: 78 (12,8%), 2020/21: 76 (21,1%), 2019/2020: 71 (18,3%).</p>
<p>Recursos físicos: (Laboratorios, bibliografía, software, instalaciones)</p>	<p>Infraestructura: Cultivos de frutales, cereales e invernaderos con plantas hortícolas y/o de flor. Bodega y sala de barricas, sala de catas con 50 puestos homologados. Laboratorio de Cartografía, de Hidráulica, de Maderas, de Maquinaria y Motores de Electrotecnia, de Edafología, de Química Agrícola, de Genética o de Tecnología de los Alimentos. Laboratorio de Necropsias para el estudio de roedores y, entre otras cosas, en el seguimiento de la plaga de topillos. Además, estación de ensayo, abonadoras.</p> <p>Por otra parte, en el Campus se cuenta con Biblioteca, el Instituto de Gestión Forestal Sostenible (IUFOR).</p> <p>Se cuenta con una Cátedra de Micología.</p>
<p>Instituciones aliadas: (gobierno, empresas, universidades, institutos)</p>	

Aseguramiento de Calidad:

(Procesos de Acreditación nacional o internacional, Evaluación continua, encuestas a egresados, comités internos y externos)

Autorización del Consejo de Ministros de 28/01/2011.

Fecha de publicación del Plan de Estudios: 10/06/2011.

Fechas de renovación de la acreditación: 09/06/2016 y 07/09/2022.

[Informes de evaluación y seguimiento.](#)

<p>Nombre de la oferta: (Asignatura, curso, taller, programa)</p>	<p>GRADUADO-GRADUADA EN INGENIERÍA DE CIENCIAS AGRONÓMICAS.</p>
<p>Unidad académica que la ofrece: (Facultad, Instituto, Escuela, Comunidad)</p>	<p>UNIVERSIDAD POLITÈCNICA DE CATALUNYA. Escuela de Ingeniería Agroalimentaria y Biosistemas de Barcelona. Castelldefels (Barcelona, Comunidad Autónoma de Cataluña).</p>
<p>Descripción del hallazgo: (en relación a la oferta académica y de la potencial relación con el proyecto RES-SIAS)</p>	<p>La titulación tiene relación con el proyecto RES-SIAS por cuanto en su Plan de Estudios se establecen asignaturas vinculadas con agricultura y ganadería, así como asignaturas vinculadas con las energías renovables, las tres materias objeto del proyecto.</p> <p>En concreto:</p> <p style="text-align: center;">Asignaturas vinculadas a agricultura/ganadería:</p> <p><i>Bases de la producción vegetal</i> (OB, 2ºC, 6 ECTS): el estudiantado ha de ser capaz de entender y aplicar de forma integrada los conceptos básicos propios de la agronomía del riego, la gestión de la fertilidad, la protección de cultivos. Una visión integrada que le ha de permitir hacer un diagnóstico de los factores que influyen sobre la producción vegetal, su interrelación para entender los problemas que se plantean y proponer alternativas de mejora.</p> <p><i>Sistemas de cultivo</i> (OB, 2ºC, 6 ECTS). Sistemas agrícolas, de producción y de cultivo y estructura de la producción agraria Ciclo de cultivo, aptitudes productivas de las especies cultivadas y condicionantes climáticos Elementos que componen un sistema de cultivo (SC): alternativa, rotación y itinerario técnico Diseño de sistemas de cultivo eficientes y sostenibles: elección de alternativas y rotaciones de cultivos; gestión del trabajo del suelo y del intercultivo e implantación de cultivos; uso de cultivos de cobertura y de otras medidas agroambientales complementarias Medida e indicadores de la sostenibilidad de un sistema de cultivo características agronómicas de los sistemas hortícolas: tipo de sistemas hortícolas, cultivos y superficies y producciones; sistemas hortícolas protegidos (forzados y semi-forzados) Rasgos agronómicos de los sistemas frutícolas: Tipos de sistemas frutícolas, superficies y producciones; condicionantes climáticos; planificación productiva plantación frutícola Rasgos agronómicos de los sistemas de gran cultivo: grupos de cultivos, superficies y producciones; operaciones previas y siembra; mantenimiento y eficiencia nutrientes; cosecha y conservación grano Uso no alimentario de la biomasa y los cultivos agroenergéticos.</p> <p><i>Análisis de mercados y valoración agraria</i> (OB, 2ºC, 6 ECTS). Competencias de la titulación a las que contribuye la asignatura: Valoración de empresas agrarias y comercialización. Contenidos: Introducción a los mercados agroalimentarios (concepto, clasificación</p>

y funcionamiento de los mercados agrarios y agroalimentarios, tipos de mercado según el nivel de competencia, en el sector agrario y en el sector agroalimentario); teoría de los mercados agroalimentarios (fundamentos de economía; análisis teórico y empírico de la demanda y la oferta de productos agroalimentarios; análisis de los principales clases de mercado: mercados competitivos, oligopolísticos y monopolio); análisis empírico de los mercados agroalimentarios (análisis de precios: modelos de series temporales; análisis de regresión; análisis empírico de la oferta y la demanda); valoración agraria fundamentos de la valoración agraria, valoración de fincas).

Producción animal (OB, 2ºC, 6 ECTS). Competencias de la titulación a las que contribuye la asignatura: Específica: Las bases de la producción animal. Instalaciones ganaderas. Competencias transversales: Uso solvente de los recursos de información- Nivel 1: Identificar las propias necesidades de información y utilizar las colecciones, los espacios y los servicios disponibles para diseñar y ejecutar búsquedas simples adecuadas al ámbito temático. Contenido: Características de la producción animal; producción de leche, producción de huevos, productos marinos; producción de carne.

Tecnología hortofrutícola (OB, 3ºC, 6 ECTS). Competencias de la titulación a las que contribuye la asignatura: Específicas: Tecnología de la producción hortofrutícola: Bases y tecnología de la propagación y producción hortícola, frutícola y ornamental. Conocimiento de las bases y fundamentos biológicos del ámbito vegetal y animal en la ingeniería. Contenido: Factores de la producción hortícola; proceso productivo hortícola; factores de producción frutícola; proceso productivo frutícola.

Agroecología (OB, 4ºC, 6 ECTS). Competencias de la titulación a las que contribuye la asignatura: Específicas: CE-CA-21 PA. Tecnología de la producción vegetal. Sistemas de producción y explotación. Protección de cultivos contra plagas y enfermedades. Tecnología de sistemas de cultivo de especies herbáceas - Agroenergética-. CE-CA-15. Estudios de impacto ambiental: evaluación y corrección. Transversales: CT2. Sostenibilidad y compromiso social: conocer y comprender la complejidad de los fenómenos económicos y sociales típicos de la sociedad del bienestar, tener capacidad para relacionar el bienestar con la globalización y la sostenibilidad; lograr habilidades para utilizar de forma equilibrada y compatible la técnica, la tecnología, la economía y la sostenibilidad. Contenido: Ecosistemas y agroecosistemas: Los componentes abiótico y biótico de los agrosistemas; pautas y procesos en los agrosistemas; agroecología y paisaje; agroecología y gestión de los agrosistemas: los servicios ecosistémicos en el marco de la producción agrícola y ganadera.

Producción agraria ecológica (OP, 4ºC, 6 ECTS). Competencias de la

	<p>titulación a las que contribuye la asignatura: Específicas: Ecología. Estudio de impacto ambiental: evaluación y corrección. Las bases de la producción vegetal. Contenido: Introducción a la asignatura e historia de la agricultura ecológica; normativa sobre producción agraria ecológica; sesión online con el CCPAE; hortalizas y fruta en el Baix Llobregat; cítricos y huerta en la Tierra del Ebro; título castellano; fruta de montaña y producción ganadera de porcino en la comarca Solsonès; viña e industria alimentaria en Urgell y Conca de Barberà; presentaciones y mesas redondas sobre los trabajos realizados.</p> <p style="text-align: center;">Asignaturas vinculadas a energías renovables:</p> <p><i>Hidráulica</i> (OB, 2ºC, 6 ECTS). Competencias de la titulación a las que contribuye la asignatura: Específicas: Ingeniería del medio rural: hidráulica. Contenido: hidrostática; fundamentos del flujo de fluidos en régimen permanente; flujo viscoso en canonadas en carga; redes de conducción a presión; impulsiones; fenómenos transitorios: golpe de ariete; flujo uniforme en canales.</p> <p><i>Sistemas y componentes energéticos</i> (OB, 2ºC, 6 ECTS). Competencias de la titulación a las que contribuye la asignatura: Específicas: Ingeniería del medio rural: electrotecnia, motores y máquinas. Contenido: Introducción a los sistemas energéticos; sistemas eléctricos monofásicos y trifásicos; máquinas eléctricas; definiciones y conceptos fundamentales de máquinas térmicas; potencias y rendimientos de motores endotérmicos; producción de calor y frío y tecnologías más eficientes.</p> <p><i>Cultivos de grano y biomasa</i> (OB, 3ºC, 6 ECTS). Competencias de la titulación a las que contribuye la asignatura: Específicas: Tecnologías de la producción vegetal: Tecnología y sistemas de cultivo de especies herbáceas. Agroenergética. Contenido: Introducción a los cultivos de grano y biomasa; proteaginosas, agroenergéticos y otros; forrajes.</p> <p>Tratamiento y utilización de residuos y aguas (OB, 3ºC, 6 ECTS)</p>
<p>Carga de Trabajo: (Créditos, horas semanales)</p>	<p>240 ECTS (incluido el trabajo de fin de grado). Un crédito equivale a 25-30 horas de trabajo.</p> <p>El primer año de los grados hay grupos de mañana o tarde. En el resto de los cuatrimestres el horario es mayoritariamente de mañana.</p>
<p>Resultados esperados: (Objetivos educacionales, resultados de aprendizaje, competencias, habilidades)</p>	<p style="text-align: center;">Competencias: (Sacándolas del contenido de las asignaturas)</p> <p>Competencias específicas:</p> <ul style="list-style-type: none"> _ Conocimientos de las bases y fundamentos biológicos del ámbito vegetal y animal en la ingeniería. _ Capacidad de visión espacial y conocimiento de las técnicas gráficas, tanto por métodos tradicionales de geometría métrica y geometría descriptiva, como mediante aplicaciones de diseño asistido por ordenador.

_ Comprensión y dominio de los conceptos básicos sobre las ideas generales de la mecánica, termodinámica, campos, ondas y electromagnetismo y la forma de aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería.

CE-BC-2. Conocimientos básicos sobre el uso y programación de ordenadores, sistemas operativos, bases de datos y programas informáticos aplicables en ingeniería.

_ Comprensión y dominio de los conceptos básicos sobre las leyes generales de la mecánica, termodinámica, campos, ondas y electromagnetismo y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería.

_ Conocimientos básicos de geología y morfología del terreno y su aplicación en problemas relacionados con la ingeniería. Climatología.

_ Ingeniería del medio rural: hidráulica.

_ Ingeniería del medio rural: electrotecnia, motores y máquinas.

_ Ingeniería del medio rural: cálculo de estructuras y construcción, proyectos técnicos.

_ Ingeniería del medio rural: proyectos técnicos.

_ Ingeniería del medio ambiente y del paisaje: Principios de paisajismo. Herramientas específicas de diseño y expresión gráfica.

_ Ingeniería del medio ambiente y del paisaje: Material vegetal: producción, uso y mantenimiento. Proyectos y planes de mantenimiento de zonas verdes.

CE-CA-22 HJ. Ingeniería del medio ambiente y del paisaje. Legislación y gestión medioambiental. Principios del desarrollo sostenible; Estrategias de mercado y del ejercicio profesional; Valoración de activos ambientales.

CE-CA-15. Ecología. Estudio de impacto ambiental: evaluación y corrección.

CE-CA-23 HJ. Hidrología. Erosión. Material vegetal: producción, uso y mantenimiento; Ecosistemas y biodiversidad. Medio físico y cambio climático. Análisis gestión y planes de ordenación territorial. Principios de paisajismo. Herramientas específicas de diseño y expresión gráfica; Desarrollo práctico de estudios de impacto ambiental; Proyectos de restauración ambiental y paisajística; Proyectos y Planes de mantenimiento de zonas verdes; Proyectos de desarrollo. Instrumentos para la ordenación del territorio y del paisaje; Gestión y planificación de proyectos y obras.

_ Conocimiento de las bases y fundamentos biológicos del ámbito vegetal y animal en la ingeniería.

_ Identificación y caracterización de especies vegetales.

_ Capacidad para la resolución de problemas matemáticos que puedan plantearse en la ingeniería. Aptitud para aplicar los conocimientos adquiridos sobre: álgebra lineal, geometría, geometría diferencial, cálculo diferencial.

_ Capacidad para la resolución de los problemas matemáticos que puedan plantearse en la ingeniería. Aptitud para aplicar los conocimientos sobre: cálculo integral, ecuaciones diferenciales y en derivadas parciales, métodos numéricos, algorítmica numérica.

_ Conocimientos básicos de la química general, química orgánica e inorgánica, y sus aplicaciones en la ingeniería.

_ Identificación y caracterización de especies vegetales.

_ Las bases de la producción vegetal. Sistemas de producción, de protección y explotación vegetal.

_ Tecnologías de la producción vegetal: Protección de cultivos contra plagas y enfermedades.

_ Tecnologías de la producción vegetal: Tecnología y sistemas de cultivo de especies herbáceas: Agroenergética.

_ Tecnología de la producción hortofrutícola: Bases y tecnología de la propagación y producción hortícola, frutícola y ornamental.

_ Capacidad para la resolución de problemas. Nivel 2.

_ Valoración de empresas agrarias y comercialización.

_ Levantamientos y replanteos topográficos. Cartografía, fotogrametría, sistemas de información geográfica y teledetección en agronomía.

_ Ingeniería de las explotaciones agropecuarias: maquinaria agrícola.

_ Conocimiento adecuado del concepto de empresa, marco institucional y jurídico de la empresa. Organización y gestión de empresa.

_ Capacidad para la resolución de los problemas de estadística y optimización.

CE-CA-10. Las bases de producción vegetal, los sistemas de producción, de protección y de explotación.

CE-CA-21 PA. Tecnología de la producción vegetal. Sistemas de producción y explotación. Protección de cultivos contra plagas y enfermedades. Tecnología de sistemas de cultivo de especies herbáceas - Agroenergética-

_ Ingeniería de las áreas verdes, espacios deportivos y explotaciones hortofrutícolas: Riegos y drenajes.

CE-BC-11. Las bases de la producción animal. Instalaciones ganaderas.

CE-CA-20 PA. Tecnologías de la producción animal. Anatomía animal. Fisiología animal. Sistemas de producción, protección y explotación animal. Técnicas de la producción animal. Genética y mejora animal.

CE-CA-22 PA. Ingeniería de las explotaciones agropecuarias. Electrificación de explotaciones agropecuarias. Maquinaria agrícola. Sistemas y tecnologías del riego. Construcciones agropecuarias. Instalaciones para la salud y el bienestar animal.

CE-CA-20HJ. Tecnología de la producción hortofrutícola. Bases y

tecnología de la propagación hortícola, frutícola y ornamental. Control de la calidad de productos hortofrutícolas. Comercialización. Genética y mejora vegetal.

CE-BC-17. Toma de decisiones mediante el uso de los recursos disponibles para el trabajo en grupos multidisciplinares.

Generales/ Genéricas:

_ Capacidad para la resolución de problemas nivel 1: El estudiante ha de ser capaz de llegar correctamente a enunciar, interpretar correctamente y relacionar los ámbitos y contenidos de la asignatura para la resolución de problemas. También habrá de saber evaluar la coherencia de la solución obtenida en cuanto a orden de magnitud y las unidades.

_ Capacidad para la resolución de problemas.

CG1. Capacidad para la preparación previa, concepción, redacción y firma de proyectos que tengan por objeto la construcción, reforma, reparación, conservación, demolición, fabricación, instalación, montaje o explotación de bienes muebles o inmuebles que por su naturaleza y características queden comprendidos en la técnica propia de la producción agrícola y ganadera (instalaciones o edificaciones, explotaciones, infraestructuras y vías rurales), la industria agroalimentaria (industrias extractivas, fermentativas, lácteas, conserveras, hortofrutícolas, cárnicas, pesquera, de salazones y, en general, cualquier otra dedicada a la elaboración y/o transformación, conservación, manipulación y distribución de productos alimentarios) y la jardinería y el paisajismo (espacios verdes urbanos y/o rurales - parques, jardines, viveros, arbolado urbano, etc.-, instalaciones deportivas públicas o privadas y entornos sometidos a recuperación paisajística).

CG-3L1. Tercer Lengua Nivel 1: Comprender un texto en inglés relacionado con el área de estudio y ser capaz de responder preguntas relacionadas con el mismo.

CG-3L2. Tercera Lengua Nivel 2: redactar un texto en inglés relacionado con el área de estudio y ser capaz de formular y responder preguntas, tanto por escrito como oralmente sobre el mismo.

CG-3L3. Tercera Lengua Nivel 3: defender en público en inglés un trabajo elaborado por escrito en esta lengua relacionado con el área de estudio.

CG5. Capacidad para la redacción y firma de estudios de desarrollo rural, de impacto ambiental y de gestión de residuos de las industrias agroalimentarias, explotaciones agrícolas y ganaderas, y espacios relacionados con la jardinería y el paisajismo.

CG8. Capacidad de resolución de problemas con creatividad, iniciativa, metodología y razonamiento crítico.

CG10. Capacidad para la búsqueda y utilización de la normativa y reglamentación relativa a su ámbito de actuación.

CG11. Capacidad para desarrollar sus actividades, asumiendo un compromiso social, ético y ambiental en sintonía con la realidad del entorno humano y natural.

CG12. Capacidad para el trabajo en equipos multidisciplinares y multiculturales.

CG-SCS. Sostenibilidad y compromiso social.

Competencias Básicas:

CB1. Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.

CB2. Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.

CB3. Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juntos juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.

Competencias Transversales:

_ Uso solvente de los recursos de información - Nivel 1. Identificar las propias necesidades de información y utilización de colecciones, los espacios y los servicios disponibles para diseñar y ejecutar búsquedas simples adecuados al ámbito temático.

3_ Uso solvente de los recursos de información - Nivel 2: Después de identificar las diferentes partes de un documento académico y de organizar las referencias bibliográficas, diseñar y ejecutar una buena estrategia de búsqueda avanzada con recursos de información especializados, seleccionando la información pertinente teniendo en cuenta criterios de relevancia y calidad.

CT5. Uso solvente de los recursos de información. Gestionar la adquisición, la estructuración, el análisis y la visualización de datos e información en el ámbito de especialidad y valorar de forma crítica los resultados de dicha gestión.

_ Uso solvente de los recursos de información - Nivel 3: Planificar y utilizar la información necesaria para un trabajo académico (por ejemplo, para el trabajo de fin de grado), a partir de una reflexión crítica sobre los recursos de información utilizados.

_ Comunicación eficaz oral y escrita- Nivel 1: Planificar la comunicación oral, responder de manera adecuada a las cuestiones

formuladas y redactar textos de nivel básico con corrección ortográfica y gramatical.

_ Comunicación eficaz oral y escrita - Nivel 3: Comunicarse de manera clara y eficiente en presentaciones orales y escritas adaptadas al tipo de público y a los objetivos de la comunicación utilizando las estrategias y los medios adecuados.

CT3. Comunicación eficaz oral y escrita. Comunicarse oral y escrita con otras personas sobre los resultados del aprendizaje, de la elaboración del pensamiento y de la toma de decisiones; participar en debates sobre temas de la propia especialidad.

_ Trabajo en equipo - Nivel 1: Participar en el trabajo en equipo y colaborar, una vez identificados los objetivos y las responsabilidades colectivas e individuales, y decidir conjuntamente la estrategia que se debe seguir.

_ Trabajo en equipo - Nivel 3: Dirigir y dinamizar grupos de trabajo, resolviendo posibles conflictos, valorando el trabajo hecho con las otras personas y evaluando la efectividad del equipo, así como la presentación de los resultados generales.

CT4. Trabajo en equipo. Ser capaz de trabajar como miembro de un equipo interdisciplinar, ya sea como un miembro más o realizando tareas de dirección, con la finalidad de contribuir a desarrollar proyectos con pragmatismo y sentido de la responsabilidad, asumiendo compromisos teniendo en cuenta los recursos disponibles.

_ Aprendizaje autónomo - Nivel 1: Llevar a cabo tareas encomendadas en el tiempo previsto, trabajando con las fuentes de información indicadas, de acuerdo con las pautas marcadas por el profesorado.

_ Aprendizaje autónomo - Nivel 2: Llevar a cabo las tareas encomendadas a partir de las orientaciones básicas dadas por el profesorado, decidiendo el tiempo que se necesita emplear para cada tarea, incluyendo aportaciones personales y ampliando las fuentes de información indicadas.

_ Aprendizaje autónomo - Nivel 3: Aplicar los conocimientos alcanzados en la realización de una tarea en función de la pertinencia y la importancia, decidiendo la manera de llevarla a cabo y el tiempo que es necesario dedicarle y seleccionando las fuentes de información más adecuadas.

CT6. Aprendizaje autónomo. Detectar deficiencias en el propio conocimiento y superarlas mediante la reflexión crítica y la elección de la mejor actuación para ampliar dicho conocimiento.

CT1. Emprendimiento e innovación. Conocer y entender la organización de una empresa y las ciencias que rigen su actividad; tener capacidad para entender las normas laborales y las relaciones entre la planificación, las estrategias industriales y comerciales, la calidad y el beneficio.

_ Emprendeduría e innovación. Conocer y entender la organización

	<p>de una empresa y las ciencias que definen su actividad; capacidad para entender las normas laborales y las relaciones entre la planificación, las estrategias industriales y comerciales, la calidad y el beneficio.</p> <p>_ Emprendeduría e innovación - Nivel 2: Tomar iniciativas que generen oportunidades, nuevos objetivos o soluciones nuevas, con una visión de implementación de proceso y de mercado, y que implique y haga partícipes a los demás en proyectos que se deben desarrollar.</p> <p>CT2. Sostenibilidad y compromiso social: Conocer y comprender la complejidad de los fenómenos económicos y sociales típicos de la sociedad del bienestar; tener capacidad para relacionar el bienestar con la globalización y la sostenibilidad; lograr habilidades para utilizar de forma equilibrada y compatible la técnica, la tecnología, la economía y la sostenibilidad.</p>
<p>Temática: (plan de estudio, contenido, temas, capítulos, módulos)</p>	<p>Adquisición de los conocimientos científicos y tecnológicos necesarios para proyectar, planificar, dirigir y gestionar los procesos relacionados con la producción agrícola y ganadera; los mecanismos de control de calidad y seguridad de los alimentos; la viabilidad económica de las empresas agrarias; las actuaciones destinadas a la preservación y mejora medioambiental y paisajística del entorno; la ordenación del territorio, y la producción hortofrutícola.</p> <p>Menciones: Hortofruticultura y jardinería. Producción agropecuaria.</p> <p>Lugar de impartición: Escuela de Ingeniería Agroalimentaria y de Biosistemas de Barcelona (EEABB).</p> <p>Tipo de docencia: presencial.</p> <p>Idiomas: castellano y catalán.</p> <p>El precio aproximado por curso es de 1.107€ (2.553€ para no residentes en la UE).</p> <p>PLAN DE ESTUDIOS:</p> <p><i>Primer cuatrimestre:</i> Biología general. Dibujo en la ingeniería. Física. Matemáticas I. Química I.</p> <p><i>Segundo cuatrimestre:</i> Biología vegetal. Ciencias de la Tierra. Física II. Matemáticas II. Química II.</p> <p><i>Tercer cuatrimestre:</i> Bases de la producción vegetal. Estadística. Hidráulica. Sistemas de cultivo. Sistemas y componentes energéticos.</p> <p><i>Cuarto cuatrimestre:</i> Análisis de mercados y valoración agraria. Genética y mejora vegetal. Geomática. Mecanización agraria. Producción animal.</p> <p><i>Quinto cuatrimestre:</i> Alimentación y nutrición animal. Economía y gestión de empresas. Historia y composición del paisaje. Implantación y gestión de espacios verdes. Producción de rumiantes. Protección de cultivos. Tecnología hortofrutícola.</p>

	<p><i>Sexto cuatrimestre:</i> Cultivos de grano y biomasa. Estudios ambientales de proyectos. Multiplicación y viverismo. Producción de animales monogástricos. Producción hortofrutícola. Proyectos del paisaje. Tecnología de riego y drenaje.</p> <p><i>Séptimo cuatrimestre:</i> Agroecología. Análisis del ciclo de vida de productos y procesos. Botánica Económica. Construcciones y cálculo de estructuras. Emprendimiento agroalimentario. Estadística avanzada. Postcosecha y logística. Prácticas externas. Producción agraria ecológica.</p> <p><i>Octavo cuatrimestre:</i> Taller de proyectos. Trabajo de Fin de Grado. Tratamiento y utilización de residuos y aguas.</p>
Profesores asociados: (perfiles)	Cada curso académico se designa al profesorado para cada una de las asignaturas.
Estudiantes: (Número en 5 años pasados, perfiles)	Total alumnado matriculado 2022/23: 173 (36,4% mujeres), 2021/2022: 174 (39,7%) , 2020/21: 147 (43,5%) , 2019/2020: 113 (41,6%).
Recursos físicos: (Laboratorios, bibliografía, software, instalaciones)	Disponen de modernas instalaciones y tecnologías para la investigación de las Ciencias Agronómicas, las Ingenierías agroalimentarias, el paisajismo y los biosistemas. Estas instalaciones incluyen laboratorios especializados, aulas equipadas con tecnología avanzada y espacios experimentales. Además, la EEABB cuenta con áreas destinadas a la investigación y transferencia de tecnología, prestando servicios y asesoramiento científico a entidades públicas y privadas.
Instituciones aliadas: (gobierno, empresas, universidades, institutos)	Algunas de las entidades con las que mantienen convenios y colaboraciones son: Abelló Linde, S.A., Bayer CropScience S.L, Bioiberica S.A., Compo Agricultura, S.L., Futureco Bioscience S.A., Gesfer (Consorti de Gestió de la Fertilització Agrària de Catalunya), Giro (Gestió Integral de Residus Orgànics), Ilpra Systems España, Miguel Torres S.A., Irta (institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries), Ivia (Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias), Intia (Tecnologías e Infraestructuras Agroalimentarias), CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Científicas); Plant Protection Institute, Heraklion, Greece. Universidad de Coimbra, Universidad de Évora, Xarxa de Referència de Recerca i Desenvolupament en Aqüicultura.
Aseguramiento de Calidad: (Procesos de Acreditación nacional o internacional, Evaluación continua, encuestas a egresados, comités internos y externos)	Autorización del Consejo de Ministros de 28/06/2019. Renovación de la acreditación a 05/06/2024. Sellos de calidad.

<p>Nombre de la oferta: (Asignatura, curso, taller, programa)</p>	<p>MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA AGRONÓMICA</p>
<p>Unidad académica que la ofrece: (Facultad, Instituto, Escuela, Comunidad)</p>	<p>UNIVERSIDAD DE ALMERÍA. La Cañada de San Urbano, Almería (Andalucía).</p>
<p>Descripción del hallazgo: (en relación a la oferta académica y de la potencial relación con el proyecto RES-SIAS)</p>	<p>La titulación tiene relación con el proyecto RES-SIAS por cuanto en su Plan de Estudios se establecen asignaturas vinculadas con agricultura y ganadería, así como asignaturas vinculadas con las energías renovables, las tres materias objeto del proyecto.</p> <p>En concreto:</p> <p style="text-align: center;"><i>Asignaturas vinculadas a agricultura/ganadería:</i></p> <p><i>Bases de Producción animal</i> (CompF, 1ºC, 6 ECTS): Nutrición y Alimentación Animal: Bases anatomo fisiológicas de la digestión en animales monogástricos y rumiantes. Nutrientes energéticos, plásticos y reguladores. Nutrición energética y plástica. Alimentos: concepto y clasificación. Tratamientos de los alimentos. Métodos de valoración de los alimentos. Digestibilidad: Digestibilidad aparente y digestibilidad real. Determinación de la digestibilidad Regulación de la ingestión de alimentos. Mecanismos de regulación. Índice de volumen y Unidades lastre. Utilización de aditivos en la alimentación animal. Formulación de raciones. Método de tanteo y métodos de programación lineal. Reproducción: La reproducción como un factor productivo. Principales índices reproductores. Anatomía del aparato reproductor masculino y femenino. Control neuroendocrino de la reproducción. Métodos de reproducción utilizados en ganadería: monta libre y dirigida, inseminación artificial, sincronización de celos y transferencia de embriones. Producciones.</p> <p><i>Gestión y dirección de empresas agroalimentarias</i> (OB, 1ºC, 4 ECTS): Concepto y funciones. La toma de decisiones. Análisis de la toma de decisiones en contexto de riesgo. Teoría de juegos. Planificación de la producción de la empresa agroalimentaria. Objetivos, restricciones y tecnología, programación. Planificación y gestión logística de la empresa agroalimentaria. Aprovisionamientos, existencias y almacenes, pedidos y distribución. Planificación financiera e inversión.</p> <p><i>Ordenación sostenible del medio rural</i> (OB, 1ºC, 6 ECTS). Competencias: básicas: Comprender y poseer conocimientos; aplicación de conocimientos; capacidad de emitir juicios; capacidad de comunicar y aptitud social; habilidad para el aprendizaje. Competencias transversales de la Universidad de Almería: conocimientos básicos de la profesión; capacidad para resolver problemas; comunicación oral y escrita en la propia lengua; habilidad</p>

en el uso de las TIC; capacidad de crítica y autocrítica; trabajo en equipo; capacidad para aprender a trabajar de forma autónoma. Competencias específicas desarrolladas: Capacidad para planificar, organizar, dirigir y controlar los sistemas y procesos productivos desarrollados en el sector agrario y la industria agroalimentaria, en un marco que garantice la competitividad de las empresas sin olvidar la protección y conservación del medio ambiente y la mejora y desarrollo sostenible del medio rural; capacidad para transmitir sus conocimientos y las conclusiones de sus estudios o informes, utilizando los medios que la tecnología de comunicaciones permita y teniendo en cuenta los conocimientos del público receptor; capacidad para comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades; ordenación y gestión del territorio agrario y la integración paisajística; políticas agrarias y de desarrollo rural, estudio, intervención y gestión. Contenido: Desarrollo sostenible del medio rural, normativa y conceptos. Principales instrumentos técnicos para la ordenación sostenible del medio rural. Sistema de indicadores de sostenibilidad (SIS) en espacios rurales. Instrumentos auxiliares para la ordenación sostenible del medio rural: elaboración de un plan de ordenación territorial. Instrumentos auxiliares para la ordenación sostenible del medio rural: inventario y evaluación de un territorio; gestión ambiental de proyectos.

Agricultura sostenible y provisión de alimentos (OP, 2ºC, 3 ECTS): Ciclos biogeoquímicos. Impactos medio ambientales de los sistemas agrícolas. Cambio climático y agricultura. Necesidades y provisión de alimentación humana Sistemas de producción alternativos. La situación actual y escenarios futuros.

Agricultura sostenible y provisión de alimentos (OP, 2ºC, 3 ECTS): Competencias Básicas: Comprender y poseer conocimientos; aplicación de conocimientos; capacidad de emitir juicios; capacidad de comunicar y aptitud social; habilidad para el aprendizaje. Competencias transversales de la Universidad de Almería: Capacidad para resolver problemas; Habilidad en el uso de las TIC. Competencias específicas desarrolladas: Conocer las implicaciones medioambientales de la agricultura; Conocer y comprender los sistemas de manejo que son sostenibles y no sostenibles; Conocer y comprender los aspectos relacionados con la seguridad alimentaria. Contenido: Fundamentos de la agricultura. Sostenibilidad de sistemas agrícolas. Seguridad alimentaria.

Aplicaciones agronómicas de la interacción animal-planta (OP, 2ºC, 3 ECTS). Competencias: competencias básicas: comprender y poseer conocimientos; aplicación de conocimientos. Competencias transversales de la Universidad de Almería: conocimientos básicos de la profesión; capacidad para resolver problemas. Competencias específicas desarrolladas: Sistemas de producción vegetal; Sistemas

integrados de protección de cultivos; Sistemas vinculados a la tecnología de la producción animal. Contenido: Introducción: Tipología de interacciones. Resistencia de las plantas a la herbívora. Interacción Nematodos-planta. Interacción animal-planta.

Cultivos hortícolas al aire libre (OP, 2ºC, 3 ECTS) Cultivos hortícolas al aire libre. Importancia socioeconómica. Sistemas y técnicas de producción. Cultivos hortícolas al aire libre aprovechables por sus hojas. Características agronómicas y técnicas de cultivo. Cultivos hortícolas al aire libre aprovechables por sus frutos e inflorescencias. Características agronómicas y técnicas de cultivo. Cultivos hortícolas al aire libre aprovechables por sus raíces y bulbos. Características agronómicas y técnicas de cultivo. Nuevos cultivos hortícolas: hortalizas tropicales y subtropicales, hortalizas funcionales, etc. Características agronómicas.

Productividad y tecnología del suelo en la agricultura intensiva (OP, 2ºC, 3 ECTS): Bases hidrológicas edáficas elementales para el dimensionamiento y gestión de sistemas de riego o drenaje y para el diseño de plantaciones. Procesos que determinan la eficiencia final de los sistemas de riego y fertirriego y la absorción de agua y nutrientes por las plantas en diferentes condiciones edáficas. Reacción y movimiento de agroquímicos en el suelo de los que depende el éxito de las aportaciones calculadas.

Microorganismos y agricultura (OP, 2ºC, 3 ECTS). Competencias generales: Capacidad para proponer, dirigir y realizar proyectos de investigación, desarrollo e innovación en productos, procesos y métodos empleados en las empresas y organizaciones vinculadas al sector agroalimentario. CG4 - Capacidad para aplicar los conocimientos adquiridos para la solución de problemas planteados en situaciones nuevas, analizando la información proveniente del entorno y sintetizando de forma eficiente para facilitar el proceso de toma de decisiones en empresas y organizaciones profesionales del sector agroalimentario. CG7 - Aptitud para desarrollar las habilidades necesarias para continuar el aprendizaje de forma autónoma o dirigida, incorporando a su actividad profesional los nuevos conceptos, procesos o métodos derivados de la investigación, el desarrollo y la innovación. Contenido: Introducción a la ecología microbiana (Ubicuidad y diversidad microbiana. Microorganismos del suelo y biogeoquímica. Los microorganismos y la fertilidad del suelo. Microorganismos y materia orgánica. Interacciones planta-microorganismo). Aplicaciones de la microbiología en la agricultura (Promoción del crecimiento vegetal. Microorganismos patógenos de plantas. Mecanismos de defensa de las plantas. Biotecnología agraria. Uso de inoculantes en agricultura sostenible).

Asignaturas vinculadas a energías renovables:

	<p><i>Eficiencia energética y energías renovables en explotaciones e industrias hortofrutícolas</i> (OP, 2ºC, 3 ECTS). Competencias: Competencias básicas: aplicación de conocimientos. Competencias Generales: CG2 Capacidad para diseñar, proyectar y ejecutar obras de infraestructura, los edificios, las instalaciones y los equipos necesarios para el desempeño eficiente de las actividades productivas realizadas en la empresa agroalimentaria. Competencias transversales de la Universidad de Almería: Conocimientos básicos de la profesión; Capacidad para resolver problemas; Capacidad para aprender a trabajar de forma autónoma. Competencias específicas desarrolladas: Entender y conocer qué es una auditoría energética; Conocer técnicas para mejorar la eficiencia energética de las instalaciones; Entender en qué consisten los sistemas de cogeneración, autoconsumo y balance neto; Conocer las características y el funcionamiento de la energía solar fotovoltaica, solar térmica y eólica. Contenido: Auditorías energéticas y sistemas de mejora de la eficiencia energética (auditorías energéticas, sistemas de mejora de la eficiencia energética en las instalaciones). Cogeneración, autoconsumo y balance neto. Energía solar fotovoltaica, térmica y eólica.</p>
<p>Carga de Trabajo: (Créditos, horas semanales)</p>	<p>90 créditos, en 2 cursos académicos.</p>
<p>Resultados esperados: (Objetivos educacionales, resultados de aprendizaje, competencias, habilidades)</p>	<p>Competencias básicas, generales y transversales:</p> <p>CB6. Poseer y comprender conocimiento. Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos que amplían y mejoran los asociados al primer ciclo, lo que les aporta una base o posibilidad para ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.</p> <p>CB7. Aplicación de conocimientos. Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudios.</p> <p>CB8. Capacidad de emitir juicios. Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.</p> <p>CB9. Capacidad de comunicar y aptitud social. Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones -y los conocimientos y razones últimas que las sustentan- a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.</p> <p>CB10. Habilidad para el aprendizaje. Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.</p>

	<p>Competencias específicas:</p> <p>TPMR1 - Gestión de recursos hídricos: hidrología, hidrodinámica, hidrometría, obras e instalaciones hidráulicas.</p> <p>TPVA7 - Sistemas de producción vegetal.</p> <p>TPVA8 - Sistemas integrados de protección de cultivos.</p> <p>TPVA9 - Gestión de proyectos de investigación y desarrollo de nuevas tecnologías aplicadas a los procesos productivos vegetales: biotecnología y mejora vegetal.</p> <p>TPVA10 - Sistemas vinculados a la tecnología de la producción animal.</p> <p>TPVA11 - Nutrición, higiene en la producción animal.</p> <p>TPVA12 - Gestión de proyectos de investigación y desarrollo de nuevas tecnologías aplicadas a los procesos productivos animales: biotecnología y mejora animal.</p> <p>TIA13 - Sistemas productivos de las industrias agroalimentarias.</p> <p>TIA14 - Equipos y sistemas destinados a la automatización y control de procesos agroalimentarios.</p> <p>TIA15 - Gestión de la calidad y de la seguridad alimentaria, análisis de alimentos y trazabilidad.</p> <p>GOEA16 - Los lenguajes y técnicas propias de la organización y dirección de la empresa agroalimentaria.</p> <p>GOEA17 - Investigación comercial.</p> <p>GOEA18 - Marketing y sistemas de comercialización de productos agroalimentarios.</p> <p>GOEA19 - Gestión logística en el ámbito del sector.</p> <p>TFM20 - Realización, presentación y defensa, una vez obtenidos todos los créditos del plan de estudios, de un ejercicio original realizado individualmente ante un tribunal universitario, consistente en un proyecto integral de Ingeniería Agronómica de naturaleza profesional en el que se sintetizan las competencias adquiridas en las enseñanzas.</p> <p>TPMR2 - Sistemas de riego y drenaje.</p> <p>TPMR3 - Gestión de equipos e instalaciones que se integren en los procesos y sistemas de producción agroalimentaria.</p> <p>TPMR4 - Construcciones agroindustriales, infraestructuras y caminos rurales.</p> <p>TPMR5 - Ordenación y gestión del territorio agrario y la integración paisajística.</p> <p>TPMR6 - Políticas agrarias y de desarrollo rural. Estudio, intervención y gestión.</p>
<p>Temática: (plan de estudio, contenido, temas, capítulos, módulos)</p>	<p>El objetivo del Máster en Ingeniería Agronómica es fundamentalmente la formación de los estudiantes en aspectos avanzados científicos, tecnológicos y socioeconómicos de la</p>

	<p>Ingeniería Agronómica y la preparación para el ejercicio profesional.</p> <p>ASIGNATURAS:</p> <p>Se muestran todas las asignaturas que componen el Plan de Estudios con referencia al curso académico 2024-25:</p> <p><i>1º Curso:</i> Anual: Cultivos herbáceos extensivos y energéticos. 1º Cuatrimestre: Bases de la producción animal. Biotecnología. Edificación en el medio rural. Fitotecnia general. Gestión y dirección de empresas agroalimentarias. Hidrología. Infraestructuras y caminos rurales. Ingeniería de procesos agroalimentarios. Nutrición e higiene en la producción animal. Química 1. Tecnologías aplicadas a la producción animal. 2º Cuatrimestre: Biotecnología y mejora genética. Calidad y seguridad en productos agroalimentarios. Electrotecnia e hidráulica agrícola. Epidemiología y control de enfermedades en plantas. Evaluación del territorio. Fruticultura subtropical y mediterránea. Fundamentos de horticultura y fruticultura. Gestión de máquinas, equipos e instalaciones en producción agroalimentaria. Horticultura protegida. Ingeniería de las obras e instalaciones. Maquinaria y construcciones agropecuarias. Obras hidráulicas. Ordenación sostenible del medio rural. Tecnología del riego y electrificación agropecuaria.</p> <p><i>2º Curso:</i> 1º Cuatrimestre: Agricultura sostenible y provisión de alimentos. Aplicaciones agronómicas de la interacción animal-planta. Cálculo de estructuras de invernadero. Control climático en invernaderos. Cultivos hortícolas al aire libre. Diagnóstico molecular en agronomía. Diseño y gestión de sistemas de distribución de aguas. Ecofisiología y genómica del estrés ambiental en plantas. Eficiencia energética y energías renovables en explotaciones e industrias hortofrutícolas. El suelo agrícola, calidad, manejo y conservación. Industrias hortofrutícolas, IV y V Gamas. Marketing y comercialización de productos agroalimentarios. Microorganismos y agricultura. Operaciones de separación en la industria agroalimentaria. Organización de trabajos científicos y técnicos. Prácticas externas. Productividad y tecnología del suelo en la agricultura intensiva. Sistemas de producción acuícola. Trabajo Fin de Máster.</p>
<p>Profesores asociados: (perfiles)</p>	<p>JUAN RECA CARDEÑA, Coordinador de la titulación.</p> <p>MARÍA ISABEL SÁEZ CASADO, Coordinadora de las prácticas externas.</p> <p>Miembros de la Comisión académica:</p> <p>JUAN CAPEL SALINAS</p> <p>CARMEN CAPEL SALINAS</p> <p>JOSÉ PÉREZ ALONSO</p> <p>ANTONIO JESÚS ALVAREZ MARTÍNEZ.</p> <p>El profesorado, de diferentes perfiles, se establece en cada una de las guías docentes para el respectivo curso académico.</p>

<p>Estudiantes: (Número en 5 años pasados, perfiles)</p>	<p>Total alumnado matriculado 2022/23: 71 (32,4% mujeres), 2021/2022: 52 (34,6%), 2020/21: 53 (34%) , 2019/2020: 50 (36%).</p>
<p>Recursos físicos: (Laboratorios, bibliografía, software, instalaciones)</p>	<p>Finca Experimental, gestionada por la Fundación Universidad Almería-Anecoop, de una superficie de 4 hectáreas, donde hay instalados 20 módulos de invernaderos, dotados de varios niveles de tecnología de vanguardia, y en donde los estudiantes tienen la oportunidad de realizar prácticas, proyectos y trabajos fin de carrera, así como tesis doctorales.</p> <p>Biblioteca. Centro de Documentación Europea. Centro de Formación Continua. Centro de Lenguas.</p>
<p>Instituciones aliadas: (gobierno, empresas, universidades, institutos)</p>	<p>Entidades colaboradoras para prácticas en empresas durante el curso 23/24: Agrobio, SL; Agrocolor, SL; Agroecology; Agrosol Export SL; Alhóndiga La Unión; Arrebola agroquímicos SL; Barberet & Blanc, SA; Boline Iberia; Biorizon Biotech, SL; Bio-Sabor, SAT; Bodega Cortijo El Cura; Cabasc, SCA; Cactus Almeraya; Cellbitec SL; Centro de Investigación de Colecciones de la Universidad de Almería (CECOUAL); Centro de Investigaciones en Energía Solar (CIESOL); Cítricos del Andarax, SA; Cohorsan, SCA; Colegio O. de Ingenieros T. Agrícolas de Almería; Criado y López SL; Cualin Integral SL; Departamento Erasmus Prácticas; Desarrollo TEC. Microbiológicas para la mejora de suelos de interés agrícola. Estudios y desarrollo de ingeniería- Endisa, SL. Fundación Finca Experimental Universidad de Almería-ANECOOP. Fundación Grupo Cajamar. Fundación Tecnova. Grodi Tech. Hiotera, SL. HM Clause Iberica, SA. Hortofruticola Mabe, SAT. Inagroup Biotech, SL. Ingenio Técnicas y proyectos SL. Invernadero Inteligente SL. Lab, SL. Lifebioencapsulation. MJ Agroasesores, SL. Navarro Montes Agro SL. Quiver Ibérica. Segaplant, SL. Semillas Fitó, SA. Semilleros Natural Green. Smurfit Kappa Almería, SA. STV Gestión, SL. Tierra Más Ecológica. UTE Jardines de Roquetas y Urbanizaciones. Viagro, SA. Vicasol, SCA. Víctor Manuel Vázquez Manzanares (Coccosphere environmental analysis). Zenagro, SL. ZOI Agrícola, SL.</p>
<p>Aseguramiento de Calidad: (Procesos de Acreditación nacional o internacional, Evaluación continua, encuestas a egresados, comités internos y externos)</p>	<p>Autorización Consejo de Ministros a 26/09/2014.</p> <p>Fecha de publicación del Plan de estudios en BOE: 28/11/2014.</p> <p>Renovaciones de la acreditación: 30/10/2018 y 27/07/2022.</p> <p>Garantía de calidad.</p>

<p>Nombre de la oferta: (Asignatura, curso, taller, programa)</p>	<p>MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA AGRONÓMICA</p>
<p>Unidad académica que la ofrece: (Facultad, Instituto, Escuela, Comunidad)</p>	<p>UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA. Córdoba (Andalucía). Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y de Montes.</p>
<p>Descripción del hallazgo: (en relación a la oferta académica y de la potencial relación con el proyecto RES-SIAS)</p>	<p>La titulación tiene relación con el proyecto RES-SIAS por cuanto en su Plan de Estudios se establecen asignaturas vinculadas con agricultura y ganadería, así como asignaturas vinculadas con las energías renovables, las tres materias objeto del proyecto.</p> <p>En concreto:</p> <p style="text-align: center;"><i>Asignaturas vinculadas a agricultura/ganadería:</i></p> <p><i>Gestión y dirección de empresas agroalimentarias</i> (OB, 1^oC, 6 ECTS). Contenidos teóricos: Toma de decisiones. Modelos económicos. Programación lineal Diseño óptimo de piensos y mezclas de fertilizantes Planificación de la producción (Empresas agroalimentarias) Programación entera y otras PL (turnos, dinámica) Teoría de la decisión multicriterio (MOP) Teoría de la decisión multicriterio (Metas) Modelos de localización y de distribución comercial Programación bajo condiciones de riesgo Gestión de recursos renovables Teoría de juegos Simulación / probabilidad Gestión de stocks Renovación de inmovilizados Modelos de dimensión Ruta óptima Valoración de proyectos con riesgo y opciones. Contenidos prácticos: Manejo de los siguientes programas (Software): hojas de cálculo, solver, simulación con Excel, LINDO software.</p> <p><i>Marketing e investigación de mercados agroalimentarios</i> (OB, 1^oC, 4 ECTS). Contenidos teóricos: Ampliación del marketing: producto y territorio; el marketing especial; el marketing en el punto de venta. Investigación de mercados: introducción, escaladas de medición y fuentes de información; recogida de información primaria; análisis de la información; análisis bivariante; análisis multivariante; presentación de los resultados de una investigación de mercados. Contenidos prácticos: análisis de casos de marketing agroalimentario; aplicaciones prácticas, mediante el empleo de bases de datos reales, de técnicas en investigación de mercados agroalimentarios con paquetes estadísticos.</p> <p><i>Sistemas de producción animal: análisis de casos</i> (OB, 1^oC, 6 ECTS). Contenidos teóricos: Tema 0. Introducción a la asignatura y a la metodología docente de análisis de casos. Objetivos. Contenidos. Organización. Sistemas de evaluación. Tema 1. Contexto global de la ganadería. Censos. Producciones. Determinantes presentes y futuros: bienestar animal, medioambiente, interacción con la salud humana.</p>

Tema 2. Sector vacuno de leche. Distribución geográfica. Animales, selección y mejora. Alimentación. Manejo. Instalaciones. Tema 3. Sector porcino. Distribución geográfica. Animales, selección y mejora. Alimentación. Manejo. Instalaciones. Tema 4. Sistemas extensivos. Bases conceptuales de los ecosistemas. Problemas del ecosistema de la dehesa. Metodología clínica de ecosistemas adherados. Tema 5. Sector vacuno de carne. Distribución geográfica. Animales, selección y mejora. Alimentación. Manejo. Instalaciones. Tema 6. Sector ovino. Distribución geográfica. Animales, selección y mejora. Alimentación. Manejo. Instalaciones. Tema 7. Sector porcino ibérico. Distribución geográfica. Animales, selección y mejora. Alimentación. Manejo. Instalaciones. Trazabilidad y aseguramiento de la calidad. Tema 8. Análisis de datos para la mejora de la eficiencia de los sistemas de producción ganadera. Big data. Open data. Sistemas de apoyo a la decisión. Tema 9. Ganadería de precisión. Conceptos y aplicaciones. Tema 10. Industria de producción de piensos y alimentos para animales. Contenidos prácticos: Caso 1. Análisis, diagnóstico y propuestas de mejora para una explotación de dehesa. Caso 2. Análisis de datos de los sistemas productivos. Caso 3. Desarrollo de aplicaciones de ganadería de precisión. Caso 4. Diseño y control de un proceso de producción de pienso compuesto.

Diseño e ingeniería de industrias agroalimentarias (OB, 1ºC, 6 ECTS).
Contenidos teóricos: Parte I Diseño de industrias agroalimentarias: Conceptos previos (Ingeniería de concepción y diseño en la industria agroalimentaria. Plantas de procesado de alimentos.) Definición de la actividad industrial (planificación de una actividad industrial; manejo de información y documentación en el diseño de sistemas de procesos) Distribución en planta (distribución en planta; análisis de la planta agroalimentaria y su distribución; generación, evaluación y selección de alternativas de distribución en planta) Aplicación del diseño a las industrias agroalimentarias (condicionantes en las industrias agroalimentarias; organización de la planta industrial; diseño higiénico de la planta industrial agroalimentaria; personal: entorno de trabajo e higiene; diseño general de la planta de proceso) Parte II Ingeniería de las instalaciones auxiliares en plantas de procesado de alimentos: Ingeniería de las instalaciones de vapor de agua (producción de vapor de agua; instalaciones de vapor de agua) Ingeniería de diseño y cálculo de instalaciones frigoríficas (concepto de almacén frigorífico; planificación general del almacén frigorífico; aislamiento térmico; balance térmico en la instalación frigorífica; diseño de instalaciones y equipos de refrigeración).

Sistemas de producción animal: análisis de casos (OB, 1ºC, 6 ECTS).
Contenidos teóricos: Tema 0. Introducción a la asignatura y a la metodología docente de análisis de casos. Objetivos. Contenidos. Organización. Sistemas de evaluación. Tema 1. Contexto global de la ganadería. Censos. Producciones. Determinantes presentes y futuros: bienestar animal, medioambiente, interacción con la salud humana. Tema 2. Sector vacuno de leche. Distribución geográfica. Animales,

selección y mejora. Alimentación. Manejo. Instalaciones. Tema 3. Sector porcino. Distribución geográfica. Animales, selección y mejora. Alimentación. Manejo. Instalaciones. Tema 4. Sistemas extensivos. Bases conceptuales de los ecosistemas. Problemas del ecosistema de la dehesa. Metodología clínica de ecosistemas adehesados. Tema 5. Sector vacuno de carne. Distribución geográfica. Animales, selección y mejora. Alimentación. Manejo. Instalaciones. Tema 6. Sector ovino. Distribución geográfica. Animales, selección y mejora. Alimentación. Manejo. Instalaciones. Tema 7. Sector porcino ibérico. Distribución geográfica. Animales, selección y mejora. Alimentación. Manejo. Instalaciones. Trazabilidad y aseguramiento de la calidad. Tema 8. Análisis de datos para la mejora de la eficiencia de los sistemas de producción ganadera. Big data. Open data. Sistemas de apoyo a la decisión. Tema 9. Ganadería de precisión. Conceptos y aplicaciones. Tema 10. Industria de producción de piensos y alimentos para animales. Contenidos prácticos: Caso 1. Análisis, diagnóstico y propuestas de mejora para una explotación de dehesa. Se asignará una finca de dehesa a cada grupo pequeño de estudiantes. Los estudiantes deberán realizar un diagnóstico técnico de la misma usando la metodología clínica de ecosistemas. Además, diseñarán un plan de pastoreo anual para la finca considerando la producción conjunta de rumiantes y cerdo ibérico, siguiendo la normativa vigente y los principios del manejo ecosistémico. Caso 2. Análisis de datos de los sistemas productivos. Se proporcionarán a los estudiantes bases de datos sobre diferentes producciones ganaderas: 1) datos productivos/reproductivos de explotaciones de vacuno de carne, 2) datos técnicos de los terneros en un cebadero cooperativo, 3) datos técnicos de los terneros en matadero, 4) datos de control de producción en explotaciones de vacuno lechero, etc. Los estudiantes (en grupo pequeño) deberán analizar estos datos con una visión de cadena productiva y con orientación a la toma de decisiones. Caso 3. Desarrollo de aplicaciones de ganadería de precisión. Los estudiantes (individualmente) deberán desarrollar una aplicación de ganadería de precisión. Se les proporcionarán datos procedentes de acelerómetros y/o collares de seguimiento GPS. Caso 4. Diseño y control de un proceso de producción de pienso compuesto. Práctica 5. Visitas a la comarca. En función de las posibilidades, se realizarán una o varias visitas a la comarca de estudio para recoger datos sobre el terreno.

Agricultura aplicada (OB, 1^{er}C, 4 ECTS): Contenidos teóricos: Leñosos. Se impartirá un curso muy resumido de olivicultura con los siguientes temas: Domesticación, difusión del cultivo y zonas productoras, Botánica y morfología, Material vegetal y bancos de germoplasma, Fructificación y producción, Plantación y poda, Mantenimiento de suelo, Riego, Fertilización, Plagas y enfermedades. También se darán conceptos básicos relativos a la calidad y cata del aceite de oliva. HERBÁCEOS 1. Visión multidimensional de los sistemas de cultivo 2. Investigación agrícola: ¿Para qué? 3. Información: ¿Dónde buscar? 4. Aplicación del método científico en la actividad profesional 5.

Realización del trabajo sobre cultivos herbáceos. Contenidos prácticos: Leñosos - Visita a Banco de germoplasma mundial de olivo - Colección UCO y al Repositorio nacional de variedades de olivo - Visita a plantaciones de olivar - Iniciación a la cata de aceites. Herbáceos - Reconocimiento de los principales cultivos herbáceos y sus estados de crecimiento. Aprendizaje activo. - Realización de un trabajo.

Integración de sensores y teléfonos inteligentes en sistemas de apoyo a la decisión en los sectores agrario y forestal (OP, 2ºC, 4 ECTS).
Contenidos teóricos: Bloque I.- Introducción y Fundamentos Tema I.1.- Inmersión e introducción en el curso. Programa y metodología docente. Tema I.2.- Introducción al "cloud computing" y a los Sistemas de Apoyo a la Decisión (SAD) en el sector agrario y forestal. Auto-aprendizaje en el campo de los sensores espectrales no destructivos y en sistemas de apoyo a la decisión. Tema I.3.- Análisis y diagnóstico de necesidades de SAD para asegurar la eficiencia, calidad y trazabilidad de productos y servicios en el sector agrario y forestal. Bloque II.- Sensores y tecnologías para el control de calidad y trazabilidad en el sector agroforestal Tema II.1.- Analizadores y sensores para el control de proceso. Tema II.2.- Tecnologías emergentes para el control de calidad y trazabilidad en el sector agroforestal. Tema II.3.- Desarrollo de modelos para ser incorporados como sistema de apoyo a la decisión. Bloque III: Aspectos básicos del diseño y desarrollo de sistemas de apoyo a la decisión soportados con telefonía móvil, sensores y "cloud computing". Tema III.1.- Minería de datos, "datos abiertos", "cloud computing", aplicaciones móviles y su utilización en el diseño y desarrollo de sistemas de apoyo a la decisión. Tema III.2- Análisis de casos de "cloud computing", y sistemas de apoyo a la decisión en el sector agrario y forestal, soportados en sensores y telefonía móvil. Contenidos prácticos: Práctica 1.- Visita al laboratorio de la Unidad NIR/MIR del SCAI de la UCO y a la Unidad de sensores no destructivos de la ETSIAM. Práctica 2.- Desarrollo y validación de calibraciones. Práctica 3.- Diseño y desarrollo de una aplicación móvil para la toma de decisiones en el ámbito agrario.

Asignaturas vinculadas a energías renovables:

Eficiencia energética y energías renovables en la industria agroalimentaria (OP, 2ºC, 4 ECTS). Contenidos teóricos: BLOQUE 1 - Mercado Energético. - Auditoría Energética. - Sistemas de Gestión de la energía. - Mejora de la Eficiencia Energética de las Instalaciones. BLOQUE 2 - Mejora de la Eficiencia Energética de la envolvente de los edificios. CTE-DB-HE. BLOQUE 3 - Cogeneración, Autoconsumo y Balance Neto. - Energía Solar Fotovoltaica, Térmica, Eólica. Contenidos prácticos: PRÁCTICA 1: Medida de parámetros eléctricos en una instalación industrial PRÁCTICA 2: Caracterización

	<p>termográfica de la epidermis PRÁCTICA 3: Determinación de las características V-I de un panel fotovoltaico PRÁCTICA 4: Cálculo de la Eficiencia Energética de un Edificio.</p> <p><i>Sostenibilidad del binomio agua-energía en los sistemas agrarios (OP, 2ºC. 4 ECTS). Contenidos teóricos: BLOQUE 1 – Optimización del nexo agua – energía en el regadío Tema 1. Relaciones del binomio agua-energía en el regadío. Balance energético en el regadío Tema 2. Optimización energética en el regadío. Uso de modelos de simulación hidráulica (Epanet y Water Netgen) Tema 3. Uso de las energías renovables, solar fotovoltaica y micro hidráulica, en redes de riego BLOQUE 2 – La huella hídrica de los productos agrarios Tema 4. La huella hídrica en la gestión de recursos hídricos. La norma ISO 14046 y el procedimiento de water footprint network. Tema 5. La huella hídrica en procesos agroindustriales BLOQUE 3 – El riego de precisión Tema 6. El riego de precisión como riego sostenible Seminarios -El análisis del ciclo de vida en los productos agrarios- Sistemas de control inteligente en redes de riego- Nuevas tecnologías aplicadas al riego: El riego de precisión. Contenidos prácticos: Práctica 1. Cálculo indicadores energéticos en el regadío Práctica 2. Modelos hidráulicos para optimizar la energía en riego Práctica 3. Evaluación en laboratorio del rendimiento de una bomba funcionando como turbina Práctica 4. Cálculo de la huella hídrica de productos agroalimentarios Viajes Entre los posibles viajes a realizar serán: Visita a industrias agroalimentarias para caracterizar la huella hídrica (almazara, industria de verdeo, industria de queso) Visita a instalaciones de riego para conocer experiencias en riego de precisión y ahorro energético.</i></p>
<p>Carga de Trabajo: (Créditos, horas semanales)</p>	<p>92 ECTS. Duración: 1,5 años.</p>
<p>Resultados esperados: (Objetivos educacionales, resultados de aprendizaje, competencias, habilidades)</p>	<p>El objetivo básico del Máster de Ingeniería Agronómica es proporcionar a los estudiantes formación científica, tecnológica y socioeconómica, y preparación para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Agrónomo. Ello supone que el título debe habilitar para el ejercicio de una profesión regulada, por lo que el diseño de las competencias se ajusta a las disposiciones establecidas por el Gobierno para dicho título Orden CIN 325/2009.</p> <p>Para ello debe adquirir y desarrollar los conocimientos, capacidades y destrezas propias de la profesión de Ingeniero Agrónomo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Capacidad para planificar, organizar, dirigir y controlar los sistemas y procesos productivos desarrollados en el sector agrario y la industria agroalimentaria, en un marco que garantice la competitividad de las empresas sin olvidar la protección y conservación del medio ambiente y la mejora y desarrollo sostenible del medio rural. - Capacidad para diseñar, proyectar y ejecutar obras de infraestructura, los edificios, las instalaciones y los equipos necesarios para el desempeño eficiente de las actividades productivas realizadas

en la empresa agroalimentaria.

- Capacidad para proponer, dirigir y realizar proyectos de investigación, desarrollo e innovación en productos, procesos y métodos empleados en las empresas y organizaciones vinculadas al sector agroalimentario.

- Capacidad para aplicar los conocimientos adquiridos para la solución de problemas planteados en situaciones nuevas, analizando la información proveniente del entorno y sintetizándola de forma eficiente para facilitar el proceso de toma de decisiones en empresas y organizaciones profesionales del sector agroalimentario.

- Capacidad para transmitir sus conocimientos y las conclusiones de sus estudios o informes, utilizando los medios que la tecnología de comunicaciones permita y teniendo en cuenta los conocimientos del público receptor ambiental de su actividad profesional en sintonía con el entorno socioeconómico y natural en el que actúa.

- Capacidad para dirigir o supervisar equipos multidisciplinares y multiculturales, para integrar conocimientos en procesos de decisión complejos, con información limitada, asumiendo la responsabilidad social, ética y ambiental de su actividad profesional en sintonía con el entorno socioeconómico y natural en el que actúa.

Todo ello desde el respeto a los derechos fundamentales y a los Derechos Humanos; desde el respeto al medio ambiente; y trabajando en favor del progreso y del desarrollo del entorno socioeconómico más próximo.

Competencias básicas:

- Competencia Básica 1 (CB6): Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.

- Competencia Básica 2 (CB7): Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.

- Competencia Básica 3 (CB8): Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.

- Competencia Básica 4 (CB9): Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.

- Competencia Básica 5 (CB10): Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

Competencias generales:

- Competencia General 1 (CG1): Capacidad para planificar, organizar, dirigir y controlar los sistemas y procesos productivos desarrollados en el sector agrario y la industria agroalimentaria, en un marco que garantice la competitividad de las empresas sin olvidar la protección y conservación del medio ambiente y la mejora y desarrollo sostenible del medio rural.
- Competencia General 2 (CG2): Capacidad para diseñar, proyectar y ejecutar obras de infraestructura, los edificios, las instalaciones y los equipos necesarios para el desempeño eficiente de las actividades productivas realizadas en la empresa agroalimentaria.
- Competencia General 3 (CG3): Capacidad para proponer, dirigir y realizar proyectos de investigación, desarrollo e innovación en productos, procesos y métodos empleados en las empresas y organizaciones vinculadas al sector agroalimentario.
- Competencia General 4 (CG4): Capacidad para aplicar los conocimientos adquiridos para la solución de problemas planteados en situaciones nuevas, analizando la información proveniente del entorno y sintetizando de forma eficiente para facilitar el proceso de toma de decisiones en empresas y organizaciones profesionales del sector agroalimentario.
- Competencia General 5 (CG5): Capacidad para transmitir sus conocimientos y las conclusiones de sus estudios o informes, utilizando los medios que la tecnología de comunicaciones permita y teniendo en cuenta los conocimientos del público receptor.
- Competencia General 6 (CG6): Capacidad para dirigir o supervisar equipos multidisciplinares y multiculturales, para integrar conocimientos en procesos de decisión complejos, con información limitada, asumiendo la responsabilidad social, ética y ambiental de su actividad profesional en sintonía con el entorno socioeconómico y natural en la que actúa.
- Competencia General 7 (CG7): Aptitud para desarrollar las habilidades necesarias para continuar el aprendizaje de forma autónoma o dirigida, incorporando a su actividad profesional los nuevos conceptos, procesos o métodos derivados de la investigación, el desarrollo y la innovación.

Competencias específicas:

Módulo I: Tecnología y planificación del Medio Rural:

- Competencia específica 1 (CE1): Conocimientos adecuados y capacidad para desarrollar y aplicar tecnología propia en: Gestión de recursos hídricos: hidrología, hidrodinámica, hidrometría, obras e instalaciones hidráulicas. Sistemas de riego y drenaje.
- Competencia específica 2 (CE2): Conocimientos adecuados y capacidad para desarrollar y aplicar tecnología propia en: Gestión de equipos e instalaciones que se integren en los procesos y sistemas de

producción agroalimentaria.

- Competencia específica 3 (CE3): Conocimientos adecuados y capacidad para desarrollar y aplicar tecnología propia en: Construcciones agroindustriales, infraestructuras y caminos rurales.
- Competencia específica 4 (CE4): Conocimientos adecuados y capacidad para desarrollar y aplicar tecnología propia en: Ordenación y gestión del territorio agrario y la integración paisajística.
- Competencia específica 5 (CE5): Conocimientos adecuados y capacidad para desarrollar y aplicar tecnología propia en: Políticas agrarias y de desarrollo rural. Estudio, intervención y gestión.

Módulo II: Tecnología de la Producción Vegetal y Animal:

- Competencia específica 6 (CE6): Conocimientos adecuados y capacidad para desarrollar y aplicar tecnología propia en: Sistemas de producción vegetal.
- Competencia específica 7 (CE7): Conocimientos adecuados y capacidad para desarrollar y aplicar tecnología propia en: Sistemas integrados de protección de cultivos.
- Competencia específica 8 (CE8): Conocimientos adecuados y capacidad para desarrollar y aplicar tecnología propia en: Gestión de proyectos de investigación y desarrollo de nuevas tecnologías aplicadas a los procesos productivos vegetales: biotecnología y mejora vegetal.
- Competencia específica 9 (CE9): Conocimientos adecuados y capacidad para desarrollar y aplicar tecnología propia en: Sistemas vinculados a la tecnología de la producción animal. Nutrición, higiene en la producción animal.
- Competencia específica 10 (CE10): Conocimientos adecuados y capacidad para desarrollar y aplicar tecnología propia en: Gestión de proyectos de investigación y desarrollo de nuevas tecnologías aplicadas a los procesos productivos animales: biotecnología y mejora animal.

Módulo III: Tecnología de las Industrias Agroalimentarias:

- Competencia específica 11 (CE11): Conocimientos adecuados y capacidad para desarrollar y aplicar tecnología propia en: Sistemas productivos de las industrias agroalimentarias.
- Competencia específica 12 (CE12): Conocimientos adecuados y capacidad para desarrollar y aplicar tecnología propia en: Gestión de la calidad y de la seguridad alimentaria, análisis de alimentos y trazabilidad.
- Competencia específica 13 (CE13): Conocimientos adecuados y capacidad para desarrollar y aplicar tecnología propia en: Equipos y sistemas destinados a la automatización y control de procesos agroalimentarios.

	<p><i>Módulo IV: Gestión y Organización de Empresas Agroalimentarias:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Competencia específica 14 (CE14): Conocimientos adecuados y capacidad para desarrollar y aplicar tecnología propia en: Los lenguajes y técnicas propias de la organización y dirección de la empresa agroalimentaria. - Competencia específica 15 (CE15): Conocimientos adecuados y capacidad para desarrollar y aplicar tecnología propia en: Investigación comercial. Marketing y sistemas de comercialización de productos agroalimentarios. - Competencia específica 16 (CE16): Conocimientos adecuados y capacidad para desarrollar y aplicar tecnología propia en: Gestión logística en el ámbito del sector. Trabajo Fin de Máster. - Competencia específica 17 (CE17): Conocimientos adecuados y capacidad para desarrollar y aplicar tecnología propia en la realización, presentación y defensa de un ejercicio original consistente en un proyecto integral de Ingeniería Agronómica de naturaleza profesional en el que se sinteticen las competencias adquiridas en las enseñanzas. <p>Trabajo Fin de Máster:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Competencia específica 17 (CE17): Conocimientos adecuados y capacidad para desarrollar y aplicar tecnología propia en la realización, presentación y defensa de un ejercicio original consistente en un proyecto integral de Ingeniería Agronómica de naturaleza profesional en el que se sinteticen las competencias adquiridas en las enseñanzas.
<p>Temática: (plan de estudio, contenido, temas, capítulos, módulos)</p>	<p>Los egresados del Máster serán profesionales de gran valor para la empresa agraria y agroalimentaria actual y, también para el conjunto de los territorios en los que estas empresas se asientan ya que, debido a su formación interdisciplinar universitaria, aporta a la actividad empresarial los conocimientos y técnicas que hacen posible responder a las nuevas demandas sociales. Así el Plan de estudios trata de formar profesionales que colaboren, con el conjunto de conocimientos y capacidades adquiridos, a garantizar la sostenibilidad y la competitividad de la empresa agraria y de la industria agroalimentaria.</p> <p>Enseñanza presencial.</p> <p>Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas: 65.</p> <p>Número mínimo de créditos de matriculación: 24.</p> <p>Número de cursos en fase de implantación: primer curso.</p> <p>MÓDULOS:</p> <p>El Máster se estructura en torno a los seis módulos siguientes:</p>

	<ul style="list-style-type: none"> - Módulo I: Tecnología y planificación del medio rural. Se trata de un módulo obligatorio, de 20 ECTS y compuesto por las asignaturas: Recursos hídricos y tecnología hidráulica. Gestión de maquinaria, equipos e instalaciones en la producción agroalimentaria. Construcción y obras de infraestructura rural. Política y ordenación territorial. - Módulo II: Tecnología de la producción vegetal y animal. Módulo obligatorio, de 20 ECTS y compuesto por las asignaturas: Agricultura aplicada. Protección integrada de cultivos. Biotecnología y mejora genética vegetal. Sistemas de producción animal: análisis de casos. - Módulo III: Tecnología de las industrias agroalimentarias: de carácter obligatorio, de 10 ECTS y las asignaturas: Diseño e ingeniería de industrias agroalimentarias. Ingeniería y seguridad alimentaria en industrias. - Módulo IV: Gestión y organización de empresas agroalimentarias- Un módulo obligatorio de 10 ECTS y compuesto por las asignaturas: Gestión y dirección de empresas agroalimentarias. Marketing e investigación de mercados agroalimentarios. - Módulo: Optatividad. Un módulo de 16 ECTS, para lograr completar la formación de sus alumnos en el ámbito de la Ingeniería agronómica. Para ello se ofertan 12 asignaturas optativas. - Módulo VI: Módulo de Aplicación de 16 ECTS y que corresponde a: Prácticas externas obligatorias. El alumno deberá realizar unas prácticas externas en alguna de las empresas o instituciones con las que la ETSIAM tiene firmados Convenios de colaboración para este fin. Siempre que sea posible, se facilitará que las prácticas de empresa se vinculen a la temática del Trabajo de Fin de Máster realizado por el estudiante. Trabajo Fin de Máster, que consta de dos partes: Seminarios sobre “empleabilidad y emprendimiento” y “apoyo a la elaboración y redacción de Trabajos Fin de Máster, documentación técnica, informes, ofertas técnicas y presentaciones a congresos”; y, redacción y defensa del Trabajo Fin de Máster.
<p>Profesores asociados: (perfiles)</p>	<p><u>Recursos humanos</u> del Máster.</p>
<p>Estudiantes: (Número en 5 años pasados, perfiles)</p>	<p>Total de alumnado matriculado 2022/23: 106 (31,1% mujeres), 2021/2022: 86 (36%), 2020/21: 95 (38,9%), 2019/2020: 98 (36,7%).</p>
<p>Recursos físicos: (Laboratorios, bibliografía, software, instalaciones)</p>	<p>Las actividades del Máster se llevan a cabo en el Campus de Rabanales de la Universidad de Córdoba (UCO) por lo que además de los recursos generales de ésta, se contará con los recursos materiales y servicios propios del Campus.</p> <p>Los distintos Departamentos que componen la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y de Montes de Córdoba se encuentran distribuidos en varios de los edificios del Campus Universitario de Rabanales. Además, existen otros edificios singulares, donde se imparte docencia, como es el caso del Aulario</p>

	<p>Averroes. Otras instalaciones presentes en el Campus son el Salón de Actos Juan XXIII, Paraninfo (Edificio de Gobierno), Biblioteca Central, Colonias de San José, Secretaría de Alumnos y la residencia de estudiantes Lucano.</p> <p>El aula Averroes cuenta con una extensión de 24.678 m2 dispuestos en tres plantas. Dispone de aulas con una capacidad de más de cien alumnos, zonas de ocio, cafetería, vestíbulo para exhibiciones, oficinas de banco, aulas de informática, aula magna, locales para asociaciones estudiantiles, tienda de material deportivo y reprografía. Las aulas están equipadas con bancas dispuestas en varios niveles, aire acondicionado, sistemas audiovisuales y cobertura Wi-Fi. Además, en los edificios departamentales existen aulas de diferente capacidad para el desarrollo de actividades con grupos de alumnos de tamaño grande y mediano, equipadas con medios audiovisuales y cobertura WiFi.</p>
<p>Instituciones aliadas: (gobierno, empresas, universidades, institutos)</p>	<p>AB Mauri Food, SA; ABB Power Grids Spain SAU; Abei Energy & Infrastructure, SL; Ace Refractory International, SL; Adhera Spain, SL; Aeronáutica, Ingeniería, Energías renovables y Seguridad SLL; Agrot tractor Rochi Occidental; Agrot tractor Rochi Occidental; Aico Mediación, SL; Aijaval energy Development, SL; Arrebola Perea SL; Asociación Junior Empresa Neemboo; Atmira espacio de Consultoría, SL; Automecánica Reco; Ayto. de Andújar; Ayto de Baena; Ayto de Córdoba; Ayto. de Montilla; Azabache Ingeniería, SL; Azul y verde energía y sostenibilidad, SL; Brahman Precision Products Corporation Spain, SA; Calderería Manzano, SA; Cetemet; Ciclos Cabello, SL; Coesagro, SA; Compañía industrial de Aplicaciones Térmicas SA; Computación Tecnología e Innovación SL; Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía. Consultoría de sistemas de gestión integrados, SL- Cosigein. Costaisa, SA; Datacor Inteligencia de Negocios, SL; Deoleo Global, SA; Doblepe Fabricaciones Industriales, SL; Eccuo Digital 4.0 SL; Eco combustibles Andalucía, SL; Ecointegral Ingeniería, SL; Eduardo Ruiz Ruiz; Eiffage Energía SLU; Eiffage Infraestructuras SAU; Elec nor, SA; Elecsur SL; Empresa Municipal de Aguas de Córdoba, SA (EMACSA); Empresa Provincial de Informática, SAU (EPRINSA); Energy Panel, SL; Equiposol, SL; Finca soluciones tecnológica, SL (FISOTEC); Formación e Innovación Tecnológica DV; Freedom & Flow SL; Fundación para la Investigación Biomédica de Córdoba- Fibico (IMIBIC); Gadevica Equipamiento y Protección; Galbis Forestal SL; Genaq Technologies, SL; Genially Web, SL; Gestorías Asociadas Gesthispania SLU; Gomarsa Integración SL; Grayhats; Grupotec Servicios de Ingeniería SL; HEalios Technologies, SL; Helicemotor, SL; Hierros Fuente Palmera; IMESAPI, SA. Ingeniería de alta y baja tensión, SL (INABAT); Ingenieros Emetres SLP; Iniciativas energéticas del sur SL (INERSUR); Innovascan Technology SL; Internet of Things SL; Ipromor Maquinaria SLU; IRC Automatización SLU; Keyter Technologies, SL; Kordoba Software as a Service, SL; La Eléctrica Industrial, SL; Layertolayer, CB; Lean It; MCR Dielec SL; Magtel Operaciones SLU; Medical, SA; Metalhergos, SL; Moresil SL; Neutronic Massive SL; Neutronic Massive SL; Nosolosoftware Network SL; Olbia System SL; Open Energy 2012, SL; OTS Gestión de Tiendas Deportivas SL; PER V-Consulting, SL;</p>

	<p>Packaging del Sur SL; Papifon Telecom, SL; Piensos y Mascotas, SL; Procono, SAL; Productos Alimenticios Gallo, SL; Provaluta España Reciclaje de Metales SL; Proyecto Empresarial Sama, SLU; Proyectos y Maquinaria Reina SL; Pulverizadores Fede SL; Recambios Pedro Sierra, SL; Redsys Salud, SL; Rosa María Torralbo Cobos (Ingeniería Calero); Rother Industries and Technology; Saveco SA; Schindler SA; SEAT; Sepalo Software SL; SGS Tecnos SA; Signalab Nuevas Tecnologías SL; Silvia Sánchez Toril (Allentesting); Sistemas Informáticos de Córdoba SAL (INGYSER); Sisvent XXI, SL; Siter Andalucía, SL; Smurfit Kappa Container, SL; Socialbro SL; Sociedad Cooperativa Ganadera del Valle de los Pedroches COVAP; Solraba SL; Solutio Outsourcing, SL; South Digital Projects, SL; Suitelec Servicios, SLU; Suministros eléctricos Coto, SL; Talenttools Human systems SL; Talleres López Garrido, SA; Talleres Vaca, SA; TNP Personas, Procesos y Productos, SL; Transeop Enterprise SL; Transformados y accesorios del sur, SL; TRM Consultores, SC; UTE Servicios Lecam SA; Vidrioservice Software Development, SL; Vivelopp SL; Academia Universitaria Main.</p>
<p>Aseguramiento de Calidad: (Procesos de Acreditación nacional o internacional, Evaluación continua, encuestas a egresados, comités internos y externos)</p>	<p>Autorizado por Consejo de Ministros a 26/09/2014. Fecha publicación del Plan de Estudios en BOE: 02/10/2015. Renovaciones de acreditación: 23/07/2018 y 27/07/2022. <u>Sistema de garantía de calidad.</u></p>

<p>Nombre de la oferta: (Asignatura, curso, taller, programa)</p>	<p>MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA AGRONÓMICA</p>
<p>Unidad académica que la ofrece: (Facultad, Instituto, Escuela, Comunidad)</p>	<p>UNIVERSIDAD DE SALAMANCA. Salamanca (Castilla y León). Facultad de Ciencias Agrarias y Ambientales.</p>
<p>Descripción del hallazgo: (en relación a la oferta académica y de la potencial relación con el proyecto RES-SIAS)</p>	<p>La titulación tiene relación con el proyecto RES-SIAS por cuanto en su Plan de Estudios se establecen asignaturas vinculadas con agricultura y ganadería, así como asignaturas vinculadas con las energías renovables, las tres materias objeto del proyecto.</p> <p>En concreto:</p> <p style="text-align: center;"><i>Asignaturas vinculadas a agricultura/ganadería:</i></p> <p><i>Planificación del medio rural</i> (OB, 1ºC, 3 ECTS). Evolución y actualidad de la ordenación del territorio. Ordenación, planificación y política regional como estrategias complementarias para la construcción social del territorio. Las escalas de análisis y la ordenación del territorio. La ordenación del territorio en España. El plan como instrumento básico de la ordenación del territorio. Los espacios ambientalmente más vulnerables.</p> <p><i>Planificación rural</i> (OB, 1ºC, 3 ECTS): Sobre la teoría general de planificación y la planificación del medio rural. La teoría general de planificación incluye, además del estudio de las metodologías de planificación, la evaluación ambiental de planes o evaluación ambiental estratégica. La planificación del desarrollo rural, incluye la política, los instrumentos (como los programas de desarrollo rural), y los aspectos clave relacionados con el desarrollo rural como la visión rural a largo plazo, la ecologización, la digitalización y la innovación.</p> <p><i>Ampliación de economía agrícola</i> (OB, 1ºC, 3 ECTS): Economía agraria y nuevas teorías económicas. El sistema agroalimentario. La demanda y oferta de productos agrarios. Los costes en la producción agraria. La evaluación económica y financiera de los proyectos agrarios.</p> <p><i>Marketing y comercialización de productos agroalimentarios</i> (OB, 1ºC, 4 ECTS): Economía de los mercados agrarios. Conceptos básicos de comercialización agraria. El complejo agroalimentario en España. Formas de compraventa, mercados agrarios y márgenes comerciales. La regulación de mercados. La planificación comercial. La información comercial. Estrategias de producto, precio, distribución y comunicación. Marketing en el punto de venta. Marketing ecológico.</p> <p><i>Sistemas de producción y protección vegetal integrada</i> (OB, 4 ECTS): Introducción a la Producción Integrada. Concepto. Sostenibilidad. Cifras. Prácticas Generales en Producción Integrada. Reglamentación. Producción integrada y Fertilización. Producción Integrada y Manejo del Agua. Producción Integrada y Control de Plagas y Enfermedades. Protección Integrada y Gestión Integrada de Plagas. Reglamentos</p>

Técnicos Específicos. - Gestión Informatizada de la Producción Integrada. Herramientas.

Sistemas de producción ecológica (OB, 1ºC, 4 ECTS). Reglamento ecológico, especificaciones según los tipos de producción animal. Reglamentos de producción ecológica y su aplicación a la ganadería. Normas aplicables a la producción, transformación, envasado, transporte y almacenamiento de los productos de origen animal. Etiquetado y controles. Intercambios comerciales con terceros países. Nutrición aplicada a la producción ecológica. Estrategias de alimentación de los animales en sistemas de producción ecológica. Productos y materias primas autorizadas. Tratamiento y terapias alternativas de uso en producción certificada. Manejo sanitario de animales en sistemas de producción ecológica. Gestión integral de granjas ecológicas. Diseño de granjas ecológicas en el marco de la producción ecológica. Agricultura biológica y su reglamento. Reglamentos de producción ecológica y su aplicación a la agricultura. Normas aplicables a la producción, transformación, envasado, transporte y almacenamiento de los productos de origen vegetal. Etiquetado y controles. Técnicas básicas de agricultura ecológica. Fertilización orgánica (estiércoles, compost y abonos verdes) y mineral. Estrategias de fertilización orgánica y mineral de los sistemas de producción ecológica. Protección de cultivos. Sistemas de manejo de plagas, enfermedades y vegetación en sistemas de producción ecológica. Recolección y manejo post-cosecha. Manejo de los productos vegetales obtenidos de sistemas de producción ecológicos. Intercambios comerciales con terceros países.

Biotecnología y agricultura (OB, 1ºC, 3 ECTS). Introducción general: estructura, función y organización de los microorganismos. Los microorganismos como herramientas genéticas. Microorganismos promotores del crecimiento vegetal. Insecticidas microbianos. Ingeniería de plantas para contrarrestar el estrés biótico y abiótico. Aspectos sociales de la biotecnología agrícola.

Biotecnología animal (OB, 1ºC, 3 ECTS). Definición de sanidad y producción animal. - Historia y clasificación. Biotecnología animal y de la reproducción. - Tecnologías aplicadas. Marcadores moleculares y genéticos. Animales transgénicos. Clonación. Bases de la reproducción. Clonación. Selección genómica. - Programas de mejora animal. Áreas de aplicación de la biotecnología animal y marina. Desafíos bioéticos.

Tecnología de las industrias agroalimentarias de origen animal (OB, 6 ECTS). Operaciones de preparación y transformación de las materias primas. Operaciones de conservación por calor y por frío. Operaciones de conservación por modificación de la actividad del agua. Sistemas productivos de la industria (láctea, cárnica y del huevo). Equipos y sistemas. Análisis fisicoquímico y sensorial del producto final.

	<p>Tecnologías de las industrias agroalimentarias de origen vegetal (OB, 4 ECTS). Sistemas productivos de la industria. Equipos y sistemas. Análisis de producto.</p> <p>Asignaturas vinculadas a energías renovables:</p> <p><i>Energías renovables</i> (OB, 1ºC, 3 ECTS): Aspectos básicos sobre energía y recursos energéticos. Energía fotovoltaica. Energía eólica. Energía hidroeléctrica. Transporte y almacenamiento de la energía eléctrica. Energía solar térmica, energía geotérmica. Energía del mar: energía de las olas, de las mareas y maremotérmica.</p> <p><i>Valorización energética de la producción agrícola</i> (OB, 1ºC, 3 ECTS): Sostenibilidad y eficiencia de la producción agraria. Bioenergía y agricultura. Valorización de residuos. Cultivos energéticos y vegetación silvestre. Agroenergía y desarrollo rural. Tecnologías bioenergéticas.</p>
<p>Carga de Trabajo: (Créditos, horas semanales)</p>	<p>90 ECTS (1,5 años académicos).</p>
<p>Resultados esperados: (Objetivos educacionales, resultados de aprendizaje, competencias, habilidades)</p>	<p>Competencias básicas y generales:</p> <p>CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.</p> <p>CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.</p> <p>CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.</p> <p>CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.</p> <p>CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.</p> <p>CG1 - Capacidad para planificar, organizar, dirigir y controlar los sistemas y procesos productivos desarrollados en el sector agrario y la industria agroalimentaria, en un marco que garantice la competitividad de las empresas sin olvidar la protección y conservación del medio ambiente y la mejora y desarrollo sostenible del medio rural.</p> <p>CG2 - Capacidad para diseñar, proyectar y ejecutar obras de infraestructura, los edificios, las instalaciones y los equipos necesarios para el desempeño eficiente de las actividades productivas realizadas en la empresa agroalimentaria.</p>

CG3 - Capacidad para proponer, dirigir y realizar proyectos de investigación, desarrollo e innovación en productos, procesos y métodos empleados en las empresas y organizaciones vinculadas al sector agroalimentario.

CG4 - Capacidad para aplicar los conocimientos adquiridos para la solución de problemas planteados en situaciones nuevas, analizando la información proveniente del entorno y sintetizando de forma eficiente para facilitar el proceso de toma de decisiones en empresas y organizaciones profesionales del sector agroalimentario.

CG5 - Capacidad para dirigir o supervisar equipos multidisciplinares y multiculturales, para integrar conocimientos en procesos de decisión complejos, con información limitada, asumiendo la responsabilidad social, ética y ambiental de su actividad profesional en sintonía con el entorno socioeconómico y natural en el que actúa.

Competencias Específicas (CE):

CE1 - Conocimientos adecuados y capacidad para desarrollar y aplicar tecnología propia en construcciones agroindustriales, infraestructuras y caminos rurales.

CE2 - Conocimientos adecuados y capacidad para desarrollar y aplicar tecnología propia en ordenación y gestión del territorio agrario y la integración paisajística.

CE3 - Conocimientos adecuados y capacidad para desarrollar y aplicar tecnología propia en políticas agrarias y de desarrollo rural. Estudio, intervención y gestión.

CE4 - Conocimientos adecuados y capacidad para desarrollar y aplicar tecnología propia en gestión de recursos hídricos: hidrología, hidrodinámica, hidrometría, obras e instalaciones hidráulicas. Sistemas de riego y drenaje.

CE5 - Conocimientos adecuados y capacidad para desarrollar y aplicar tecnología propia en gestión de equipos e instalaciones que se integren en los procesos y sistemas de producción agroalimentaria.

CE6 - Conocimientos adecuados y capacidad para desarrollar y aplicar tecnología propia en sistemas de producción vegetal. Sistemas integrados de protección de cultivos.

CE7 - Conocimientos adecuados y capacidad para desarrollar y aplicar tecnología propia en gestión de proyectos de investigación y desarrollo de nuevas tecnologías aplicadas a los procesos productivos vegetales: Biotecnología y mejora vegetal.

CE8 - Conocimientos adecuados y capacidad para desarrollar y aplicar tecnología propia en sistemas vinculados a la tecnología de la producción animal. Nutrición, higiene en la producción animal.

CE9 - Conocimientos adecuados y capacidad para desarrollar y aplicar tecnología propia en gestión de proyectos de investigación y desarrollo de nuevas tecnologías aplicadas a los procesos productivos animales: Biotecnología y mejora animal.

CE10 - Conocimientos adecuados y capacidad para desarrollar y aplicar tecnología propia en sistemas productivos de las industrias agroalimentarias. Equipos y sistemas destinados a la automatización y control de procesos agroalimentarios. Gestión de la calidad y de la seguridad alimentaria, análisis de alimentos y trazabilidad.

CE11 - Conocimientos adecuados y capacidad para desarrollar y aplicar tecnología propia en los lenguajes y técnicas propias de la

	<p>organización y dirección de la empresa agroalimentaria. Investigación comercial. Marketing y sistemas de comercialización de productos agroalimentarios. Gestión logística en el ámbito del sector.</p> <p>CE12 - Adquirir conocimientos específicos de relaciones entre agricultura y medio ambiente.</p> <p>CE13 - Capacidad para comprender, conocer y utilizar herramientas técnicas específicas de aplicación agroindustrial.</p> <p>CE14 - Adquirir conocimientos en métodos matemáticos de apoyo a la investigación agronómica.</p> <p>CE15 - Capacidad para desarrollar un trabajo práctico en una empresa del sector agroalimentario.</p> <p>CE16 - Realización, presentación y defensa, una vez obtenidos todos los créditos del plan de estudios, de un ejercicio original realizado individualmente ante un tribunal universitario, consistente en un proyecto integral de Ingeniería Agronómica de naturaleza profesional en el que se sintetizan las competencias adquiridas en las enseñanzas.</p>
<p>Temática: (plan de estudio, contenido, temas, capítulos, módulos)</p>	<p>El Máster habilita para ejercer la profesión regulada de Ingeniero Agrónomo prevista en el Real Decreto 1837/2008 (BOE 20/11/2008).</p> <p>Rama de conocimiento: Ingeniería y arquitectura. Centro: Facultad de Ciencias Agrarias y Ambientales. Modalidad de enseñanza: presencial. Plazas de nuevo ingreso ofertadas: 30.</p> <p>El plan de estudios se ha diseñado siguiendo la Orden CIN/325/2009, por la que se establecen los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de ingeniero agrónomo (BOE 19/02/2009). Así los estudios están organizados en diecisiete asignaturas obligatorias (60 ECTS), cuatro optativas (12 ECTS), prácticas externas (6 ECTS) y el trabajo de fin de máster (12 ECTS). Las asignaturas obligatorias se agrupan en los siguientes bloques temáticos o módulos: Tecnología y planificación del medio natural, Gestión y organización de empresas agroalimentarias, Tecnología de la producción vegetal y animal y Tecnología de las industrias agroalimentarias.</p> <p>Los módulos y asignaturas del Máster son los siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Módulo 1: Tecnología y planificación del medio rural: Ordenación y gestión del territorio. Planificación rural. Gestión de recursos hídricos. Infraestructuras y caminos rurales. Construcciones agroindustriales. Energías renovables. - Módulo 2: Gestión y organización de empresas agroalimentarias: Ampliación de economía agrícola. Marketing y comercialización de productos agroalimentarios. Valorización energética de la producción agrícola. - Módulo 3: Tecnología de la producción vegetal y animal: Sistemas de producción vegetal integrada. Producciones

	<p>animales de calidad. Sistemas de producción ecológica. Etnobotánica como fuente de nuevos cultivos. Biotecnología y agricultura. Biotecnología animal.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Módulo 4: Tecnología de las industrias agroalimentarias: Tecnología de las industrias agroalimentarias de origen animal. Tecnologías de las industrias agroalimentarias de origen vegetal. - Módulo 5: Optatividad: hasta 4 optativas. - Módulo 6: Aplicación: Prácticas en empresa. Trabajo Fin de Máster. <p>Las materias optativas ofertadas en el tercer semestre son: Impacto ambiental de la agricultura; Conservación y caracterización de recursos agropecuarios: variedades locales y razas autóctonas; Contaminación y degradación de productos fitosanitarios; Relaciones suelo-planta; Cultivos in-vitro de plantas; Ampliación de fitopatología; Diagnóstico molecular en fitopatología; Geotecnologías aplicadas a la agricultura; Herramientas avanzadas en la gestión de la seguridad alimentaria; Control químico físico de productos agrícolas, técnicas espectroscópicas para su cuantificación; Análisis estadístico avanzado de datos agronómicos; Modelos matemáticos aplicados a la agronomía. El Estudiante, a la hora de cursar los 12 ECTS de optativas, tiene total libertad de elección.</p>
<p>Profesores asociados: (perfiles)</p>	<p>El <u>perfil del CV del profesorado del Máster</u>.</p>
<p>Estudiantes: (Número en 5 años pasados, perfiles)</p>	<p>Total alumnado matriculado 2022/23: 19 (21,1% mujeres), 2021/2022: 31 (19,4%), 2020/21: 39 (30,8%) , 2019/2020: 34 (41,2%).</p>
<p>Recursos físicos: (Laboratorios, bibliografía, software, instalaciones)</p>	<p>Aulas de informática. Biblioteca</p>
<p>Instituciones aliadas: (gobierno, empresas, universidades, institutos)</p>	<p>Se cuenta con convenios con más de cien empresas e instituciones. Algunos ejemplos: Abiomed Higiene SL (Salamanca), Agrupación Cooperativa Valle del Jerte (Cáceres), Asociación Nacional de Criadores de Raza Morucha (Salamanca), Bodegas Cooperativa Covitorio (Zamora), Cámara Agraria Provincial de Salamanca, Consejo Regulador de la denominación de Origen Toro (Zamora), Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía de Extremadura, Galletas Siro SA (Zamora), Harinas y Sémolas del Noroeste SA (Pontevedra), Ibérica de Tecnología Avícola SAU (Valladolid), Inzamac Asistencias Técnicas SA (Zamora), Insecal Inspección SL (Salamanca).</p>
<p>Aseguramiento de Calidad: (Procesos de Acreditación nacional o internacional, Evaluación continua, encuestas a egresados, comités internos y externos)</p>	<p>Autorización Consejo de Ministros a 21/02/2014 Fecha publicación del Plan de Estudios en BOE: 18/03/2018. Renovación de la acreditación: 23/07/2018.</p> <p><u>Indicadores de calidad e informes externos.</u></p>

<p>Nombre de la oferta: (Asignatura, curso, taller, programa)</p>	<p>MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA AGRONÓMICA</p>
<p>Unidad académica que la ofrece: (Facultad, Instituto, Escuela, Comunidad)</p>	<p>UNIVERSIDAD SANTIAGO DE COMPOSTELA. Lugo (Galicia). Escuela Politécnica Superior de Ingeniería, Lugo.</p>
<p>Descripción del hallazgo: (en relación a la oferta académica y de la potencial relación con el proyecto RES-SIAS)</p>	<p>La titulación tiene relación con el proyecto RES-SIAS por cuanto en su Plan de Estudios se establecen asignaturas vinculadas con agricultura y ganadería, así como asignaturas vinculadas con las energías renovables, las tres materias objeto del proyecto.</p> <p>En concreto:</p> <p><i>Asignaturas vinculadas a agricultura/ganadería:</i></p> <p><i>Ordenación Rural (OB, 1ºC, 3 ECTS).</i> Los contenidos a los que hace referencia la materia son los siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Marco conceptual de la ordenación territorial: Concepto y sus clases. • Concepto genérico. Definición y objetivos de la ordenación y gestión del territorio agrario. • Marco legal de la ordenación territorial. • Metodología para la elaboración de un plan de ordenación territorial. Análisis y diagnóstico del sistema territorial. • Preparación para la fase de planificación. La planificación territorial. Ordenación y Diseño del Paisaje: Integración paisajística. Estudio, intervención y gestión. <p>Estos contenidos serán desarrollados a través de los siguientes módulos: Módulos teóricos (Docencia expositiva): Módulo I.- El sistema rural (4 horas) Tema 1. Introducción. Ordenación rural: conceptos y definiciones. Concepto clásico de lo rural. Concepto sistémico de lo rural. Sistemas complejos, componentes y relaciones. Sistemas socio-ecológicos. Tema 2. Componentes del sistema rural. Elementos básicos del sistema rural. Composición básica en subsistemas. Medio físico. Población y actividades. Núcleos e infraestructuras. Normas e instituciones.</p> <p>Módulo II.- Elementos básicos en la ordenación (4 horas) Tema 3. Cooperación en la ordenación. Elementos determinantes: tragedia de los comunes y gobierno de los comunes. Dilema del prisionero. Cooperación y planificación: planificación normativa y deliberativa. Integración. Tema 4. Niveles en la ordenación. Planificación estratégica, táctica y operativa. Planes, programas, proyectos. Niveles de formalidad. Gobernanza. Tema 5. Perspectivas en la planificación.</p>

Tipología y estructuración de problemas. Alternativas a la gestión de problemas. Detección de potencialidades. Aproximaciones normativas y deliberativas.

Módulo III.- Marco legal, gobernanza e instrumentación (4 horas)
Tema 6. Gobernanza y niveles en la ordenación. Gobernanza territorial. Niveles jerárquicos en la ordenación. Tema 7. Instrumentos de ordenación. Jerarquía en los instrumentos. Instrumentos europeos. Instrumentos autonómicos específicos. Instrumentos sectoriales. Módulo Práctico (Docencia interactiva) (12 horas) Práctica 1. Inventario y análisis del sistema territorial Práctica 2. Diagnóstico del sistema (I) Práctica 3. Diagnóstico del sistema (II) Práctica 4. Estrategias de actuación Práctica 5. Propuesta de alternativas (I) Práctica 6. Propuesta de alternativas (II).

Política agraria y desarrollo rural (OB, 1ºC, 3 ECTS). La memoria del título contempla para esta materia los siguientes contenidos: las bases de las políticas públicas en la agricultura y el desarrollo rural. Las medidas de regulación de mercados y de estructuras, los cambios recientes y las tendencias en la Política Agraria Común. Las políticas y planes de desarrollo. Enfoques de estas políticas en la UE. Evaluación de programas de desarrollo rural.

Estos contenidos se desarrollarán en los siguientes apartados:
Sesiones expositivas (12 horas).

Módulo I.- Políticas agrarias de mercado, de ayudas a la renta y de reforma de estructuras. (8 horas: economía, sociología y política agrarias). - Las bases de las políticas públicas en la agricultura y el desarrollo rural. - El proceso de ajuste agrario y las políticas de estructuras. - Los instrumentos de las políticas de mercados agrarios. - El proceso de globalización y los acuerdos comerciales. El comercio internacional. - Los cambios recientes en la PAC. Las ayudas directas a las explotaciones. - Las cadenas productivas, las organizaciones interprofesionales y los contratos de precios. - Galicia y las políticas agrarias.

Módulo II.- Políticas de desarrollo rural (4 horas, proyectos de ingeniería). - Introducción a las políticas y estrategias de desarrollo rural. - Estructura de la política de desarrollo rural: del ámbito comunitario al gallego. - Indicadores sociales y desarrollo. - Elementos de diagnóstico. Sesiones interactivas (12 horas). (8 horas: economía, sociología y política agrarias) - Comercio internacional agroalimentario. - El proceso de ajuste agrario en Galiza. - La equidad en la distribución de las ayudas directas de la PAC - Aplicación en Galiza de diferentes medidas de la PAC. (4 horas: proyectos de ingeniería) - Estudio de caso: LEADER, PRODER, AGADER. - Estudio de caso: otros proyectos de desarrollo rural.

Obtención y producción de materia vegetal (OB, 1ºC, 3 ECTS).
Propagación de plantas. Organización y gestión de la producción

verística. Control de calidad en la producción de plantas de vivero. Identidad varietal y registro de variedades. Recursos genéticos agrícolas y su conservación. Obtención del material de partida. La selección de material vegetal de interés agrícola. Proyectos de investigación orientados a la obtención de material vegetal a partir de la mejora genética utilizando la biotecnología.

Temario (hP: horas presenciales; hNP: horas no presenciales) 1. Propagación de plantas: asexuales o por semillas, propagación clonal (injertos, esquejes, estratificación y cultivo in vitro). Organización y gestión de la producción de viveros. (3 h P; 9 h NP) 1.1. Definiciones: clon, variedad, cultivar, ... 1.2. Clasificación de los métodos de propagación de las plantas. 1.3. Propagación por semilla. Tipos de semillas. Tratamientos. Siembra. 1.4. Propagación clonal: Injerto. Tipos. Periodos de realización. 1.4. Propagación clonal: Esquejes. Tipos. Preparación de la planta madre para producir brotes para esquejes. Hormonas. Realización. Aclimatación. 1.4. Propagación clonal: Acodo. Los tipos Los métodos Aplicando hormonas. Bandas Reforzamiento. 1.4. Propagación clonal: In vitro. Métodos. Plantas madre. Aclimatación. Reforzamiento. 1.5. Organización y gestión de la producción de viveros. Tipos de viveros. Instalaciones. Plantas madre Distribución de especies. Gestión de la producción.

2. Control de calidad en la producción de viveros. Categorías de viveros. Categorías de viveros. Certificación de viveros. Pasaporte. Identidad varietal. Registro de variedades. (1 h P; 2 h NP) 2.1. Legislación 2.2. Conceptos 2.3. Organizaciones involucradas.

3. Recursos genéticos en la agricultura: conservación in situ y ex situ (bancos de germoplasma). (2 h P; 6 hNP) 3.1. Objetivos de conservación de los recursos genéticos. ¿Qué recursos genéticos deberían conservarse? La diversidad de los recursos genéticos. 3.2. Conservación in situ y ex situ. Tipos de bancos de germoplasma. Organismos nacionales e internacionales. Ejemplos.

4. Obtención de material: La selección de material vegetal de interés agrícola: selecciones tradicionales. Hibridación controlada y mutación. Transformación genética. (3 h P; 9 h NP) 4.1. Consiguiendo el material de partida. Jefe del clon y material de reserva. 4.2. Selección masiva y selección dirigida. 4.3. Hibridación controlada y mutación. Metodologías. La importancia de estas técnicas en el desarrollo de nuevas variedades. Algunos ejemplos. 4.4. Transformación genética. Metodologías. Importancia de esta técnica en la producción agrícola. Ejemplos.

5. Proyectos de investigación destinados a obtener material vegetal de reproducción mediante biotecnología (3 h P; 9 h NP) 5.1. Redacción de proyectos de investigación. Principales tipos de proyectos. Estructura del proyecto. 5.2. Objetivos de reproducción. Enfoque del escenario. Resistencia a plagas y enfermedades. Caracteres agronómicos mejorados. Caracteres cualitativos y

cuantitativos. Variación adaptativa. 5.3. Mejora la autopolinización y la polinización cruzada. 5.4. Aplicación de marcadores moleculares. Marcadores moleculares en la mejora. Selección asistida por marcadores. 5.5. Ejemplos de interés para Galicia. Trabajos individuales: Propagación in vitro (en inglés). (5 h NP) Programas de mejora vegetal (en inglés) (5 h NP).

Sistemas de producción vegetal (OB, 1ºC, 4 ECTS). Contenido: Sistemas agrarios: características, criterios de análisis y evaluación. Comunidad, estabilidad y sostenibilidad - Procesos productivos y rendimiento. El medio como condicionante de la producción. Manejo del suelo. - Cultivo en secano y regadío. Gestión de recursos. - Evolución y perspectivas de los sistemas agrarios en España y Galicia. Estudio y análisis de los principales sistemas agrarios gallegos.

Estos contenidos serán desarrollados en los siguientes bloques temáticos a los que se dedicarán las horas expositivas (E) e interactivas (I) indicadas: 1.- Sistemas agrícolas: características, criterios de análisis y evaluación (3 h E) 2.- Sistemas agrícolas en secano y regadío (5 h E + 8 h I) 3.- Manejo del suelo en los sistemas agrícolas (5 h E + 8 h I) 4.- Sistemas agrícolas en España y Galicia (3 h E)

Tecnologías de la producción animal (OB, 1ºC, 4 ECTS). Contenido: Sistemas de ordeño mecanizado: salas y robots. Mecanización de la recolección de forraje. Distribución mecanizada de alimentos y camas. Diseño de naves para producción animal. Diseño de salas de ordeño. Diseño de silos de forraje. Particularidades de la instalación eléctrica y de fontanería en alojamientos ganaderos. Instalaciones complementarias: sistemas de limpieza, fosa de purín, estercoleros, caminos, cercas, almacenes, collares para alimentación, dispositivos para detección de celos, ventiladores, amamantadoras, etc.

Estos contenidos serán desarrollados de acuerdo con el siguiente temario (la duración asignada a cada tema es orientativa):

A) Clases magistrales (32 horas de trabajo no presencial) Tema 1. Distribución mecanizada de alimentos y camas (1 h / 2 h). Tema 2. Instalaciones de ordeño: construcción, funcionamiento, ensayos mecánicos (8 h). Tema 3. Los sistemas de ordeño robotizados (4 h). Tema 4. Mecanización del tratamiento y distribución de residuos (2 h). Tema 5. Diseño de naves para producción animal (8h) . Tema 6. Diseño de salas de ordeño (4 h). Tema 7. Diseño de silos de forraje (2 h). Tema 8. Instalaciones complementarias (2 h). B) Prácticas: Práctica 1. Identificación y componentes de las instalaciones de ordeño (4 h). Práctica 2. Funcionamiento y ensayos mecánicos de instalaciones de ordeño (4 h). Práctica 3. Ensayos dinámicos (4 h). Práctica 4. Dimensionado de naves teniendo en cuenta la higiene y el bienestar animal (6 h). Práctica 5. Diseño integrado de la explotación (8 h). Práctica 6. Particularidades de la instalación eléctrica y de fontanería

(2h).

Fruticultura I (OP, 6 ECTS). (No aparece el desglose del contenido).

Cultivos herbáceos intensivos I (OP, 6 ECTS). (No se desglosa el contenido).

Empresa, mercado y cadena agroalimentaria (OP, 4,5 ECTS). (No se desglosa el contenido).

Sistemas de producción ganadera (OB, 6 ECTS). (No se desglosa el contenido).

Asignaturas vinculadas a energías renovables:

Gestión energética en los procesos agroalimentarios (OB, 1ºC, 3 ECTS). Contenidos: La memoria del título contempla para esta materia los siguientes contenidos: Regulación, instrumentación y control de sistemas y líneas de producción. Visualización y optimización de procesos agroalimentarios: Monitorización y control energético. Sostenibilidad y eficiencia energética. Sistemas de gestión energética: auditorías energéticas. Mejora de la gestión energética: cogeneración y ahorro energético. Distribución y comercialización de la energía eléctrica. Tarifas y coste de la energía. Los contenidos de la materia de desarrollan de acuerdo con el siguiente temario: Contenidos teóricos:

- Directiva (UE) 2018/844 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de. Aspectos ambientales, económicos y legales en el ámbito energético. (2 h; no presenciales: 2 h)
- Mercados energéticos, gestión de la oferta y la demanda. (3 h; no presenciales: 4,50 h)
- Transformación y uso de la energía. (2 h; no presenciales: 3 h)
- Eficiencia energética. (2 h; no presenciales: 3 h)
- Mejora de la gestión energética: cogeneración y ahorro energético. (2 h; no presenciales: 3 h)
- Sistemas de gestión energética: auditorías energéticas (3 h; no presenciales: 4,50 h). Contenidos prácticos: • Corrección del f.d.p. (2 h; no presenciales: 2 h)
- Tarificación básica. (2 h; no presenciales: 2 h)
- Técnicas de ahorro energético. Certificación del Sistema de Gestión Energética ESO 50001. (2 h; no presenciales: 2 h)
- Auditorías energéticas. (4 h; no presenciales: 4 h). La estimación de la duración es aproximada, en función de las necesidades docentes.

	<p><i>Energías Renovables</i> (OP, 3 ECTS). Contenido: Energía solar fotovoltaica: células solares, componentes de sistemas fotovoltaicos, dimensionamiento de instalaciones aisladas y conectadas a red. Energía solar térmica: placas solares, componentes de la instalación, dimensionamiento de la instalación. Energía eólica: principios de conversión, evaluación de recursos, selección de emplazamientos, tipos de aerogeneradores, sistemas mecánicos y eléctricos. Control de potencia. Energía de biomasa: procesos de transformación. Biogás y cogeneración. Biocombustibles. Estos contenidos se desarrollarán según el siguiente temario: Programa teórico:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Energía eólica: Principios de conversión, evaluación de recursos, selección de emplazamientos. (2 h). 2. Energía eólica: Tipos de aerogeneradores, sistemas mecánicos y eléctricos. Control de potencia. (2 h) 3. Energía de biomasa: Procesos térmicos. Biogás y cogeneración. Biocombustibles. (2 h) 4. Radiación solar. Energía solar fotovoltaica. Celda fotovoltaica. Unión p-n. Tecnologías de fabricación. Módulo fotovoltaico. Características de la célula fotovoltaica. (2 h). 5. Instalaciones fotovoltaicas aisladas y conectadas a la red. Componentes Sistema fotovoltaico conectado a red con autoconsumo. Sistema fotovoltaico con seguimiento solar. Instalaciones de bombeo fotovoltaico (2 h). 6. Energía solar térmica: Paneles solares. Componentes de las instalaciones. Tipos de instalaciones. (2 h). <p>Programa práctico: 1. Rosa de los vientos: origen, velocidad y energía (2 h). 2. Estimación del potencial eólico (2 h). 3. Dimensionamiento de reactores de biogás (2 h). 4. Estimación de la radiación solar. (2 h). 5. Dimensionamiento y simulación de instalación solar fotovoltaica aislada. (2 h) 6. Dimensionamiento y simulación de instalación solar fotovoltaica conectada a red. (2 h).</p>
<p>Carga de Trabajo: (Créditos, horas semanales)</p>	<p>90 ECTS (dos cursos académicos)</p>
<p>Resultados esperados: (Objetivos educacionales, resultados de aprendizaje, competencias, habilidades)</p>	<p>Competencias básicas y generales:</p> <p>CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.</p> <p>CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.</p> <p>CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y</p>

enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

CG1 - Capacidad para planificar, organizar, dirigir y controlar los sistemas y procesos productivos desarrollados en el sector agrario y la industria agroalimentaria, en un marco que garantice la competitividad de las empresas sin olvidar la protección y conservación del medio ambiente y la mejora y desarrollo sostenible del medio rural.

CG2 - Capacidad para diseñar, proyectar y ejecutar obras de infraestructura, los edificios, las instalaciones y los equipos necesarios para el desempeño eficiente de las actividades productivas realizadas en la empresa agroalimentaria.

CG3 - Capacidad para proponer, dirigir y realizar proyectos de investigación, desarrollo e innovación en productos, procesos y métodos empleados en las empresas y organizaciones vinculadas al sector agroalimentario.

CG4 - Capacidad para aplicar los conocimientos adquiridos para la solución de problemas planteados en situaciones nuevas, analizando la información proveniente del entorno y sintetizándola de forma eficiente para facilitar el proceso de toma de decisiones en empresas y organizaciones profesionales del sector agroalimentario.

CG6 - Capacidad para dirigir o supervisar equipos multidisciplinares y multiculturales, para integrar conocimientos en procesos de decisión complejos, con información limitada, asumiendo la responsabilidad social, ética y ambiental de su actividad profesional en sintonía con el entorno socioeconómico y natural en el que actúa.

CG7 - Aptitud para desarrollar las habilidades necesarias para continuar el aprendizaje de forma autónoma o dirigida, incorporando a su actividad profesional los nuevos conceptos, procesos o métodos derivados de la investigación, el desarrollo y la innovación.

CG5 - Capacidad para transmitir sus conocimientos y las conclusiones de sus estudios o informes, utilizando los medios que la tecnología de comunicaciones permita y teniendo en cuenta los conocimientos del público receptor.

Competencias transversales:

CT1 - Capacidad de análisis y síntesis.

- CT2 - Capacidad para el razonamiento y la argumentación.
- CT3 - Capacidad de trabajo individual, con actitud autocrítica.
- CT4 - Capacidad para trabajar en grupo y abarcar situaciones problemáticas de forma colectiva.
- CT5 - Capacidad para obtener información adecuada, diversa y actualizada.
- CT6 - Capacidad para elaborar y presentar un texto organizado y comprensible.
- CT7 - Capacidad para realizar una exposición en público de forma clara, concisa y coherente.
- CT8 - Compromiso de veracidad de la información que ofrece a los demás.
- CT9 - Habilidad en el manejo de tecnologías de la información y de la comunicación (TIC).
- CT10 - Utilización de información bibliográfica y de Internet.
- CT11 - Utilización de información en lengua extranjera.
- CT12 - Capacidad para resolver problemas mediante la aplicación integrada de sus conocimientos.

Competencias específicas:

- CE1 - Conocimientos adecuados y capacidad para desarrollar y aplicar tecnología propia en la gestión de recursos hídricos: hidrología, hidrodinámica, hidrometría, obras e instalaciones hidráulicas.
- CE2 - Conocimientos adecuados y capacidad para desarrollar y aplicar tecnología propia en sistemas de riego y drenaje.
- CE3 - Conocimientos adecuados y capacidad para desarrollar y aplicar tecnología propia en la gestión de equipos e instalaciones que se integren en los procesos y sistemas de producción agroalimentaria.
- CE4 - Conocimientos adecuados y capacidad para desarrollar y aplicar tecnología propia en construcciones agroindustriales, infraestructuras y caminos rurales.
- CE5 - Conocimientos adecuados y capacidad para desarrollar y aplicar tecnología propia en la ordenación y gestión del territorio agrario y la integración paisajística.
- CE6 - Conocimientos adecuados y capacidad para desarrollar y aplicar tecnología propia en políticas agrarias y de desarrollo rural.
- CE7 - Conocimientos adecuados y capacidad para desarrollar y aplicar tecnología propia en el estudio, intervención y gestión.
- CE8 - Conocimientos adecuados y capacidad para desarrollar y aplicar tecnología propia en sistemas de producción vegetal.
- CE9 - Conocimientos adecuados y capacidad para desarrollar y aplicar tecnología propia en sistemas integrados de protección de cultivos.

	<p>CE10 - Conocimientos adecuados y capacidad para desarrollar y aplicar tecnología propia en la gestión de proyectos de investigación y desarrollo de nuevas tecnologías aplicadas a los procesos productivos vegetales: biotecnología y mejora vegetal.</p> <p>CE11 - Conocimientos adecuados y capacidad para desarrollar y aplicar tecnología propia en sistemas vinculados a la tecnología de la producción animal.</p> <p>CE12 - Conocimientos adecuados y capacidad para desarrollar y aplicar tecnología propia en nutrición, higiene en la producción animal.</p> <p>CE13 - Conocimientos adecuados y capacidad para desarrollar y aplicar tecnología propia en la gestión de proyectos de investigación y desarrollo de nuevas tecnologías aplicadas a los procesos productivos animales: biotecnología y mejora animal.</p> <p>CE14 - Conocimientos adecuados y capacidad para desarrollar y aplicar tecnología propia en sistemas productivos de las industrias agroalimentarias.</p> <p>CE15 - Conocimientos adecuados y capacidad para desarrollar y aplicar tecnología propia en equipos y sistemas destinados a la automatización y control de procesos agroalimentarios.</p> <p>CE16 - Conocimientos adecuados y capacidad para desarrollar y aplicar tecnología propia en gestión de la calidad y de la seguridad alimentaria, análisis de alimentos y trazabilidad.</p> <p>CE17 - Conocimientos adecuados y capacidad para desarrollar y aplicar tecnología propia en los lenguajes y técnicas propias de la organización y dirección de la empresa agroalimentaria.</p> <p>CE18 - Conocimientos adecuados y capacidad para desarrollar y aplicar tecnología propia en la investigación comercial.</p> <p>CE19 - Conocimientos adecuados y capacidad para desarrollar y aplicar tecnología propia en marketing y sistemas de comercialización de productos agroalimentarios.</p> <p>CE20 - Conocimientos adecuados y capacidad para desarrollar y aplicar tecnología propia en la gestión logística en el ámbito del sector agroalimentario.</p> <p>CE21 - Realización, presentación y defensa, una vez obtenidos todos los créditos del plan de estudios, de un ejercicio original realizado individualmente ante un tribunal universitario consistente en un proyecto integral de Ingeniería Agronómica de naturaleza profesional en el que se sintetizan las competencias adquiridas en las enseñanzas.</p> <p>CE22 - Capacidad de realización de prácticas externas en el ámbito profesional de la Ingeniería Agronómica y de realizar una memoria de las actividades realizadas durante una estancia externa, adquiriendo conocimientos sobre la realidad de las salidas laborales de la titulación y teniendo una primera experiencia profesional en un centro de trabajo.</p>
<p>Temática:</p>	<p>Su objetivo es capacitar técnicos superiores para planificar, proyectar,</p>

(plan de estudio, contenido, temas, capítulos, módulos)

organizar, controlar y dirigir los sistemas y procesos productivos desarrollados en el sector agroalimentario, proporcionándoles competencias para ejercer la profesión regulada de ingeniero agrónomo y manejar los recursos naturales renovables de forma racional.

Modalidad de enseñanza: presencial.

Número de plazas ofertadas: 25.

Lengua: Castellano, Gallego.

Las asignaturas y módulos del Máster para el curso 2024/2025 son los siguientes:

- Tecnología y planificación del medio rural: Construcciones e infraestructuras agroindustriales. Gestión de recursos hídricos. Gestión energética en los procesos agroalimentarios. Ordenación rural. Política agraria y desarrollo rural. Sistemas de riego y drenaje.
- Tecnología de la producción vegetal y animal: Alimentación animal. Mejora genética animal. Obtención y producción de material vegetal. Sistemas de producción vegetal. Sistemas de protección integrada. Tecnologías de la producción animal.
- Tecnología de las industrias agroalimentarias: Ingeniería de las industrias agroalimentarias. Tecnología y seguridad alimentarias.
- Gestión y organización de empresas agroalimentarias: Comercialización y marketing agroalimentario. Dirección de la empresa agroalimentaria. Gestión logística en el sector agroalimentario.
- Especialidad en agroingeniería: abastecimiento y depuración de aguas. Dirección de proyectos. Energías renovables. Gestión de la calidad agroalimentaria. Ingeniería de la madera estructural. Tecnología de la información geoespacial.
- Especialidad en Ingeniería de la producción de leche: Calidad en la producción de leche. Gestión técnico-económica de explotaciones de vacuno de leche. Manejo de pastos. Morfología y fisiología de la vaca de leche. Programas de alimentación de vacuno de leche. Sistemas de producción y organización del trabajo.
- Especialidad en vitivinicultura: Diseño y conducción del viñedo. Diseño y gestión de bodegas. Enología. Ingeniería de los procesos de la industria enológica. Producción vitícola. Viticultura de zonas atlánticas.
- Prácticas externas y Trabajo Fin de Máster.
- Complementos formativos Ingeniería Técnica Agrícolas - especialidad mecanización: Estadística. Informática. Fisiología vegetal. Botánica. Fruticultura. Cultivos herbáceos intensivos I. Empresa, mercado y cadena agroalimentaria. Jardinería y paisajismo I. Construcción de alojamientos

	<p>ganaderos. Sistema de producción ganadera. Caminos rurales y estructuras de contención. Estadística.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Complementos formativos ingeniería técnica agrícolas-especialidad explotaciones agropecuarias: Estadística. Informática. Cultivos herbáceos intensivos I. Empresa, mercado y cadena agroalimentaria. Electrificación rural. Riego e instalaciones hidráulicas. Mecanización agraria II. Construcción de alojamientos ganaderos. Sistema de producción ganadera. - Complementos formativos ingeniería técnica agrícolas-especialidad Hortofruticultura: Estadística. Informática. Fisiología vegetal. Zootecnia. Empresa, mercado y cadena agroalimentaria. Electrificación rural. Riego e instalaciones hidráulicas. Mecanización agraria II. Hidrología. Ordenación del territorio y proyectos de desarrollo. - Complementos formativos ingeniería técnica agrícolas-especialidad industrias agrarias y alimentarias: Estadística. Informática. Zootecnia. Botánica y fisiología vegetal. Industrias fermentativas. Industrias lácteas. Instalaciones eléctricas. Equipos e instalaciones auxiliares. Ingeniería de las industrias agroalimentarias. Empresa, mercado y cadena agroalimentaria.
<p>Profesores asociados: (perfiles)</p>	<p>ROSA ROMERO FRANCO, Decana o directora del centro. SANTIAGO PEREIRA LORENZO, Coordinador del título. El cuadro docente del Máster en Ingeniería Agronómica está formado por profesores de la Universidad de Santiago de Compostela.</p>
<p>Estudiantes: (Número en 5 años pasados, perfiles)</p>	<p>Total alumnado matriculado 2022/23: 33 (33,3% mujeres), 2021/2022: 39 (38,5%), 2020/21: 41 (43,9%), 2019/2020: 34 (47,1%).</p>
<p>Recursos físicos: (Laboratorios, bibliografía, software, instalaciones)</p>	<p>Aula de mecanización. Laboratorio Biología vegetal, de silvopascicultura y producción en madera. Laboratorios. Nave de hidráulica e hidrología. Seminarios. Biblioteca.</p>
<p>Instituciones aliadas: (gobierno, empresas, universidades, institutos)</p>	<p>Entidades colaboradoras para la realización de prácticas curriculares: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://assets.usc.gal/sites/default/files/paragraphs/links/2024-08/2024_05_07_listado-empresas-con-convenio-epse.pdf</p>
<p>Aseguramiento de Calidad: (Procesos de Acreditación nacional o internacional, Evaluación continua, encuestas a egresados, comités internos y externos)</p>	<p>Autorización del Consejo de Ministros de 21/02/2014. Fecha de publicación del Plan de Estudios en BOE: 04/04/2014. Renovación de la acreditación: 11/07/2017. <u>Indicadores de calidad.</u></p>

<p>Nombre de la oferta: (Asignatura, curso, taller, programa)</p>	<p>MÁSTER EN INGENIERÍA AGRONÓMICA</p>
<p>Unidad académica que la ofrece: (Facultad, Instituto, Escuela, Comunidad)</p>	<p>UNIVERSIDAD DE VALLADOLID. Campus de Palencia (Castilla y León).</p>
<p>Descripción del hallazgo: (en relación a la oferta académica y de la potencial relación con el proyecto RES-SIAS)</p>	<p>La titulación tiene relación con el proyecto RES-SIAS por cuanto en su Plan de Estudios se establecen asignaturas vinculadas con agricultura y ganadería, así como asignaturas vinculadas con las energías renovables, las tres materias objeto del proyecto.</p> <p>En concreto:</p> <p style="text-align: center;">Asignaturas vinculadas a agricultura/ganadería:</p> <p><i>Sistemas de producción animal</i> (OB, 1ºC, 3 ECTS). Sistemas de producción animal y bienestar animal. Identificación y trazabilidad ganadera. Ganadería ecológica. Modelos productivos en explotaciones de rumiantes (extensivo e intensivo). Modelos productivos en explotaciones porcinas (extensivo e intensivo).</p> <p><i>Sistemas productivos de la industria agroalimentaria</i> (OB, 1ºC, 6 ECTS). Industrias de transformación de frutas y hortalizas. Industrias de transformación de cereales. Industria enológica. Industrias de transformación de productos lácteos. Industrias de transformación de productos cárnicos. Otras industrias de transformación.</p> <p><i>Administración de empresas y marketing agroalimentario</i> (OB, 1ºC, 6 ECTS). La empresa agraria y agroalimentaria. Patrimonio, balance y resultados. La normativa contable. Análisis de los estados contables. La financiación a corto plazo de una empresa. La financiación a largo plazo de una empresa. La planificación de la producción a través de la programación matemática (I y II). La gestión de stock en la empresa agroalimentaria.</p> <p><i>Innovaciones tecnológicas para la mejora de la gestión agronómica, la gestión agronómica</i> (OP, 2ºC, 3 ECTS). Software y aplicaciones móviles para la gestión agronómica. Teledetección Satelital. Teledetección de rango cercano. Sensores aeroportados en drones. Normativa. Tipos de aeronaves. Desempeño. Comunicaciones. Sensores. Sistemas inalámbricos basados en la nube. Big Data. Inteligencia Artificial. Robotización y máquinas autónomas. Aplicaciones en el sector agrario. Ejercicios Prácticos.</p> <p style="text-align: center;">Asignaturas vinculadas a energías renovables:</p> <p><i>Gestión de residuos y energías renovables</i> (OB, 1ºC. 4 ECTS). Gestión y tratamiento de residuos. Energías renovables: La energía y las</p>

	energías renovables. Valorización de la biomasa agroforestal. Energías renovables no biomásicas.
Carga de Trabajo: (Créditos, horas semanales)	90 ECTS (3 cuatrimestres).
Resultados esperados: (Objetivos educacionales, resultados de aprendizaje, competencias, habilidades)	<p>Competencias generales:</p> <p>G1 Conocer los elementos básicos del ejercicio profesional.</p> <p>G2 Saber y aplicar los conocimientos en la práctica.</p> <p>G3 Ser capaz de analizar y sintetizar.</p> <p>G4 Ser capaz de organizar y planificar.</p> <p>G5 Ser capaz de comunicarse de forma oral y escrita, tanto en foros especializados como para personas no expertas.</p> <p>G6 Hablar, leer y escribir en una lengua extranjera (inglés).</p> <p>G7 Poseer conocimientos, habilidades y destrezas de informática y de las tecnologías de información y comunicación (TIC).</p> <p>G8 Gestionar la información.</p> <p>G9 Ser capaz de resolver problemas.</p> <p>G10 Ser capaz de tomar decisiones.</p> <p>G11 Conocer la organización académica y administrativa de la Universidad.</p> <p>G12 Trabajar en equipo.</p> <p>G13 Ser capaz de trabajar en un contexto local, regional, nacional o internacional.</p> <p>G14 Desarrollar las relaciones interpersonales.</p> <p>G15 Demostrar un razonamiento crítico.</p> <p>G16 Tener un compromiso ético.</p> <p>G17 Aprender de forma autónoma tanto de manera individual como cooperativa.</p> <p>G18 Adaptarse a nuevas situaciones.</p> <p>G19 Desarrollar la creatividad. G20 Ser capaz de liderar.</p>

	<p>G21 Reconocer y apreciar otras culturas y costumbres, así como de la diversidad y multiculturalidad.</p> <p>G22 Ser capaz de tomar iniciativas y desarrollar espíritu emprendedor</p> <p>G23 Poseer motivación por la calidad.</p> <p>G24 Comprometerse con los temas medioambientales.</p> <p>G25 Comprometerse con la igualdad de sexo, tanto en los ámbitos laborales como personales, uso de lenguaje no sexista, ni racista.</p> <p>G26 Comprometerse con la igualdad de derechos de las personas con discapacidad G27 Comprometerse con una cultura de la paz.</p> <p>Competencias específicas:</p> <p>E1 Construcciones agroindustriales, infraestructuras y caminos rurales. Ordenación y gestión del territorio agrario y la integración paisajística. Políticas agrarias y de desarrollo rural. Estudio, intervención y gestión.</p> <p>E2 Gestión de recursos hídricos: hidrología, hidrodinámica, hidrometría, obras e instalaciones hidráulicas. Sistemas de riego y drenaje. Gestión de equipos e instalaciones que se integren en los procesos y sistemas de producción agroalimentaria.</p> <p>E3 Sistemas de producción vegetal. Sistemas integrados de protección de cultivos. Gestión de proyectos de investigación y desarrollo de nuevas tecnologías aplicadas a los procesos productivos vegetales: biotecnología y mejora vegetal.</p> <p>E4 Sistemas vinculados a la tecnología de la producción animal. Nutrición, higiene en la producción animal. Gestión de proyectos de investigación y desarrollo de nuevas tecnologías aplicadas a los procesos productivos animales: biotecnología y mejora animal.</p> <p>E5 Sistemas productivos de las industrias agroalimentarias. Equipos y sistemas destinados a la automatización y control de procesos agroalimentarios. Gestión de la calidad y de la seguridad alimentaria, análisis de alimentos y trazabilidad.</p> <p>E6 Los lenguajes y técnicas propias de la organización y dirección de la empresa agroalimentaria. Investigación comercial. Marketing y sistemas de comercialización de productos agroalimentarios. Gestión logística en el ámbito del sector.</p>
<p>Temática: (plan de estudio, contenido, temas, capítulos, módulos)</p>	<p>El objetivo del Máster es proporcionar al estudiantado la formación científica, tecnológica y socioeconómica necesaria para el ejercicio de la profesión de ingeniero agrónomo. El Título, por tanto, habilita para el ejercicio de una profesión regulada, por lo que el diseño de las competencias se ajusta a las disposiciones establecidas por el Gobierno para dicho título por Orden CIN 325/2009; para ello se han</p>

	<p>de adquirir y desarrollar los conocimientos, capacidades y destrezas propias de la profesión.</p> <p>Rama: ingeniería y arquitectura.</p> <p>Modalidad: presencial.</p> <p>Duración: 3 cuatrimestres.</p> <p>Centro responsable: ETS Ingenierías Agrarias (PA).</p> <p>PLAN DE ESTUDIOS:</p> <p>En el primer curso se desarrollan cuatro módulos obligatorios:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tecnología y planificación del medio rural - Tecnología de la producción vegetal y animal. - Tecnología de las industrias agroalimentarias. - Gestión y organización de empresas agroalimentarias. <p>En el segundo curso con un primer cuatrimestre donde se cursan 12 ECTS del módulo optativo (8 asignaturas de 3 ECTS), más el periodo adicional necesario para la realización de las prácticas en empresa y el trabajo fin de Máster.</p> <p>Las asignaturas obligatorias del Máster son: Ampliación de fitotecnia. Protección de cultivos. Biotecnología para la mejora vegetal. Sistemas de producción animal. Nutrición animal. Biotecnología para la mejora animal. Sistemas productivos de la industria agroalimentaria. Instalaciones de control agroindustrial. Gestión del territorio. Construcciones e infraestructuras rurales. Hidráulica aplicada. Gestión de residuos y energías renovables. Administración de empresa y marketing agroalimentario. Política agraria y de desarrollo rural.</p> <p>Las asignaturas optativas, son:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Itinerario en diseño e ingeniería: Diseño e ingeniería aplicado a obras hidráulicas. Diseño y cálculo aplicado a las construcciones e infraestructuras del ámbito agrario. Gestión y dirección de proyectos de ingeniería. - Itinerario en gestión e innovación: Innovaciones tecnológicas para la mejora de la gestión agronómica. Desarrollo rural.
<p>Profesores asociados: (perfiles)</p>	<p>Profesorado y tutorías.</p>
<p>Estudiantes: (Número en 5 años pasados, perfiles)</p>	<p>Total alumnado matriculado 2022/23: 18 (22,2% mujeres), 2021/2022: 17 (47,1%), 2020/21: 28 (28,6%) , 2019/2020: 31 (32,3%).</p>
<p>Recursos físicos: (Laboratorios, bibliografía, software, instalaciones)</p>	<p>Infraestructura: Cultivos de frutales, cereales e invernaderos con plantas hortícolas y/o de flor. Bodega y sala de barricas, sala de catas con 50 puestos homologados. Laboratorio de Cartografía, de Hidráulica, de Maderas, de Maquinaria y Motores de Electrotecnia, de Edafología, de Química Agrícola, de Genética o de Tecnología de los Alimentos. Laboratorio de Necropsias para el estudio de roedores y, entre otras cosas, en el seguimiento de la plaga de topillos. Además,</p>

	<p>estación ensayo abonadoras.</p> <p>Por otra parte, en el Campus se cuenta con Biblioteca, el Instituto de Gestión Forestal Sostenible (IUFOR).</p> <p>Se cuenta con una Cátedra de Micología.</p>
<p>Instituciones aliadas: (gobierno, empresas, universidades, institutos)</p>	<p>Centro Tecnológico Agrario y Alimentario (ITAGRA). Centro Tecnológico de Cereales (CETECE).</p>
<p>Aseguramiento de Calidad: (Procesos de Acreditación nacional o internacional, Evaluación continua, encuestas a egresados, comités internos y externos)</p>	<p>Fecha de aprobación por el Consejo de Ministros: 12/11/2010.</p> <p>Publicación del Plan de Estudios en BOE: 27/06/2013.</p> <p>Renovaciones de la acreditación: 30/04/2015 y 15/10/2019.</p> <p>Informes de calidad y evaluación.</p>

<p>Nombre de la oferta: (Asignatura, curso, taller, programa)</p>	<p>MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA AGRONÓMICA</p>
<p>Unidad académica que la ofrece: (Facultad, Instituto, Escuela, Comunidad)</p>	<p>UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID. ETSI Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas. Madrid (Comunidad de Madrid)</p>
<p>Descripción del hallazgo: (en relación a la oferta académica y de la potencial relación con el proyecto RES-SIAS)</p>	<p>La titulación tiene relación con el proyecto RES-SIAS por cuanto en su Plan de Estudios se establecen asignaturas vinculadas con agricultura y ganadería, así como asignaturas vinculadas con las energías renovables, las tres materias objeto del proyecto.</p> <p>Concretamente:</p> <p style="text-align: center;">Asignaturas vinculadas a agricultura/ganadería:</p> <p><i>Ingeniería de la producción animal</i> (OB, 1ºC, 6 ECTS). <i>Política agraria y desarrollo rural</i> (OB, 1ºC, 4 ECTS) <i>Gestión de producción animal</i> (OB, 1ºC, 4 ECTS). <i>Sistemas productivos de industrias agroalimentarias</i> (OB, 2ºC, 6 ECTS). <i>Ingeniería del diseño de alojamientos ganaderos</i> (OP, 2ºC, 4 ECTS). <i>Impacto ambiental de la ganadería</i> (OP, 2ºC, 4 ECTS). <i>Agricultura de precisión</i> (OP, 2ºC, 4 ECTS). <i>Agricultura y desarrollo</i> (OP, 2ºC, 4 ECTS).</p> <p style="text-align: center;">Asignaturas vinculadas a energías renovables:</p> <p><i>Bioenergía</i> (OP, 2ºC, 4 ECTS).</p>
<p>Carga de Trabajo: (Créditos, horas semanales)</p>	<p>120 ECTS (4 semestres).</p>
<p>Resultados esperados: (Objetivos educacionales, resultados de aprendizaje, competencias, habilidades)</p>	<p>Competencias básicas y generales del Máster en Ingeniería Agronómica:</p> <p>CG1. Capacidad para planificar, organizar, dirigir y controlar los sistemas y procesos productivos desarrollados en el sector agrario y la industria agroalimentaria, en un marco que garantice la competitividad de las empresas sin olvidar la protección y conservación del medio ambiente y la mejora y desarrollo sostenible del medio rural.</p> <p>CG2. Capacidad para diseñar, proyectar y ejecutar obras de infraestructura, los edificios, las instalaciones y los equipos necesarios</p>

para el desempeño eficiente de las actividades productivas realizadas en la empresa agroalimentaria.

CG3. Capacidad para proponer, dirigir y realizar proyectos de investigación, desarrollo e innovación en productos, procesos y métodos empleados en las empresas y organizaciones vinculadas al sector agroalimentario.

CG4. Capacidad para aplicar los conocimientos adquiridos para la solución de problemas planteados en situaciones nuevas, analizando la información proveniente del entorno y sintetizándola de forma eficiente para facilitar el proceso de toma de decisiones en empresas y organizaciones profesionales del sector agroalimentario.

CG5. Capacidad para transmitir sus conocimientos y las conclusiones de sus estudios o informes, utilizando los medios que la tecnología de comunicaciones permita, y teniendo en cuenta los conocimientos del público receptor.

CG6. Capacidad para dirigir o supervisar equipos multidisciplinares y multiculturales, para integrar conocimientos en procesos de decisión complejos, con información limitada, asumiendo la responsabilidad social, ética y ambiental de su actividad profesional en sintonía con el entorno socioeconómico y natural en que actúa.

CG7. Aptitud para desarrollar las habilidades necesarias para continuar el aprendizaje de forma autónoma o dirigida, incorporando a su actividad profesional los nuevos conceptos, procesos o métodos derivados de la investigación, el desarrollo y la innovación.

Competencias transversales del Máster en Ingeniería Agronómica:

CT1. Uso de la lengua inglesa.

CT2. Liderazgo de equipos.

CT3. Creatividad.

CT4. Organización y planificación.

CT5. Gestión de la información.

CT6. Gestión económica y administrativa.

CT7. Trabajo en contextos internacionales.

Competencias específicas del Máster en Ingeniería Agronómica:

CE1. Conocimientos adecuados y capacidad para desarrollar y aplicar tecnología en gestión de recursos hídricos: hidrología, hidrodinámica, hidrometría, obras e instalaciones hidráulicas. Sistemas de riego y drenaje.

CE2. Conocimientos adecuados y capacidad para desarrollar y aplicar tecnología en gestión de equipos e instalaciones que se integren en

los procesos y sistemas de producción agroalimentaria.

CE3. Conocimientos adecuados y capacidad para desarrollar y aplicar tecnología en construcciones agroindustriales, infraestructuras y caminos rurales.

CE4. Conocimientos adecuados y capacidad para desarrollar y aplicar tecnología en ordenación y gestión del territorio agrario y la integración paisajística.

CE5. Conocimientos adecuados y capacidad para desarrollar y aplicar tecnología en políticas agrarias y de desarrollo rural. Estudio, intervención y gestión.

CE6. Conocimientos adecuados y capacidad para desarrollar y aplicar tecnología en sistemas de producción vegetal y en sistemas integrados de protección de cultivos.

CE7. Conocimientos adecuados y capacidad para desarrollar y aplicar tecnología en gestión de proyectos de investigación y desarrollo de nuevas tecnologías aplicadas a los procesos productivos vegetales: biotecnología y mejora vegetal.

CE8. Conocimientos adecuados y capacidad para desarrollar y aplicar tecnología en sistemas vinculados a la tecnología de la producción animal, nutrición e higiene en la producción animal.

CE9. Conocimientos adecuados y capacidad para desarrollar y aplicar tecnología en gestión de proyectos de investigación y desarrollo de nuevas tecnologías aplicadas a los procesos productivos animales: biotecnología y mejora animal.

CE10. Conocimientos adecuados y capacidad para desarrollar y aplicar tecnología en sistemas productivos de las industrias agroalimentarias. Equipos y sistemas destinados a la automatización y control de procesos agroalimentarios.

CE11. Conocimientos adecuados y capacidad para desarrollar y aplicar tecnología en gestión de la calidad y de la seguridad alimentaria, análisis de alimentos y trazabilidad.

CE12. Conocimientos adecuados y capacidad para usar los lenguajes y desarrollar y aplicar las técnicas propias de la organización y dirección de la empresa agroalimentaria, así como de la gestión logística en el ámbito del sector.

CE13. Conocimientos adecuados y capacidad para desarrollar y aplicar metodología y tecnología en investigación comercial, marketing y sistemas de comercialización de productos agroalimentarios.

CE14. Conocimientos adecuados y capacidad para realizar el diseño de experimentos y el análisis de datos.

CE15. Conocimientos para la realización, presentación y defensa, una vez obtenidos todos los créditos del plan de estudios, de un ejercicio original realizado individualmente ante un tribunal universitario, consistente en un proyecto integral de ingeniería agronómica de naturaleza profesional en el que se sinteticen las competencias

<p>Temática: (plan de estudio, contenido, temas, capítulos, módulos)</p>	<p>adquiridas en las enseñanzas.</p> <p>El Máster Universitario en Ingeniería Agronómica comprende una formación agronómica integral, que recoge la recibida en los grados dentro de la nueva estructura de las enseñanzas universitarias, y completa la formación troncal y obligatoria que actualmente reciben los estudiantes de la titulación de Ingeniero Agrónomo, lo que permitirá a los graduados que tengan acceso directo al máster tener una continuidad formativa optimizada de especialización.</p> <p>El Título otorga las atribuciones de la profesión de Ingeniero Agrónomo. Consecuentemente, el título propuesto se ha diseñado teniendo en cuenta lo establecido en la Orden CIN/325/2009, de 9 de febrero de 2009 (BOE 19 de febrero de 2009) por la que se establecen los requisitos para la verificación de títulos universitarios oficiales que habilitan para el ejercicio de la profesión de ingeniero agrónomo.</p> <p>El centro responsable de la impartición de título es la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas (ETSIAAB) de la Universidad Politécnica de Madrid.</p> <p>Centro responsable: ETSI Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas.</p> <p>Rama: Ingeniería y Arquitectura.</p> <p>Ámbito: Ingeniería agroforestal y medio ambiente.</p> <p>Orientación: profesional.</p> <p>Duración: 4 semestres.</p> <p>Modalidad: presencial.</p> <p>Número de plazas: 120.</p> <p>El plan de estudio de la titulación comprende una carga docente total de 120 ECTS: 72 en asignaturas obligatorias, 36 créditos optativos y 12 de Trabajo Fin de Máster. En el conjunto de asignaturas obligatorias se incluyen 62 ECTS de los módulos definidos en la Orden CIN/325 2009: Tecnología y Planificación de Medio Rural, Tecnología de la Producción Vegetal y Animal, Tecnología de las Industrias Agroalimentarias y Gestión y Organización de Empresas Agroalimentarias, además de 10 ECTS comunes de introducción a la investigación y de formación general en ingeniería de proyectos. Para facilitar la formación de un currículum más especializado, el alumno deberá cursar 36 ECTS optativos. También se permite cursar la totalidad o parte de los 36 ECTS en asignaturas del resto de másteres universitarios adscritos a la ETSIA cuya consulta se puede efectuar en la web de la Escuela. Los estudiantes podrían</p>
---	--

	<p>completar los 36 ECTS optativos dentro de programas de movilidad en otras universidades nacionales o extranjeras. En cualquier caso, los estudiantes podrán obtener hasta 12 ECTS optativos por la realización de prácticas externas. El plan de estudios del Máster se completa con el Trabajo Fin de Máster que consistirá en la realización, presentación y defensa ante un tribunal universitario de un ejercicio original realizado individualmente, consistente en un proyecto integral de ingeniería agronómica de naturaleza profesional en el que se sintetizan las competencias adquiridas en las enseñanzas</p>
<p>Profesores asociados: (perfiles)</p>	<p>FRANCISCO AYUGA TÉLLEZ, Coordinadora del Máster. MARÍA CARMEN GONZÁLEZ CHAMORRO, Coordinadora de primer curso. Profesorado.</p>
<p>Estudiantes: (Número en 5 años pasados, perfiles)</p>	<p>Total alumnado matriculado 2022/23: 93 (44,1% mujeres), 2021/2022: 90 (45,6%), 2020/21: 79 (43%), 2019/2020: 65 (47,7%).</p>
<p>Recursos físicos: (Laboratorios, bibliografía, software, instalaciones)</p>	<p>Naves para investigaciones agropecuarias. Estanque y nave de bombeo. Invernaderos. Edificio de zootecnia. Elaboración de sustratos orgánicos. Parcelas de cultivo. Parcelas de cultivo en bancales. Instalaciones GI de agroenergética. Parcelas de cultivo para frutales. Parcelas de cultivos varios. Invernaderos. Edificio de fitotecnia. Nave de maquinaria. Biblioteca.</p>
<p>Instituciones aliadas: (gobierno, empresas, universidades, institutos)</p>	<p><u>Empresas</u> con las que se tiene acuerdo para la realización de las prácticas del Máster.</p>
<p>Aseguramiento de Calidad: (Procesos de Acreditación nacional o internacional, Evaluación continua, encuestas a egresados, comités internos y externos)</p>	<p>Autorización por el Consejo de Ministros de 17/01/2014. Fecha de publicación del Plan de Estudios en el BOE: 10/10/2002. renovaciones de la acreditación: 15/09/2017 y 01/03/2022. Sistema de aseguramiento interno de calidad.</p>

<p>Nombre de la oferta: (Asignatura, curso, taller, programa)</p>	<p>GRADO EN INGENIERÍA AGROALIMENTARIA</p>
<p>Unidad académica que la ofrece: (Facultad, Instituto, Escuela, Comunidad)</p>	<p>UNIVERSIDAD DE SALAMANCA. Escuela Politécnica Superior de Zamora. Zamora (Castilla y León).</p>
<p>Descripción del hallazgo: (en relación a la oferta académica y de la potencial relación con el proyecto RES-SIAS)</p>	<p>La titulación tiene relación con el proyecto RES-SIAS por cuanto en su Plan de Estudios se establecen asignaturas vinculadas con agricultura y ganadería, así como asignaturas vinculadas con las energías renovables, las tres materias objeto del proyecto.</p> <p>Concretamente:</p> <p style="text-align: center;">Asignaturas vinculadas a agricultura/ganadería:</p> <p><i>Bases de producción vegetal</i> (OB, 2ºC, 6 ECTS). Contenidos: Bloque I: Botánica Agrícola: Las espermatofitas: caracteres generales y clasificación. Angiospermas: caracteres generales y clasificación. Las angiospermas monocotiledóneas: familias de interés agrícola. Angiospermas dicotiledóneas: familias de interés agrícola. Prácticas de laboratorio. Bloque II: Introducción a la biotecnología agrícola: Bases de la mejora vegetal. La biotecnología agrícola: usos y aplicaciones; organismos modificados genéticamente; obtención de plantas transgénicas. Principios del cultivo in vitro de células y tejidos vegetales; Técnicas de propagación de especies vegetales mediante cultivo in vitro; Factores que afectan a la producción de plantas por micropropagación; Variación genética quimérica y epigenética en las plantas durante la micropropagación. Trabajo en equipo. Bloque III: Fundamentos de la producción vegetal: Balance de radiación y energía. Intercepción de la radicación por cubiertas vegetales. Influencia de la temperatura en el crecimiento y desarrollo de cultivos. Modificación del régimen de temperaturas de los suelos. Las heladas; tipos de heladas; efecto de las heladas en los cultivos; sistemas de defensa contra heladas: defensa activa y pasiva. Influencia del viento en los cultivos; Los cortavientos. El sistema suelo-planta-atmósfera. Prácticas.</p> <p><i>Tecnología de la producción vegetal</i> (OB, 2ºC, 6 ECTS). Contenidos: Bloque I: Introducción a los sistemas agrícolas. Rotaciones, alternativas y asociaciones de cultivo. Siembra y plantación. Bloque II: Manejo del agua en los sistemas agrícolas: La evapotranspiración (ET) de los cultivos. Programación de riegos. Bloque III: Manejo de la fertilidad de los suelos en los sistemas agrícolas: Manejo de suelos: el laboreo. Suministro de nutrientes por el suelo. Control de la materia orgánica de los suelos. La fertilización nitrogenada, fosfatada y potásica. Corrección de suelos ácidos y manejo de suelos salinos y sódicos. Manejo de suelos salinos y sódicos. Bloque IV: Protección de</p>

	<p>cultivos: Control de malas hierbas. Control de plagas y enfermedades.</p> <p><i>Bases y tecnología de la producción animal</i> (OB, 2ºC, 6 ECTS). Contenidos: Zootécnica y producción animal. Sistemas de explotación animal. Crecimiento y desarrollo. Bases fisiológicas de la reproducción. Tecnología de la reproducción. Nutrición y alimentación animal. Nutrición y alimentación animal, cont. Producción de bovino de leche. Producción de carne. Producción de ovino. Producción de caprino. Producción porcina. Producción avícola clásica. Producción equina. Producción cunícola. Producción apícola. Producción de trucha. Producciones animales alternativas.</p> <p><i>Agricultura y producción ecológica</i> (OP, 4ºC, 3 ECTS): No aparece para el curso académico 2024/2025.</p> <p><i>Gestión y aprovechamiento de subproductos agroindustriales</i> (OB, 4ºC, 3 ECTS). Contenido: Subproductos de origen animal. Subproductos cárnicos. Subproductos de la industria pesquera. Subproductos de la industria láctea. Subproductos de la industria de los ovoproducidos. Subproductos de la industria azucarera. Subproductos de la industria oleícola. Subproductos de la industria del café. Subproductos de las industrias del sector de transformados vegetales. Subproductos de la viticultura. Subproductos de las industrias de elaboración de sidra. Subproductos de la industria cervecera.</p> <p style="text-align: center;">Asignaturas vinculadas a energías renovables:</p> <p><i>Gestión y aprovechamiento de residuos</i> (OB, 4ºC, 6 ECTS). Contenido: Gestión y aprovechamiento de residuos. Caracterización de aguas residuales. Pretratamiento, tratamiento primario y tratamiento secundario. Tratamiento de lodos y tratamiento terciario. La contaminación del suelo en las actividades agrarias y agroalimentarias. Control de la contaminación del suelo en las actividades agrarias y agroalimentarias. Residuos ganaderos. Contaminación atmosférica.</p> <p><i>Cultivos industriales y energéticos</i> (OP, 3ºC, 3 ECTS). No aparece para el curso académico 2024/2025.</p> <p><i>Energías alternativas</i> (OP, 4ºC, 3 ECTS). No aparece para el curso académico 2024/2025</p>
<p>Carga de Trabajo: (Créditos, horas semanales)</p>	<p>240 ECTS, distribuidos de la siguiente forma: 72 ECTS de formación básica, 60 ECTS del módulo común a la rama agrícola, 81 ECTS de tecnología específica de las industrias agrarias y alimentarias, 15 ECTS optativos y 12 ECTS del trabajo fin de grado.</p>
<p>Resultados esperados: (Objetivos educacionales, resultados de</p>	<p>Competencias básicas (CB) y generales (CG): CB1. Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender</p>

aprendizaje, competencias, habilidades)

conocimientos en el área/s de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel, que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.

CB2. Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y resolución de problemas dentro de su área de estudio.

CB3. Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio de para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.

CB4. Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.

CB5. Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía. CG1. Desarrollar la capacidad de liderazgo y trabajo en equipo tanto en un contexto nacional como internacional con la flexibilidad necesaria para adaptarse a nuevas situaciones en el ámbito de la ingeniería agroalimentaria.

Competencias Específicas (CE) Módulo de formación básica:

CE1. Capacidad para resolver problemas matemáticos que puedan plantearse en la ingeniería. Adquirir aptitudes para aplicar los conocimientos sobre: álgebra lineal; geometría; geometría diferencial; cálculo diferencial e integral; ecuaciones diferenciales y en derivadas parciales; métodos numéricos, algorítmica numérica; estadística y optimización en la ingeniería.

CE2. Adquirir la capacidad de visión espacial y conocimientos de las técnicas de representación gráfica, tanto por métodos tradicionales de geometría métrica y geométrica descriptiva, como mediante las aplicaciones de diseño asistido por ordenador relacionados con la ingeniería.

CE3. Adquirir conocimientos básicos sobre el uso y programación de los ordenadores, sistemas operativos, bases de datos y programas informáticos con aplicación en ingeniería.

CE4. Comprender, conocer y utilizar los conceptos básicos de la química general, química orgánica e inorgánica y sus aplicaciones en la ingeniería.

CE5. Comprender y dominar los conceptos básicos sobre las leyes generales de la mecánica, termodinámica, campos y ondas y electromagnetismo y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería.

CE6. Comprender y dominar los conocimientos básicos de geología y morfología del terreno y de la climatología y su aplicación en

problemas relacionados con la ingeniería. Aptitud para seleccionar, de forma separada o conjunta, los conceptos de calidad y productividad del suelo, así como las clasificaciones agroclimáticas.

CE7. Conocer adecuadamente el concepto de empresa, marco institucional y jurídico de la empresa, y su organización y gestión.

CE8. Comprender y dominar las bases y fundamentos de la biología vegetal y animal. Aptitud para aplicarlos en la ingeniería.

Competencias específicas (CE) Módulo común a la rama agrícola:

CE9. Comprender, conocer y utilizar los principios de la identificación y caracterización de especies vegetales de interés productivo.

CE10. Comprender, conocer y utilizar los principios de las bases del desarrollo, nutrición y mantenimiento de la producción vegetal. Saber aplicar la tecnología de los sistemas de producción, explotación y protección vegetal. Desarrollar aptitudes para incrementar la producción vegetal y/o manejar su calidad, de forma respetuosa para el medio ambiente. Capacidad para la preparación previa, concepción, redacción, firma y dirección de obra de proyectos relacionados con la producción y explotación agrícola.

CE11. Comprender, conocer y aplicar las bases y técnicas de la producción animal a los sistemas de producción y explotación ganadera que contemplen la salud y el bienestar animal.

CE12. Comprender, conocer y utilizar los principios básicos de la biotecnología y sus aplicaciones en el campo de la ingeniería agrícola y ganadera para la mejora vegetal y animal.

CE13. Comprender, conocer y utilizar los principios de la ecología. Capacidad para la redacción y firma de estudios de impacto ambiental: evaluación y corrección.

CE14. Conocer y utilizar la instrumentación topográfica, cartografía, fotogrametría, GIS y teledetección y las aplicaciones informáticas adecuadas, en el ámbito de la agronomía. Aptitud para realizar levantamientos y replanteos topográficos.

CE15. Comprender, conocer y utilizar los principios de la Ingeniería del medio rural. Conocimiento y capacidad para realizar cálculo de estructuras y de su construcción en su ámbito de actuación. Conocer los principios de electrotécnica y electrificación rural. Conocer y saber seleccionar motores y máquinas y capacidad para adecuar su uso agrícola y/o agroindustrial. Conocer los principios de la hidráulica agrícola y los sistemas de riego. Conocimiento de la organización y gestión de proyectos en los ámbitos de la agricultura, la ornamentación de espacios verdes y paisaje, de la construcción de las industrias agroindustriales y de sus instalaciones. Conocimiento de las funciones y responsabilidades de los agentes que intervienen en la edificación y de su organización profesional o empresarial y de los procedimientos administrativos, de gestión y tramitación. Aptitud para redactar estudios, estudios básicos y planes de seguridad y salud laboral y coordinar la seguridad en fase de proyecto o en fase de

ejecución de obra. Aptitud para redactar documentos que forman parte de proyectos de ejecución elaborados en forma multidisciplinar.

CE16. Comprender, conocer y utilizar los principios de la gestión y el aprovechamiento de subproductos agroindustriales. Capacidad para redactar y firmar estudios de gestión de subproductos agrarios e industriales.

CE17. Capacidad de conocer, comprender y utilizar los principios de toma de decisiones mediante el uso de los recursos disponibles para el trabajo en grupos multidisciplinarios.

CE18. Conocer, comprender y utilizar los principios de la transferencia de tecnología, entender, interpretar, comunicar y adoptar los avances en el campo agrario.

CE19 Conocimiento de los principios de la valoración de empresas agrarias y comercialización. Aptitud para el análisis y toma de decisiones relacionadas con la situación económico-financiera de la empresa. Capacidad para manejar herramientas del marketing y elaborar informes de valoración agraria.

Competencias específicas (CE) Módulo de tecnología específica: Industrias agrarias y alimentarias:

CE20. Conocimiento, aptitud y capacidad para el desarrollo de proyectos de Ingeniería y Tecnología de alimentos.

CE21. Conocimiento, aptitud y capacidad para el desarrollo de proyectos de Ingeniería y operaciones básicas de alimentos.

CE22. Conocimiento, aptitud y capacidad para el desarrollo de la Tecnología de alimentos.

CE23. Conocimientos, aptitudes y capacidades de desarrollo sobre procesos en las Industrias Agroalimentarias. Capacidad para establecer diagramas de la tecnología vinculada a las industrias alimentarias.

CE24. Comprender, conocer y utilizar los principios de la gestión de la calidad y de la seguridad alimentaria. Capacidad para la implantación y gestión de un sistema APPCC.

CE25 Comprender, conocer y utilizar los principios básicos de Microbiología y aptitud para aplicarlos en Tecnología e Ingeniería Agroalimentaria. Comprender, conocer y utilizar los Conocimientos básicos de Análisis de Alimentos y aptitud para aplicarlos en Tecnología e Ingeniería Agroalimentaria. Conocer la composición de alimentos y aptitud para aplicarlo en la ingeniería agroalimentaria. Capacidad para identificar, caracterizar y transformar alimentos.

CE26. Comprender, conocer y utilizar los principios básicos de la trazabilidad y aptitud para aplicarlos en Tecnología e Ingeniería Agroalimentaria.

CE27. Comprender, conocer y utilizar los principios de la Ingeniería de la Industria Agroalimentaria.

	<p>CE 28. Capacidad para la selección, y desarrollo de proyectos de instalación y mantenimiento de equipos y máquinas auxiliares de la Industria Agroalimentaria.</p> <p>CE29. Capacidad para comprender, conocer y utilizar la automatización de equipos y maquinaria y el control de procesos en la Industria Agroalimentaria.</p> <p>CE30. Aptitud para la puesta en obra de sistemas constructivos e instalaciones y capacidad para la ejecución de proyectos relacionados con las construcciones agroindustriales. Capacidad para la preparación previa, concepción, redacción, firma y dirección de obra de proyectos relacionados con la industria agroalimentaria.</p> <p>CE31. Capacidad para la redacción y firma de estudios de Gestión y Aprovechamiento de residuos en la Industria Agroalimentaria.</p> <p>CE32. Comprender, conocer y utilizar los principios de las bases de la producción y la transmisión de calor en la Industria Agroalimentaria.</p>
<p>Temática: (plan de estudio, contenido, temas, capítulos, módulos)</p>	<p>Este Grado capacita para ejercer la profesión regulada de Ingeniero Técnico Agrícola (Orden CIN/323/2009, de 9 de febrero, por la que se establecen los requisitos necesarios para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Ingeniero técnico agrícola, BOE 19/2/2009).</p> <p>Rama de conocimiento: Ingeniería y arquitectura.</p> <p>Centro: Escuela Politécnica Superior de Zamora.</p> <p>Profesión regulada: ingeniero técnico agrícola.</p> <p>Presencial.</p> <p>Duración: 4 cursos académicos.</p> <p>Créditos ECTS: 240 (72 ECTS de formación básica, 60 ECTS del módulo común a la rama agrícola, 81 ECTS de tecnología específica de las industrias agrarias y alimentarias, 15 ECTS optativos y 12 ECTS del trabajo fin de grado).</p> <p>Plazas de nuevo ingreso 24/25: 30.</p> <p>Nota de corte acceso 2024/25: 5.</p> <p>MÓDULOS:</p> <p>Conforme al Plan de Estudios son los siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Formación básica - Común a la rama agrícola - Tecnología específica: industrias agrarias y alimentarias - Optativas - Trabajo de Fin de Grado

	<p>ASIGNATURAS:</p> <p>Conforme el Plan de Estudios:</p> <p><i>1º Curso:</i> Física I y II. Informática. Matemática I y II. Administración de empresas y organización industrial. Química. Biología.</p> <p><i>2º Curso:</i> Matemática III. Geología y climatología. Operaciones básicas de alimentos. Ingeniería térmica. Bases de producción vegetal. Electrotecnia. Fundamentos de automática. Tecnología de la producción vegetal. Bases y tecnología de la producción animal. Topografía.</p> <p><i>3º Curso:</i> Hidráulica, máquinas y motores. Construcciones y cálculo de estructuras. Química y descriptiva de alimentos. Tecnología de alimentos. Ingeniería de las obras e instalaciones. Microbiología de las industrias alimentarias. Valorización y comercialización de empresas agroalimentarias. Procesos de conservación en la industria agroalimentaria. Ingeniería y tecnología de las industrias cerealistas y extractivas. Análisis fisicoquímico, sensorial y microbiológico de alimentos. Fundamentos de Ecología y gestión ambiental. Más tres asignaturas optativas.</p> <p><i>4º Curso:</i> Construcciones de las industrias agroalimentarias. Seguridad alimentaria. Ingeniería y tecnología enológicas y de otras industrias fermentativas. Gestión y aprovechamiento de residuos. Trazabilidad. Gestión y aprovechamiento de subproductos y agroindustriales. Ingeniería y tecnología de las industrias lácteas y cárnicas. Gestión de calidad. Oficina técnica. Optativas. Trabajo Fin de Grado.</p> <p>Relación de asignaturas optativas: Viticultura. Enología. Nutrición. Inglés. Programación. Análisis y control de vinos. Bioquímica y microbiología enológicas. Alimentos funcionales. Frutas y hortalizas: producción y comercialización. Alimentos ecológicos: producción y comercialización. Biotecnología microbiana y alimentos transgénicos. Calidad diferenciada en productos de origen animal. Prácticas en empresa.</p> <p>El alumnado ha de cursar 15 ECTS en asignaturas optativas: 6 en tercer curso y 9 en el cuarto.</p>
<p>Profesores asociados: (perfiles)</p>	<p><u>Perfil CV del profesorado del Grado.</u></p>
<p>Estudiantes: (Número en 5 años pasados, perfiles)</p>	<p>Total alumnado matriculado 2022/23: 23 (52,2% mujeres), 2021/2022: 24 (41,7%), 2020/21: 21 (33,3%) , 2019/2020: 27 (33,3%).</p>
<p>Recursos físicos: (Laboratorios, bibliografía, software, instalaciones)</p>	<p>Biblioteca, Salón de actos, Pabellón Deportivo. Aulas informáticas.</p>

<p>Instituciones aliadas: (gobierno, empresas, universidades, institutos)</p>	<p>Mismas entidades que en el caso del estudio en el Campus de Salamanca.</p>
<p>Aseguramiento de Calidad: (Procesos de Acreditación nacional o internacional, Evaluación continua, encuestas a egresados, comités internos y externos)</p>	<p>Fecha autorización del Consejo de Ministros: 19/01/2018. Fecha publicación del Plan de Estudios en BOE: 07/05/2018. Renovación de la acreditación: 06/09/2023. <u>Indicadores de calidad e informes externos.</u></p>

<p>Nombre de la oferta: (Asignatura, curso, taller, programa)</p>	<p>GRADO EN INGENIERÍA AGROALIMENTARIA Y DEL MEDIO RURAL</p>
<p>Unidad académica que la ofrece: (Facultad, Instituto, Escuela, Comunidad)</p>	<p>UNIVERSIDAD DE BURGOS. Escuela Politécnica Superior, Burgos (Castilla y León).</p>
<p>Descripción del hallazgo: (en relación a la oferta académica y de la potencial relación con el proyecto RES-SIAS)</p>	<p>La titulación tiene relación con el proyecto RES-SIAS por cuanto en su Plan de Estudios se establecen asignaturas vinculadas con agricultura y ganadería, así como asignaturas vinculadas con las energías renovables, las tres materias objeto del proyecto.</p> <p>Concretamente:</p> <p style="text-align: center;">Asignaturas vinculadas a agricultura/ganadería:</p> <p><i>Producción animal</i> (OB, 2ºC, 6 ECTS): Sistemas de producción animal en su entorno geográfico. Caracterización de la explotación extensiva vs. intensiva. Explotaciones de vacuno de carne. Explotaciones de porcino. Explotaciones de ovino. Otras explotaciones. Producción animal y política europea de seguridad alimentaria. Higiene en las explotaciones ganaderas. Sanidad en las explotaciones ganaderas. Bienestar animal. Producción animal y medioambiente.</p> <p><i>Motores y máquinas agrícolas</i> (OB, 2ºC, 3 ECTS): Transmisión de potencia en las máquinas. Máquina tractora y motores de combustión. Equipos de alzado, siembra y plantación.</p> <p><i>Química agrícola</i> (OBL, 3ºC, 6 ECTS). Contenido: Historia de la química agrícola. Fertilidad del suelo. Métodos de diagnóstico. Nutrientes esenciales para las plantas. Abonos. El nitrógeno. el fósforo. El potasio. Calcio, magnesio y azufre. Oligoelementos.</p> <p style="text-align: center;">Asignaturas vinculadas a energías renovables:</p> <p><i>Gestión y aprovechamiento agrícola de residuos</i> (OB, 3ºC, 3 ECTS). El suelo como receptor de residuos. Evolución de la materia orgánica. Gestión de residuos: Origen y clasificación de los residuos orgánicos; caracterización de residuos para su aplicación agronómica; compostaje; biometanización; otros usos de los residuos; criterios de uso de residuos en agricultura posibles efectos negativos; residuos urbanos; residuos ganaderos.</p> <p>Optativas (La optatividad sólo se podrá comenzar una vez superados al menos 120 créditos): <i>Energías renovables</i> (OP, 3 ECTS): energía, medio ambiente y sostenibilidad. Energía térmica solar. Energía eólica. Energía hidráulica. Energía fotovoltaica. Biomasa. Economía de las instalaciones energéticas renovables.</p>

<p>Carga de Trabajo: (Créditos, horas semanales)</p>	<p>240 ECTS (4 años académicos).</p>
<p>Resultados esperados: (Objetivos educacionales, resultados de aprendizaje, competencias, habilidades)</p>	<p>Competencias básicas y generales:</p> <p>CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.</p> <p>CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.</p> <p>CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.</p> <p>CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.</p> <p>CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.</p> <p>G.01 - Capacidad de comunicación oral, escrita y a través de la imagen, en español y/o en otra lengua extranjera.</p> <p>G.02 - Capacidad para la gestión de la información (incluyendo el uso eficaz y eficiente de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC- y otros recursos).</p> <p>G.03 - Capacidad de resolución eficaz y eficiente de problemas, demostrando principios de originalidad y autodirección.</p> <p>G.04 - Capacidad de razonamiento crítico, análisis y síntesis, discusión y exposición de ideas propias.</p> <p>G.05 - Capacidad de gestión eficaz y eficiente: espíritu emprendedor, iniciativa, creatividad, organización, planificación, control, toma de decisiones y negociación.</p> <p>G.06 - Capacidad de aprendizaje autónomo y preocupación por el saber y la formación permanente.</p> <p>G.07 - Hábito de estudio y método de trabajo.</p> <p>G.08 - Capacidad de trabajo en equipo.</p> <p>G.09 - Preocupación permanente por la calidad y el medio ambiente, la prevención de riesgos laborales y la responsabilidad social corporativa.</p> <p>G.10 - Demostrar interés y compromiso con la deontología</p>

profesional y la defensa de los derechos y libertades recogidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

Competencias específicas:

E.RA.05e - Capacidad para la redacción y firma de estudios de impacto ambiental: evaluación y corrección.

E.RA.07f- Conocimiento de la organización y gestión de proyectos en los ámbitos de la agricultura, la ornamentación de espacios verdes y paisaje, de la construcción de las industrias agroindustriales y de sus instalaciones. g) Conocimiento de las funciones y responsabilidades de los agentes que intervienen en la edificación y de su organización profesional o empresarial y de los procedimientos administrativos, de gestión y tramitación. h) Aptitud para redactar estudios, estudios básicos y planes de seguridad y salud laboral y coordinar la seguridad en fase de proyecto o en fase de ejecución de obra. i) Aptitud para redactar documentos que forman parte de proyectos de ejecución elaborados en forma multidisciplinar.

E.RA.07.b - Conocimientos de electrotecnia y electrificación rural.

E.RA.07.e - Capacidad para la preparación previa, concepción, redacción, firma y dirección de obra de proyectos de obras, de instalaciones hidráulicas y de electrificación rural, y de aquellos que precisen cálculo de estructuras.

E.RA.07d - Conocimiento de hidráulica agrícola y sistemas de riego.

E.RA.07.c - Conocimiento de selección de motores y máquinas y capacidad para adecuar su uso agrícola y/o agroindustrial.

E.RA.07.a - Conocimiento y capacidad para el cálculo de estructuras y su construcción en su ámbito de actuación.

E.RA.05.a - Conocimientos básicos de Edafología, Climatología y Ecología.

E.RA.02.b - Aptitud para incrementar la producción vegetal y/o mejorar su calidad de forma respetuosa para el medio ambiente.

OP.01.a - Aptitud para reconocer los procesos de degradación de suelos.

OP.01.b - Aptitud para detectar y controlar contaminantes en suelos agrícolas.

E.RA.02.a - Conocimiento de las bases del desarrollo, nutrición y mantenimiento de la producción vegetal.

E.RA.02.d - Conocimiento de las principales plagas y enfermedades asociadas a cada cultivo.

E.RA.06a - Conocimientos de la instrumentación topográfica, cartografía, fotogrametría, GIS y Teledetección y las aplicaciones informáticas adecuadas, en el ámbito de la agronomía.

E.RA.06b - Aptitud para realizar levantamientos y replanteos

topográficos E.RA.05c - Capacidad para la manipulación y uso adecuado de los fitoprotectores autorizados.

E.RA.05d - Aptitud para definir suelos productivos alterados y/o alterados.

E.RA.03b - Capacidad para la preparación previa, concepción, redacción, firma y dirección de obra de proyectos relacionados con la producción y explotación ganadera que contemplen la salud y el bienestar animal.

E.TE.03b - Capacidad para establecer diagramas de la tecnología vinculada a las industrias alimentarias.

E.TE.03.a - Conocimientos, aptitudes y capacidades de desarrollo sobre procesos en las industrias agroalimentarias.

E.RA.05 b. - Aptitud para seleccionar, de forma separada o conjunta, los conceptos de calidad y productividad del suelo, así como las clasificaciones agroclimáticas.

E.RA.05 c. - Capacidad para la manipulación y uso adecuado de los fitoprotectores autorizados.

E.TE.06d - Conocimiento de la composición de alimentos y aptitud para aplicarlo en la ingeniería agroalimentaria.

E.TE.06e - Capacidad para identificar, caracterizar y transformar alimentos.

E.TE.06b - Conocimientos básicos de microbiología y aptitud para aplicarlos en Tecnología e Ingeniería Agroalimentaria.

E.TE.06a - Conocimientos básicos de bioquímica y aptitud para aplicarlos en tecnología e Ingeniería Agroalimentaria.

E.FB.05 - Comprensión y dominio de los conceptos básicos sobre las leyes generales de la mecánica, termodinámica, campos, y ondas y electromagnetismo y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería.

E.FB.06 - Conocimientos básicos de geología y morfología del terreno y su aplicación en problemas relacionados con la ingeniería. Climatología.

E.FB.07 - Conocimiento adecuado del concepto de empresa, marco institucional y jurídico de la empresa. Organización y gestión de empresas.

E.FB.08 - Conocimiento de las bases y fundamentos biológicos del ámbito vegetal y animal en la ingeniería.

E.RA.01 - Capacidad de identificación y caracterización de especies vegetales de interés productivo.

E.RA.02 - a) Conocimiento de las bases del desarrollo, nutrición y mantenimiento de la producción vegetal. b) Aptitud para incrementar la producción vegetal y/o mejorar su calidad, de forma respetuosa para el medio ambiente. c) Capacidad para la preparación previa, concepción, redacción, firma y dirección de obra de proyectos relacionados con la producción y explotación agrícola. d)

Conocimiento de las principales plagas y enfermedades asociadas a cada cultivo. e) Capacidad para conocer, comprender y aplicar la tecnología de los sistemas de producción, explotación y protección vegetal.

E.RA.03 - a) Conocimiento y capacidad de aplicación de las bases y técnicas de la producción animal. b) Capacidad para la preparación previa, concepción, redacción, firma y dirección de obra de proyectos relacionados con la producción y explotación ganadera que contemplen la salud y el bienestar animal.

E.RA.04 - Aptitud para aplicar la biotecnología en la ingeniería agrícola y ganadera.

E.RA.05 - a) Conocimientos básicos de Edafología y Climatología y Ecología.

b) Aptitud para seleccionar, de forma separada o conjunta, los conceptos de calidad y productividad del suelo, así como las clasificaciones agroclimáticas.

c) Capacidad para la manipulación y uso adecuado de los fitoprotectores autorizados.

d) Aptitud para definir suelos productivos alterados y/o degradados.

e) Capacidad para la redacción y firma de estudios de impacto ambiental: evaluación y corrección.

E.RA.06 - a) Conocimientos de la instrumentación topográfica, cartografía, fotogrametría, GIS y teledetección y las aplicaciones informáticas adecuadas, en el ámbito de la agronomía.

b) Aptitud para realizar levantamientos y replanteos topográficos.

c) Capacidad para realizar mediciones, segregaciones, parcelaciones, valoraciones y tasaciones dentro del medio rural, la técnica propia de la industria agroalimentaria y los espacios relacionados con la jardinería y el paisajismo.

E.RA.07 - a) Conocimiento y capacidad para el cálculo de estructuras y de su construcción en su ámbito de actuación. b) Conocimientos de electrotecnia y electrificación rural. c) Conocimiento de selección de motores y máquinas y capacidad para adecuar su uso agrícola y/o agroindustrial. d) Conocimiento de hidráulica agrícola y sistemas de riego. e) Capacidad para la preparación previa, concepción, redacción, firmar y dirección de obra de proyectos de obras, de instalaciones hidráulicas y de electrificación rural y de aquellos que precisen cálculo de estructuras.

E.RA.08 - Capacidad para redactar y firmar estudios de gestión de subproductos agrarios e industriales.

E.RA.09 - Capacidad de conocer, comprender y utilizar los principios de toma de decisiones mediante el uso de los recursos disponibles para el trabajo en grupos multidisciplinares.

E.RA.10 - Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios

de la transferencia de tecnología, entender, interpretar, comunicar y adoptar los avances en el campo agrario.

E.RA.11 - a) Conocimiento de los principios de la valoración de empresas agrarias y comercialización. b) Aptitud para el análisis y toma de decisiones relacionadas con la situación económico-financiera de la empresa. c) Capacidad para manejar herramientas del marketing y elaborar informes de valoración agraria.

E.TE.01 - Conocimiento, aptitud y capacidad para el desarrollo de proyectos de Ingeniería y operaciones básicas de alimentos.

E.TE.02 - Conocimiento, aptitud y capacidad para el desarrollo de Tecnología de alimentos (2).

E.TE.03 - a) Conocimientos, aptitudes y capacidades de desarrollo sobre procesos en las Industrias Agroalimentarias. b) Capacidad para establecer diagramas de la tecnología vinculada a las industrias alimentarias.

E.TE.04 - a) Capacidad para la Gestión de la Calidad y de la Seguridad Alimentaria. Trazabilidad. b) Capacidad para la implantación y gestión de un sistema APPCC.

E.TE.05 - Capacidad para planificar y diseñar líneas de procesado de alimentos.

E.TE.06 - a) Conocimientos básicos de Bioquímica y aptitud para aplicarlos en Tecnología e Ingeniería Agroalimentaria. b) Conocimientos básicos de Microbiología y aptitud para aplicarlos en Tecnología e Ingeniería Agroalimentaria. c) Conocimientos básicos de Análisis de Alimentos y aptitud para aplicarlos en Tecnología e Ingeniería Agroalimentaria. d) Conocimiento de la composición de alimentos y aptitud para aplicarlo en la ingeniería agroalimentaria. e) Capacidad para identificar, caracterizar y transformar alimentos.

E.TE.07 - Capacidad para la selección, y desarrollo de proyectos de instalación y mantenimiento de equipos y máquinas auxiliares, su automatización y el control de procesos.

E.TE.08 - Aptitud para la puesta en obra de sistemas constructivos e instalaciones y capacidad para la ejecución de proyectos relacionados con las construcciones agroindustriales. b) Capacidad para la preparación previa, concepción, redacción, firma y dirección de obra de proyectos relacionados con la industria agroalimentaria.

E.TE.09 - Capacidad para la redacción y firma de estudios de Gestión y Aprovechamiento de residuos.

E.TE.10 - Capacidad para resolver problemas de modelización y optimización.

E.TE.11 - Capacidad para tomar decisiones a partir de datos experimentales.

E.TFG.01 - Capacidad para presentar y defender ante un tribunal universitario, a) de un ejercicio de integración de los contenidos formativos recibidos y las competencias adquiridas o b) un trabajo relacionado con la investigación en una de las líneas establecidas por

	<p>las Áreas de Conocimiento que imparten docencia (científica, tecnológica o de ingeniería) incluyendo los de intercambio con otros centros universitarios en el marco de las relaciones nacionales e internacionales.</p> <p>OP.01 - a) Aptitud para reconocer los procesos de degradación de suelos (3). b) Aptitud para detectar y controlar contaminantes en suelos agrícolas. c) Capacidad para la preparación previa, concepción, redacción, firma y dirección de obra de proyectos relacionados con la recuperación de suelos agrícolas.</p> <p>OP.02 - a) Conocimiento de las tecnologías en instalaciones solares, geotérmicas, eólicas e hidráulicas. b) Capacidad para diseñar, dimensionar y dirigir su montaje y puesta en servicio.</p> <p>OP.03 - a) Conocimiento básico de jardinería y paisajismo. b) Capacidad para el diseño y desarrollo de proyectos e instalaciones relacionados con espacios verdes.</p> <p>OP.04 - a) Conocimiento y análisis de modelos matemáticos en la industria agroalimentaria b) Capacidad para el ajuste de modelos a datos experimentales agroalimentarios.</p> <p>OP.05 - Capacidad para la preparación previa, concepción, redacción, firma y dirección de obra de proyectos relacionados con las infraestructuras agrarias.</p> <p>OP.06 - Conocimiento de los programas de dibujo asistido por ordenador en 2 y 3 dimensiones. Aplicación a la Ingeniería.</p> <p>OP.07 - a) Conocimiento de los principales sistemas de vinificación b) Capacidad para gestionar los procesos enológicos involucrados en la elaboración de vinos y derivados.</p> <p>OP.08 - Conocimiento de la Tecnología post recolección.</p> <p>E.FB.02 - Capacidad de visión espacial y conocimiento de las técnicas de representación gráfica, tanto por métodos tradicionales de geometría métrica y geometría descriptiva, como mediante las aplicaciones de diseño asistido por ordenador.</p> <p>E.FB.03 - Conocimientos básicos sobre el uso y programación de los ordenadores, sistemas operativos, bases de datos y programas informáticos con aplicación en ingeniería.</p> <p>E.FB.04 - Conocimientos básicos de la química orgánica e inorgánica y sus aplicaciones en la ingeniería.</p> <p>E.FB.01 - Capacidad para la resolución de los problemas matemáticos que puedan plantearse en la ingeniería. Aptitud para aplicar los conocimientos sobre: álgebra lineal; geometría; geometría diferencial; cálculo diferencial e integral; ecuaciones diferenciales y en derivadas parciales; métodos numéricos, algorítmica numérica; estadística y optimización.</p>
<p>Temática: (plan de estudio, contenido, temas, capítulos, módulos)</p>	<p>La formación en el Grado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural tiene como objeto dotar a los recién titulados de los conocimientos, técnicas, habilidades y actitudes propios de la profesión de Ingeniero Técnico Agrícola, que según el artículo</p>

segundo de la Ley 12/1986 de 1 de abril, tiene las siguientes atribuciones profesionales: La redacción y firma de proyectos que tengan por objeto la construcción, reforma, reparación, conservación, demolición, fabricación, instalación, montaje o explotación de bienes muebles o inmuebles, en sus respectivos casos, tanto con carácter principal como accesorio, siempre que queden comprendidos, por su naturaleza y características, en la técnica propia de cada titulación. La dirección de actividades objeto de los proyectos a los que se refiere el enunciado anterior, incluso cuando los proyectos hubiesen sido elaborados por un tercero. La realización de mediciones, cálculos, valoraciones, tasaciones, peritaciones, estudios, informes, planos de labores y otros trabajos análogos. El ejercicio de la docencia en sus diversos grados, en los casos y términos previstos en la normativa correspondiente. La dirección de toda clase de industrias o explotaciones y el ejercicio, en general respecto de ellas, de las actividades a que se refieren los enunciados anteriores.

240 ECTS, distribuidos en 4 cursos de 60 ECTS cada uno, dividido en 2 semestres de 30 ECTS.

Nota de corte acceso 2024/25: 5.

De acuerdo con el Art. 12.2 del R.D. 1393/2007, el plan de estudios del Grado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural por la Universidad de Burgos tiene un total de 240 créditos, distribuidos en 4 cursos de 60 créditos cada uno dividido en 2 semestres de 30 créditos, que incluyen toda la formación teórica y práctica que el estudiante debe adquirir. La planificación correspondiente al título de Graduado se estructura en módulos y materias, tal y como se esquematiza a continuación:

Módulos:

- Formación básica
- Materias obligatorias
- Materias optativas
- Trabajo Fin de Grado

Asignaturas:

Primer curso: Biología vegetal y animal. Botánica agrícola. Economía de la empresa. Edafología. Física I y II. Matemáticas I y II. Geología y climatología.

Segundo curso: Bioquímica. Economía de la empresa II. Electrotecnia. Fitotecnia. Expresión gráfica. Hidráulica. Microbiología agroalimentaria. Métodos de análisis agroalimentarios. Producción animal. Motores y máquinas agrícolas.

Tercer curso: Diseño de experimentos. Composición de alimentos. Gestión de la calidad en las industrias agroalimentarias. Construcción

	<p>y edificación agroalimentaria. Ingeniería de alimentos. Cultivos herbáceos y leñosos. Logística en la empresa agroalimentaria. Gestión y aprovechamiento agrícola de residuos. Química agrícola. Gestión y aprovechamiento de subproductos agroalimentarios. Tecnología de estructuras. Tecnología de los alimentos.</p> <p><i>Cuarto curso:</i> Ecología y evaluación del impacto medioambiental. Cultivos en forzado. Industrias de procesado de alimentos. Proyectos en ingeniería. Maquinaria agroalimentaria y control de procesos. Viticultura. Optativas. Trabajo Fin de Grado.</p> <p><i>Asignaturas optativas:</i> Diseño asistido por ordenador. Energías renovables. Tecnología enológica. Tecnología postcosecha. Modelos matemáticos aplicados en la ingeniería agroalimentaria. Contaminación y degradación de suelos. Prácticas tuteladas en empresa.</p>
Profesores asociados: (perfiles)	El profesorado para cada curso académico aparece en las guías docentes de cada una de las asignaturas.
Estudiantes: (Número en 5 años pasados, perfiles)	Total alumnado matriculado 2022/23: 54 (24,1% mujeres), 2021/2022: 57 (31,6%), 2020/21: 67 (38,8%), 2019/2020: 70 (34,3%).
Recursos físicos: (Laboratorios, bibliografía, software, instalaciones)	Aulas de informática. Laboratorios. Invernadero. Huerto ecológico. Biblioteca.
Instituciones aliadas: (gobierno, empresas, universidades, institutos)	Empresas colaboradoras: https://www.ubu.es/ubuventajas/empresas-colaboradoras-y-ventajas
Aseguramiento de Calidad: (Procesos de Acreditación nacional o internacional, Evaluación continua, encuestas a egresados, comités internos y externos)	Autorización del Consejo de Ministros de fecha 28/01/2011. Fecha de publicación del Plan de Estudios en BOE: 05/07/2011. Renovaciones de la acreditación: 09/06/2016 y 07/09/2022. Documentos de calidad del centro.

<p>Nombre de la oferta: (Asignatura, curso, taller, programa)</p>	<p>GRADO EN INGENIERÍA AGROALIMENTARIA Y MEDIO RURAL</p>
<p>Unidad académica que la ofrece: (Facultad, Instituto, Escuela, Comunidad)</p>	<p>UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA. Escuela Técnica Superior Agronómica y de Montes de Córdoba. Córdoba (Andalucía).</p>
<p>Descripción del hallazgo: (en relación a la oferta académica y de la potencial relación con el proyecto RES-SIAS)</p>	<p>La titulación tiene relación con el proyecto RES-SIAS por cuanto en su Plan de Estudios se establecen asignaturas vinculadas con agricultura y ganadería, así como asignaturas vinculadas con las energías renovables, las tres materias objeto del proyecto.</p> <p>Concretamente:</p> <p style="text-align: center;">Asignaturas vinculadas a agricultura:</p> <p><i>Bases biológicas de la producción agraria</i> (OB, 1ºC, 6 ECTS). Esta asignatura tiene como objetivo fundamental asegurar al alumno la adquisición de unos conocimientos básicos en Biología, necesarios para una comprensión racional de otras disciplinas de la carrera. Para tal fin, el programa aparece estructurado en 15 lecciones que desarrollan los siguientes objetivos específicos: - La célula como unidad estructural y funcional de los seres vivos. Ultraestructura celular y localización de las principales funciones fisiológicas. - Anatomía del cuerpo de las plantas superiores. Identificación de los diferentes órganos, tejidos y tipos celulares. - La información genética: base molecular y mecanismos de expresión y regulación. - Transmisión de la información hereditaria, en la naturaleza y mediante ingeniería genética. - Mecanismos evolutivos y diversidad de los organismos, con especial atención al reino vegetal. - Microorganismos: tipos, técnicas de estudio, interés en sistemas agrícolas y forestales.</p> <p><i>Ingeniería de aprovisionamiento de productos vegetales</i> (OP, 1ºC, 6 ECTS). Esta asignatura aborda los principios y prácticas relacionados con el aprovisionamiento de productos de origen animal y vegetal. Los contenidos incluyen temas relacionados con la logística y la gestión de la cadena de suministro agrícola, la protección y el aseguramiento de calidad y seguridad de productos vegetales, así como el estudio de maquinaria agrícola utilizada en la cosecha y procesamiento de productos animales y vegetales. Estos aspectos proporcionan a los estudiantes una comprensión integral de la cadena agroalimentaria.</p> <p><i>Operaciones básicas en industrias agroalimentarias</i> (OP, 3ºC, 6 ECTS). Contenidos teóricos: Operaciones básicas de transferencia de cantidad de movimiento (tamizado, mezcla, molienda) Operaciones básicas de transferencia de calor (evaporación, pasteurización y esterilización) Operaciones básicas de transferencia de materia</p>

(extracción, desecación).

Gestión comercial y valoración de la empresa agroalimentaria (OB, 2ºC, 6 ECTS). Técnicas de la valoración de fincas, empresas y recursos estratégicos, así como evaluación (valoración ex-ante) de proyectos de inversión. Bases conceptuales y estratégicas del marketing. Principios de la gestión comercial moderna: producción en función del mercado y diferenciación orientada al público objetivo. Contenidos teóricos: Valoración (análisis financiero de proyectos de inversión; análisis financiero de proyectos de inversión; valoración de fincas; valoración subjetiva de fincas; valoración de montes, plantaciones forestales y arbolado ornamental; conceptos de marketing; segmentación y posicionamiento; estrategias de producto; estrategias de precio; estrategias de promoción; plan de marketing).

Ingeniería de las industrias agroalimentarias de origen vegetal (OP, 4ºC, 6 ECTS). Formar a los alumnos en el ámbito de las diferentes industrias agroalimentarias de origen vegetal. El alumno adquirirá conocimientos tanto de la materia prima como de los procesos, siendo el eje principal la seguridad, la calidad y el respeto al medio ambiente. Contenidos: Industrias agroalimentarias. Introducción. Introducción a las industrias agroalimentarias. Industrias de manipulación y transformación de frutas y hortalizas (introducción al sector de frutas y hortalizas y derivados transformados; frutas y hortalizas procesadas en fresco, centrales hortofrutícolas; frutas y hortalizas procesadas en fresco, productos mínimamente procesados o IV gama; industria de extracción de zumos de fruta) Industrias de elaboración de vinos (industria de elaboración de vinos generosos) Industria de elaboración de aceitunas de mesa (situación del sector de la aceituna de mesa y tipos de aceitunas; aceitunas aderezadas en salmuera; aceitunas negras naturales; aceitunas negras oxidadas) Industria de elaboración del aceite de oliva (situación del sector y tipos de aceites; proceso de extracción del aceite de oliva virgen; parámetros de calidad del aceite de oliva virgen).

Ingeniería de las industrias agroalimentarias de origen animal (OP, 4ºC, 6 ECTS). Contenido: Industrias agroalimentarias. Introducción (introducción a las industrias agroalimentarias) Industrias lácteas (la leche y los productos lácteos; tratamiento y transformación de la leche en las industrias lácteas; proceso de elaboración de nata, mantequilla y otros productos lácteos; elaboración de queso) Industrias cárnicas (la carne y los productos cárnicos; derivados cárnicos picados curado-madurados: embutidos; productos cárnicos curado-madurados: jamón; derivados cárnicos tratados por calor) Industrias derivadas de la pesca (pescado fresco y congelado; pescado desecado, salado y ahumado; conservas de pescado y marisco y otros derivados) Industrias de la manipulación de huevos y ovoproductos (los huevos y los productos derivados).

Comercialización y regulación de mercados agrarios (OP, 3ºC, 6 ECTS). Técnicas de la valoración de fincas, empresas y recursos estratégicos, así como evaluación (valoración ex-ante) de proyectos de inversión. Bases conceptuales y estratégicas del marketing. Principios de la gestión comercial moderna: producción en función del mercado y diferenciación orientada al público objetivo.

Agroecología: Diseño de sistemas agroalimentarios sustentables y resilientes al cambio climático (OP, 4ºC, 4 ECTS). 1. Contenidos teóricos a. Introducción a la Agricultura Ecológica y la Agroecología: Estilos de agricultura ecológica. Noción de sustentabilidad y resiliencia climática. Introducción al diseño de sistemas agroecológicos. b. Más allá de la finca. El sistema agroalimentario y la sociedad mayor: Estructura y funcionamiento del sistema agroalimentario. Sistemas agroalimentarios agroecológicos. c. Bases agroecológicas de la producción ecológica: perspectiva técnico-productiva. Innovaciones resilientes al cambio climático en finca. d. Bases agroecológicas de los sistemas agroalimentarios localizados: perspectiva socioeconómica y político cultural. Innovaciones sociales y económicas hacia la resiliencia climática. e. Los sistemas alimentarios agroecológicos. Implicaciones para la producción y el consumo de alimentos ecológicos. f. Los procesos de transición agroecológica. Implicaciones para las políticas públicas. Innovaciones políticas y culturales hacia la resiliencia climática. 2. Contenidos prácticos a. Salidas a campo para conocer in situ las bases del diseño de sistemas agroecológicos, desde la finca a los sistemas alimentarios territorializados. b. Casos prácticos de innovaciones orientadas a la resiliencia climática.

Sistemas de producción y explotación agrícola (OP, 3ºC, 6 ECTS). En la web no aparece ahora reflejada.

Innovación en sistemas agroalimentarios (OP, 4ºC, 6 ECTS). Aparece como: Innovación agroalimentaria: digitalización y economía circular (OP, 4 ECTS). Contenido: Principales retos del Sector agroalimentario

- Situación actual del sector agroalimentario español, europeo e internacional: o Retos ambientales o Retos sociales o Retos económicos o Retos tecnológicos o Retos comerciales La necesidad de Innovación para afrontar los retos productivos, tecnológicos, sociales y ambientales
- Los principios de la innovación
- Capacidades y competencias para innovar en el sector agroalimentario. El contexto institucional de la Innovación agroalimentaria
- Políticas y Estrategias europeas, nacionales y autonómicas en apoyo de la innovación y la transformación digital del sector agroalimentario. Retos, Objetivos, Propuestas y Acciones. Estrategias de innovación agroalimentaria:
- La transformación digital del sector agroalimentario o Tecnologías para la transformación digital del sector agroalimentario o Herramientas para transformación digital del sector agroalimentario o Ecosistema empresarial español de impulso transformación digital del sector agroalimentario o Imparto de la Inteligencia Artificial (IA)

	<p>en la transformación digital del sector agroalimentario: Data Spaces, Modelos Predictivos, Asistentes Virtuales, Gemelos Digitales. • La Economía Circular en el ámbito agroalimentario.</p> <p style="text-align: center;">Asignaturas vinculadas a energías renovables:</p> <p>Hidráulica (OB, 3^oC, 4,5 ECTS). Optativas: <i>Energías renovables</i> (En la web de la UCO no aparecen las optativas desplegadas, sólo según itinerario).</p> <p><i>Aprovechamiento de la energía solar</i> (OP, 4^oC, 4 ECTS). Contenido: Tema 1.- Introducción al uso de las Energía Renovables. Energía. Situación y problemas del mercado energético actual. Aspectos Ambientales, Sociológicos y Económicos de las Energías Renovables. Competitividad y externalidades. Cambio Climático. Viabilidad y madurez tecnológica de las Energías Renovables - Tema 2. Radiación Solar Geometría Solar. Radiación Solar Extraterrestre. Componentes de la Radiación Solar en la superficie terrestre. Modelos de estimación de incidencia radiativa sobre superficies fijas y móviles. - Tema 3.-Energía Solar Fotovoltaica Fundamentos Físicos de la Generación de Energía Fotovoltaica. Célula Solar Fotovoltaica. Módulo fotovoltaico. Generador Fotovoltaico. Tipos de Sistemas Fotovoltaicos y criterios de diseño. Elementos de un Sistema Fotovoltaico. -Tema 4. Agrivoltaica. Principios generales. Tipología de instalaciones. Modelos económicos asociados. - Tema 5.- Energía Solar Térmica. Aprovechamiento de la radiación solar para calentamiento de agua a baja temperatura.Rendimiento de un Colector Plano. Aspectos prácticos sobre paneles planos. Diagramas de principio. - Tema 6.- Energía Termosolar: Diversos Tipos de Instalaciones. Almacenamiento Térmico en Sólidos y Líquidos. Aplicaciones. Aspectos de Impacto Ambiental.</p>
<p>Carga de Trabajo: (Créditos, horas semanales)</p>	<p>240 ECTS (4 cursos).</p>
<p>Resultados esperados: (Objetivos educacionales, resultados de aprendizaje, competencias, habilidades)</p>	<p>Competencias:</p> <p>COM01 - Diseñar, concebir, redactar y firmar proyectos que tengan por objeto la construcción, reforma, reparación, conservación, demolición, fabricación, instalación, montaje o explotación de bienes muebles o inmuebles que por su naturaleza y características queden comprendidos en la técnica propia de la producción agrícola y ganadera (instalaciones o edificaciones, explotaciones, infraestructuras y vías rurales), la industria agroalimentaria (industrias extractivas, fermentativas, lácteas, conserveras, hortofrutícolas, cárnicas, pesqueras, de salazones y, en general, cualquier otra dedicada a la elaboración y/o transformación, conservación, manipulación y distribución de productos alimentarios) y la jardinería y el paisajismo (espacios verdes urbanos y/ o rurales - parques, jardines, viveros, arbolado urbano, etc.-, instalaciones</p>

deportivas públicas o privadas y entornos sometidos a recuperación paisajística).

COM02 - Conocer los problemas físicos, las tecnologías, maquinaria y sistemas de suministro hídrico y energético, los límites impuestos por factores presupuestarios y normativa constructiva, y las relaciones entre las instalaciones o edificaciones y explotaciones agrarias, las industrias agroalimentarias y los espacios relacionados con la jardinería y el paisajismo con su entorno social y ambiental, así como la necesidad de relacionar aquellos y ese entorno con las necesidades humanas y de preservación del medio ambiente.

COM03 - Diseñar, proyectar y ejecutar obras objeto de los proyectos relativos a industrias agroalimentarias, explotaciones agrarias y espacios verdes y sus edificaciones, infraestructuras e instalaciones, la prevención de riesgos asociados a esa ejecución y la dirección de equipos multidisciplinares y gestión de recursos humanos, de conformidad con criterios deontológicos.

COM04 - Redactar y firmar mediciones, segregaciones, parcelaciones, valoraciones y tasaciones dentro del medio rural, la técnica propia de la industria agroalimentaria y los espacios relacionados con la jardinería y el paisajismo, tengan o no carácter de informes periciales para Órganos judiciales o administrativos, y con independencia del uso al que esté destinado el bien mueble o inmueble objeto de las mismas.

COM05 - Redactar y firmar estudios de desarrollo rural, de impacto ambiental y de gestión de residuos de las industrias agroalimentarias, explotaciones agrícolas y ganaderas, y espacios relacionados con la jardinería y el paisajismo.

COM06 - Capacidad para dirigir y gestionar toda clase de industrias agroalimentarias, explotaciones agrícolas y ganaderas, espacios verdes urbanos y/o rurales, y áreas deportivas públicas o privadas, con conocimiento de las nuevas tecnologías, los procesos de calidad, trazabilidad y certificación y las técnicas de marketing y comercialización de productos alimentarios y plantas cultivadas.

COM07 - Conocimiento en materias básicas, científicas y tecnológicas que permitan un aprendizaje continuo, así como una capacidad de adaptación a nuevas situaciones o entornos cambiantes.

COM08 - Resolver problemas con creatividad, iniciativa, metodología y razonamiento crítico.

COM09 - Adquirir y desarrollar habilidades de liderazgo, comunicación y transmisión de conocimientos, habilidades y destrezas en los ámbitos sociales de actuación.

COM10 - Capacidad para la búsqueda y utilización de la normativa y reglamentación relativa a su ámbito de actuación.

COM11 - Desarrollar las actividades, asumiendo un compromiso social, ético y ambiental en sintonía con la realidad del entorno humano y natural.

COM12 - Capacidad para el trabajo en equipos multidisciplinares y

	<p>multiculturales.</p> <p>COM13 - Desarrollar, realizar, presentar y defender, individualmente en sesión pública ante un tribunal universitario, un ejercicio consistente en un proyecto en el ámbito de las tecnologías específicas de la Ingeniería Agrícola de naturaleza profesional en el que se sintetizen e integren las competencias adquiridas en las enseñanzas.</p>
<p>Temática:</p> <p>(plan de estudio, contenido, temas, capítulos, módulos)</p>	<p>El objetivo es proporcionar a los estudiantes formación científica, tecnológica y socioeconómica para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico Agrícola.</p> <p>Duración 4 años.</p> <p>Plazas de nuevo ingreso 115.</p> <p>Presencial.</p> <p>Nota corte acceso 2024/25: 5.</p> <p>Salidas académicas: el Grado permite el acceso directo al Máster en Ingeniería Agronómica.</p> <p>Rama agrícola. Módulo de tecnología específica: industrias agrarias y alimentarias. Módulo de tecnología específica: explotaciones agropecuarias. Módulo de tecnología específica: Hortofruticultura y ganadería. Módulo de tecnología específica: mecanización y construcciones rurales.</p> <p>El Título se estructura en los siguientes módulos de formación:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Módulo de formación básica de 66 ECTS. permite alcanzar las competencias establecidas para este módulo por la Orden CIN/323/2009, y por el Acuerdo de la Comisión andaluza de Título. Todas las materias de Formación Básica son del ámbito de conocimiento de Ingeniería química, Ingeniería de los materiales e Ingeniería del medio natural, salvo Geología que pertenece al ámbito de conocimiento de Ciencias de la Tierra y “Biología” que pertenece al ámbito de conocimiento de Biología y genética. ● Módulo de formación común a la Rama Agraria de 60 ECTS que permite alcanzar las competencias establecidas para este módulo por la Orden CIN/323/2009, y por el Acuerdo de la Comisión andaluza de Título de Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural. ● Módulo de complemento de formación común a la rama agrícola de 17 ECTS. ● Cuatro menciones desarrolladas cada una por un módulo de formación en Tecnologías específicas, que habilitan para cada una de las cuatro especialidades de la profesión de ingeniero/a técnico/a agrícola:

- Mención “*Ingeniería Alimentaria*”: habilita para el ejercicio de la profesión de Ingeniero/a Técnico/a Agrícola en la especialidad de Industrias Agrarias y Alimentarias.
- Mención “*Sistemas Agroganaderos*”: habilita para el ejercicio de la profesión de Ingeniero/a Técnico/a Agrícola en la especialidad de Explotaciones Agropecuarias.
- Mención “*Hortofruticultura, Jardinería y Paisajismo*”: habilita para el ejercicio de la profesión de Ingeniero/a Técnico/a Agrícola en la especialidad de Hortofruticultura y Jardinería.
- Mención “*Ingeniería Rural*”: habilita para el ejercicio de la profesión de Ingeniero/a Técnico/a Agrícola en la especialidad de Mecanización y Construcciones Rurales. E Específica.

* Un módulo de optatividad general, de 16 ECTS, para el que se ofertan 96 créditos optativos. A efectos de planificación, las materias optativas podrán cubrirse de la forma siguiente:

- Cursando asignaturas optativas ofertadas. Para la elección de asignaturas optativas, el alumnado podrá seleccionar, con los mismos efectos, además de las ofertadas por este título, asignaturas obligatorias u optativas de otros títulos ofrecidos por el Centro, siempre que los contenidos no se solapen con los propios de su titulación. De esta forma, se facilita la transversalidad en la oferta formativa de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y de Montes.

Aquellos/as alumnos/as que se incorporen a Programas de movilidad nacional o internacional, podrán solicitar el reconocimiento de estos créditos optativos de acuerdo con lo dispuesto en los correspondientes acuerdos y convenios, y de acuerdo con lo establecido por la normativa vigente.

- De conformidad con lo previsto en el art. 10.9 c) del RD 822/2021, el/la estudiante podrá obtener reconocimiento académico en créditos por la participación en actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación, de acuerdo con la normativa de la Universidad de Córdoba.
- Reconocimiento de créditos obtenidos en un título de técnico superior relacionado con el presente título de Grado de acuerdo con la normativa vigente y siempre que los estudios alegados respondan a las condiciones exigidas al currículum y plan de estudios cuya superación garantiza la cualificación profesional necesaria. Las optativas podrán impartirse en español o en inglés, excepto las incluidas en esta propuesta directamente en inglés, que únicamente se ofertarán en este idioma. El idioma en el que vaya a impartirse la asignatura debe hacerse constar en la correspondiente Guía Docente, aprobada por el Consejo de Departamento. Si no se precisa nada, se entiende que es el castellano. Se establecerán los mecanismos necesarios para que cuando la asignatura se imparta en inglés ello conste en el expediente del o la estudiante.

	<ul style="list-style-type: none"> ● Una mención en Biotecnología agroalimentaria, no habilitante y diseñada para aportar al alumnado competencias, conocimientos, habilidades y destrezas en el ámbito de la Biotecnología Agroalimentaria. El estudiantado que decida cursar esta mención sólo podrá hacerlo junto con algunas de las menciones habilitantes anteriormente descritas, para asegurar que adquiere todas las competencias, habilidades y destrezas propias de la profesión de Ingeniero Técnico Agrícola. Esta mención está conformada por 48 ECTS, estructura que cumple con lo establecido en el art.13.3 del RD 822/2021, que señala que una mención tendrá como mínimo el equivalente al 20% de la carga de créditos total de un Título de Grado (créditos que en el conjunto del Plan tienen la consideración de optativos). ● Un módulo correspondiente al Trabajo Fin de Grado, de 12 ECTS. <p>Existe la posibilidad de cursar dos Itinerarios conjuntos de Grado como son:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Grado de Enología y Grado de Ingeniería Agroalimentaria y del Medio rural (Itinerarios de ingeniería alimentaria y de hortofruticultura, jardinería y paisajismo). - Grado de Ingeniería Forestal y Grado de Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural (Itinerario de ingeniería rural). <p>Al finalizar el itinerario conjunto, que tendrá una duración de 5 cursos académicos, se obtendrán dos Titulaciones oficiales independientes. Guías docentes curso <u>2024/25</u>.</p>
<p>Profesores asociados: (perfiles)</p>	<p>Recursos humanos del grado de ingeniería agroalimentaria y del medio rural.</p>
<p>Estudiantes: (Número en 5 años pasados, perfiles)</p>	<p>Total alumnado matriculado 2022/23: 360 (27,2% mujeres), 2021/2022: 371 (28,8%), 2020/21: 375 (25,9%) , 2019/2020: 377 (28,9%).</p>
<p>Recursos físicos:</p>	<p>54 laboratorios, 816 puestos de laboratorio. 17 salas de biblioteca, 176 puestos de biblioteca. 11 aulas de informática, 227 puestos</p>

<p>(Laboratorios, bibliografía, software, instalaciones)</p>	<p>informáticos. 18 aulas para trabajo en grupo, 333 puestos en aulas para trabajo en grupo.</p>
<p>Instituciones aliadas: (gobierno, empresas, universidades, institutos)</p>	<p>Entidades colaboradoras que han firmado Convenio de Cooperación Educativa con la Universidad de Córdoba. Convenios de prácticas con empresas que se ofertan desde la Universidad.</p>
<p>Aseguramiento de Calidad: (Procesos de Acreditación nacional o internacional, Evaluación continua, encuestas a egresados, comités internos y externos)</p>	<p>Autorización del Consejo de Ministros de 01/10/2010. Fecha publicación en el BOE del Plan de Estudios: 10/06/2011 (Correcciones 10/04/2015 y 26/07/2017). Renovaciones de la acreditación: 15/12/2016 y 27/07/2022. Sistema de garantía de calidad.</p>

<p>Nombre de la oferta: (Asignatura, curso, taller, programa)</p>	<p>GRADO EN INGENIERÍA AGROALIMENTARIA Y DEL MEDIO RURAL</p>
<p>Unidad académica que la ofrece: (Facultad, Instituto, Escuela, Comunidad)</p>	<p>UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA. Escuela Politécnica Superior de Huesca. Huesca (Aragón)</p>
<p>Descripción del hallazgo: (en relación a la oferta académica y de la potencial relación con el proyecto RES-SIAS)</p>	<p>La titulación tiene relación con el proyecto RES-SIAS por cuanto en su Plan de Estudios se establecen asignaturas vinculadas con agricultura y ganadería, así como asignaturas vinculadas con las energías renovables, las tres materias objeto del proyecto.</p> <p>Concretamente:</p> <p style="text-align: center;"><i>Asignaturas vinculadas a agricultura/ganadería:</i></p> <p><i>Ecología y gestión de subproductos agroindustriales (OB, 2ºC, 6 ECTS).</i> Contenido: BLOQUE 1. Ecología 1. El organismo y su ambiente. 2. Poblaciones. 3. Interacciones entre especies. 4. El compost como ejemplo de ecosistema 5. Sucesión ecológica 6. Servicios de los ecosistemas 7. Síntesis, entender los ecosistemas para entender problemas ambientales y promover el desarrollo sostenible. BLOQUE 2. Gestión de Subproductos Agroindustriales 1. Introducción a la gestión medioambiental. 2. Agroindustrias. 3. Legislación de residuos y subproductos agroindustriales. 4. Gestión de residuos agroindustriales. 5. Tecnología y subproductos de industrias agroalimentarias.</p> <p><i>Biotecnología (OB, 2ºC, 6 ECTS).</i> Programa de teoría 1.- Introducción y contexto general. 2.- Fundamento de los avances biotecnológicos: bioquímica y biología molecular. 3.- Herramientas y técnicas de genética molecular (I). 4.- Herramientas y técnicas de genética molecular (II). 5.- Herramientas genómicas. 6.- Proteínas y proteómica. 7.- Cultivo in vitro de tejidos y órganos vegetales. 8.- Aplicaciones de la micropropagación de plantas. 9.- Ingeniería genética de plantas. 10.- Biotecnología de la reproducción animal I. Detección y sincronización del estro. 11.- Biotecnología de la reproducción animal II. Inseminación artificial. 12.- Biotecnología de la reproducción animal III. Tecnologías embrionarias. 13.- Aplicaciones de la biotecnología en mejora genética animal. Ingeniería genética animal. 14.- Aplicaciones biotecnológicas en alimentación animal. 15.- Aplicaciones biotecnológicas en sanidad animal. Programa de prácticas 1.- El protocolo en el laboratorio de biotecnología vegetal. 2.- Aislamiento de ADN de plantas. 2/2 3.- Síntesis in vitro de ADN: la reacción en cadena de la polimerasa. 4.- Electroforesis de ADN. 5.- Bioinformática: bases de datos y diseño de cebadores. 6.- Bioinformática: análisis de marcadores microsatélites. 7.- Cultivo in vitro de plantas (I). 8.- Cultivo in vitro de plantas (II). 9.- El protocolo en el laboratorio de biotecnología animal. 10.-</p>

Espermiograma (I). Evaluación clásica. 11.- Espermiograma (II). Evaluación avanzada. 12.- Obtención de oocitos y cultivo in vitro de embriones. 13.- Determinación del sexo y revisión bibliográfica. 14.- Jornada HUMECO.

Economía agraria (OB, 3^oC, 6 ECTS). Economía de la empresa agraria y agroalimentaria: - Tema 1: Los costes en los procesos de producción agraria y agroalimentaria - Tema 2: Análisis de inversiones agrarias y agroalimentarias Valoración agraria: - Tema 3: Objeto y criterios de valoración agraria - Tema 4: Valoración de fincas - Tema 5: Valoración de otros activos agrarios y valoración expropiatoria - Tema 6: Valoración de daños y perjuicios. Seguros Agrarios y Normas de Peritación Comercialización y marketing de productos agrarios y agroalimentarios: - Tema 7. Oferta y demanda. Tipos de mercado - Tema 8: Comercialización de productos agrarios y agroalimentarios - Tema 9. Marketing agroalimentario Resolución de problemas y casos prácticos: Coste horario de utilización de la maquinaria agrícola; Costes, resultados económicos y umbrales de rentabilidad de maquinaria agrícola, cultivos, plantaciones, rebaños y empresas agroalimentarias; Análisis de inversiones en empresas agrarias y agroalimentarias; Valoración agraria.

Ciencia animal I (OB, 1^oC, 6 ECTS). Contenido: 1. Introducción a la Producción Animal. 2. Particularidades anatómicas del aparato reproductor. Fisiología de la reproducción de la hembra. 3. Particularidades anatómicas y fisiológicas de la digestión en monogástricos y de rumiantes. 4. Composición química de los alimentos: Proteínas, hidratos de carbono, lípidos. 5. Crecimiento y desarrollo. 6. Conceptos de sistemas, factores condicionantes. 7. Ganado porcino, sistemas de producción. 8. Genética y mejora, selección, cruzamientos. 9. Granja porcina intensiva, manejo de la cerda, parto, manejo de la camada 10. Sistemas en camping y cerdo ibérico. 11. Higiene y profilaxis, bioseguridad 12. Avicultura de puesta y de carne. Estirpes genéticas. 13. Estructura y formación del huevo. 14. Cría y recría de pollitas. 15. Avicultura de carne, manejo pollos "broiler" 16. Cunicultura de carne 17. Manejo general de la reproducción y la alimentación 2/2 18 Sistemas de producción de vacas nodrizas. 19. Cebo intensivo de terneros: terneros mamones y pasteros. Manejo y alimentación 20. Sistemas de producción del vacuno lechero. 21. Alojamientos e instalaciones. Estabulación libre: clásica o con cubículos. 22. Reproducción, detección de celos, inseminación artificial. 23. Alimentación del rebaño lechero. 24. Ordeño mecánico: equipos. Rutina de ordeño. 25. Sistemas de producción de ovino de carne. 26. Reproducción manejo reproductivo del rebaño. 27. Alimentación del rebaño. Cebo de corderos Programa de prácticas Reconocimiento de razas de ganado, mediante material audiovisual de la morfología externa, identificación y diferenciación de las razas de interés ganadero.

Ciencia animal II (OP, 2^oC, 6 ECTS). Contenido de la asignatura:

	<p>Introducción a la anatomía y fisiología animal. Endocrinología Crecimiento y desarrollo. Etología y bienestar animal Anatomía funcional general y comparada del aparato genital masculino. Aspectos fisiológicos de la reproducción en el macho Anatomía funcional general y comparada del aparato genital femenino. El ciclo estricto de la hembra Transporte de gametos y fecundación. Gestación. Parto y postparto Lactación Reproducción de las aves Los principios nutritivos de los alimentos Anatomía y fisiología de la digestión. Absorción y metabolismo Utilización digestiva Energía de los alimentos y su utilización por el organismo animal Nutrición proteica Ingestión de alimentos Minerales y vitaminas. Agua.</p> <p style="text-align: center;">Asignaturas vinculadas a energías renovables:</p> <p>Hidráulica (OB, 3ºC, 6 ECTS). Presentación y conceptos previos. Hidrostática. Flujo en lámina libre. Hidrometría. Flujo a presión. Impulsiones hidráulicas. Golpe de ariete.</p> <p>Optativas: <i>Aprovechamiento energético de productos y residuos</i> (OP, 4ºC, 5 ECTS). Programa de teoría: Problemática energética. Generación de energía a partir de biomasa. Tipos de biomasa, residuos y cultivos. Utilizaciones energéticas de la biomasa, biogás, bioetanol, biodiesel, biomasa. Tecnologías relacionadas con la biomasa y los residuos. Caracterización, tecnologías de conversión energética, tecnologías de optimización del recurso. Programa de prácticas: Combustión biomasa. Caracterización residuos. Estimación de la producción de gas en un vertedero. Simulación de procesos por ordenador utilizando Hysys: producción MTBE.</p>
<p>Carga de Trabajo: (Créditos, horas semanales)</p>	<p>240 ECTS (4 cursos)</p>
<p>Resultados esperados: (Objetivos educacionales, resultados de aprendizaje, competencias, habilidades)</p>	<p>Competencias generales:</p> <p>CG.1 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.</p> <p>CG.2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.</p> <p>CG.3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.</p>

CG.4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.

CG.5 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

CG.6 Que los estudiantes tengan competencias orales y escritas en una lengua extranjera.

CG.7 Que los estudiantes tengan la capacidad de utilizar tecnologías de la información y la comunicación aplicadas a su ámbito de trabajo.

CG.8 Que los estudiantes tengan la capacidad de trabajar en equipo.

Competencias específicas para todas las especialidades:

CE.1 Capacidad para la resolución de los problemas matemáticos que puedan plantearse en la ingeniería. Aptitud para aplicar los conocimientos sobre: álgebra lineal; geometría; geometría diferencial; cálculo diferencial e integral; ecuaciones diferenciales y en derivadas parciales; métodos numéricos, algorítmica numérica; estadística y optimización.

CE.2 Capacidad de visión espacial y conocimiento de las técnicas de representación gráfica, tanto por métodos tradicionales de geometría métrica y geometría descriptiva, como mediante las aplicaciones de diseño asistido por ordenador.

CE.3 Conocimientos básicos sobre el uso y programación de los ordenadores, sistemas operativos, bases de datos y programas informáticos con aplicación en ingeniería.

CE.4 Conocimientos básicos de la química general, química orgánica e inorgánica y sus aplicaciones en la ingeniería.

CE.5 Comprensión y dominio de los conceptos básicos sobre las leyes generales de la mecánica, termodinámica, campos y ondas y electromagnetismo y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería.

CE.6 Conocimientos básicos de geología y morfología del terreno y su aplicación en problemas relacionados con la ingeniería. Climatología.

CE.7 Conocimiento adecuado del concepto de empresa, marco institucional y jurídico de la empresa. Organización y gestión de empresas.

CE.8 Conocimiento de las bases y fundamentos biológicos del ámbito vegetal y animal en la ingeniería.

CE.9 Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de identificación y caracterización de especies vegetales.

CE.10 Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de las bases de la producción vegetal, los sistemas de producción, de protección y de explotación y de la edafología.

CE.11 Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de las bases de la producción animal y de las instalaciones ganaderas.

CE.12 Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de aplicaciones de la biotecnología en la ingeniería agrícola y ganadera.

CE.13 Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de Ecología y de los Estudios de impacto ambiental aplicando medidas de evaluación y corrección.

CE.14 Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de levantamientos y replanteos topográficos; Cartografía, Fotogrametría, sistemas de información geográfica y teledetección en agronomía.

CE.15 Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de la Ingeniería del medio rural: mecánica de suelos, resistencia de materiales, cálculo de estructuras y construcción, infraestructuras, hidráulica, motores y máquinas, electrotecnia, redacción, dirección y ejecución de proyectos técnicos y gestión y planificación de proyectos y obras.

CE.16 Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de la gestión y aprovechamiento de subproductos agroindustriales.

CE.17 Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de la toma de decisiones mediante el uso de los recursos disponibles para el trabajo en grupos multidisciplinares.

CE.18 Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de la transferencia de tecnología, entender, interpretar, comunicar y adoptar los avances en el campo agrario.

CE.19 Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de la valoración de empresas agrarias y comercialización.

Competencias específicas especialidad industrias agrarias y alimentarias:

CE.20 Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de ingeniería y tecnología de los alimentos: ingeniería y operaciones básicas de alimentos; tecnología de alimentos; procesos en las industrias agroalimentarias; modelización y optimización; gestión de la calidad y de la seguridad alimentaria; análisis de alimentos y trazabilidad.

CE.21 Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de la ingeniería de las industrias agroalimentarias: equipos y maquinarias auxiliares de la industria agroalimentaria; automatización y control de procesos; ingeniería de las obras e instalaciones; construcciones agroindustriales; gestión y aprovechamiento de residuos.

Competencias específicas especialidad explotaciones agropecuarias:

	<p>CE.22 Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de las tecnologías de la producción animal: anatomía animal; fisiología animal; sistemas de producción, protección y explotación animal; técnicas de producción animal; genética y mejora animal.</p> <p>CE.23 Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de las tecnologías de la producción vegetal: sistemas de producción y explotación; protección de cultivos contra plagas y enfermedades; tecnología y sistemas de cultivo de especies herbáceas y agroenergéticas.</p> <p>CE.24 Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de la ingeniería de las explotaciones agropecuarias: electrificación de explotaciones agropecuarias; maquinaria agrícola; sistemas y tecnología del riego y drenaje; construcciones agropecuarias e instalaciones para la salud y el bienestar animal.</p> <p>Competencias específicas especialidad hortofruticultura y jardinería:</p> <p>CE.25 Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de la tecnología de la producción hortofrutícola: bases y tecnología de la propagación y producción hortícola, frutícola y ornamental; control de calidad de productos hortofrutícolas y comercialización; genética y mejora vegetal.</p> <p>CE.26 Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de la ingeniería de las áreas verdes, espacios deportivos y explotaciones hortofrutícolas: obra civil, instalaciones e infraestructuras de las zonas verdes y áreas protegidas; electrificación; riegos y drenajes y maquinaria para hortofruticultura y jardinería.</p> <p>CE.27 Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de la ingeniería del medio ambiente y del paisaje. Legislación y gestión medioambiental; principios de desarrollo sostenible; estrategias de mercado y del ejercicio profesional; valoración de activos ambientales. Hidrología, erosión; material vegetal: producción, uso y mantenimiento; ecosistemas y biodiversidad; medio físico y cambio climático; análisis, gestión y Planes de Ordenación Territorial. Principios de paisajismo. Herramientas específicas de diseño y expresión gráfica. Desarrollo práctico de estudios de impacto ambiental. Proyectos de restauración ambiental y paisajística. Proyectos y Planes de mantenimiento de zonas verdes. Proyectos de desarrollo. Instrumentos para la ordenación del territorio y del paisaje. Gestión y planificación de proyectos y obras.</p>
<p>Temática: (plan de estudio, contenido, temas, capítulos, módulos)</p>	<p>Tiene el objetivo de que el alumnado alcance una formación científico-tecnológica que le permita desarrollar su actividad profesional en los campos de la producción y elaboración de alimentos, el desarrollo rural sostenible y la protección del medio ambiente. Además, el Grado presenta el valor añadido de tener atribuciones profesionales por ley, que permitirán a los titulados el libre ejercicio de la profesión de ingeniero técnico agrícola en una de las tres especialidades: explotaciones agropecuarias,</p>

hortofruticultura y jardinería e industrias agrarias y alimentarias, en función del itinerario seguido durante la formación académica.

El Graduado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural por la Universidad de Zaragoza será un profesional capaz de conocer, desarrollar y aplicar la ciencia y la tecnología en los ámbitos de las explotaciones agrícolas y ganaderas, las industrias agrarias y alimentarias y la horticultura y la jardinería. Todo ello procurando las mejores condiciones sociales, económicas, ecológicas y de respeto al medio ambiente.

Además de estar capacitado para poder desarrollar su actividad profesional en las áreas y perfiles indicados anteriormente, los futuros Graduados en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural por la Universidad de Zaragoza, dispondrán de habilidades para la gestión y el trabajo en equipo; el compromiso ético y el respeto al medio ambiente, serán parte esencial de sus señas de identidad, así como la tolerancia, la innovación, la creatividad, y el conocimiento de las implicaciones sociales del desarrollo tecnológico, junto a una decidida voluntad de continuar el aprendizaje a lo largo de la vida.

4 años académicos.

Nota de corte acceso 2024/25: 7,778.

Menciones: explotaciones agropecuarias, hortofruticultura y jardinería. Industrias agrarias y alimentarias.

Asignaturas para el curso académico 2024-2025: Matemáticas I. Física I. Química I. Informática. Geología, edafología y climatología. Matemáticas II. Física II. Química II. Expresión gráfica. Biología. Estadística. Ciencia animal I. Máquinas y motores. Topografía, cartografía y fotogrametría. Electrotecnia y electrificación rural. Botánica. Fundamentos de administración de empresas. Fitotecnia. Ecología y gestión de subproductos agroindustriales. Resistencia de materiales y cálculo de estructuras. Biotecnología. Hidráulica. Economía agraria. Proyectos. Ciencia Animal II. Genética y mejora vegetal en hortofruticultura. Operaciones básicas I. Producción de monogástricos. Cultivos herbáceos. Arboricultura. Instalaciones en explotaciones agropecuarias. Construcciones agropecuarias. Producción hortícola. Producción frutícola I. Cultivos ornamentales. Operaciones básicas II. Fundamentos de la tecnología de los alimentos. Gestión de la calidad de las industrias agroalimentarias. Ingeniería de las industrias agroalimentarias. Construcciones agroindustriales. Desarrollo sostenible y medio ambiente. Ingeniería de las áreas verdes y explotaciones hortofrutícolas. Idioma moderno inglés B1. Idioma moderno francés B1. Idioma moderno alemán B1. Idioma moderno italiano B1. Ciencia animal II. Genética y mejora

	<p>vegetal en hortofruticultura. Protección de cultivos hortofrutícolas. Sistemas de riego y drenaje en explotaciones hortofrutícolas. Operaciones básicas I. Producción de rumiantes. Genética y mejora vegetal. Protección de cultivos. Sistemas de riego y drenaje. Producción frutícola II. Jardinería y paisajismo. Diseño y optimización de industrias agroalimentarias. Tecnología de las industrias agroalimentarias. Equipos auxiliares y control de procesos. Instalaciones agroindustriales. Producción de monogástricos. Cultivos herbáceos. Arboricultura. Instalaciones en explotaciones agropecuarias. Construcciones agropecuarias. Producción hortícola. Producción frutícola. I. Cultivos ornamentales. Operaciones básicas II. Fundamentos de la tecnología de los alimentos. Gestión de la calidad de las industrias agroalimentarias. Ingeniería de las industrias agroalimentarias. Construcciones agroindustriales. Desarrollo sostenible y medio ambiente. Ingeniería de las áreas verdes y explotaciones hortofrutícolas. Trabajo fin de Grado (explotaciones agropecuarias). Inglés para la ingeniería agroalimentaria y del medio rural. Análisis químico agrícola. Tecnología postcosecha. Redes de riego. Producción integrada y agroecología. Instalaciones de la edificación. Aprovechamiento energético de productos y residuos. Trabajo fin de Grado (industrias agrarias y alimentarias). Edafología aplicada. Prácticas externas.</p>
<p>Profesores asociados: (perfiles)</p>	<p>Profesorado del Grado.</p>
<p>Estudiantes: (Número en 5 años pasados, perfiles)</p>	<p>Total alumnado matriculado 2022/23: 201 (31,8% mujeres), 2021/2022: 190 (28,4%), 2020/21: 191 (30,4%) , 2019/2020: 176 (27,3%).</p>
<p>Recursos físicos: (Laboratorios, bibliografía, software, instalaciones)</p>	<p>Biblioteca. Biblioteca de semillas. Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente. Estación GPS. Huertos ecológicos. Instalación fotovoltaica. Olivar. Sendero de especies ornamentales.</p>
<p>Instituciones aliadas: (gobierno, empresas, universidades, institutos)</p>	<p>Convenios a beneficio de la comunidad universitaria: https://www.unizar.es/convenios-beneficios-comunidad-universitaria Convenios: https://portaltransparencia.unizar.es/convenios</p>
<p>Aseguramiento de Calidad: (Procesos de Acreditación nacional o internacional, Evaluación continua, encuestas a egresados, comités internos y externos)</p>	<p>Autorización del Consejo de Ministros: 17/10/2010. Fecha de publicación del Plan de Estudios: 07/02/2011 (Correcciones: 17/02/2014, 10/01/2015 y 12/11/2018). Renovación de la acreditación: 28/04/2016. Encuestas y resultados académicos.</p>

<p>Nombre de la oferta: (Asignatura, curso, taller, programa)</p>	<p>GRADO EN INGENIERÍA AGROALIMENTARIA Y DEL MEDIO RURAL</p>
<p>Unidad académica que la ofrece: (Facultad, Instituto, Escuela, Comunidad)</p>	<p>UNIVERSIDAD DE LES ILLES BALEARS. Escuela Politécnica Superior de Palma de Mallorca, (Islas Baleares).</p>
<p>Descripción del hallazgo: (en relación a la oferta académica y de la potencial relación con el proyecto RES-SIAS)</p>	<p>La titulación tiene relación con el proyecto RES-SIAS por cuanto en su Plan de Estudios se establecen asignaturas vinculadas con agricultura y ganadería, así como asignaturas vinculadas con las energías renovables, las tres materias objeto del proyecto.</p> <p>Concretamente:</p> <p style="text-align: center;">Asignaturas vinculadas a ganadería/agricultura:</p> <p><i>Biología de la producción agraria</i> (OB, 1º C, 6 ECTS). Contenido: A. Clases teóricas: Introducción a la bioquímica. Introducción a la genética y reproducción. Introducción a la biología celular. Introducción a la histología y anatomía. Diversidad de los seres vivos. Diversidad de los seres vivos. Conceptos de ecología y evolución. B. Comunicación científica. C. Clases prácticas.</p> <p><i>Bases de la producción vegetal</i> (OB, 1ºC, 6 ECTS). Contenido: Introducción, Contextualización. La pared celular vegetal. Agua y nutrientes minerales. Metabolismo vegetal. Crecimiento y desarrollo de los cultivos. Fisiología ambiental de los cultivos.</p> <p><i>Bases de la experimentación agraria</i> (F, 2ºC, 6 ECTS). Contenido: Bases de experimentación y optimización agrarias. Bases de experimentación y optimización agrarias: interés de la experimentación y la optimización en la agricultura. Principales tipos de experimentos. Conceptos básicos. Diseño de experimentos y análisis e interpretación de resultados. Modelización y optimización. Principales recursos disponibles.</p> <p><i>Ecología aplicada a la Agricultura</i> (OB, 2ºC, 6 ECTS). Contenido: Definición de Ecología y su relación con la agricultura. Ecología y los estudios de impacto ambiental. Información y organización. Flujo de energía en el ecosistema y en el concreto caso del agrosistema. Ciclos biogeoquímicos. Energía externa y disipación energética en la agricultura. Gestión de residuos. Balance del agua. Biodiversidad en el agrosistema. Introducción al desarrollo sostenible. Servicios ecosistémicos.</p> <p><i>Botánica agrícola</i> (OP, 3º C, 6 ECTS). Contenido: Introducción y generalidades. Morfología vegetativa y reproductiva de los vegetales. Fuentes de interés en agronomía. Espermatófitos: Gimnospermas y Angiospermas. Grupos de importancia agronómica. Características y origen de las principales especies de interés agronómico. Aspectos</p>

particulares de algunos grupos

Gestión de recursos agrarios (OP, 6 ECTS). Contenido: Introducción. Herencia. Análisis de los caracteres cuantitativos de las poblaciones. Genética cuantitativa. Genética de poblaciones. Reproducción y diversidad. Reproducción. diversidad de los recursos agrarios. Métodos de mejora y selección. Origen y selección antrópica de variedades. Creación y mantenimiento de variedades. Gestión y conservación de recursos agrarios. Evaluación de la diversidad agraria. Conservación de recursos agrarios. Gestión de recursos agrarios.

Agricultura ecológica (OP, 6 ECTS). Contenidos: Introducción. Legislación, aspectos generales. Agrosistemas. Gestión del sol. Técnicas de cultivo. Plagas y enfermedades. Prácticas.

Agricultura de precisión (OP, 6 ECTS). Contenido: Automatas en la maquinaria agrícola. Fundamentos de electrónica y su aplicación. Fundamentos y aplicaciones de Telecontrol.

Explotaciones ganaderas (OB2ºC, 6 ECTS). Contenido: El sector de la producción animal. Nutrición y alimentación animal. Mejora ganadera. Gestión de la reproducción. Avicultura. Producción porcina. Producción bovina. Producciones alternativas. Gestión de residuos, bienestar animal, higiene y medio ambiente en las explotaciones.

Gestión de empresas agroalimentarias (OB, 2º C, 6 ECTS). Contenido: Análisis del funcionamiento interno de la empresa. Entorno competitivo.

Instalaciones ganaderas (OP, 6 ECTS). Contenido: Condicionantes generales. Normativa de bienestar animal. Normativa sobre condiciones medioambientales de las explotaciones ganaderas. Normativa sectorial de la producción ganadera. Instalaciones para ganadería porcina. Instalaciones para ganadería ovina. Instalaciones para ganadería bovina. Instalaciones avícolas. Otras instalaciones.

Asignaturas vinculadas a energías renovables:

Energías renovables (OP, 6 ECTS). Contenido: Introducción (Los recursos energéticos, aprovechamiento de la biomasa, energía solar, energía eólica, energía hidráulica, energía mareomotriz, energía geotérmica, otras fuentes de energía, hidrógeno renovable). Radiación solar (trayectoria solar, la fuente de energía solar). Energía solar térmica (captador solar térmico, aplicaciones de la energía solar térmica, dimensión simplificada en la energía solar térmica). Energía solar fotovoltaica (interacción de la radiación electromagnética con la materia, la célula fotovoltaica, el panel fotovoltaico, componentes de una instalación fotovoltaica, dimensión simplificada en energía solar

	<p>fotovoltaica). Fundamentos de la energía eólica (evolución de la energía eólica, el viento, principios eólicos, aerogeneradores, los recursos eólicos: dimensiones). Aprovechamiento de la biomasa (introducción, producción de biomasa, procesos de la biomasa, calefacción con ella).</p>
<p>Carga de Trabajo: (Créditos, horas semanales)</p>	<p>240 ECTS (4 años)</p>
<p>Resultados esperados: (Objetivos educacionales, resultados de aprendizaje, competencias, habilidades)</p>	<p>Competencias generales:</p> <p>_ Capacidad para la preparación previa, concepción, redacción y firma de proyectos que tengan por objeto la construcción, reforma, reparación, conservación, demolición, fabricación, instalación, montaje o explotación de bienes muebles o inmuebles que por su naturaleza y características queden comprendidos en la técnica propia de la producción agrícola y ganadera (instalaciones o edificaciones, explotaciones, infraestructuras y vías rurales), la industria agroalimentaria (industrias extractivas, fermentativas, lácteas, conserveras, hortofrutícolas, cárnicas, pesqueras, de salazones y, en general, cualquier otra dedicada a la elaboración y/o transformación, conservación, manipulación y distribución de productos alimentarios) y la jardinería y el paisajismo (espacios verdes urbanos y/o rurales –parques, jardines, viveros, arbolado urbano, etc.–, instalaciones deportivas públicas o privadas y entornos sometidos a recuperación paisajística).</p> <p>_ Conocimiento adecuado de los problemas físicos, las tecnologías, maquinaria y sistemas de suministro hídrico y energético, los límites impuestos por factores presupuestarios y normativa constructiva, y las relaciones entre las instalaciones o edificaciones y explotaciones agrarias, las industrias agroalimentarias y los espacios relacionados con la jardinería y el paisajismo con su entorno social y ambiental, así como la necesidad de relacionar aquellos y ese entorno con las necesidades humanas y de preservación del medio ambiente.</p> <p>_ Capacidad para dirigir la ejecución de las obras objeto de los proyectos relativos a industrias agroalimentarias, explotaciones agrarias y espacios verdes y sus edificaciones, infraestructuras e instalaciones, la prevención de riesgos asociados a esa ejecución y la dirección de equipos multidisciplinares y gestión de recursos humanos, de conformidad con criterios deontológicos.</p> <p>_ Capacidad para la redacción y firma de mediciones, segregaciones, parcelaciones, valoraciones y tasaciones dentro del medio rural, la técnica propia de la industria agroalimentaria y los espacios relacionados con la jardinería y el paisajismo, tengan o no carácter de informes periciales para Órganos judiciales o administrativos, y con independencia del uso al que esté destinado el bien mueble o inmueble objeto de las mismas.</p> <p>_ Capacidad para la redacción y firma de estudios de desarrollo rural, de impacto ambiental y de gestión de residuos de las industrias agroalimentarias, explotaciones agrícolas y ganaderas, y espacios relacionados con la jardinería y el paisajismo.</p>

- _ Capacidad para la dirección y gestión de toda clase de industrias agroalimentarias, explotaciones agrícolas y ganaderas, espacios verdes urbanos y/o rurales, y áreas deportivas públicas o privadas, con conocimiento de las nuevas tecnologías, los procesos de calidad, trazabilidad y certificación y las técnicas de marketing y comercialización de productos alimentarios y plantas cultivadas.
- _ Conocimiento en materias básicas, científicas y tecnológicas que permitan un aprendizaje continuo, así como una capacidad de adaptación a nuevas situaciones o entornos cambiantes.
- _ Capacidad de resolución de problemas con creatividad, iniciativa, metodología y razonamiento crítico.
- _ Capacidad de liderazgo, comunicación y transmisión de conocimientos, habilidades y destrezas en los ámbitos sociales de actuación.
- _ Capacidad para la búsqueda y utilización de la normativa y reglamentación relativa a su ámbito de actuación.
- _ Capacidad para desarrollar sus actividades, asumiendo un compromiso social, ético y ambiental en sintonía con la realidad del entorno humano y natural.
- _ Capacidad para el trabajo en equipos multidisciplinares y multiculturales.

Competencias transversales:

- _ La competencia transversal sobre el conocimiento de la lengua inglesa se redacta siguiendo una directriz del Consejo de Dirección de la UIB: conocimiento de la lengua inglesa, capacidad para, en un nivel medio, comprender, hablar y escribir en lengua inglesa.
- _ Capacidad de análisis y síntesis. Capacidad de razonar de forma crítica.
- _ Capacidad de organizar y planificar.
- _ Capacidad para generar y presentar nuevas ideas.
- _ Capacidad de comunicación oral y escrita de conceptos técnicos a personas no especialistas.

Competencias específicas básicas:

- _ Capacidad para la resolución de los problemas matemáticos que puedan plantearse en la ingeniería. Aptitud para aplicar los conocimientos sobre: álgebra lineal; geometría; geometría diferencial; cálculo diferencial e integral; ecuaciones diferenciales y en derivadas parciales; métodos numéricos, algorítmica numérica; estadística y optimización.
- _ Capacidad de visión espacial y conocimiento de las técnicas de representación gráfica, tanto por métodos tradicionales de geometría métrica y geometría descriptiva, como mediante las aplicaciones de

diseño asistido por ordenador.

_ Conocimientos básicos sobre el uso y programación de los ordenadores, sistemas operativos, bases de datos y programas informáticos con aplicación en ingeniería.

_ Conocimientos básicos de la química general, química orgánica e inorgánica, y sus aplicaciones en la ingeniería.

_ Comprensión y dominio de los conceptos básicos sobre las leyes generales de la mecánica termodinámica, campos y ondas y electromagnetismo y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería.

_ Conocimientos básicos de geología y morfología del terreno y su aplicación en problemas relacionados con la ingeniería. Climatología.

_ Conocimiento adecuado del concepto de empresa, marco institucional y jurídico de la empresa.

_ Conocimiento de las bases y los fundamentos biológicos del ámbito vegetal y animal en la ingeniería.

Competencias específicas comunes a la rama agrícola:

Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de:

_ Identificación y caracterización de especies vegetales.

_ C2: las bases de la producción vegetal, los sistemas de producción, de protección y de explotación.

_ Las bases de la producción animal. Instalaciones ganaderas.

_ Aplicaciones de la biotecnología en la ingeniería agrícola y ganadera.

_ Ecología. Estudio de impacto ambiental: evaluación y corrección.

_ Levantamientos y replanteos topográficos. Cartografía, fotogrametría, sistemas de información geográfica y teledetección en agronomía.

_ Ingeniería del medio rural: cálculo de estructuras y construcción, hidráulica, motores y máquinas, electrotecnia, proyectos técnicos.

_ La gestión y el aprovechamiento de subproductos agroindustriales.

_ Toma de decisiones mediante el uso de los recursos disponibles para el trabajo en grupos multidisciplinares.

_ Transferencia de tecnología, entender, interpretar, comunicar y adoptar los avances en el campo agrario.

_ Valoración de empresas agrarias y comercialización.

Competencias de tecnología específica, hortofruticultura y jardinería (mención 1):

_ Tecnología de la producción hortofrutícola.

_ Bases y tecnología de la propagación y producción hortícola,

frutícola y ornamental. Control de calidad de productos hortofrutícolas. Comercialización.

- _ Genética y mejora vegetal.
- _ Ingeniería de las áreas verdes, los espacios deportivos y explotaciones hortofrutícolas.
- _ Electrificación. Riegos y drenajes. Maquinaria para hortofruticultura.
- _ Obra civil, instalaciones e infraestructuras de las zonas verdes y áreas protegidas.
- _ Electrificación. Riegos y drenajes. Maquinaria para jardinería.
- _ Ingeniería del medio ambiente y del paisaje.
- _ Legislación y gestión medioambiental; principios de desarrollo sostenible; estrategias de mercado y del ejercicio profesional; valoración de activos ambientales. Hidrología y erosión. Medio físico y cambio climático.
- _ Material vegetal: producción, uso y mantenimiento.
- _ Ecosistemas y biodiversidad. Análisis, gestión y planes de ordenación territorial. Principios de paisajismo.
- _ Herramientas específicas de diseño y expresión gráfica; desarrollo práctico de estudios de impacto ambiental; proyectos de restauración ambiental y paisajística; proyectos y planes de mantenimiento de zonas verdes; proyectos de desarrollo. Instrumentos para la ordenación del territorio y del paisaje; gestión y planificación de proyectos y obras.

Competencias de tecnología específica, mecanización y construcciones rurales (mención 2):

- _ Tecnologías de la producción vegetal y animal.
- _ Fitotecnia, biotecnología y mejora vegetal.
- _ Producción y protección de cultivos.
- _ Jardinería y paisajismo. Espacios deportivos.
- _ Nutrición. Higiene y sistemas de producción animal. Biotecnología y mejora animal.
- _ Productos animales.
- _ Bases y tecnología de las construcciones rurales.
- _ Mecánica de suelos. Materiales. Resistencia de materiales. Diseño y cálculo de estructuras.
- _ Construcciones agrarias. Infraestructuras y vías rurales
- _ Mecanización agraria.
- _ Motores y máquinas agrícolas. Características y diseño de maquinaria para instalaciones agrarias. Automática agraria.

	<ul style="list-style-type: none"> _ Ingeniería de las instalaciones. _ Electrificación rural. Tecnología del riego y del drenaje. Obras e instalaciones hidráulicas. _ Instalaciones para la salud y el bienestar animal. <p>Competencias específicas del Trabajo de Fin de Grado:</p> <p>Ejercicio original a realizar individualmente y presentar y defender ante un tribunal universitario, consistente en un proyecto en el ámbito de las tecnologías específicas de la Ingeniería Agrícola de naturaleza profesional en el que se sintetizan y se integran las competencias adquiridas en las enseñanzas.</p>
<p>Temática: (plan de estudio, contenido, temas, capítulos, módulos)</p>	<p>El Grado conduce a obtener la habilitación para ejercer la profesión de Ingeniero Técnico Agrícola.</p> <p>240 créditos/ 4 años.</p> <p>45 plazas para el año académico 2024-25.</p> <p>Presencial.</p> <p>Mención en hortofruticultura y jardinería: 108 ECTS OP. Mención en mecanización y construcciones rurales: 108 ECTS OP.</p> <p>Nota de corte acceso 2024/25: 5.</p> <p>Precio público por crédito: 17, 85€, 41,12€, 89,09€, 123,35€ para la 1ª, 2ª, 3ª y 4ª matrícula respectivamente. Coste total del primer curso de primera matrícula: 1.112,19€ (coste total del primer curso de primera matrícula, con tasas incluidas, para miembros de la UE menores de 28 años y sin condiciones especiales.</p> <p>ASIGNATURAS:</p> <p>Asignaturas comunes a las dos menciones:</p> <p><i>1º Curso:</i> Álgebra. Mecánica. Empresa. Biología de la producción agraria. Cálculo. Química. Fundamentos de instalaciones. Bases de la producción vegetal. Expresión gráfica y dibujo asistido por ordenador. Medio físico: geología y climatología.</p> <p><i>2º Curso:</i> Bases de experimentación agraria. Edafología. Mecanización agraria. Gestión de empresas agroalimentarias. Bases de producción de cultivos. Topografía agraria. Ecología aplicada a la agricultura. Fertilidad del suelo. Explotaciones ganaderas. Hidráulica y riego.</p> <p><i>3º Curso:</i> Taller de jardinería y paisajismo I y II. Gestión de recursos agrarios. Patología vegetal. Biotecnología agraria. Tecnología de</p>

	<p>cultivos protegidos. Viverística. Optativas.</p> <p><i>4º Curso:</i> Proyectos y legislación agraria. Cultivos herbáceos y forrajeros. Cultivos leñosos. Cultivos hortícolas y ornamentales I. Implantación y mantenimiento de jardines. Plagas agrícolas y ornamentales. Optativas. Trabajo Fin de Grado.</p> <p>Asignaturas de la mención de Mecanización y Construcciones Rurales:</p> <p><i>3º Curso:</i> Estructuras I y II. Instalaciones I. Materiales pétreos. Construcción exterior. Optativas. Construcción interior. Tecnología de cultivos protegidos.</p> <p><i>4º Curso:</i> Instalaciones II. Automatización industrial. Proyectos y legislación agraria. Agricultura de precisión. Instalaciones ganaderas. Estructuras III. Optativas. Trabajo Fin de Grado.</p> <p><i>Asignaturas optativas:</i> Prácticas en empresa de ingeniería agroalimentaria. Estructuras I. Instalaciones I. Instalaciones II. Geotécnica y cimentaciones. Taller de jardinería y paisajismo I. Gestión de recursos agrarios. Proyectos y legislación agraria. Cultivos herbáceos y forrajeros. Cultivos leñosos. Cultivos hortícolas y ornamentales I. Implantación y mantenimiento de jardines. Materiales pétreos. Construcción exterior. Agricultura de precisión. Instalaciones ganaderas. Agricultura ecológica. Céspedes. Olivicultura y eliotecnia. Viticultura y enología. Estructuras II. Estructuras III. Construcción tradicional. English for Engineering. Automatización industrial. Energías renovables. Patología vegetal. Biotecnología agraria. Taller de jardinería y paisajismo II. Tecnología de cultivos protegidos. Viverística. Plagas agrícolas y ornamentales. Construcción interior. Botánica agrícola. Agua y agronomía. Materiales metálicos y sintéticos. Sistemas de información geográfica. Cultivos hortícolas y ornamentales II. Industrias agroalimentarias. Microclimatología. Ampliación de dibujo asistido por ordenador.</p> <p>Además, para el año académico 2024-25, la Comisión de reconocimiento y transferencia de créditos ha propuesto las asignaturas de otros estudios de grado que pueden ser reconocidas como créditos optativos del grado propio.</p>
<p>Profesores asociados: (perfiles)</p>	<p>Listado de profesorado y asignaturas que imparten.</p>
<p>Estudiantes: (Número en 5 años pasados, perfiles)</p>	<p>Total alumnado matriculado 2022/23: 103 (22,3% mujeres), 2021/2022: 109 (22,9%), 2020/21: 114 (19,3%) , 2019/2020: 105 (21,9%).</p>

<p>Recursos físicos: (Laboratorios, bibliografía, software, instalaciones)</p>	<p>CTI_Oficina Web. Biblioteca. Servicios científicotécnicos. Instalaciones deportivas. Residencia de Estudiantes. Auditorio. Librería.</p>
<p>Instituciones aliadas: (gobierno, empresas, universidades, institutos)</p>	<p>Convenios: https://www.uib.es/es/lauib/Govern-i-organitzacio/Convenis-i-acords/convenis/2619.cid282067#/</p>
<p>Aseguramiento de Calidad: (Procesos de Acreditación nacional o internacional, Evaluación continua, encuestas a egresados, comités internos y externos)</p>	<p>https://estudis.uib.es/es/estudis-de-grau/grau/agroalimentaria/GEAM-P/qualitat.html</p> <p>Autorización del Consejo de Ministros de 01/10/2010. Fecha de publicación en el BOE del Plan de Estudios: 19/02/2011. Renovaciones de la acreditación: 09/06/2016 y 27/06/2022. Datos e indicadores y calidad.</p>

<p>Nombre de la oferta: (Asignatura, curso, taller, programa)</p>	<p>MÁSTER UNIVERSITARIO EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGROALIMENTARIA Y AMBIENTAL</p>
<p>Unidad académica que la ofrece: (Facultad, Instituto, Escuela, Comunidad)</p>	<p>UNIVERSIDAD DE VIGO, Vigo (Galicia).</p>
<p>Descripción del hallazgo: (en relación a la oferta académica y de la potencial relación con el proyecto RES-SIAS)</p>	<p>La titulación tiene relación con el proyecto RES-SIAS por cuanto en su Plan de Estudios se establecen asignaturas vinculadas con agricultura y ganadería, así como asignaturas vinculadas con las energías renovables, las tres materias objeto del proyecto.</p> <p>Concretamente:</p> <p style="text-align: center;"><i>Asignaturas vinculadas a agricultura/ganadería:</i></p> <p><i>Riesgos químicos en la cadena alimentaria</i> (OB, 3 ECTS). Contenidos: Contaminantes microbiológicos y parasitarios. Contaminantes químicos.</p> <p><i>Biología de la reproducción en plantas superiores, implicaciones en la distribución</i> (OP, 3 ECTS). Contenido: Estudio de los procesos asociados a la reproducción sexual: polinización, fructificación, dispersión, apomixis, flores, frutos, semillas. Conocimiento de los procesos e implicaciones evolutivas de la reproducción de las plantas.</p> <p><i>Diseño de procesos de mejora y obtención de nuevas materias primas para la industria ganadera y agroalimentaria</i> (OP, 3 ECTS). No en el curso académico 2024/2025.</p> <p><i>Claves para la sostenibilidad de la producción vegetal</i> (OP, 3 ECTS). Contenido: Producción vegetal sostenible: Implicaciones ambientales de los sistemas de producción: agricultura convencional, intensiva, extensiva, de precisión, integrada, sostenible, ecológica. Buenas prácticas en agricultura y silvicultura. Adecuación de los cultivos a condiciones ambientales adversas. Conservación y uso del patrimonio genético: cultivos locales. Seguridad alimentaria y cambio global, crisis alimentarias, humanitarias y pandemias.</p> <p><i>Diseño de nuevos productos alimentarios</i> (OP, 3 ECTS). Contenido: Introducción y diseño de nuevos productos alimentarios. Antecedentes. Justificación del diseño y desarrollo de nuevos productos alimentarios. Nuevos productos alimentarios: alimentos fortalecidos o enriquecidos, alimentos infantiles, alimentos hipoalérgicos, alimentos dietéticos, alimentos funcionales y nutricionales, nuevas presentaciones de alimentos. Fases del proceso de investigación, diseño y desarrollo de un nuevo producto alimentario: elaboración de la idea o prototipo, prospección de mercado, desarrollo (estudio de las materias primas - características y compatibilidades-, diseño del proceso de elaboración - tecnologías</p>

	<p>aplicables a sus efectos, diseño del envase o embalaje), exigencias legales y toxicológicas, ensayos de aceptabilidad, puesta en el mercado.</p> <p style="text-align: center;">Asignaturas vinculadas a energías renovables:</p> <p><i>Tecnologías limpias para la producción de biocombustibles</i> (OB, 2^oC, 3 ECTS). Contenido: Introducción (Contexto energético mundial. Energías renovables. Biocombustibles y biocarburantes) Materiales agrícolas y forestales (Introducción. Abundancia y composición. Materiales residuales). Fraccionamiento de materiales lignocelulósicos (Tecnologías actuales. Tecnologías limpias). Investigación en producción de biocarburantes (Nuevos procesos. Desafíos para la producción sostenible de biocarburantes).</p> <p><i>Producción de compuestos base a partir de residuos lignocelulósicos</i> (OP, 3 ECTS). Contenido: Introducción (La biomasa como fuente renovable. Compuestos base, obtenidos a partir de biomasa). Fraccionamiento de la biomasa (Tratamiento de solubilización de hemicelulosas. Tratamientos de deslignificación. tratamientos de hidrólisis de las celulosas) Hemicelulosas (Características propiedades. Procesos de obtención) Celulosa (Características y propiedades. Procesos de obtención). Lignina (Características y propiedades. Procesos de obtención) Xilitol y ácido láctico (Características y propiedades. Métodos de obtención por vía biotecnológica). HMP y furfural (y sus derivados) (Características y propiedades. Métodos de obtención).</p> <p><i>Biomasa: cultivos energéticos</i> (OP, 2^oC, 3 ECTS). Contenido: Los cultivos energéticos en el contexto energético europeo y español (La dependencia energética del exterior. La variabilidad de la oferta energética. El nuevo plan energético español: NPER 2011-2020) Legislación europea y española en el ámbito de las energías renovables (Legislación europea: Directivas 2003/30/CE y 2009/28/CE. Legislación española: Real Decreto 413/2014) Evaluación energética y ambiental de los cultivos energéticos (Balance energético de los cultivos agrarios y forestales. Pegada ecológica de los cultivos energéticos) Cultivos forestales (Selección de especies. Prácticas de manejo) Cultivos agrarios (Selección de especies. Prácticas de manejo). Nuevos cultivos energéticos (Especies exóticas. Cultivos de algas con fines energéticos).</p>
<p>Carga de Trabajo: (Créditos, horas semanales)</p>	<p>60 ECTS (un curso académico).</p>
<p>Resultados esperados: (Objetivos educacionales, resultados de aprendizaje, competencias, habilidades)</p>	<p>Objetivos: El principal objetivo del Título es la formación de especialistas para el desarrollo de investigación y el asesoramiento técnico, tanto en Organismos Públicos como en Empresas, en temas relativos al sector</p>

ambiental, sistema tecnológico alimentario, al control de calidad y seguridad alimentaria, y a los factores que inciden directamente tanto en la salud y calidad de vida de los ciudadanos cómo en la estructura productiva y socioeconómica de Galicia.

Por otra parte, el máster debe garantizar la formación avanzada en los siguientes pilares básicos:

- Investigación y desarrollo de técnicas que nos permitan un correcto manejo y conservación del medio ambiente y de los recursos naturales que son fuente de las materias primas.
- Investigación y desarrollo de nuevos procesos y estrategias en la producción, elaboración y conservación de alimentos.
- Investigación y desarrollo de nuevas estrategias y procedimientos que garanticen la calidad y seguridad alimentarias.
- Investigación y desarrollo en el binomio alimentación-salud.

Competencias:

Competencias básicas:

CB1_ Poseer y comprender conocimientos que acerquen una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.

CB2_ Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en nuevos entornos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.

CB3_ Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.

CB4_ Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedad.

CB5_ Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

Competencias generales:

CG1_ Que los estudiantes sean capaces de desarrollar habilidades de análisis, síntesis y gestión de la información para contribuir a la organización y planificación de actividades de investigación en el sector agroalimentario y del medio ambiente.

CG2_ Que los estudiantes sean capaces de adquirir y aplicar habilidades y destrezas de trabajo en equipo, sean o no de carácter

multidisciplinar, en contextos tanto nacionales como internacionales, reconociendo la diversidad de puntos de vista, así como el peso de las distintas escuelas o formas de hacer.

CG3_ Que los estudiantes sean capaces de desarrollar habilidades personales de razonamiento crítico y constructivo para mejorar el funcionamiento de los proyectos de investigación en los que intervienen.

CG4_ Que los estudiantes sean capaces de adaptarse a nuevas situaciones, con grandes dosis de creatividad e ideas para asumir el liderazgo de investigadores.

CG5_ Que los estudiantes sean capaces de desarrollar iniciativas y espíritu emprendedor con especial preocupación por la calidad de vida.

CG6_ Que los estudiantes sean capaces de entender la proyección social de la ciencia.

Competencias específicas:

CE1_ Adquirir conocimientos avanzados sobre diseño experimental y de estadística de utilidad en el desarrollo de proyectos de investigación.

CE2_ Profundizar en el conocimiento de las técnicas de obtención, registro, procesado, validación y análisis de datos de campo y laboratorio y aplicarlas en la I+D+i en los campos ambiental y agroalimentario.

CE3_ Manejar programas informáticos para el procesado y análisis espacial cuantitativo y aplicar dichas técnicas a diversas áreas de la investigación en los campos ambiental y agroalimentario.

CE4_ Conocer e integrar todos los aspectos relacionados con la normalización y legislación en el ámbito de los sistemas de calidad ambiental, agrícola y alimentaria, de modo que los pueda aplicar dentro de actividades de I+D+i, prestando especial atención a la seguridad y trazabilidad («farm to fork»).

CE5_ Conocer y comprender los procesos tecnológicos de producción, transformación y conservación de alimentos, con especial atención a la I+D+i de nuevas tecnologías respetuosas con la calidad de los alimentos y el medio ambiente.

CE6_ Conocer y comprender la gestión ambiental de los procesos de las industrias agrarias y alimentarias, con el fin de poder desarrollar I+D+i relacionada con los residuos (detección, procesado, eliminación y/o valorización) y ser capaz de transferir al sector productivo los avances en investigación en reducción de impactos de las actividades agroalimentarias.

CE7_ Desarrollar investigaciones en el campo de la gestión global de la cadena agroalimentaria y del medio natural mediante la aplicación de tecnologías medioambientalmente sostenibles.

CE8_ Capacidad para desarrollar investigaciones en el campo de la

	<p>gestión integral eficaz de riesgos alimentarios, en particular orientadas al desarrollo de nuevos sistemas de detección y alerta temprana de crisis de carácter agroalimentario.</p> <p>CE9_ Capacidad para investigar y desarrollar nuevos procesos de fabricación y conservación de alimentos.</p> <p>CE10_ Capacidad para investigar, diseñar y desarrollar nuevas técnicas de extracción, concentración, purificación y análisis de componentes naturales, añadidos o contaminantes en los alimentos y los ecosistemas.</p> <p>CE11_ Comprender el funcionamiento y diversidad de los ecosistemas a distintos niveles y las adaptaciones a los ambientes en los que viven.</p> <p>CE12_ Realizar estudios para conocer los principales efectos del cambio climático sobre los recursos naturales empleados en la industria agroalimentarias.</p> <p>Competencias transversales:</p> <p>CT1_ Capacidad de análisis, organización y planificación.</p> <p>CT2_ Liderazgo, iniciativa y espíritu emprendedor.</p> <p>CT3_ Comunicación oral y escrita en la lengua nativa y extranjera.</p> <p>CT4_ Capacidad de aprendizaje autónoma y gestión de la información.</p> <p>CT5_ Capacidad de resolución de problemas y toma de decisiones.</p> <p>CT6_ Capacidad de comunicación interpersonal.</p> <p>CT7_ Adaptación a nuevas situaciones con creatividad e innovación.</p> <p>CT8_ Capacidad de razonamiento crítico y autocrítico.</p> <p>CT9_ Trabajo en equipo de carácter interdisciplinar.</p> <p>CT10_ Tratamiento de conflictos y negociación.</p> <p>CT11_ Motivación por la calidad con sensibilidad hacia temas ambientales.</p>
<p>Temática: (plan de estudio, contenido, temas, capítulos, módulos)</p>	<p>El Máster pretende proporcionar la base para la formación de investigadores que desarrollan su actividad de I+D+i en los diversos eslabones de la cadena alimentaria, desde el correcto manejo y conservación de los recursos naturales y el medio ambiente (fuente de las materias primas) a los últimos avances en procesado o biotecnología, pasando por la calidad y la seguridad alimentaria, garantizando una formación integral y</p>

multidisciplinar que permita a los egresados desarrollar e implementar nuevas tecnologías en el sector agroalimentario, así como el desarrollo de nuevos productos y/o la valorización de los que actualmente existen en el mercado. La necesidad social de investigadores en los ámbitos ambiental y agroalimentario se hace evidente cuando se analiza la forma de vida de la sociedad actual. En efecto, por un lado, se demandan alimentos variados, cómodos y de larga vida útil, sin descuidar su aspecto placentero y las tradiciones culturales.

Rama de conocimiento: Ciencias.

No habilita para profesión regulada.

Semipresencial.

1 curso académico, 60 ECTS.

Plazas ofertadas: 30.

Lengua de impartición: castellano y gallego.

Especialidades: Especialidad en ciencias ambientales. Especialidad en ciencias agrarias y alimentarias. Especialidad en procesos en la industria agroalimentaria. Sin especialidad.

PLAN DE ESTUDIOS/ ASIGNATURAS:

1º Semestre: Bioestadística y diseño experimental. Métodos matemáticos para la modelización de la investigación. Técnicas de documentación para la investigación. Riesgos químicos en la cadena alimentaria. Selección y aplicación de microorganismos para uso tecnológico. Biología de la reproducción en plantas superiores: implicación en la distribución. Fisiología del estrés: adaptación y aclimatación a condiciones adversas. Técnicas instrumentales para el análisis agroalimentario y medioambiental. Diseño asistido por ordenador. Elementos traza en el sistema suelo-planta. Aguas termales: innovación y desarrollo. Transporte de agua y solutos en el suelo. Fertilizantes y fertilización. Operaciones de separación avanzadas. Motorización y control de procesos. Compuestos fenólicos, componentes bioactivos de los alimentos. Contaminación marina e ecotoxicología. Análisis de aromas en alimentos. Preparación, transformación y diversificación en la industria de alimentos. Extractos naturales como antioxidantes.

2º Semestre: Implicaciones ambientales de las partículas biológicas atmosféricas. Recuperación de suelos degradados: tecnosuelos y fitorremediación. Química de los productos

	<p>fitosanitarios. Cambio climático global y su impacto en los ecosistemas terrestres. Evaluación de la transferencia de contaminantes atmosféricos al sistema planta-suelo-agua. Tecnologías limpias para la producción de biocombustibles. Claves para la sostenibilidad de la producción vegetal. Ecología de la polinización, investigación y aplicaciones. Bioclimatología de plantas de interés económico. Biotratamiento de residuos orgánicos. Alteración de interfases biológicas por agentes contaminantes. Producción de compuestos base a partir de residuos lignocelulósicos. Diseño experimental aplicado a las indicaciones geográficas agroalimentarias. Biomasa: cultivos energéticos. Acondicionamiento organoléptico. Biotecnología agroalimentaria. Autenticidad alimentaria. Análisis de datos en cinéticas microbianas y enzimáticas. Procesos avanzados de extracción. Diseño de nuevos productos alimentarios. Investigación e innovación de alimentos envasados. Trabajo Fin de Máster.</p>
<p>Profesores asociados: (perfiles)</p>	<p>Profesorado</p>
<p>Estudiantes: (Número en 5 años pasados, perfiles)</p>	<p>Total alumnado matriculado 2022/23: 25 (72% mujeres), 2021/2022: 31 (71%), 2020/21: 25 (64%) , 2019/2020: 19 (63,2%).</p>
<p>Recursos físicos: (Laboratorios, bibliografía, software, instalaciones)</p>	<p>10 laboratorios docentes en la Facultad, invernadero y campo de prácticas. Biblioteca.</p>
<p>Instituciones aliadas: (gobierno, empresas, universidades, institutos)</p>	<p>Convenios de colaboración con otras instituciones: https://secretaria.uniovi.es/normativa/informespreceptivos/convenios</p>
<p>Aseguramiento de Calidad: (Procesos de Acreditación nacional o internacional, Evaluación continua, encuestas a egresados, comités internos y externos)</p>	<p>Autorización del Consejo de Ministros de 26/12/2014. Renovación de la acreditación: 30/10/2018. Sistema de calidad de la Facultad.</p>

<p>Nombre de la oferta: (Asignatura, curso, taller, programa)</p>	<p>GRADO EN INGENIERÍA AGRÍCOLA Y AGROAMBIENTAL</p>
<p>Unidad académica que la ofrece: (Facultad, Instituto, Escuela, Comunidad)</p>	<p>UNIVERSIDAD PONTIFICIA DE COMILLAS. Valladolid (Castilla y León).</p>
<p>Descripción del hallazgo: (en relación a la oferta académica y de la potencial relación con el proyecto RES-SIAS)</p>	<p>La titulación tiene relación con el proyecto RES-SIAS por cuanto en su Plan de Estudios se establecen asignaturas vinculadas con agricultura y ganadería, así como asignaturas vinculadas con las energías renovables, las tres materias objeto del proyecto.</p> <p>En especial:</p> <p style="text-align: center;">Asignaturas vinculadas a agricultura/ganadería:</p> <p><i>Ecología de sistemas agrarios</i> (OB, 1ºC, 3 ECTS). Contenido: Elementos de la teoría ecológica (la vida y la energía; la biosfera y su evolución; los ecosistemas; las poblaciones; los cambios en los ecosistemas). El hombre en la biosfera (las poblaciones humanas; la contaminación ambiental y el cambio global; los recursos naturales).</p> <p><i>Botánica agrícola</i> (OB, 2ºC, 6 ECTS). Contenido: Citología e Histología. Morfología, fisiología de la reproducción. Taxonomía.</p> <p><i>Fundamentos de producción vegetal</i> (OB, 2ºC, 6 ECTS). Contenido: Introducción. Influencia del clima sobre la planta. Fisiología vegetal en las plantas cultivadas. Laboreo y siembra. Mejora de las propiedades químicas del suelo. Fertilización de suelos y cultivos.</p> <p><i>Fundamentos de producción animal</i> (OB, 2ºC, 6 ECTS). Contenido: Introducción general. etnología e identificación. Bases fisiológicas de la reproducción animal. Técnicas reproductivas. Bases fisiológicas de la producción láctea. Bases fisiológicas del crecimiento y desarrollo para la producción cárnica. Bases fisiológicas de la alimentación animal. Mejora genética animal.</p> <p><i>Sistemas ganaderos sostenibles</i> (OB, 3ºC, 4,5 ECTS).</p> <p><i>Botánica agrícola</i> (OB, 2ºC, 6 ECTS). Contenido: Citología e Histología (Estructura de la célula vegetal; tipos celulares vegetales; Organización, desarrollo y morfología de la planta y de la raíz primaria; Crecimiento en grosor de tallo y raíces). Morfología, fisiología de la reproducción (la hoja, la flor, reproducción en plantas con flores, la semilla y el fruto). Taxonomía vegetal (I, II y III).</p> <p><i>Producción de cultivos herbáceos sostenibles</i> (OB, 3ºC, 6 ECTS). Contenido: Introducción; Cereales; Cultivos industriales y energéticos; Cultivos forrajeros; Cultivos textiles; Leguminosas.</p> <p><i>Sistemas ganaderos sostenibles II</i> (OB, 4ºC, 4,5 ECTS). Contenido:</p>

	<p>Producción de vacuno lechero. Producción de carne. Producción ovina y caprina.</p> <p><i>Comercialización y marketing agroalimentario</i> (OB, 3ºC, 3 ECTS). Contenido: Introducción al marketing agroalimentario: El marketing agroalimentario. Análisis del mercado agroalimentario: El mercado agroalimentario. Producto y precio: la propuesta de valor en la industria agroalimentaria. Distribución: comercialización de los productos agroalimentarios.</p> <p><i>Valoración de la empresa agraria</i> (OB, 3ºC, 6 ECTS). Contenido: Introducción a la valoración agraria (Valoración: principios generales. Definición de valoración agraria y relación con otras disciplinas. Criterios utilizados en valoración. Concepto de suelo. Aplicaciones de la valoración agraria. El mercado de fincas y sus características. Finalidad de las valoraciones. Fines legales y otros fines. Contenido del informe de valoración). Métodos de valoración sintéticos (definición y características; clasificación; métodos sintéticos clásicos; métodos sintéticos modernos).</p> <p style="text-align: center;">Asignaturas vinculadas a energías renovables:</p> <p><i>Energías renovables</i> (OB, 2ºC, 3 ECTS). Contenido: Antecedentes (introducción y generalidades sobre EERR). Métodos de generación de energía (energía solar térmica, energía solar fotovoltaica, biomasa, geotermia, eólica).</p> <p><i>Gestión de residuos</i> (OP, 4ºC, 3 ECTS). Contenido: Introducción (introducción, plan de gestión de residuos) Gestión de residuos agrícola: gestión de residuos agrícolas, valoración energética. Gestión de residuos de la Construcción: gestión de residuos de construcción y demolición. Gestión de residuos ganaderos (tipos de residuos ganaderos; impacto ambiental de los residuos ganaderos; mejores técnicas disponibles; valorización de residuos ganaderos). Gestión de residuos agroalimentarios (tipos de residuos de la industria agroalimentaria; impacto ambiental de los residuos agroalimentarios; tecnologías limpias disponibles; valorización de los residuos agroalimentarios).</p>
<p>Carga de Trabajo: (Créditos, horas semanales)</p>	<p>240 ECTS (4 cursos)</p>
<p>Resultados esperados: (Objetivos educacionales, resultados de aprendizaje, competencias, habilidades)</p>	<p>Competencias generales:</p> <p>G1. Capacidad para la preparación previa, concepción, redacción y firma de proyectos que tengan por objeto la construcción, reforma, reparación, conservación, demolición, fabricación, instalación, montaje o explotación de bienes muebles o inmuebles que por su naturaleza y características queden comprendidos en la técnica propia de la producción agrícola y ganadera (instalaciones o</p>

edificaciones, explotaciones, infraestructuras y vías rurales), la industria agroalimentaria (industrias extractivas, fermentativas, lácteas, conserveras, hortofrutícolas, cárnicas, pesqueras de salazones y, en general, cualquier otra dedicada a la elaboración y/o transformación, conservación, manipulación y distribución de productos alimentarios) y la jardinería y el paisajismo (espacios verdes urbanos y/o rurales –parques, jardines, viveros, arbolado urbano, etc.–, instalaciones deportivas públicas o privadas y entornos sometidos a recuperación paisajística).

G2 Conocimiento adecuado de los problemas físicos, las tecnologías, maquinaria y sistemas de suministro hídrico y energético, los límites impuestos por factores presupuestarios y normativa constructiva, y las relaciones entre las instalaciones o edificaciones y explotaciones agrarias, las industrias agroalimentarias y los espacios relacionados con la jardinería y el paisajismo con su entorno social y ambiental, así como la necesidad de relacionar aquellos y ese entorno con las necesidades humanas y de preservación del medio ambiente.

G3 Capacidad para dirigir la ejecución de las obras objeto de los proyectos relativos a industrias agroalimentarias, explotaciones agrarias y espacios verdes y sus edificaciones, infraestructuras e instalaciones, la prevención de riesgos asociados a esa ejecución y la dirección de equipos multidisciplinares y gestión de recursos humanos, de conformidad con criterios deontológicos.

G4 Capacidad para la redacción y firma de mediciones, segregaciones, parcelaciones, valoraciones y tasaciones dentro del medio rural, la técnica propia de la industria agroalimentaria y los espacios relacionados con la jardinería y el paisajismo, tengan o no carácter de informes periciales para Órganos judiciales o administrativos, y con independencia del uso al que esté destinado el bien mueble o inmueble objeto de las mismas.

G5 Capacidad para la redacción y firma de estudios de desarrollo rural, de impacto ambiental y de gestión de residuos de las industrias agroalimentarias, explotaciones agrícolas y ganaderas, y espacios relacionados con la jardinería y el paisajismo.

G6 Capacidad para la dirección y gestión de toda clase de industrias agroalimentarias, explotaciones agrícolas y ganaderas, espacios verdes urbanos y/o rurales, y áreas deportivas públicas o privadas, con conocimiento de las nuevas tecnologías, los procesos de calidad, trazabilidad y certificación y las técnicas de marketing y comercialización de productos alimentarios y plantas cultivadas.

G7 Conocimiento en materias básicas, científicas y tecnológicas que permitan un aprendizaje continuo, así como una capacidad de adaptación a nuevas situaciones o entornos cambiantes.

G8 Capacidad de resolución de problemas con creatividad, iniciativa, metodología y razonamiento crítico.

G9 Capacidad de liderazgo, comunicación y transmisión de conocimientos, habilidades y destrezas en los ámbitos sociales de actuación.

G10 Capacidad para la búsqueda y utilización de la normativa y reglamentación relativa a su ámbito de actuación.

G11 Capacidad para desarrollar sus actividades, asumiendo un compromiso social, ético y ambiental en sintonía con la realidad del entorno humano y natural.

G12 Capacidad para el trabajo en equipos multidisciplinares y multiculturales.

Competencias de formación básica de la ingeniería:

B1 Capacidad para la resolución de los problemas matemáticos que puedan plantearse en la ingeniería. Aptitud para aplicar los conocimientos sobre: álgebra lineal; geometría; geometría diferencial; cálculo diferencial e integral; ecuaciones diferenciales y en derivadas parciales; métodos numéricos, algorítmica numérica; estadística y optimización.

B2 Capacidad de visión espacial y conocimiento de las técnicas de representación gráfica, tanto por métodos tradicionales de geometría métrica y geometría descriptiva, como mediante las aplicaciones de diseño asistido por ordenador.

B3 Conocimientos básicos sobre el uso y programación de los ordenadores, sistemas operativos, bases de datos y programas informáticos con aplicación en ingeniería.

B4 Conocimientos básicos de la química general, química orgánica e inorgánica y sus aplicaciones en la ingeniería.

B5 Comprensión y dominio de los conceptos básicos sobre las leyes generales de la mecánica, termodinámica, campos, y ondas y electromagnetismo y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería.

B6 Conocimientos básicos de geología y morfología del terreno y su aplicación en problemas relacionados con la ingeniería. Climatología.

B7 Conocimiento adecuado del concepto de empresa, marco institucional y jurídico de la empresa. Organización y gestión de empresas.

B8 Conocimiento de las bases y fundamentos biológicos del ámbito vegetal y animal en la ingeniería.

Competencias comunes a la rama de ingeniería agrícola:

C1 Identificación y caracterización de especies vegetales.

C2 Las bases de la producción vegetal, los sistemas de producción, de protección y de explotación.

C3 Las bases de la producción animal. Instalaciones ganaderas.

C4 Aplicaciones de la biotecnología en la ingeniería agrícola y ganadera.

- C5 Ecología. Estudio de impacto ambiental: evaluación y corrección.
- C6 Levantamientos y replanteos topográficos. Cartografía, Fotogrametría, sistemas de información geográfica y teledetección en agronomía.
- C7 Ingeniería del medio rural: cálculo de estructuras y construcción, hidráulica, motores y máquinas, electrotecnia, proyectos técnicos.
- C8 La gestión y aprovechamiento de subproductos agroindustriales.
- C9 Toma de decisiones mediante el uso de los recursos disponibles para el trabajo en grupos multidisciplinares.
- C10 Transferencia de tecnología, entender, interpretar, comunicar y adoptar los avances en el campo agrario.
- C11 Valoración de empresas agrarias y comercialización.
- C12 Comprensión de las relaciones entre economía, ecología y tecnología para la toma de decisiones profesionales desde la responsabilidad social y ambiental.

Competencias de la tecnología específica de explotaciones agropecuarias:

- EEA1 Tecnologías de la producción animal.
- EEA2 Anatomía animal. Fisiología animal. Sistemas de producción, protección y explotación animal. Técnicas de producción animal. Genética y mejora animal.
- EEA3 Tecnologías de la producción vegetal.
- EEA4 Sistemas de producción y explotación. Protección de cultivos contra plagas y enfermedades. Tecnología y sistemas de cultivo de especies herbáceas. Agroenergética.
- EEA5 Ingeniería de las Explotaciones Agropecuarias.
- EEA6 Electrificación de explotaciones agropecuarias. Maquinaria Agrícola. Sistemas y tecnología del riego. Construcciones agropecuarias. Instalaciones para la salud y el bienestar animal.

Competencias agroambientales de carácter transversal:

- A1 Pensamiento sistémico (conocimiento): Desarrollo de la capacidad de pensamiento sistémico para la comprensión de las interrelaciones e interdependencias de los factores físicos, biológicos, técnicos, económicos, sociopolíticos y ecológicos implicados, a nivel global y local, en los procesos productivos y de ingeniería de las actividades agropecuaria y agroalimentaria.
- A2 Análisis crítico (destrezas): Desarrollo de la capacidad para identificar en los agrosistemas las disfunciones medioambientales de los modelos productivos actuales en ingeniería agrícola y/o para proponer alternativas de mejora y soluciones que contribuyan al desarrollo de sistemas productivos agroambientalmente sostenibles.

A3 Toma de decisiones colaborativa (habilidades): Desarrollo de la capacidad de trabajo colaborativo en grupos interdisciplinarios para la búsqueda de soluciones sostenibles a las necesidades y problemas relacionados con la alimentación y el equilibrio ecológico.

A4 Sentido de responsabilidad intergeneracional (valores): Desarrollo del sentido de responsabilidad hacia las generaciones presentes y futuras, considerando la interdependencia entre justicia social y desarrollo sostenible en la toma de decisiones técnicas, en el ámbito de la ingeniería agrícola.

A5 Compromiso por el cambio (actitudes): Desarrollo de una actitud de compromiso con los principios de la calidad, la seguridad, la salud y la sostenibilidad agroambiental en todas las esferas del desempeño profesional.

Competencias del trabajo de fin de grado:

CTFG1 Ejercicio original a realizar individualmente y presentar y defender ante un tribunal universitario, consistente en un proyecto en el ámbito de las tecnologías específicas de la Ingeniería Agrícola, de naturaleza profesional, en el que se sintetizan e integran las competencias adquiridas en las enseñanzas.

Competencias específicas de la materia optativa de producción y gestión agroambiental:

PGA1 Conocimiento de técnicas ambientalmente sostenibles para la gestión de los agrosistemas y para la planificación del uso de los recursos naturales que sostienen a las actividades agropecuarias.

PGA2 Conocimiento para desarrollar y aplicar estrategias ambientalmente sostenibles en la protección de cultivos y técnicas integradas en el manejo de la sanidad vegetal y animal.

PGA3 Conocimiento para aplicar técnicas ambientalmente sostenibles al diseño, implantación y gestión de procesos productivos en cultivos y explotaciones ganaderas.

PGA4 Conocimiento de técnicas que permitan gestionar y garantizar, desde una perspectiva agroambiental, la calidad, seguridad y salubridad de los productos agroalimentarios, así como la sostenibilidad en el manejo de los residuos y subproductos de las explotaciones agrícolas y ganaderas.

PGA5 Conocimiento y manejo de nuevas aplicaciones tecnológicas que supongan innovación sostenible en los modos de producción y gestión de las explotaciones agrícolas y ganaderas.

Competencias específicas de la materia optativa de dirección y gestión de empresas:

DGE1 Conocimiento y comprensión de la contabilidad y de las obligaciones fiscales y laborales de la empresa en las que se basan la

	<p>gestión analítica y la toma de decisiones financieras.</p> <p>DGE2 Conocimiento y comprensión de las opciones de inversión y financiación que permiten la evaluación de la viabilidad de un proyecto empresarial.</p> <p>DGE3 Adquisición de criterios y metodologías que permitan el desarrollo de capacidades para la innovación y la dirección estratégica de una empresa y para una planificación y comunicación eficaces.</p> <p>DGE4 Conocimiento y comprensión del marco jurídico de la empresa agraria, así como del contexto sociológico y de las políticas agrarias y de desarrollo que afectan a la empresa y condicionan la toma de decisiones.</p>
<p>Temática: (plan de estudio, contenido, temas, capítulos, módulos)</p>	<p>Los estudiantes de este Grado se forman en una ingeniería polivalente que les capacita para acceder a un amplio y variado abanico de salida y actividades profesionales como las vinculadas a la producción de alimentos, la gestión de explotaciones, la dirección de industrias agroalimentarias, el diseño de instalaciones, la ejecución de obras, la redacción de proyectos, la realización de informes periciales, la gestión de sistemas de calidad y trazabilidad alimentaria, la comercialización de productos, la maquinaria y los sistemas de riego, la gestión medioambiental y un largo etcétera de actividades relacionadas con el campo, la industria, la tecnología y la naturaleza.</p> <p>El Plan de Estudios de INEA es el único en España que conjuga la formación científica y técnica propia de la ingeniería agrícola con la adquisición de competencias específicas en dirección de empresas y en sostenibilidad, sobre la base de una formación teórica y práctica que se amplía con las prácticas en empresa y el intercambio Erasmus con Universidades europeas.</p> <ul style="list-style-type: none"> + Título de ADEA, todos los alumnos del Grado en Ingeniería Agrícola y agroambiental obtienen, también, el título de Administración y Dirección de Empresas Agroalimentarias. <p>Modalidad: Presencial y virtual.</p> <p>Nota de corte acceso 2024-25: 5.</p>
<p>Profesores asociados: (perfiles)</p>	<p>Listado profesorado del Grado.</p>
<p>Estudiantes: (Número en 5 años pasados, perfiles)</p>	<p>Total alumnado matriculado 2022/23: 194 (27,3% mujeres), 2021/2022: 164 (20,8%), 2020/21: 136 (19,9%) , 2019/2020: 133 (20,3%).</p>
<p>Recursos físicos: (Laboratorios, bibliografía, software, instalaciones)</p>	<p>Instalaciones en imágenes. De entre las que destacan el laboratorio de análisis agrícola y la finca y huertos ecológicos.</p>
<p>Instituciones aliadas:</p>	<p>Empresas colaboradoras: Abanca. Abante. ABB. Accenture. Acciona.</p>

<p>(gobierno, institutos) empresas, universidades,</p>	<p>Accuracy. Acerinox. Aecom. Aedas Homes. Aena. Afry. Airbus. Allen & Overy. A&M, Amazon. Andersen. AON. Aquila Clean Energy. Abogados Araoz & Rueda. Arcano. Arup. Ashurst. Axis Corporate. Axon. Axpo. Baker Mckenzie. Bakertilly. Banco de España. Santander. Bank Of América. Barclays. BBVA. Bekafinance. BIP. Bird&Bird. BNP Paribas. Broseta. Capital energy. CaixaBank. Cazorla Abogados. CBRE. Groupe Clarins. Cleary Gottlieb. Clifford Chance. CMS, Centro Nacional de Inteligencia. Colliers. Crédit Agricole, Corporate & Investment Bank. Cuatrecasas. Deloitte. Deloitte legal. Dentons. Deutsche Bank. Dla Piper. EDP, enerfín. ENGIE. Eurofins. Evercore. Eversheds Sutherland. Expleo. Elecnor. EY. Ferrovial. Fever. Freshfields. FTI Consulting. G-advisory. Garrigues. Gestamo. GA_P. Grant Thornton. CAF Signalling. Herbert Smith Freehills. Hewlett Packard Enterprise. HITACHI Enerny. Hogan Lovells. Iberdrola. IBM. Idea. Imperial Brands. Ineco. IQVIA. JPMorgan. Jefferies. King&Wood Mallesons. KPMG. KraftHeinz. Kutxabank. Lantania. Latham&Watkins. LEK. Línea Directa. Linklaters. Logista. Management solutions MSIO. Mazars. Mediobanca. Metyis. Minsal An Indra Company. Nfq. Natura. Norvento enerxía. NTT Data. Pérez-Llorca. Pisent Masons. PJ. PKF Attest. PlugandPlay. P&G. Prosegur. PWC. Quirón Prevención. Ramón y Cajal abogados. Repsol. rocaJunyent. Roland Berger. RSM. Sacyr. Sanitas. Savills. Talentoteca. Unibail-Rodamco-Westfield. Uría Menéndez. Securitas Direct. Volkswagen. WALK. Watson Farley & Williams. White & Case.</p>
<p>Aseguramiento de Calidad: (Procesos de Acreditación nacional o internacional, Evaluación continua, encuestas a egresados, comités internos y externos)</p>	<p>Fecha autorización del Consejo de Ministros: 05/10/2018. Fecha de corrección del Plan de Estudios: 20/03/2019 y 04/06/2020. Sistema de gestión de calidad.</p>

<p>Nombre de la oferta: (Asignatura, curso, taller, programa)</p>	<p>GRADO EN INGENIERÍA AGROALIMENTARIA Y AGROAMBIENTAL</p>
<p>Unidad académica que la ofrece: (Facultad, Instituto, Escuela, Comunidad)</p>	<p>UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE. Escuela Politécnica Superior de Orihuela, Alicante provincia (Comunidad Valenciana).</p>
<p>Descripción del hallazgo: (en relación a la oferta académica y de la potencial relación con el proyecto RES-SIAS)</p>	<p>La titulación tiene relación con el proyecto RES-SIAS por cuanto en su Plan de Estudios se establecen asignaturas vinculadas con agricultura y ganadería, así como asignaturas vinculadas con las energías renovables, las tres materias objeto del proyecto.</p> <p>En especial:</p> <p><i>Asignaturas vinculadas a agricultura/ganadería:</i></p> <p>Gestión, valoración y política agroambiental (OB, 2ºC, 4,5 ECTS). Legislación y gestión medioambiental. Principios de desarrollo sostenible. Valoración de activos ambientales. Valoración de empresas.</p> <p>Marketing de empresas agroambientales y alimentarias (OB, 2ºC, 4,5 ECTS). Comercialización. Estrategias de mercado y del ejercicio profesional.</p> <p>Fundamentos de la producción animal (OB, 11º y 2ºC, 12,5 ECTS). Contenido: Fisiología animal. Higiene. Nutrición. Biotecnología y Mejora animal.</p> <p>Tecnología de la producción animal (OB de mención, 4º C, 7,5 ECTS). Contenido: Criterios de diseño y tramitación administrativa de la instalación de explotaciones ganaderas. Climatización de los alojamientos ganaderos. Sistemas de producción y alojamientos e instalaciones en ganado porcino. Sistemas de producción y alojamientos e instalaciones para aves y conejos. Sistemas de producción y alojamientos e instalaciones para ganado vacuno. Sistemas de producción y alojamientos e instalaciones para ganado ovino y caprino. Producción y calidad de la leche, la máquina de ordeño.</p> <p>Obras e instalaciones hidráulicas y de riego (OB de mención, 4º C, 4,5 ECTS). Contenido: Normativa en el ámbito de las tuberías, Características y componentes de materiales de tuberías. Instalación y puesta en servicio de tuberías. Control de calidad y de ejecución de tuberías. Mantenimiento y rehabilitación de tuberías. Diseño y cálculo de cabezales de riego. Normativa sobre presas y balsas. Tipología de balsas de riego. Diseño y cálculo de balsas de riego. Control de calidad de la ejecución de balsas. Patologías y rehabilitación de balsas de riego. Rotura de balsas. Proyectos de obras e instalaciones hidráulicas.</p> <p>Manejo de agrosistemas ganaderos (OB de mención, 4º C, 6 ECTS). Contenido: Producción cunícola. Producción de porcino. Avicultura y acuicultura. Producción de rumiantes.</p>

	<p>Fundamentos de producción animal (OB de mención, 3º C, 6 ECTS). Contenido: Fisiología animal. Higiene. Nutrición. Biotecnología y mejora animal.</p> <p>Industrias agrarias (OB de mención, 3º C, 6 ECTS). Contenido: La industria agroalimentaria. Clasificación de las industrias agroalimentarias. Los fenómenos de transporte: clasificación y mecanismos. Descripción y análisis de los diferentes tipos de industrias. Trazabilidad en la industria agroalimentaria.</p> <p style="text-align: center;">Asignaturas vinculadas a energías renovables:</p> <p>Módulo: Tecnología específica: Agroambiental. Materia: Eficiencia energética e ingeniería de la lucha contra la degradación ambiental: Asignatura energías renovables (OB de mención, 2º C, 6 ECTS): Energía y radiación, movimiento tierra-sol, geometría solar de superficie y esférica. Energía solar térmica. Energía solar fotovoltaica. Energía con la biomasa. Saltos hidráulicos pequeños.</p> <p>Gestión de residuos (OB de mención, 4º C, 6 ECTS). Contenido: Módulo 1. Aspectos generales de los residuos. Módulo 2. Gestión de los residuos. Módulo 3. Tratamiento de residuos. Módulo 4. Valorización de residuos.</p> <p>Ingeniería de las explotaciones agropecuarias (OB, 4º C, 6 ECTS). Contenido: Sistemas de riego, descripción general. El cabezal de riego. Instalaciones de riego localizado en parcela. Necesidades energéticas de las explotaciones agropecuarias. Instalaciones eléctricas en BT en explotaciones agropecuarias. Forma de trabajo de la maquinaria agrícola, magnitudes cuantitativas y costes. Maquinaria para la siega, recolección y acondicionamiento de forrajes. Maquinaria de abonado, siembra y de tratamientos fitosanitarios. Instalaciones fotovoltaicas en las explotaciones agropecuarias.</p>
<p>Carga de Trabajo: (Créditos, horas semanales)</p>	<p>240 ECTS (8 semestres). Modalidad presencial.</p>
<p>Resultados esperados: (Objetivos educacionales, resultados de aprendizaje, competencias, habilidades)</p>	<p>Competencias básicas:</p> <p>CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.</p> <p>CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.</p> <p>CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de</p>

índole social, científica o ética.

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

Competencias generales:

CG17 - Capacidad para la redacción y firma de mediciones, segregaciones, parcelaciones, valoraciones y tasaciones dentro del medio rural, la técnica propia de la industria agroalimentaria y los espacios relacionados con la jardinería y el paisajismo, tengan o no carácter de informes periciales para Órganos judiciales o administrativos, y con independencia del uso al que esté destinado el bien mueble o inmueble objeto de las mismas.

CG18 - Capacidad para la redacción y firma de estudios de desarrollo rural, de impacto ambiental y de gestión de residuos de las industrias agroalimentarias, explotaciones agrícolas y ganaderas, y espacios relacionados con la jardinería y el paisajismo.

CG19 - Capacidad para la dirección y gestión de toda clase de industrias agroalimentarias, explotaciones agrícolas y ganaderas, espacios verdes urbanos y/o rurales, y áreas deportivas públicas o privadas, con conocimiento de las nuevas tecnologías, los procesos de calidad, trazabilidad y certificación y las técnicas de marketing y comercialización de productos alimentarios y plantas cultivadas.

CG20 - Conocimiento en materias básicas, científicas y tecnológicas que permitan un aprendizaje continuo, así como una capacidad de adaptación a nuevas situaciones o entornos cambiantes.

CG21 - Capacidad de resolución de problemas con creatividad, iniciativa, metodología y razonamiento crítico.

CG22 - Capacidad de liderazgo, comunicación y transmisión de conocimientos, habilidades y destrezas en los ámbitos sociales de actuación.

CG23 - Capacidad para la búsqueda y utilización de la normativa y reglamentación relativa a su ámbito de actuación.

CG24 - Capacidad para desarrollar sus actividades, asumiendo un compromiso social, ético y ambiental en sintonía con la realidad del entorno humano y natural.

CG25 - Capacidad para el trabajo en equipos multidisciplinares y multiculturales.

CG2 - Capacidad de diseñar, planificar, organizar y controlar sistemas, procesos o componentes que satisfagan las necesidades demandadas por la sociedad dentro de las condiciones reales del entorno.

CG3 - Capacidad para elaborar proyectos en su campo.

CG4 - Capacidad para la mejora continua, la experimentación y la

innovación.

CG5 - Capacidad para el uso de herramientas para la solución de problemas en su campo.

CG6 - Capacidad crítica y analítica en el área de especialidad correspondiente.

CG7 - Capacidad creativa y desarrollo de la imaginación en el ámbito de la ingeniería y la arquitectura.

CG8 - Capacidad para la evaluación, optimización y confrontación de criterios para la toma de decisiones.

CG9 - Capacidad para la redacción, representación, análisis e interpretación de documentación técnica y de datos relevantes en el ámbito de la ingeniería y la arquitectura.

CG10 - Capacidad para la elaboración de informes y peritajes basados en el análisis crítico de la realidad en el campo de la ingeniería.

CG11 - Capacidad para la realización de estudios de impacto ambiental y análisis del ciclo de vida de lo proyectado.

CG12 - Capacidad de comunicación y la transición de conocimientos en ambientes de expertos y no expertos.

CG13 - Capacidad de actualización de los conocimientos autónomamente y disposición permanente para hacerlo.

CG1 - Conocimiento de materias técnicas, científicas y tecnológicas que le capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y tecnologías, así como que le dote de una gran versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.

CG14 - Capacidad para la preparación previa, concepción, redacción y firma de proyectos que tengan por objeto la construcción, reforma, reparación, conservación, demolición, fabricación, instalación, montaje o explotación de bienes muebles o inmuebles que por su naturaleza y características queden comprendidos en la técnica propia de la producción agrícola y ganadera (instalaciones o edificaciones, explotaciones, infraestructuras y vías rurales), la industria agroalimentaria y la jardinería y el paisajismo.

CG15 - Conocimiento adecuado de los problemas físicos, las tecnologías, maquinaria y sistemas de suministro hídrico y energético, los límites impuestos por factores presupuestarios y normativa constructiva, y las relaciones entre las instalaciones o edificaciones y explotaciones agrarias, las industrias agroalimentarias y los espacios relacionados con la jardinería y el paisajismo con su entorno social y ambiental, así como la necesidad de relacionar aquellos y ese entorno con las necesidades humanas y de preservación del medio ambiente.

CG16 - Capacidad para dirigir la ejecución de las obras objeto de los proyectos relativos a industrias agroalimentarias, explotaciones agrarias y espacios verdes y sus edificaciones, infraestructuras e instalaciones, la prevención de riesgos asociados a esa ejecución y la dirección de equipos multidisciplinares y gestión de recursos

humanos, de conformidad con criterios deontológicos.

Competencias específicas:

CE11 - Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de las bases de la producción animal. Instalaciones ganaderas.

CE12 - Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de las aplicaciones de la biotecnología en la ingeniería agrícola y ganadera.

CE1 - Capacidad para la resolución de los problemas matemáticos que puedan plantearse en la ingeniería. Aptitud para aplicar los conocimientos sobre: álgebra lineal; geometría; geometría diferencial; cálculo diferencial e integral; ecuaciones diferenciales y en derivadas parciales; métodos numéricos, algorítmica numérica; estadística y optimización.

CE2 - Capacidad de visión espacial y conocimiento de las técnicas de representación gráfica, tanto por métodos tradicionales de geometría métrica y geometría descriptiva, como mediante las aplicaciones de diseño asistido por ordenador.

CE3 - Conocimientos básicos sobre el uso y programación de los ordenadores, sistemas operativos, bases de datos y programas informáticos con aplicación en ingeniería.

CE4 - Conocimientos básicos de la química general, química orgánica e inorgánica y sus aplicaciones en la ingeniería.

CE5 - Comprensión y dominio de los conceptos básicos sobre las leyes generales de la mecánica, termodinámica, campos, y ondas y electromagnetismo y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería.

CE6 - Conocimientos básicos de geología y morfología del terreno y su aplicación en problemas relacionados con la ingeniería. Climatología.

CE7 - Conocimiento adecuado del concepto de empresa, marco institucional y jurídico de la empresa. Organización y gestión de empresas.

CE8 - Conocimiento de las bases y fundamentos biológicos del ámbito vegetal y animal en la ingeniería.

CE9 - Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de la identificación y caracterización de especies vegetales.

CE10 - Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de las bases de la producción vegetal, los sistemas de producción, de protección y de explotación.

CE13 - Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de la ecología. Estudio de impacto ambiental: evaluación y corrección.

CE14 - Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de los levantamientos y replanteos topográficos. Cartografía, Fotogrametría, sistemas de información geográfica y teledetección en agronomía.

CE15 - Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de la Ingeniería del medio rural: cálculo de estructuras y construcción, hidráulica, motores y máquinas, electrotecnia, proyectos técnicos.

CE16 - Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de la gestión y aprovechamiento de subproductos agroindustriales.

CE17 - Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de la toma de decisiones mediante el uso de los recursos disponibles para el trabajo en grupos multidisciplinares.

CE18 - Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de la transferencia de tecnología, entender, interpretar, comunicar y adoptar los avances en el campo agrario.

CE19 - Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de la valoración de empresas agrarias y comercialización.

CE20 - Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de la Tecnología de la Producción Hortofrutícola.

CE21 - Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de las bases y tecnología de la propagación y producción hortícola, frutícola y ornamental. Control de calidad de productos hortofrutícolas. Comercialización.

CE22 - Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de la genética y mejora vegetal.

CE23 - Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de la Ingeniería de las áreas verdes, espacios deportivos y explotaciones hortofrutícolas.

CE24 - Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Obra civil, instalaciones e infraestructuras de las zonas verdes y áreas protegidas. Electrificación. Riegos y drenajes. Maquinaria para hortofruticultura y jardinería.

CE25 - Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Ingeniería del medio ambiente y del paisaje.

CE26 - Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Legislación y gestión medioambiental; Principios de desarrollo sostenible; Estrategias de mercado y del ejercicio profesional; Valoración de activos ambientales.

CE27 - Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Hidrología. Erosión. Material vegetal: producción, uso y mantenimiento; Ecosistemas y biodiversidad; Medio físico y cambio climático. Análisis, gestión y Planes de Ordenación Territorial. Principios de paisajismo. Herramientas específicas de diseño y expresión gráfica; Desarrollo práctico de estudios de impacto ambiental; Proyectos de restauración ambiental y paisajística; Proyectos y Planes de mantenimiento de zonas verdes; Proyectos de desarrollo. Instrumentos para la Ordenación del territorio y del paisaje; Gestión y planificación de proyectos y obras.

CE45 - Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Ingeniería y operaciones básicas de alimentos. Tecnología de

alimentos. Procesos en las industrias agroalimentarias. Modelización y optimización. Gestión de la calidad y de la seguridad alimentaria. Análisis de alimentos. Trazabilidad.

CE46 - Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de la Ingeniería de las industrias agroalimentarias.

CE47 - Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Equipos y maquinarias auxiliares de la industria agroalimentaria. Automatización y control de procesos. Ingeniería de las obras e instalaciones. Construcciones agroindustriales. Gestión y aprovechamiento de residuos.

CE48 - Capacidad para conocer, comprender y utilizar las herramientas biotecnológicas en la conservación del agro ambiente.

CE49 - Capacidad para evaluar agrosistemas y diseñar estrategias para su manejo y mejora.

CE50 - Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de la gestión de residuos agrarios de acuerdo con las normativas medioambientales.

CE51 - Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de la seguridad de alimentos tradicionales y ecológicos.

CE52 - Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de las nuevas tecnologías informáticas cartográficas (SIG) aplicadas a la ingeniería del agro ambiente.

CE53 - Capacidad para conocer, comprender y utilizar las principales estrategias para la lucha contra la erosión y la desertificación.

CE54 - Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de eficiencia energética en Agricultura.

CE28 - Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de las tecnologías de la producción vegetal y animal.

CE29 - Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Fitotecnia; Biotecnología y mejora vegetal; Cultivos; Protección de cultivos; Jardinería y Paisajismo. Espacios deportivos.

CE30 - Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Nutrición. Higiene y sistemas de producción animal. Biotecnología y Mejora animal. Productos animales.

CE31 - Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Bases y tecnología de las construcciones rurales.

CE32 - Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Mecánica de Suelos. Materiales. Resistencia de materiales. Diseño y cálculo de estructuras. Construcciones agrarias. Infraestructuras y vías rurales.

CE33 - Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de Mecanización agraria.

CE34 - Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de Motores y máquinas agrícolas. Características y diseño de maquinaria para instalaciones agrarias. Automática agraria.

	<p>CE35 - Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de Ingeniería de las instalaciones.</p> <p>CE36 - Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Electrificación rural. Tecnología del riego y del drenaje. Obras e instalaciones hidráulicas. Instalaciones para la salud y el bienestar animal.</p> <p>CE37 - Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de las tecnologías de la producción animal.</p> <p>CE38 - Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de la Anatomía animal. Fisiología animal. Sistemas de producción, protección y explotación animal. Técnicas de producción animal. Genética y mejora animal.</p> <p>CE39 - Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de las Tecnologías de la producción vegetal.</p> <p>CE40 - Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de los Sistemas de producción y explotación. Protección de cultivos contra plagas y enfermedades. Tecnología y sistemas de cultivo de especies herbáceas. Agroenergética.</p> <p>CE41 - Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de la Ingeniería de las Explotaciones Agropecuarias.</p> <p>CE42 - Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Electrificación de explotaciones agropecuarias. Maquinaria Agrícola. Sistemas y tecnología del riego. Construcciones agropecuarias. Instalaciones para la salud y el bienestar animal.</p> <p>CE43 - Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de las Industrias Agrarias y Alimentarias.</p> <p>CE44 - Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de la Ingeniería y la tecnología de los alimentos.</p>
<p>Temática: (plan de estudio, contenido, temas, capítulos, módulos)</p>	<p>El Graduado en Ingeniería Agroalimentaria y Agroambiental (GIAA) forma a profesionales con capacidad para conocer, desarrollar y aplicar la ciencia y tecnología para la producción agrícola, ganadera y agroindustrial, la organización y gestión de empresas agrarias y alimentarias, la planificación y desarrollo rural y la implantación de infraestructuras agrarias, todo ello de forma respetuosa con el medio ambiente y económicamente rentable.</p> <p>Campus: Orihuela (Sede Desamparados). Escuela Politécnica Superior de Orihuela.</p> <p>Rama de conocimiento: Ingeniería y arquitectura.</p> <p>Ámbito de conocimiento: Ingeniería química, ingeniería de los materiales e ingeniería del medio natural.</p> <p>Modalidad: Presencial.</p> <p>Plazas ofertadas: 70.</p> <p>El GIAA prepara al alumnado para trabajar en una profesión regulada</p>

	<p>por la Orden CIN/323/2009.</p> <p>Nota de corte acceso curso 2024/25: 7,267.</p> <p>El plan de estudios del GIAA permite a los estudiantes obtener hasta dos atribuciones profesionales correspondientes a la profesión regulada de Ingeniero Técnico Agrícola.</p> <p>ASIGNATURAS:</p> <p><i>1º Curso:</i> Biología. Física I. Estadística. Informática. Expresión gráfica en la ingeniería. Matemáticas. Física II. Química. Geología, edafología y climatología.</p> <p><i>2º Curso:</i> Cálculo de estructuras y construcción. Botánica. Ecología e impacto ambiental. Electrotecnia y electrificación. Fitotecnia. Gestión, valoración y política agroambiental. Topografía. Zootecnia. Hidráulica. Protección de cultivos.</p> <p><i>3º Curso:</i> Fruticultura. Bienestar y fisiología animal. Genética y mejora vegetal. Horticultura. Biotecnología y biodiversidad agrícola. Ecología de los agrosistemas mediterráneos. Infraestructuras y construcciones hortofrutícolas. Jardinería, cultivos ornamentales e ingeniería de áreas verdes. Riegos y drenajes. Fundamentos de producción animal. Industrias agrarias. Infraestructuras, vías y construcciones agrarias. Marketing de empresas agroambientales y alimentarias. Operaciones básicas en la industria agroalimentaria. Paisajismo y proyectos de restauración ambiental y paisajística. Proyectos. Proyectos y planes de ordenación del territorio y gestión sostenible. Tecnologías de la producción hortofrutícola.</p> <p><i>4º Curso:</i> Alimentación animal. Ampliación de jardinería y paisajismo, espacios deportivos. Ampliación de cultivos hortofrutícolas. Energías renovables. Ingeniería del frío y control de procesos. Análisis de alimentos. Producción de rumiantes. Aseguramiento de la calidad en la industria agroalimentaria. Citricultura. Proyectos de sistemas de información geográfica. Trabajo Fin de Grado, explotaciones agropecuarias. Trabajo Fin de grado, industrias agrarias y alimentarias. Trabajo Fin de grado, ingeniería agroambiental. Conservación de alimentos. Trabajo Fin de Grado, mecanización y construcciones agroindustriales. Construcciones agroindustriales. Diseño de alojamientos ganaderos. Estrategias contra la erosión, la degradación y el cambio climático. Gestión de residuos. Gestión y aprovechamiento de subproductos agroindustriales. Ingeniería de las explotaciones agropecuarias. Ingeniería de las instalaciones en la industria agroalimentaria. Ingeniería de las obras e instalaciones. Manejo de agrosistemas ganaderos. Mecanización agraria. Mecánica de suelos y materiales. Mejora genética animal. Obras e instalaciones hidráulicas y de riegos. Piscicultura, cultivos forrajeros y agroenergética. Producción de monogástricos. Protección vegetal integrada. Seguridad de alimentos tradicionales y ecológicos. Tecnología de la producción animal.</p>
<p>Profesores asociados: (perfiles)</p>	<p>MARÍA DE LA LUZ GARCÍA PARDO, responsable de la titulación.</p> <p>El profesorado se asigna anualmente para cada una de las</p>

	asignaturas.
Estudiantes: (Número en 5 años pasados, perfiles)	Total alumnado matriculado 2022/23: 246 (25,6% mujeres), 2021/2022: 242 (25,2%), 2020/21: 235 (28,5%) , 2019/2020: 225 (28%).
Recursos físicos: (Laboratorios, bibliografía, software, instalaciones)	La instalación más destacable es el huerto de prácticas agronómicas.
Instituciones aliadas: (gobierno, empresas, universidades, institutos)	Listado de empresas colaboradoras con este Grado.
Aseguramiento de Calidad: (Procesos de Acreditación nacional o internacional, Evaluación continua, encuestas a egresados, comités internos y externos)	<p>Fecha autorización del Consejo de Ministros: 17/12/2010.</p> <p>Fecha publicación en el BOE del Plan de Estudios: 30/05/2011.</p> <p>Renovaciones de la acreditación: 23/02/2016 y 01/03/2022.</p> <p>Encuesta de Opinión a Estudiantes sobre la calidad de la docencia. Resultados: 2022/23: 7,9. 2021/22: 8. 2020/21: 7,6. 2019/2020: 7,1.</p> <p>Sistema de garantía de calidad.</p>

<p>Nombre de la oferta: (Asignatura, curso, taller, programa)</p>	<p>GRADO EN INGENIERÍA AGROAMBIENTAL</p>
<p>Unidad académica que la ofrece: (Facultad, Instituto, Escuela, Comunidad)</p>	<p>UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID. Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas de Madrid (Comunidad de Madrid)</p>
<p>Descripción del hallazgo: (en relación a la oferta académica y de la potencial relación con el proyecto RES-SIAS)</p>	<p>La titulación tiene relación con el proyecto RES-SIAS por cuanto en su Plan de Estudios se establecen asignaturas vinculadas con agricultura y ganadería, así como asignaturas vinculadas con las energías renovables, las tres materias objeto del proyecto.</p> <p>En especial:</p> <p style="text-align: center;">Asignaturas vinculadas a agricultura/ganadería:</p> <p><i>Botánica agrícola y flora</i> (OB, 2ºC, 4 ECTS). Contenido: . Principios generales 2. Terminología 3. Gimnospermas de interés agrícola y medioambiental 4. Especies de interés agrícola y medioambiental en órdenes Nymphaeales, Magnoliales, Laurales 5. Idem en órdenes Alismatales, Liliales, Asparagales 6. Idem en órdenes Arecales, Poales, Commelinales, Zingiberales 7. Idem en órdenes Ranunculales, Proteales, Buxales, Saxifragales, Vitales, Malpighiales 8. Idem en orden Fabales 9. Idem en órdenes Rosales, Cucurbitales 10. Idem en órdenes Fagales, Geraniales, Myrtales 11. Idem en órdenes Sapindales, Malvales, Brassicales 12. Idem en órdenes Caryophyllales, Ericales 13. Idem en órdenes Gentianales, Solanales, Boraginales, Lamiales 14. Idem en órdenes Aquifoliales, Asterales, Apiales, Dipsacales.</p> <p><i>Producción ganadera y medio ambiente</i> (OB, 3ºC, 4 ECTS). 1. Glosario de términos técnicos en la producción ganadera. Definición y aplicación práctica 2. Interés de la producción animal 2.1. - Evolución, domesticación, incidencia histórica sobre el medio. Papel de la ganadería en el mantenimiento del paisaje y áreas rurales. Interés de los productos de origen animal. 2.2. - Eficiencia de la producción animal. Productos potencialmente contaminantes de la producción animal: origen y cuantificación global. 2.3. - Utilización y transformación de subproductos agroindustriales y residuos agrícolas. Cuantificación y destinos 2.4. Como contribuye la ganadería en el logro de los ODS 3. Instalaciones ganaderas y normas de bienestar animal 3.1. Normas de bienestar animal. Efectos sobre los animales y el entorno 3.2. Criterios generales para el diseño de los alojamientos e instalaciones. Condicionantes: densidad, nutrición, seguridad e higiene 3.3. Control ambiental: ubicación y orientación. Ahorro y eficiencia energética en las instalaciones ganaderas: T y ventilación 3.4. Instalaciones anejas: Estercoleros y fosas de purín. Gestión de los mismos 4. Sistemas de producción animal 4.1. Características de los sistemas de producción animal. Intensificación y extensificación. Efectos de la ganadería en la conservación de los ecosistemas 4.2. Criterios de sostenibilidad de las explotaciones</p>

ganaderas. Granjas ecoeficientes. Granjas mixtas agrícola-ganaderas
4.3. Análisis del ciclo de vida de los productos ganaderos. Comparación entre los principales productos 5. Manejo de la alimentación animal para la reducción de emisiones contaminantes
5.1. Principios inmediatos de los alimentos para animales. Principales alimentos usados: piensos, forrajes y subproductos 5.2. Digestión y utilización de nutrientes. Aspectos críticos en rumiantes y monogástricos. 5.3. Metabolismo y síntesis de productos de origen animal. Balance energético, proteico y mineral 5.4. Producción de metano de origen ganadero. 6. Producción de leche y medio ambiente 6.1. Alternativas de producción lechera: especie: vaca, oveja, cabra y raza. 6.1.1. Ciclos productivos: control de la reproducción, lactación 6.2. Utilización de los recursos (naturales): efecto de la genética, nutrición y alojamientos en la eficiencia de utilización de los recursos, en el bienestar animal, en la productividad y en las emisiones producidas 6.3. Instalaciones de ordeño: uso de agua, desinfectantes, detergentes Minimización de la producción de leche no vendible y alternativas de uso 6.4. Cuantificación de los residuos y emisiones. Dimensionamiento de estercoleros y balsas de purín. Valorización de los purines en la producción de forrajes. 7. Producción de carne de rumiantes y medio ambiente 7.1. Alternativas de producción de carne: especie: vacuno, ovino, caprino. 7.1.1. Razas autóctonas vs mejoradas, cruces 7.2. Ciclo productivo del rebaño reproductor y del cebo: Manejo y alimentación en las épocas críticas: cubrición e internada 7.3. Pastoreo: efectos sobre el matorral, la biodiversidad y la distribución de las deyecciones. Tipos de pastoreo: efectos interespecies 7.4. Utilización de los recursos (naturales): efecto de la genética, nutrición y alojamientos en la eficiencia de utilización de los recursos, en el bienestar animal, en la productividad y en las emisiones producidas. Carga ganadera 7.5. Cuantificación de los residuos y emisiones en los distintos sistemas. Dimensionamiento de estercoleros, redileo 8. Mejores técnicas disponibles en producción porcina 8.1. Alternativas de producción porcina: sistemas de producción y razas. 8.1.1. Ciclo productivo del porcino: control de la reproducción, lactación-destete, cebo 8.2. Utilización de los recursos (naturales): efecto de la genética, nutrición y alojamientos en la eficiencia de utilización de los recursos, en el bienestar animal, en la productividad y en las emisiones producidas 8.3. Normas de bioseguridad y efecto en el diseño de las instalaciones Cuantificación de los residuos y emisiones. Dimensionamiento. 8.4. Mejores técnicas disponibles en producción porcina para la prevención y control integrado de la contaminación 9. Mejores técnicas disponibles en producción avícola 9.1. Alternativas de producción avícola: carne vs. puesta. 9.1.1. Ciclo reproductivo, incubación y ciclo productivo de las estirpes pesadas, ligeras y semipesados 9.2. Utilización de los recursos: efecto de nutrición, alojamientos y control ambiental en la eficiencia de utilización de los recursos, en el bienestar animal, en la productividad y en las emisiones de la avicultura 9.3. Bioseguridad del huevo y de la carne de pollo. Cuantificación de las emisiones: estiércol, polvo, ruido. Valorización de la yacija: gallinaza 9.4. Mejores técnicas disponibles en producción de pollos y puesta de huevos para la prevención y control integrado de la contaminación.

Problemática ambiental de las industrias agrarias (OB, 3º C, 6 ECTS).
Contenido: Las industrias agrarias y alimentarias y su relación con el medio ambiente. Normativa medioambiental del sector agroindustrial. Efectos medioambientales del procesado de alimentos. La contaminación por residuos agroindustriales y las MTD's de distintos sectores. Procesos y operaciones en la depuración de las aguas residuales de las IAAs.

Mecanización para la agricultura sostenible (OB, 3º C, 4 ECTS).
Contenido: Conceptos básicos en mecanización agraria. Preparación de los suelos agrícolas. Maquinaria para el establecimiento y las operaciones de los cultivos. Maquinaria de recolección. Gestión de la maquinaria agrícola.

Principios de agricultura ecológica (OP, 4º C, 6 ECTS). Contenido: Introducción a la agricultura ecológica. Agricultura ecológica y agroecología ante el cambio global. Ecosistemas y agroecosistemas. Principios de manejo de los agroecosistemas. Impacto medioambiental de la AE: cambio climático, suelo, agua, atmósfera, biodiversidad y paisaje. Impactos socioeconómicos de la AE. Calidad y comercialización de los alimentos ecológicos: normativa y nueva legislación. Iniciativas internacionales en torno a la agricultura ecológica: del Green Deal (Farm to Fork) a la nueva PAC. Canales de comercialización de los productos ecológicos y agroecológicos. Caracterización de los agentes implicados en el desarrollo de la AE española.

Técnicas de agricultura y ganadería ecológica (OP, 4º C, 6 ECTS).
Contenido: Introducción a la agricultura ecológica y la Agenda 2030. Sistemas y técnicas de cultivo. Sistemas y técnicas de cultivos, técnicas de manejo de suelo en PAE. Sistemas y técnicas de cultivos. Sistemas y técnicas de cultivos, técnicas de biocontrol en PAE. Casos prácticos agrícolas. Casos prácticos hortícolas.

Asignaturas vinculadas a energías renovables:

Gestión, tratamiento y utilización de residuos (OB, 3º C, 4 ECTS): Los residuos: generación, clasificación y gestión. Sistemas de tratamiento de residuos. Tipos de residuos, problemática, tratamientos y aplicación.

Agroenergética (OB, 4º C, 4 ECTS): Conceptos y recursos en el ámbito de la agroenergética. Procesos de producción de biocombustibles, aplicaciones e implicaciones para la agricultura (tipos de biocombustibles; producción de biocombustibles sólidos por procesos mecánicos. Aplicaciones. Procesos extractivos-biodiesel. Procesos biotecnológicos-bioetanol. Procesos biotecnológicos-biogás, etc.).

Energías renovables (OP, 4 ECTS). Fundamentos de las energías alternativas. Energía solar térmica. Evaluación económica de las instalaciones de suministro de energía. Geotermia. Energía eólica. Energía minihidráulica. Energía solar fotovoltaica.

Especies vegetales de interés energético (OP, 4 ECTS). Mejora

	<p>genética vegetal para aplicaciones energéticas (OP, 6 ECTS). Biocarburantes y agroenergía (OP, 4 ECTS). Biomásas lignocelulósicas para usos energéticos (OP, 4 ECTS).</p> <p><i>Tecnologías agroambientales para países en desarrollo</i> (OP, 4º Curso, 4 ECTS). Contenido: Innovación tecnológica en la agricultura. Tecnologías apropiadas y productividad sostenible. Factores políticos y socioeconómicos. Recursos naturales. Transformación rural y desarrollo sostenible. Casos de estudio en países en desarrollo (Suministro y distribución y depuración de agua. Colectores de niebla. Energía solar térmica. Energía solar fotovoltaica. Acuicultura y acuaponía. Procesado y conservación básica de alimentos. Tecnologías modernas en países en desarrollo. Tecnologías apropiadas y rendición de cuentas). Experiencias en la cooperación al desarrollo.</p>
<p>Carga de Trabajo: (Créditos, horas semanales)</p>	<p>240 ECTS.</p>
<p>Resultados esperados: (Objetivos educacionales, resultados de aprendizaje, competencias, habilidades)</p>	<p>Competencias generales del Grado de Ingeniería Agroambiental:</p> <p>CG6 Transmitir con claridad y rigor información, ideas, problemas y soluciones de forma oral y escrita.</p> <p>CG7 Compromiso ético y profesional y respeto por el medio ambiente y la diversidad.</p> <p>CG8 Organización y planificación de proyectos y equipos humanos.</p> <p>CG9 Uso de la lengua inglesa.</p> <p>CG10 Trabajo en equipos multidisciplinares y multiculturales y en un contexto internacional.</p> <p>CG11 Conocimiento, gestión y uso de las tecnologías de la información y comunicación.</p> <p>CG12 Liderazgo y toma de decisiones.</p> <p>CG13 Iniciativa, creatividad y espíritu emprendedor.</p> <p>CG14 Análisis y síntesis, razonamiento crítico y resolución de problemas científicos y técnicos.</p> <p>CG15 Adaptación a cambios tecnológicos y motivación por la calidad.</p> <p>CG16 Aplicar conocimientos adquiridos a la práctica de la ingeniería agraria.</p> <p>Competencias específicas del Grado en Ingeniería Agroambiental:</p> <p>CE1 Capacidad para utilizar los conocimientos matemáticos en la resolución de problemas que puedan plantearse en el ámbito de la Ingeniería Agroambiental. Aptitud para aplicar los conocimientos sobre: Álgebra lineal; geometría; geometría diferencial; Aptitud para aplicar los conocimientos sobre: Cálculo diferencial e integral; ecuaciones diferenciales y en derivadas parciales; métodos numéricos, algorítmica numérica; Informática: Aplicaciones en la ingeniería Agronómica.</p>

CE2 Capacidad para describir y aplicar los conceptos, principios y leyes generales de la Física en los campos de la Mecánica y Mecánica de Fluidos, la Termodinámica, la Electricidad, Electromagnetismo y Campos y Ondas para la resolución de problemas propios de la Ingeniería.

CE3 Capacidad para comprender y aplicar los principios y conceptos básicos de la Química General, Inorgánica y Orgánica para la resolución de problemas dentro del área agroambiental.

CE4 Conocimiento de las bases y fundamentos biológicos del ámbito vegetal y animal en la ingeniería.

CE5 Capacidad de visión espacial y conocimiento de las técnicas de representación gráfica tanto tradicionales como las basadas en diseño asistido por ordenador. Capacidad de interpretación y representación de planos para proyectos de Ingeniería.

CE6 Describir materiales geológicos y sus aplicaciones en edafología, construcción y agricultura y utilizar las bases geológicas para la planificación territorial, la previsión de recursos y la prevención y mitigación de riesgos geológicos.

CE7 Capacidad para elaborar estudios y evaluar aspectos climatológicos relacionados con la producción agraria, la generación de energía, y el medio ambiente a distintas escalas.

CE8 Capacidad para interpretar los principios de la economía general y sus aplicaciones para el desarrollo del concepto de empresa y marco jurídico e institucional y su organización y gestión.

CE9 Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de la bioquímica y de la biotecnología en la Ingeniería agroambiental.

CE10 Capacidad para identificar las poblaciones microbianas y evaluar sus relaciones con el medio ambiente tanto en su aspecto de contaminantes como en su utilización en procesos de tratamiento y descontaminación

CE11 Describir el funcionamiento del recurso suelo y recomendar el manejo más adecuado como medio productivo y como componente del medio ambiente.

CE12 Capacidad de diseñar y calcular instalaciones eléctricas en infraestructuras agrarias.

CE13 Capacidad para interpretar y utilizar los principios de representación del terreno, proyecciones cartográficas e instrumentos topográficos y los Fundamentos de la Fotogrametría en los proyectos fotogramétricos para su aplicación en la Ingeniería Agroambiental.

CE14 Conocimiento de los conceptos básicos de Ecología, sus objetivos, metodología y modo de estudiar el biotopo, la biocenosis y sus relaciones.

CE15 Capacidad para aplicar los principios de la botánica en la identificación y caracterización de especies vegetales, así como conocer las principales especies agrícolas y su interés en agricultura,

y las especies esenciales para el conocimiento de la flora española en relación con el hábitat en que se desarrollan.

CE16 Evaluar las propiedades más importantes de los suelos y su aplicación en la funcionalidad, susceptibilidad a la degradación y el manejo del suelo.

CE17 Capacidad para utilizar los principios de Estadística Aplicada en el análisis y resolución de problemas en Agricultura e Ingeniería Agroambiental.

CE18 Identificar y aplicar la maquinaria agrícola más adecuada para optimizar la sostenibilidad de la producción agraria evitando la degradación ambiental.

CE19 Capacidad para analizar las bases de la producción vegetal y aplicar las técnicas de la producción a los cultivos más representativos, así como los principios de producción sostenible de los mismos.

CE20 Capacidad para describir y analizar los principales procesos y técnicas aplicadas en la industria agroalimentaria, evaluando el consumo de recursos y las emisiones de residuos, vertidos, gases, ruidos y olores, aplicando las mejores técnicas disponibles para prevenir y controlar la contaminación.

CE21 Capacidad para describir y cuantificar el movimiento del agua y de las sustancias que transporta mediante principios físicos racionales, seleccionar, calibrar y proyectar una red hidrológica de medida y control, y de realizar la modelización de un sistema hidrológico. Capacidad para proyectar medidas correctoras o de protección de las masas de agua en cuencas hidrográficas o en sistemas de explotación.

CE22 Capacidad para aplicar los principios y técnicas básicas de la Ingeniería Química, balances de masa y energía y operaciones básicas a la Ingeniería Agroambiental.

CE23 Capacidad para diseñar construcciones y obras de tierra en actuaciones agroambientales.

CE24 Capacidad para utilizar los modelos de datos espaciales y la incorporación de atributos relacionados con el medio ambiente, y diseñar y aplicar los SIG en ordenación del territorio y medio ambiente.

CE25 Capacidad para evaluar, dirigir y participar en estudios de impacto ambiental en el medio agrario y rural de acuerdo con el marco normativo vigente, considerando los aspectos organizativos, empresariales y el trabajo en equipos multidisciplinares y de seguimiento y vigilancia en el proceso de evaluación.

CE26 Capacidad para identificar y utilizar los principios de la producción y gestión de cultivos energéticos y biomasa residual de origen agrario, opciones de pretratamiento y vías de conversión para la obtención de biocombustibles de acuerdo con criterios específicos de sostenibilidad y de eficiencia energética.

CE27 Capacidad para describir y evaluar la gestión de los diferentes

tipos de residuos, su tratamiento y utilización y transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.

CE28 Capacidad para diseñar y proyectar sistemas de explotación ganadera basados en criterios de sostenibilidad y de respeto al medio ambiente y establecer medidas para la reducción de la contaminación de origen ganadero.

CE29 Capacidad de definir y analizar los principales mecanismos de transporte en el medio ambiente, así como la alteración global de los ciclos biogeoquímicos, evaluar las emisiones gaseosas y la deposición atmosférica en los cultivos agrícolas, analizar los procesos de lixiviación y escorrentía de nutrientes y contaminantes y la contaminación de aguas superficiales y subterráneas de la actividad agraria.

CE30 Capacidad para evaluar la metodología más adecuada para obtener, reunir e interpretar datos relevantes del área agroambiental para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole técnica, científica, social, o ética.

CE31 Capacidad para identificar los principales paisajes de España y utilizar los principios, normas y herramientas de análisis y ecología de paisajes naturales y paisajes culturales, interpretar sus cambios y alteraciones y proponer actuaciones focalizadas al desarrollo rural.

CE32 Capacidad para analizar, diagnosticar y cuantificar los efectos ambientales de la producción agraria, los proyectos de ingeniería y otras actuaciones sobre el medio rural, incluyendo todos los aspectos técnicos de impacto.

CE33 Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de la protección vegetal bajo criterios de sostenibilidad e interpretar normativas y caracterización de productos fitosanitarios y el alcance de los efectos ambientales de su utilización.

CE34 Capacidad de identificar y aplicar el concepto y los principios de derecho ambiental, la organización administrativa del medio ambiente, el ciclo político y la formulación de estrategias, planes y programas, los instrumentos administrativos de protección ambiental y las principales normas aplicables en el ámbito agroambiental, el derecho de daños y el derecho penal en el medio ambiente.

CE35 Capacidad para analizar y diagnosticar la problemática de una situación en ingeniería agroambiental e identificar las soluciones alternativas decidiendo la más adecuada.

CE36 Capacitar para la medición de flora y fauna en agroecosistemas y aplicar los métodos de análisis del medio natural y de comunidades bióticas.

CE37 Capacidad para comprender y expresarse de forma oral y escrita en inglés.

CE38 Ejercicio original a realizar individualmente y presentar y defender ante un tribunal universitario, consistente en un trabajo o proyecto de naturaleza profesional en el ámbito de la Ingeniería

Agroambiental en el que se sinteticen todas las competencias adquiridas.

CE39 Capacidad para utilizar los sistemas globales de navegación por satélite y de teledetección para su aplicación en la Agricultura y en el medio ambiente, incluyendo la realización de proyectos.

CE40 Capacidad para utilizar los modelos y métodos de Regresión y análisis estadístico de datos en la resolución de problemas en Agricultura e Ingeniería Agroambiental.

CE41 Definir procesos y factores de degradación de suelos y aguas y aplicar técnicas de recuperación.

CE42 Conocimiento de los órganos y funciones en los vegetales. Descripción de la fisiología de la nutrición, transporte, crecimiento y reproducción de los vegetales.

CE43 Capacidad para identificar y aplicar las bases de la producción ecológica y la normativa vigente, así como aplicar las técnicas de cultivo ecológico y la evaluación de la calidad de los productos obtenidos.

CE44 Capacidad para describir y evaluar el papel de la agricultura en la emisión y mitigación de gases de efecto invernadero (GEI) y adaptar la agricultura al cambio climático y realizar proyectos agrícolas de carbono.

CE45 Diseñar y aplicar sistemas y métodos para minimizar la producción de residuos ganaderos y/o su potencial contaminante, utilizando las MTDs y la adecuada gestión de la nutrición y elaborar documentos ambientales de acuerdo con la normativa vigente.

CE46 Capacidad para evaluar y utilizar los principios de la lucha contra plagas de cultivos mediante la utilización de enemigos naturales depredadores, parasitoides y entomopatógenos, y la interacción con otras técnicas de control.

CE47 Capacitar para el análisis y conservación de la biodiversidad y describir los métodos de caracterización de la gestión de recursos biológicos en los agroecosistemas.

CE48 Aplicar técnicas de adquisición de datos para el reconocimiento, clasificación, inventario y evaluación del recurso suelo.

CE49 Capacidad para analizar las características del medio rural y definir la problemática agroambiental desde un enfoque sociológico.

CE50 Capacidad de definir y aplicar el análisis ambiental del ciclo de vida de productos y procesos agroalimentarios y agroenergéticos, incorporando la elaboración y evaluación de indicadores de sostenibilidad ambiental y socioeconómica.

CE51 Capacidad para planificar, organizar y dirigir proyectos de evaluación y de gestión de los recursos hídricos en un sistema de explotación o en un conjunto de ellos, en un marco que garantice la conservación del medio ambiente y el uso racional de los recursos.

CE52 Capacidad para describir y analizar las políticas de gestión del agua en la agricultura y de oferta y demanda de recursos hídricos, la

normativa sobre aguas y las instituciones de planificación hidrológica, aplicando criterios económicos.

CE53 Capacidad para utilizar las metodologías y técnicas disponibles para diagnosticar, planificar y gestionar el sistema territorial, y elaborar un plan de ordenación territorial.

CE54 Capacidad para utilizar las metodologías y técnicas disponibles para diagnosticar, planificar y gestionar el sistema territorial, y elaborar un plan de ordenación territorial.

CE55 Capacidad para conocer los principios y la legislación del Desarrollo Rural Sostenible y sus relaciones con las políticas regionales, ambientales y agrícolas en los contextos nacional e internacional.

CE56 Capacidad para integrar los aspectos sociales en la planificación rural a través de procesos participativos y de los mecanismos de gobernanza y gobierno de los espacios rurales.

CE57 Capacidad para analizar y aplicar las bases y técnicas de la revegetación de zonas alteradas o degradadas, así como las de uso de las plantas ornamentales y el ajardinamiento de cubiertas y fachadas de edificios.

CE58 Capacidad para describir, comprender e interpretar los fundamentos de las distintas fuentes de energía renovable en el contexto energético actual y futuro de España y sus aplicaciones e implicaciones en el medio rural.

CE59 Capacidad para describir, comprender e interpretar los fundamentos de las distintas fuentes de energía renovable en el contexto energético actual y futuro de España y sus aplicaciones e implicaciones en el medio rural.

CE60 Capacidad para cuantificar el valor económico de activos agrarios, empresas agroalimentarias, factores productivos y recursos naturales, aplicando herramientas metodológicas que permitan llevar a cabo de la manera más eficiente las valoraciones y tasaciones planteadas.

CE61 Capacidad para describir y aplicar las principales técnicas de depuración y tratamiento de las aguas residuales, y analizar la caracterización y los condicionantes y procedimientos de reutilización de las aguas tratadas en la agricultura.

CE62 Capacidad para diseñar instalaciones y procesos para la valorización de los diferentes tipos de residuos orgánicos, desde el punto de vista energético, económico y medioambiental.

CE63 Capacidad para conocer y desarrollar técnicas y metodologías básicas, así como diseñar y ejecutar estrategias propias de la biotecnología para su aplicación en el marco de la ingeniería agroambiental, conociendo el régimen jurídico y las implicaciones éticas, sociales, económicas e industriales en relación con la salud humana y un medio ambiente sostenible.

CE64 Capacidad para conocer las características de las especies vegetales de interés agroenergético en el panorama mundial,

	<p>comprender su potencialidad y limitaciones, y aplicar esos conocimientos en la proposición y puesta en marcha de proyectos de cultivos energéticos.</p> <p>CE65 Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de los procesos biológicos y biotecnológicos para la producción de biocarburantes de primera y segunda generación, aplicar balances de masas y desarrollar el concepto de biorrefinería.</p> <p>CE66 Capacidad para conocer, comprender y aplicar los criterios de calidad de las biomasas para producción de biocarburantes mediante procesos extractivos y químicos y las aplicaciones de los biocarburantes en motores.</p>
<p>Temática: (plan de estudio, contenido, temas, capítulos, módulos)</p>	<p>El/la graduado/a Agroambiental será un/a profesional especialmente preparado/a para trabajar en el campo multidisciplinar de ciencia y tecnología, capaz de desarrollar y aplicar las metodologías propias de la ingeniería para valorar, mejorar y gestionar la calidad ambiental y el uso de los recursos en la agricultura, la ganadería, las agroindustrias y el medio rural, así como la producción de energías renovables en el medio agrario, incrementando la calidad de vida de la población.</p> <p>Modalidad: Presencial</p> <p>Nota de corte acceso 2024/25: 5.</p> <p>PLAN DE ESTUDIOS:</p> <p>Para el curso académico 2024/2025:</p> <p><i>1º Curso:</i> 1º Semestre: Cálculo diferencial e integral. Física I. Química I. Expresión gráfica. Biología. 2º Semestre: Álgebra lineal y aplicaciones. Física II. Química II. Economía general. Geología. Climatología.</p> <p><i>2º Curso:</i> 3º Semestre: Cálculo de varias variables. Bioquímica y biotecnología. Electrotecnia. Bases de la ingeniería ambiental. Edafología. Inglés para la comunicación profesional y académica. 4º Semestre: Microbiología ambiental. Topografía, cartografía y fotogrametría. Botánica agrícola y flora. Ecología. Calidad, degradación y erosión de suelos. Estadística.</p> <p><i>3º Curso:</i> 5º Semestre: Hidráulica e hidrología ambiental. Construcción agraria y obras de tierra. Mecanización para la agricultura sostenible. Fitotecnica, bases y técnicas de la producción vegetal. Contaminación química medioambiental. Métodos estadísticos en ingeniería agroambiental. 6º Semestre: Sistemas de información geográfica. Producción ganadera y medio ambiente. Gestión, tratamiento y utilización de residuos. Problemática ambiental de las industrias agrarias. Efectos ambientales de la protección de cultivos. Evaluación y corrección de impactos ambientales.</p> <p><i>4º Curso:</i> 7º Semestre: Proyectos de ingeniería agroambiental. Laboratorio integrado de análisis agroambiental. Métodos avanzados</p>

	de análisis de impacto ambiental. Análisis de ecosistemas. Fisiología vegetal. Evaluación, conservación y recuperación de suelos y aguas. Teledetección agroambiental. 8º Semestre: Trabajo Fin de Grado. Técnicas de agricultura y ganadería ecológica. Control biológico. Conservación de recursos biológicos. Técnicas de revegetación y naturación en el medio rural y urbano. Energías renovables. Biocarburantes y agroenergía.
Profesores asociados: (perfiles)	Los profesores asignados para cada una de las asignaturas aparecen en las guías docentes anuales.
Estudiantes: (Número en 5 años pasados, perfiles)	Total alumnado matriculado 2022/23: 190 (43,7% mujeres), 2021/2022: 171 (43,3%), 2020/21: 143 (42,7%), 2019/2020: 134 (44%).
Recursos físicos: (Laboratorios, bibliografía, software, instalaciones)	Naves para investigaciones agropecuarias. Estanque y nave de bombeo. Invernaderos. Edificio de zootecnia. Elaboración de sustratos orgánicos. Parcelas de cultivo. Parcelas de cultivo en bancales. Instalaciones GI de agroenergética. Parcelas de cultivo para frutales. Parcelas de cultivos varios. Invernaderos. Edificio de fitotecnia. Nave de maquinaria. Biblioteca. Servicios informáticos. Laboratorios. Campos de experimentación agronómica. Centro Experimental Rodríguez Delbecq.
Instituciones aliadas: (gobierno, empresas, universidades, institutos)	Convenios con otras instituciones y universidades: https://www.upm.es/Estudiantes/OrdenacionAcademica/Convenios Patrocinadores/colaboradores: https://www.upm.es/Investigacion/innovacion/CreacionEmpresas/Servicios/Patrocinadores_Colaboradores
Aseguramiento de Calidad: (Procesos de Acreditación nacional o internacional, Evaluación continua, encuestas a egresados, comités internos y externos)	Autorización Consejo de Ministros a 11/02/2011. Fecha de publicación en BOE del Plan de Estudios: 16/05/2011. Renovaciones de la acreditación: 17/01/2017 y 12/12/2023.

<p>Nombre de la oferta: (Asignatura, curso, taller, programa)</p>	<p>MÁSTER UNIVERSITARIO EN TECNOLOGÍA AGROAMBIENTAL PARA UNA AGRICULTURA SOSTENIBLE</p>
<p>Unidad académica que la ofrece: (Facultad, Instituto, Escuela, Comunidad)</p>	<p>UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID. Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas.</p>
<p>Descripción del hallazgo: (en relación a la oferta académica y de la potencial relación con el proyecto RES-SIAS)</p>	<p>La titulación tiene relación con el proyecto RES-SIAS por cuanto en su Plan de Estudios se establecen asignaturas vinculadas con agricultura y ganadería, así como asignaturas vinculadas con las energías renovables, las tres materias objeto del proyecto.</p> <p>En especial:</p> <p style="text-align: center;">Asignaturas vinculadas a agricultura/ganadería:</p> <p><i>Sistemas agrícolas sostenibles. Determinantes técnicos (OP, 1ºC, 3 ECTS). Contenido: Tema 1. Ecosistemas y agrosistemas. Contextualización de los sistemas productivos. Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). 1.1. Motores de cambio y cambios en los sistemas de producción 1.2. Agricultura integrada; agricultura de conservación; agricultura ecológica (organic farming); agroecología. 1.3. Rendimientos y Relación equivalente de área. Intensificación en sistemas de producción. Brecha de rendimientos. Tema 2. Determinantes de la sostenibilidad de los sistemas agrarios. Determinantes técnicos de la sostenibilidad de sistemas agrícolas. Tema 3. Explotaciones agrícolas 3.1. Explotaciones agrícolas y componentes abióticos: clima, territorio - estructura del suelo, topografía y fertilidad del suelo-, agua, nutrientes. Eficiencia en el uso del agua y del nitrógeno. La necesidad de la cuantificación 3.2. Explotaciones agrícolas y componentes biológicos: Diversidad genética. Especies y cultivares. Cambios en la estructura genética. Desarrollo de cultivares. Avance genético y mantenimiento de la diversidad. Policultivos. Directivas comunitarias. Tema 4. Conexión con otras asignaturas: Relaciones entre los niveles operacionales y geoespaciales de los sistemas de producción. 4.1. Articulación y análisis del sistema de producción. Marcos integrados de modelización: integración de modelos de simulaciones a varias escalas y resoluciones espaciales.</i></p> <p><i>Empleo de residuos orgánicos en agricultura (OP, 1º Curso, 4 ECTS). El objetivo de la asignatura es que los alumnos conozcan las posibilidades y limitaciones de la valorización de residuos orgánicos en agricultura. Para ello deberán conocer los principales tipos de residuos orgánicos que se generan, así como los componentes constitutivos de los mismos. Por otra parte, el alumno deberá adquirir conocimientos sobre los fundamentos y aspectos técnicos de los distintos sistemas de tratamiento de residuos orgánicos. Además, deberá conocer y saber utilizar la metodología analítica existente para la correcta caracterización de este tipo de residuos, así como la legislación que regula su aprovechamiento agrícola. Todo ello capacitará a los alumnos para analizar, evaluar y mejorar la gestión de los residuos orgánicos en el futuro marco socioeconómico y</i></p>

ambiental, en un objetivo común de uso eficiente y sostenible de los recursos.

Contenido:

1. Residuos orgánicos: composición. Problemática de los residuos orgánicos. Potencial energético y económico de los residuos orgánicos.

2. Tratamientos de los residuos orgánicos: tratamientos térmicos y biológicos de residuos orgánicos: compostaje y digestión anaerobia. Composición y aplicación de los productos obtenidos en los distintos tratamientos.

3. Aplicación de residuos orgánicos al suelo: fortalezas y debilidades. Factores que condicionan el uso agrícola de los residuos orgánicos.
3.1. Marco normativo 3.2. Aspectos agronómicos 3.2.1. Valor fertilizante 3.2.2. Valor orgánico 3.2.3. Otros aspectos a considerar

4. Criterios de dosificación de diferentes tipos de residuos orgánicos: residuos ganaderos, compost y lodos de depuradora. Legislación existente. Casos prácticos de dosificación

5. Práctica 1. Contenido en macronutrientes; humedad, pH y conductividad eléctrica. Productos grupo 2 del RD sobre productos fertilizantes (abonos orgánicos) y enmiendas de suelo según etiqueta ecológica de la EU. 5.1. Sesión 1 5.2. Sesión 2.

6. Práctica 2. Caracterización de la calidad de la materia orgánica del residuo (parte I). Productos grupo 6 del RD sobre productos fertilizantes (enmiendas orgánicas) y enmiendas de suelo según etiqueta ecológica de la UE. 6.1. Sesión 3 6.2. Sesión 4 6.3. Sesión 5 6.4. Sesión 6.

7. Práctica 3. Evaluación de la potencial movilidad y biodisponibilidad de los metales contenidos en un residuo orgánico (parte I). 7.1. Sesión 7 7.2. Sesión 8 7.3. Sesión 9

8. Evaluación de los resultados obtenidos en la caracterización del residuo realizada en el laboratorio. Caso práctico: Aplicación del residuo a un suelo y cultivo específico.

9. Visita 1- EDAR La Gavia 10. Visita 2- Planta de tratamiento de lodos Loeches.

Modelos de cultivo para la gestión agroambiental (OP, 1º C, 4 ECTS).
Contenido:

1. Introducción. Enfoque de Sistemas. Diagramas de Forrester. Evaluación de modelos. 1.1. Captura de luz por las cubiertas vegetales. Desarrollo en Excel de un modelo de intercepción de luz. 1. 2. Crecimiento, reparto de asimilados y producción de los cultivos. Fuentes y sumideros. 2.1. Desarrollo en Excel de un modelo de crecimiento potencial, cuajado de sumideros y rendimiento. 3. Desarrollo y fenología. Tiempo térmico. Efectos del fotoperiodo. 3.1. Desarrollo en Excel de un modelo de fenología. 4. Evapotranspiración y nutrición nitrogenada. 4.1. Desarrollo en Excel de un modelo potencial de balance hídrico y balance de nitrógeno. 5. Introducción al DSSAT. Archivos de entrada y salida. Generación y uso de archivos

	<p>de clima y suelo. 6. Archivos de experimento. Archivos de mediciones (A y T). Archivos de cultivar, ecotipo y especie. 6.1. Generación y calibración de coeficientes de cultivar. 7. Aplicaciones de DSSAT I. Optimización productiva y ambiental del riego y la fertilización. 8. Aplicaciones de DSSAT II. Rotaciones de cultivo. Evaluación productiva y ambiental. 9. Aplicaciones de DSSAT III. Proyecciones de impacto y adaptación al cambio climático. 10. Aplicaciones de DSSAT IV. Análisis espacial de resultados. Estudio de caso.</p> <p style="text-align: center;">Asignaturas vinculadas a energías renovables:</p> <p><i>Tecnologías y gestión de la bioenergía</i> (OP, 1ºC, 3 ECTS). Contenido: 1. Conceptos básicos 2. La bioenergía en el contexto energético global 3. La biomasa vegetal como almacén de energía 4. Aspectos clave para la sostenibilidad de la bioenergía 5. Identificación del recurso en el medio rural 6. Evaluación potencial del recurso bioenergético 7. Tecnologías de la producción y utilización de biocombustibles sólidos 8. Tecnologías de la producción y utilización de biocombustibles líquidos 9. Tecnologías de la producción y utilización de biocombustibles gaseosos: Biogás 10. Tecnologías para la generación de bioelectricidad 11. Tecnologías relativas a biocombustibles avanzados. Integración de la bioenergía en el concepto de la bioeconomía.</p>
<p>Carga de Trabajo: (Créditos, horas semanales)</p>	<p>60 ECTS (2 semestres).</p>
<p>Resultados esperados: (Objetivos educacionales, resultados de aprendizaje, competencias, habilidades)</p>	<p>Competencias generales:</p> <p>CG1. Capacidad de análisis y síntesis de la información disponible o de los datos extraídos de un sistema agroambiental.</p> <p>CG2. Capacidad de integración de los resultados experimentales en modelos y herramientas de gestión.</p> <p>CG3. Capacidad para la resolución y toma de decisiones sobre la gestión sostenible de los recursos naturales en sistemas agroambientales.</p> <p>CG4. Capacidad de selección y utilización de las metodologías disponibles para el estudio de sistemas agroambientales.</p> <p>Competencias específicas:</p> <p>CE1. Saber identificar la incidencia de los factores de producción y las técnicas de manejo sobre la sostenibilidad de los sistemas agrarios.</p> <p>CE2. Conocer y saber diseñar estrategias de recuperación de áreas agrícolas degradadas.</p> <p>CE3. Conocer y saber aplicar los principios económicos al diseño, análisis y evaluación de políticas ambientales.</p> <p>CE4. Reconocer y saber aplicar los protocolos de monitorización para la evaluación del grado de degradación de sistemas agrarios.</p>

	<p>CE5. Conocer y comprender las características de los productos fitosanitarios, y saber evaluar su eficacia, compatibilidad e impacto ambiental.</p> <p>CE6. TFM. Saber diseñar y realizar un trabajo profesional o de investigación que aplique técnicas para una producción sostenible dentro de los sistemas agrarios y defenderlo ante un tribunal de expertos.</p> <p>Competencias transversales:</p> <p>CT1. Capacidad para comprender los contenidos de clases magistrales, conferencias y seminarios en lengua inglesa.</p> <p>CT2. Capacidad para dinamizar y liderar equipos de trabajo multidisciplinares.</p> <p>CT3. Capacidad para adoptar soluciones creativas que satisfagan adecuadamente las diferentes necesidades planteadas.</p> <p>CT4. Capacidad para trabajar de forma efectiva como individuo, organizando y planificando su propio trabajo, de forma independiente o como miembro de un equipo.</p> <p>CT5. Capacidad para gestionar la información, identificando las fuentes necesarias, los principales tipos de documentos técnicos y científicos, de una manera adecuada y eficiente.</p> <p>CT6. Capacidad para emitir juicios sobre implicaciones económicas, administrativas, sociales, éticas y medioambientales ligadas a la aplicación de sus conocimientos.</p> <p>CT7. Capacidad para trabajar en contextos internacionales.</p>
<p>Temática: (plan de estudio, contenido, temas, capítulos, módulos)</p>	<p>El Máster en Tecnología Agroambiental para una Agricultura Sostenible responde a una demanda académica, científica y profesional de formación de postgrado en los aspectos productivos y ambientales del ámbito agrario. Se estudian los aspectos más actuales relacionados con la Tecnología agroambiental, la producción y protección vegetal y la gestión de recursos naturales, centrándose en la producción sostenible y su contexto económico, el uso de herramientas SIG y teledetección, la aplicación adecuada de productos fitosanitarios, las técnicas para la reducción de la degradación del suelo y la contaminación difusa entre otros.</p> <p>Tiene una duración de dos semestres.</p> <p>Rama: Ingeniería y arquitectura.</p> <p>Ámbito: Ingeniería agroforestal y medio ambiente.</p> <p>Orientación: profesional/investigadora.</p> <p>Modalidad: presencial.</p> <p>Número de plazas ofertadas: 30.</p>

	<p>Curso académico de implantación: 2010-2011.</p> <p>PLAN DE ESTUDIOS- ASIGNATURAS:</p> <p>Curso académico 2024/25:</p> <p><i>1º Semestre:</i> Sistemas agrícolas sostenibles, determinantes técnicos. Economía y política ambiental. Degradación de suelos. Propiedades y acción de los productos fitosanitarios. Contaminación de suelos y recuperación. Redacción de informes técnicos y gestión de datos. Bases de la gestión integrada de plagas. Técnicas de diagnóstico en laboratorio. Diseño de experimentos y análisis de datos.</p> <p><i>2º Semestre:</i> Empleo de residuos orgánicos en agricultura. Tecnología y gestión de la bioenergía. Modelos de cultivo para la gestión agroambiental. Control de enfermedades de cultivos. Control de artrópodos-plaga de cultivos. Manejo de malas hierbas. Análisis agroambiental. Prácticas curriculares. Trabajo Fin de Máster.</p> <p>(Semestre 5. Teledetección y GIS aplicados al medioambiente. Optativas).</p>
<p>Profesores asociados: (perfiles)</p>	<p>Profesorado.</p>
<p>Estudiantes: (Número en 5 años pasados, perfiles)</p>	<p>Total alumnado matriculado 2022/23: 25 (56% mujeres), 2021/2022: 19 (47,4%) , 2020/21: 10 (60%) , 2019/2020: 25 (48%).</p>
<p>Recursos físicos: (Laboratorios, bibliografía, software, instalaciones)</p>	<p>Naves para investigaciones agropecuarias. Estanque y nave de bombeo. Invernaderos. Edificio de zootecnia. Elaboración de sustratos orgánicos. Parcelas de cultivo. Parcelas de cultivo en bancales. Instalaciones GI de agroenergética. Parcelas de cultivo para frutales. Parcelas de cultivos varios. Invernaderos. Edificio de fitotecnia. Nave de maquinaria.</p> <p>Biblioteca. Servicios informáticos. Laboratorios. Campos de experimentación agronómica. Centro Experimental Rodríguez Delbecq.</p>
<p>Instituciones aliadas: (gobierno, empresas, universidades, institutos)</p>	<p>Convenios con otras instituciones y universidades: https://www.upm.es/Estudiantes/OrdenacionAcademica/Convenios</p> <p>Patrocinadores/colaboradores: https://www.upm.es/Investigacion/innovacion/CreacionEmpresas/Servicios/Patrocinadores_Colaboradores</p>
<p>Aseguramiento de Calidad: (Procesos de Acreditación nacional o internacional, Evaluación continua, encuestas a egresados, comités internos y externos)</p>	<p>Autorización del Consejo de Ministros de 07/01/2011.</p> <p>Fecha de publicación del Plan de Estudios en BOE: 19/07/2022.</p> <p>Renovaciones de la acreditación: 04/10/2016 y 11/03/2021.</p> <p>Memoria de verificación y acreditación.</p> <p>Sistema de aseguramiento interno de calidad.</p>

<p>Nombre de la oferta: (Asignatura, curso, taller, programa)</p>	<p>GRADO EN INGENIERÍA DE LAS EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS</p>
<p>Unidad académica que la ofrece: (Facultad, Instituto, Escuela, Comunidad)</p>	<p>Universidad de Extremadura. Escuela de Ingenierías Agrarias de Badajoz (Extremadura).</p>
<p>Descripción del hallazgo: (en relación a la oferta académica y de la potencial relación con el proyecto RES-SIAS)</p>	<p>La titulación tiene relación con el proyecto RES-SIAS por cuanto en su Plan de Estudios se establecen asignaturas vinculadas con agricultura y ganadería, así como asignaturas vinculadas con las energías renovables, las tres materias objeto del proyecto.</p> <p>En especial:</p> <p style="text-align: center;">Asignaturas vinculadas a agricultura/ganadería:</p> <p><i>Valoración y comercialización agraria</i> (OB, 2ºC, 6 ECTS): Valoración agraria (valoración de fincas, métodos sintéticos, métodos analíticos, valoración con métodos estadísticos, valoración fiscal e hipotecaria, valoración de empresas, informes de valoración, valoración de inversiones agrarias: conceptos básicos; valoración de inversiones agrarias: criterios de evaluación). Comercialización agraria (conceptos básicos de la comercialización agroalimentaria, tipología de formas comerciales, los canales comerciales agroalimentarios, instituciones y programas de apoyo a la internacionalización, comercio exterior agroalimentario; marketing agroalimentario. Segmentación y planificación comercial. Prácticas).</p> <p><i>Bases de la producción animal</i> (OB, 2ºC, 6 ECTS): Introducción a la producción animal. Estructura organizativa y funcional de los animales. Bases fisiológicas de la reproducción. Bases fisiológicas de la lactación. Bases fisiológicas de la puesta. Bases fisiológicas del crecimiento. Etnología e identificación. Bases fisiológicas de la alimentación. Alimentos. Seguridad alimentaria. Sanidad e higiene animal.</p> <p><i>Agroecología</i> (OB, 3ºC, 6 ECTS). La agricultura como actividad transformadora del ambiente. Concepto y dinámica de los agroecosistemas. Introducción a la ecología agrícola. Las plantas y los factores ambientales. Bases conceptuales de la Agroecología. El componente biológico del agrosistema. Manejo de la biodiversidad vegetal agraria. El suelo base de la fertilidad y componente integrador. Manejo de plagas y enfermedades. Manejo de arvenses. La ganadería ecológica. La interacción de los agrosistemas y los ecosistemas naturales: el paisaje agrícola.</p> <p><i>Maquinaria agrícola</i> (OB, 3ºC, 6 ECTS). Contenido: El tractor como base de la mecanización agrícola. Las transmisiones en el tractor. Elementos del tractor como vehículo; dirección y frenos. Elementos del tractor como vehículo agrícola: Sistemas de enganche. Elementos del tractor como vehículo agrícola: Las tomas de potencia. Las potencias del tractor. El sistema eléctrico del tractor. El tractor como vehículo de tracción. Maquinaria agrícola y mecanización. Equipos</p>

	<p>para el trabajo del suelo. Maquinaria para siembra, plantación y trasplante. Maquinaria para fertilización. Maquinaria para protección de cultivos. Maquinaria para la recolección de forraje. Recolección de granos y semillas. Recolección del maíz grano. Recolección de raíces, tubérculos y rizomas. Prácticas.</p> <p style="text-align: center;">Asignaturas vinculadas a energías renovables:</p> <p><i>Energías renovables</i> (OP, 4ºC, 6 ECTS): La energía: definición, clasificación, unidades de medida y fuentes. Fuentes de energía no renovables: combustibles fósiles. El cambio climático y los combustibles fósiles. La electricidad: generación y aplicaciones. Fuentes de energía renovables. Energía de origen geotérmico. La energía hidráulica. La energía eólica. La biomasa. La cogeneración. Sistema de producción y aprovechamiento de la energía. La energía solar. Instalaciones solares térmicas. Instalaciones solares termoeléctricas. Energía solar fotovoltaica. Energía de las olas y las mareas.</p>
<p>Carga de Trabajo: (Créditos, horas semanales)</p>	<p>240 ECTS (4 cursos académicos).</p>
<p>Resultados esperados: (Objetivos educacionales, resultados de aprendizaje, competencias, habilidades)</p>	<p>1. Competencias básicas y generales</p> <p>1.1. Competencias básicas (CB): (Competencias básicas establecidas para Grado en el Anexo I 3.2 del RD 861/2010. Se recogen por defecto):</p> <p>CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.</p> <p>CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.</p> <p>CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.</p> <p>CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.</p> <p>CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.</p>

1.2. Competencias generales (CG):

CG1 - Capacidad para la preparación previa, concepción, redacción y firma de proyectos que tengan por objeto la construcción, reforma, reparación, conservación, demolición, fabricación, instalación, montaje o explotación de bienes muebles o inmuebles que por su naturaleza y características queden comprendidos en la técnica propia de la producción agrícola y ganadera (instalaciones o edificaciones, explotaciones, infraestructura y vías rurales).

CG2 - Conocimiento adecuado de los problemas físicos, las tecnología, maquinaria y sistemas de suministro hídrico y energético, los límites impuestos por factores presupuestarios y normativa constructiva y las relaciones entre las instalaciones o edificaciones y explotaciones agrarias con su entorno social y ambiental, así como la necesidad de relacionar ese entorno con las necesidades humanas y de preservación del medio ambiente.

CG3 - Capacidad para dirigir la ejecución de las obras objeto de los proyectos relativos a explotaciones agropecuarias y sus edificaciones, infraestructuras e instalaciones, la prevención de riesgos asociados a esa ejecución y la dirección de equipos multidisciplinares y gestión de recursos humanos, de conformidad con criterios deontológicos.

CG4 - Capacidad para la redacción y firma de mediciones, segregaciones, parcelaciones, valoraciones y tasaciones dentro del medio rural, tengan o no carácter de informes periciales para Órganos judiciales o administrativos, y con independencia del uso al que esté destinado el bien o mueble o inmueble objeto de las mismas.

CG5 - Capacidad para la redacción y firma de estudios de desarrollo rural, de impacto ambiental y de gestión de residuos de las explotaciones agrícolas y ganaderas.

CG6 - Capacidad para la dirección y gestión de toda clase de explotaciones agrícolas y ganaderas, con conocimiento de las nuevas tecnologías, los procesos de calidad, trazabilidad y certificación y las técnicas de marketing y comercialización de productos alimentarios y plantas cultivadas.

CG7 - Conocimiento en materias básicas, científicas y tecnológicas, que permitan un aprendizaje continuo, así como una capacidad de adaptación a nuevas situaciones o entornos cambiantes

CG8 - Capacidad de resolución de problemas con creatividad, iniciativa, metodología y razonamiento crítico.

CG9 - Capacidad de liderazgo, comunicación y transmisión de conocimientos, habilidades y destrezas en los ámbitos sociales de actuación.

CG10 - Capacidad para la búsqueda y utilización de la normativa y reglamentación relativa a su ámbito de actuación.

CG11 - Capacidad para desarrollar actividades en el ámbito de su especialidad, asumiendo un compromiso social, ético y ambiental en sintonía con la realidad del entorno humano y natural.

CG12 - Capacidad para el trabajo en equipos multidisciplinares y multiculturales.

2. Competencias transversales (CT):

CT1 - Dominio de las TIC.

CT2 - Conocimiento de una lengua extranjera (inglés).

3. Competencias específicas:

3.1. Competencias específicas del módulo de formación básica (CEB)

CEB1 - Capacidad para la resolución de los problemas matemáticos que puedan plantearse en la ingeniería. Aptitud para aplicar los conocimientos sobre: álgebra lineal; geometría; geometría diferencial; cálculo diferencial e integral; ecuaciones diferenciales y en derivadas parciales; métodos numéricos, algorítmica numérica; estadística y optimización.

CEB2 - Capacidad de visión espacial y conocimiento de las técnicas de representación gráfica, tanto por métodos tradicionales de geometría métrica y geometría descriptiva, como mediante las aplicaciones de diseño asistido por ordenador.

CEB3 - Conocimientos básicos sobre el uso y programación de los ordenadores, sistemas operativos, bases de datos y programas informáticos con aplicación en ingeniería.

CEB4 - Conocimientos básicos de la química general, química orgánica e inorgánica y sus aplicaciones en la ingeniería.

CEB5 - Comprensión y dominio de los conceptos básicos sobre las leyes generales de la mecánica, termodinámica, campos, y ondas y electromagnetismo y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería.

CEB6 - Conocimientos básicos de geología y morfología del terreno y su aplicación en problemas relacionados con la ingeniería. Climatología.

CEB7 - Conocimiento adecuado del concepto de empresa, marco institucional y jurídico de la empresa. Organización y gestión de empresas.

CEB8 - Conocimiento de las bases y fundamentos biológicos del ámbito vegetal y animal en la ingeniería.

3.2. Competencias específicas del módulo común a la rama agrícola (CERA):

CERA1 - Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de identificación y caracterización de especies vegetales.

CERA2 - Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de las bases de la producción vegetal, los sistemas de producción, de

	<p>protección y de explotación.</p> <p>CERA3 - Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de las bases de la producción animal. Instalaciones ganaderas.</p> <p>CERA4 - Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de aplicaciones de la biotecnología en la ingeniería agrícola y ganadera.</p> <p>CERA5 - Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de la Ecología. Estudio de impacto ambiental: evaluación y corrección.</p> <p>CERA6 - Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de los levantamientos y replanteos topográficos. Cartografía, Fotogrametría, sistemas de información geográfica y teledetección en agronomía</p> <p>CERA7 - Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de la Ingeniería del medio rural: cálculo de estructuras y construcción, hidráulica, motores y máquinas, electrotecnia, proyectos técnicos.</p> <p>CERA8 - Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de la gestión y aprovechamiento de subproductos agroindustriales.</p> <p>CERA9 - Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de toma de decisiones mediante el uso de los recursos disponibles para el trabajo en grupos multidisciplinares.</p> <p>CERA10 - Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de transferencia de tecnología, entender, interpretar, comunicar y adoptar los avances en el campo agrario.</p> <p>CERA11-Valoración de empresas agrarias y comercialización.</p> <p><i>3.3. Competencias específicas del módulo de tecnología específica: explotaciones agropecuarias (CETE):</i></p> <p>CETE1 - Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de las Tecnologías de la producción animal. Anatomía animal. Fisiología animal. Sistemas de producción, protección y explotación animal. Técnicas de producción animal. Genética y mejora animal.</p> <p>CETE2 - Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de las tecnologías de la producción vegetal. Sistemas de producción y explotación. Protección de cultivos contra plagas y enfermedades. Tecnología y sistemas de cultivo de especies herbáceas. Agroenergética.</p> <p>CETE3 - Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de ingeniería de las Explotaciones Agropecuarias. Electrificación de explotaciones agropecuarias. Maquinaria Agrícola. Sistemas y tecnología del riego. Construcciones agropecuarias. Instalaciones para la salud y el bienestar animal.</p>
<p>Temática: (plan de estudio, contenido, temas, capítulos, módulos)</p>	<p>El objetivo del Grado en Ingeniería de las Explotaciones Agropecuarias es proporcionar a los estudiantes las bases científicas y tecnológicas específicas de la producción agrícola y ganadera, adecuadamente complementadas con conocimientos para proyectar, desarrollar y</p>

	<p>gestionar empresas agropecuarias, necesarias para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico Agrícola.</p> <p>240 ECTS: 60 formación básica, 138 obligatorias, 24 optativas, 12 trabajo fin de estudios.</p> <p>Nota de corte acceso 2024/25: 5.</p> <p>ASIGNATURAS:</p> <p><i>Curso 1:</i> Dibujo y sistemas de representación. Fundamentos de biología. Informática. Matemáticas I. Química general. Análisis y química agrícola. Economía y gestión de empresas. Física. Geomorfología y climatología. Matemáticas II.</p> <p><i>Curso 2:</i> Edafología. Fitotecnia general. Fundamentos de ingeniería rural I. Topografía y geodesia. Valoración y comercialización agraria. Bases de la producción animal. Botánica agrícola. Ecología e impacto ambiental. Fundamentos de ingeniería rural II. Genética y mejora.</p> <p><i>Curso 3:</i> Agroecología. Fisiología vegetal. Fisiología vegetal. Fruticultura general. Protección de cultivos. Tecnologías de la producción animal I. Cultivos herbáceos extensivos. Edificaciones agropecuarias y electrificación. Fotogrametría, teledetección y SIG. Maquinaria agrícola. Tecnologías de la producción animal II.</p> <p><i>Curso 4:</i> Piscicultura. Proyectos agropecuarios. Riegos y drenajes. Prácticas externas. Trabajo Fin de Grado.</p> <p>Asignaturas optativas: Catastro de rústica. El cerdo ibérico en la dehesa. Energías renovables. Formulación y fabricación de piensos. Geomática. La dehesa: manejo, gestión cinegética y prevención de incendios. Política agraria común. Protección vegetal: métodos y técnicas para su gestión. Tecnología de la producción hortícola.</p>
<p>Profesores asociados: (perfiles)</p>	<p>Listado del profesorado.</p>
<p>Estudiantes: (Número en 5 años pasados, perfiles)</p>	<p>Total alumnado matriculado 2022/23: 184 (29,3% mujeres), 2021/2022: 202 (29,2%), 2020/21: 199 (28,6%) , 2019/2020: 198 (26,8%).</p>
<p>Recursos físicos: (Laboratorios, bibliografía, software, instalaciones)</p>	<p>Áreas ajardinadas. Biblioteca. Laboratorios. Invernadero. Campos de prácticas. Estación meteorológica. Reprografía. Sala de libre acceso a Internet. Plantas piloto y sala de catas.</p>
<p>Instituciones aliadas: (gobierno, empresas, universidades, institutos)</p>	<p>Empresas para la realización de prácticas externas.</p>
<p>Aseguramiento de Calidad:</p>	<p>Autorización del Consejo de Ministros de 30/10/2009.</p>

(Procesos de Acreditación nacional o internacional, Evaluación continua, encuestas a egresados, comités internos y externos)

Fecha de publicación del Plan de Estudios en BOE: 08/03/2010
(Correcciones: 31/07/2018 y 02/12/2020).

Renovación de la acreditación: 23/06/2017.

[Comisión de calidad del título.](#)

[Resultados de formación.](#)

<p>Nombre de la oferta: (Asignatura, curso, taller, programa)</p>	<p>MÁSTER UNIVERSITARIO EN ENERGÍAS RENOVABLES, CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO SOSTENIBLE</p>
<p>Unidad académica que la ofrece: (Facultad, Instituto, Escuela, Comunidad)</p>	<p>UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA. Santiago de Compostela (Galicia)</p>
<p>Descripción del hallazgo: (en relación a la oferta académica y de la potencial relación con el proyecto RES-SIAS)</p>	<p>La titulación tiene relación con el proyecto RES-SIAS por cuanto en su Plan de Estudios se establecen asignaturas vinculadas con agricultura y ganadería, así como asignaturas vinculadas con las energías renovables, las tres materias objeto del proyecto.</p> <p>En especial:</p> <p>Asignaturas vinculadas a agricultura/ganadería:</p> <p><i>Comunidades sostenibles y agroenergía</i> (OB, 1ºC, 3 ECTS). Contenido: Desarrollo sostenible, ODS y aproximación NEXUS. Tecnologías socialmente apropiadas. Economía circular: modelos de baja dependencia externa. Innovación inversa. Permacultura social y movimientos de transición. Herramientas de modelado y validación. Ejemplos de validación: comunidades sostenibles. Agroenergía.</p> <p>Asignaturas vinculadas a energías renovables:</p> <p><i>Régimen jurídico de las energías renovables</i> (OP, 1ºC, 3 ECTS). Contenidos. Los contenidos que se desarrollan en el curso relacionados son los contemplados de forma sucinta en el descriptor de la materia en el plano de estudios del Máster. El programa de la materia está dividido en dos bloques básicos. Un primer bloque en el que se estudia la parte general de la materia (fuentes normativas, sujetos, técnicas de protección), y un segundo bloque en el que se abordan los aspectos tributarios de las energías renovables. Tema 1. El origen y fuentes de Derecho de las energías renovables: La protección internacional. El Derecho comunitario. La protección interna (Constitución y el Estatuto de Autonomía). Distribución de competencias. Los fundamentos de la regulación de las energías renovables. Tema 2. Los instrumentos de tutela ambiental. A) La planificación de las energías renovables B) El régimen de intervención administrativa para la implantación de energías renovables: Las autorizaciones. La Evaluación de impacto ambiental y la evaluación estratégica de planes y programas. C) Instrumentos de estímulo de las energías renovables y la eficiencia energética. D) Las medidas de disciplina. Tema 3. Instrumentos financieros de políticas ambientales. Fiscalidad ambiental. Tributos ambientales. Impuestos. Finalidad disuasoria y finalidad reparadora. Impuestos ambientales del Estado y de las Comunidades Autónomas. Impuestos ambientales de la Comunidad Autónoma de Galicia. Especial referencia al Canon eólico.</p> <p><i>Energía solar fotovoltaica, fundamentos e instalaciones</i> (OB, 1ºC, ECTS). Contenidos: Principios de funcionamiento y los componentes</p>

de un sistema solar fotovoltaico: células solares y paneles, sistemas de acumulación, entre otros elementos. Sistemas fotovoltaicos aislados y conectados a la red. Parques solares. Diseño de instalaciones fotovoltaicas. Tecnologías apropiadas.

La energía solar y el aprovechamiento térmico (OB, 1^oC, 3 ECTS). Los contenidos de esta materia obligatoria, que se desarrollan en 3,0 ECTS, se basan en los contemplados de forma sucinta en el descriptor de la materia en el plan de estudios del Máster, y que son: “La radiación solar y el espectro solar. Principios de funcionamiento de sistemas solares térmicos. Conceptos y componentes básicos de una instalación. Cálculo de instalaciones sencillas. Ejemplos de tecnologías apropiadas.” Teniendo en cuenta el descriptor arriba señalado y el estado del arte de los distintos aspectos recogidos en el mismo, el programa se estructura en los siguientes bloques temáticos:

Bloque I. Radiación solar. Tema 1. Introducción. Origen y naturaleza. Radiación electromagnética. Espectro solar. Geometría de la radiación solar: Declinación, ángulo cenital. Radiación solar directa y difusa. Tema 2. Parámetros meteorológicos asociados al recurso solar. Medidas de radiación solar en superficie. Otros parámetros meteorológicos. Mapas de radiación solar. Tema 3. Captación del recurso solar. Ubicación y colocación de los sistemas de captación del recurso solar: Ángulo acimutal, pendiente o elevación. Componente directa y difusa. Estudio de casos.

Bloque II. Energía solar térmica. Tema 4. Instalaciones de Baja Temperatura. Elementos de una instalación solar térmica básica. Placas planas. Tubos de vacío. Rendimientos. Tema 5. Instalaciones de Media y Alta Temperatura y otras. Colectores solares y reflectores. Sistemas termo solares de concentración. Sistemas híbridos. Almacenamiento de energía térmica.

Bloque III. Recuperación de energía térmica. Tema 6. Optimización energética. Criterios termodinámicos. Algoritmo de la tabla del pinch. Máxima recuperación de calor (MER). Tema 7. Síntesis de redes de intercambiadores de calor.

Objetivos específicos (por bloques) Bloque I. Radiación solar: Introducir al alumno en los fundamentos y técnicas necesarios para conocer la naturaleza y los fenómenos asociados a la radiación solar, valorar los recursos renovables asociados y como estimar los parámetros meteorológicos asociados al rendimiento de sistemas de aprovechamiento de la energía solar. Bloque II. Energía solar térmica: Conocer los fundamentos de explotación de la energía solar térmica a partir de sus principios de funcionamiento. Conocer las características y elementos básicos de los distintos sistemas de aprovechamiento de energía solar térmica y su almacenamiento. Identificar y dimensionar sistemas convencionales de producción de energía solar térmica. Bloque III. Recuperación de energía térmica: Conocer y aplicar la tecnología termodinámica de recuperación óptima de energía térmica, económicamente eficiente y ambientalmente sostenible.

Biomasa (OB, 1^oC, 3 ECTS). Conceptos y clasificación de biomasa.

Modelos de gestión sostenible de biomasa. Transporte y logística de biomasa Interactivo de rendimientos energéticos Biocombustibles sólidos residuales y lignocelulósicos. Procesos de producción y características de leñas, astillas y densificados. Biocombustibles líquidos. Biocombustibles gaseosos. Sistema de combustión y calderas. Caracterización energética de un biocombustible. Interactivo: normas de calidad de biocombustibles sólidos. Revisión rápida del estado actual y perspectivas de futuro de los biocombustibles.

Parques eólicos (OB, 1ºC, 3 ECTS). Contenidos:

1. Tecnología de aerogeneradores. Componentes de los aerogeneradores: introducción; tipos de turbinas eólicas; componentes de un aerogenerador; rotor eólico; sistema de transmisión; mecanismo de paso de pala; mecanismo de orientación; generador eléctrico; estudio de cargas, vibraciones.
2. Certificación y normativa de aerogeneradores.
3. Sistemas de regulación y control: sistemas de supervisor de aerogenerador; sistema de orientación; sistemas aerodinámicos de control; sistema de regulación de velocidad; control automático de la generación.
4. Generador eléctrico: aspectos constructivos del generador asíncrono; principio de funcionamiento; consideraciones relativas al funcionamiento del generador asíncrono en sistemas eólicos; aspectos constructivos y tecnológicos de los generadores síncronos; funcionamiento del generador síncrono; consideraciones relativas al funcionamiento del generador síncrono en sistemas eólicos; tendencias y desarrollos futuros.
5. Control del generador eléctrico: importancia de los elementos electrónicos de potencia; convertidores electrónicos de frecuencia; generador de inducción con control dinámico de deslizamiento; generador asíncrono de doble alimentación; generador asíncrono de jaula; generador síncrono de excitación independiente; generador síncrono de imanes permanentes.
6. Parques eólicos conectados a la red: infraestructuras civil, eléctrica y de control. Instalaciones eléctricas de parques eólicos; instalación eléctrica de baja tensión de un aerogenerador; centros de transformación; red de media tensión; subestación; protección frente a descargas atmosféricas.
7. Determinación de la energía generada: calidad de la energía producida, evaluación, normativa; calidad onda; variaciones de frecuencia y de tensión; fluctuaciones de tensión y flickr; desequilibrio de fases; transitorios y sobretensiones; huecos de tensión, minimización de sus efectos; armónicos e interarmónicos; normativa relativa a la calidad del suministro; medidas correctoras.
8. Monitorización y control de parques eólicos: introducción a los sistemas SCADA; explotación de un parque eólico; monitorización y telecontrol de los parques eólicos; adquisición y análisis técnicos de datos operativos del parque; análisis y control de incidencias y

averías; verificación de curva de potencia; verificación de disponibilidad; evaluación de rendimiento de aerogeneradores; determinación de desviaciones respecto a las estimaciones; repotenciación de parques; compensación de reactiva; control de potencia; integración de los sistemas eólicos en la red eléctrica; condiciones de conexión; análisis estático de sistemas con generación eólica.

9. Parques eólico-marinos: Situación actual a nivel europeo y mundial de los parques eólicos marinos. Principales obstáculos. Características generales de los aerogeneradores marinos. Cimentaciones. Características generales de los parques eólicos marinos. características medioambientales. Legislación.

10. Lubricantes, refrigerantes y aceites hidráulicos en aerogeneradores: Propiedades de los lubricantes refrigerantes y aceites hidráulicos: tipos de lubricantes y aceites hidráulicos, tipos de lubricación, tipos de desgaste: pitting. Cambio de lubricantes. Tipos de lubricantes.

Energía eólica y aerodinámica (OB, 1ºC, 3 ECTS). Contenido: Conceptos de meteorología (leyes de movimiento y circulación general de la atmósfera). Redes de observación meteorológica. Estimación del potencial eólico. Introducción a aerodinámica: aplicación a dinámica de las palas. Predicción del viento: modelos (físicos y estadísticos). Evaluación de la predicción, índices de error. Atlas de viento.

Energía hidráulica y geotérmica (OB, 1ºC 3 ECTS). Contenidos: Fundamentos de la energía hidráulica. Prediseño de una central hidroeléctrica. Noticias alternativas, minihidráulica y micro-hidráulica. Turbinas. Fundamentos de la energía geotérmica. Clasificación en función de los niveles entálpicos. Diseño de instalaciones de baja y muy baja entalpía.

Energías marinas (OB, 1ºC, 3 ECTS). Contenido: Tipos de energías marinas. Caracterización de los procesos hidrodinámicos costeros. Energía undimotriz. Energía mareomotriz. Energías marinas y medio ambiente.

Gestión de recursos biomásicos (OP, 1ºC, 3 ECTS). Contenido:

1. Valores mundiales de biomasa y producción primaria. Relación producción-biomasa. Métodos de medición de la producción primaria. Factores limitantes.

2. Biomasa, ciclo del carbono y cambio climático.

3. Cuantificación de la biomasa arbórea y arbustiva y captura de carbono.

4. Impacto del aprovechamiento de la biomasa sobre el medio ambiente.

5. Gestión de la biomasa agrícola y forestal para la generación de energía sostenible.

	<p>6. Modelos de gestión sostenible de la biomasa.</p> <p>7. Técnicas emergentes y aplicaciones.</p> <p>8. I+D+i y demanda empresarial.</p> <p><i>Taller de energías renovables (OP, 1ºC, 3 ECTS).</i> Talleres específicos para:</p> <p>a) Conocer las técnicas de estimación del recurso eólico y saber usar la aplicación informática WASP, cómo se monitorizan y se controlan numerosos parámetros técnicos de los diferentes componentes de los aerogeneradores de los parques eólicos, así como los términos concretos que se debe de tener en cuenta para analizar la viabilidad económica de los parques eólicos. Estimación de la producción de la potencia eléctrica de los parques eólicos mediante software específico, estudio de la viabilidad de Parques eólicos, monitorización y control de parques eólicos mediante el software SCADA, explotación de un parque eólico. Talleres con ponencias y demostraciones prácticas de tecnologías en otras líneas de las energías renovables como solar o biomasa, la sostenibilidad y la eficiencia energética.</p> <p>b) presentación del proyecto TROCO2 en el mercado transfronterizo de intercambio de carbono.</p> <p>c) canal hidráulico de la EPS en Lugo para hacer un caso práctico de undimotriz.</p> <p>d) conocimiento práctico de cómo funcionan las máquinas que utilizan recursos energéticos renovables y tener una visión más amplia de aspectos relacionados con las energías renovables y la sostenibilidad, que adquirirá en las clases asociadas a las actividades en el AER (Aula de Energías Renovables de la USC).</p> <p>Visitas técnicas complementarias a instalaciones de referencia dentro y fuera de Galicia como las plantas de geotérmica del Parlamento de Galicia o el de la Escuela de Ingenieros de Mieres, la visita a una planta térmica de carbón bajo explotación de HUNOSA, a SOGAMA, a la Planta de Bioetanol de Curtis, a la empresa BIOMASA FORESTAL S. L., o a un district heating en el Parque de la Milagrosa en Lugo.</p> <p>Gestión de proyectos de energías renovables (OP, 1ºC, 3 ECTS). Contenido: Conceptos generales sobre proyectos de inversión y su análisis de viabilidad: estructura y diseño de un proyecto; análisis de viabilidad de un proyecto. Conceptos financieros básicos: valor del dinero en el tiempo; estructura económico-financiera y beneficio empresarial. Análisis de la viabilidad económica y financiera de un proyecto: métodos clásicos de selección de una inversión.</p>
<p>Carga de Trabajo: (Créditos, horas semanales)</p>	<p>90 ECTS</p>
<p>Resultados esperados: (Objetivos educacionales, resultados de</p>	<p>Competencias básicas:</p> <p>- Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u</p>

aprendizaje, competencias, habilidades)

oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.

- Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.
- Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.
- Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.
- Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

Competencias generales:

- Dominio de la metodología de trabajo necesaria para la dedicación profesional al campo de las energías renovables, de la sostenibilidad, así como al I+D+i en este sector.
- Competencia para incorporarse a un grupo de investigación o una empresa que efectúen desarrollos en los ámbitos mencionados.
- Competencias de gestión energética consistentes en planificar, diseñar y proyectar soluciones energéticas en el campo de las energías renovables y la sostenibilidad, bien sean modelos de gestión o instalaciones.
- Planificar, dimensionar, ejecutar, explotar, mantener, gestionar y evaluar obras e instalaciones de tecnologías renovables.
- Capacidad para realizar estudios de sostenibilidad energética, y conocer y diseñar las operaciones unitarias aplicables en el campo de la arquitectura ambiental y del urbanismo sostenible.
- Tener un conocimiento global de las soluciones energéticas renovables y de los conceptos de sostenibilidad energética.
- Conocer las bases científicas aplicables en el campo de las energías renovables.
- Conocer en profundidad las tecnologías, herramientas y técnicas en el campo de las energías renovables, la sostenibilidad y la eficiencia energética.
- Conocer la legislación ambiental a nivel local, regional y global.
- Conocer los factores sociales, jurídicos y económicos que intervienen en la implantación de las energías renovables en el marco de la sostenibilidad.

- Conocer las bases científicas aplicables en el campo de las energías renovables, la sostenibilidad y la eficiencia energética, y comparar y seleccionar las alternativas científico-técnicas más adecuadas en diferentes contextos socioeconómicos.

Competencias específicas:

- Identificar los procedimientos y aplicaciones propias de la arquitectura ambiental y del urbanismo sostenible.

- Desarrollar habilidades en el campo del diseño, implementación, explotación y mantenimiento en instalaciones energéticas eficientes, renovables y sostenibles, aplicando herramientas de modelización, planificación y optimización

- Asesorar en el desarrollo de proyectos relacionados con las energías renovables y la sostenibilidad energética, analizar, desde el punto de vista técnico, económico y social, los proyectos energéticos y proponer soluciones específicas e innovadoras para empresas y particulares.

- Identificar y aplicar las técnicas de simulación numérica más comunes en el campo de las energías renovables.

- Analizar las fortalezas y debilidades estructurales de la red eléctrica.

- Optimizar los mecanismos de crecimiento y producción de formaciones forestales mediante el uso de simuladores.

- Evaluar los impactos ambientales asociados a proyectos energéticos, elaborar planes de reducción de emisiones de GEI's y analizar sus efectos sobre los procesos de cambio climático.

- Diseñar y gestionar proyectos energéticos enfocados a la mitigación del cambio climático que generen derechos de emisión.

- Comprender y establecer metodologías para la diagnosis, gestión y planificación energética sostenible a través de la valorización de recursos energéticos propios en diferentes tipos de asentamiento y aplicar este tipo de procedimiento en casos sencillos.

- Analizar el sistema energético actual y sus efectos en el desarrollo económico y social de las naciones.

- Utilizar los conceptos y las fuentes del derecho (legales, doctrinales y jurisprudenciales) para proteger el medioambiente e interpretar y aplicar las normas jurídicas internacionales e internas a la regulación y promoción de las energías renovables y el desarrollo sostenible.

- Hacer balances de energía para determinar rendimientos y optimizar procesos energéticos tanto en procesos como en equipos y conocer los mecanismos de transformación y transmisión de calor.

- Identificar los procesos asociados al transporte de energía eléctrica (generación, rectificación, etc.), así como las tecnologías asociadas.

- Reconocer los diferentes equipos de transferencia de energía y sus principios de funcionamiento.

- Planificar y gestionar los recursos energéticos y materiales para las energías, en procesos de producción y almacenamiento.
- Ser capaz de identificar y discriminar los modelos actuales de transición energética y gestionar de forma sostenible el modelo seleccionado usando las mejores tecnologías disponibles.
- Entender los fundamentos del consumo energético en la organización social actual desde una perspectiva científica usando conceptos termodinámicos básicos.

Competencias transversales:

- Trabajar eficazmente tanto en equipos interdisciplinarios, como de forma autónoma y con iniciativa.
- Utilizar bibliografía y herramientas de búsqueda de recursos bibliográficos generales y específicos, incluyendo el acceso por Internet.
- Ser capaz de interpretar textos, documentación, informes y artículos académicos en inglés.
- Ser capaz de gestionar información y comunicación mediante el uso de las TIC.
- Analizar, razonar críticamente, pensar con creatividad y comunicar sus ideas defendiéndolas y discutiéndolas asertiva y estructuradamente.
- Capacidad para trabajar y tomar decisiones en entornos de presión a las que está sometidos a escasez de tiempo, presiones internas y externas, y limitación de recursos en general demostrando capacidad de liderazgo.
- Tratar, analizar y obtener conclusiones sobre un conjunto de datos resultantes de un estudio utilizando fuentes documentales.
- Capacidad para la toma de decisiones responsables y acertadas en situaciones complejas y/o comprometidas.
- Comunicarse correctamente tanto en las lenguas propias como en una lengua extranjera, oralmente y por escrito y en contextos diversos, resultando convincente y adaptado el mensaje y los medios empleados a las características de las situaciones y las audiencias.
- Capacidad de análisis y de síntesis.
- Capacidad de aplicar los conocimientos a la resolución de problemas en los que están involucradas variables económicas, ambientales y sociales.
- Motivación hacia la calidad de procesos y técnicas de funcionamiento.
- Capacidad para analizar las demandas, necesidades y expectativas del mercado.
- Capacidad para analizar, organizar, gestionar y aplicar un proyecto

	<p>técnico-científico habida cuenta las limitaciones de personal, económicas, legales, etc.</p> <p>- Resolver problemas con iniciativa y creatividad poniendo en uso las habilidades y destrezas adquiridas en el campo de las energías renovables asumiendo las premisas marcadas por la sostenibilidad, y limitado por el marco del cambio climático.</p>
<p>Temática: (plan de estudio, contenido, temas, capítulos, módulos)</p>	<p>El objetivo general es la formación de técnicos capacitados para planificar, proyectar, organizar y dirigir proyectos globales en el campo de las energías renovables y la sostenibilidad dentro del complejo marco del cambio climático.</p> <p>Modalidad: Presencial.</p> <p>Rama de conocimiento: Ciencias.</p> <p>Centro: Facultad de Física.</p> <p>Campus coordinador: Santiago de Compostela.</p> <p>Coordinador: Antonio Jesús García Loureiro.</p> <p>Número de plazas ofertadas: 25.</p> <p>Lenguas: castellano y gallego.</p> <p>PLAN DE ESTUDIOS</p> <p>Curso 2024/2025:</p> <p>Bases de Energética: Fundamentos de energética y equipos de transferencia de energía. Instrumentación y electrotecnia. Materiales para la energía. Régimen jurídico de las energías renovables.</p> <p>Sistemas de Producción Energética: Energía solar fotovoltaica, fundamentos e instalaciones. La energía solar y el aprovechamiento térmico. Biomasa. Parques eólicos. Energía eólica y aerodinámica. Energía hidráulica y geotérmica. Energías marinas. Gestión de recursos biomásicos. Taller de energías renovables. Taller de CFD.</p> <p>Almacenamiento, transporte y uso de energía: Acumulación energética. Red eléctrica. Gestión de proyectos de energías renovables. Tecnologías e instalaciones de captura y uso de GEI's.</p> <p>Energía y sostenibilidad: Energía y cambio climático. Economía y energía. Eficiencia energética y construcción sostenible. Comunidades sostenibles y agroenergía. Bases de sostenibilidad y globalización.</p> <p>Aula profesional: Prácticas externas. Seminarios formativos. Trabajo Fin de Máster.</p>
<p>Profesores asociados:</p>	<p>Equipo docente.</p>

(perfiles)	
Estudiantes: (Número en 5 años pasados, perfiles)	Total alumnado matriculado 2022/23: 50 (48% mujeres), 2021/2022: 43 (53,5%), 2020/21: 33 (48,5%) , 2019/2020: 18 (50%).
Recursos físicos: (Laboratorios, bibliografía, software, instalaciones)	Biblioteca. Aula de productos lácteos y tecnologías alimentarias. Res de estaciones biológicas. Laboratorio de radiofísica. sistema de información territorial. Plataforma de secuenciación y genómica funcional. Innopharma. Laboratorio láser de aceleración y aplicaciones.
Instituciones aliadas: (gobierno, empresas, universidades, institutos)	Fundación Ciudad de la Energía (CIUDEN), Redeia (anteriormente Red Eléctrica de España), Instituto Energético de Galicia (INEGA), así como múltiples empresas del sector eléctrico y agropecuario.
Aseguramiento de Calidad: (Procesos de Acreditación nacional o internacional, Evaluación continua, encuestas a egresados, comités internos y externos)	Autorizado por el Consejo de Ministros a 03/08/2018. Fecha de publicación del Plan de Estudios en BOE: 04/01/2019. Curso académico de implantación: 2018/2019. Indicadores de calidad.

<p>Nombre de la oferta:</p> <p>(Asignatura, curso, taller, programa)</p>	<p>MÁSTER UNIVERSITARIO EN ENERGÍA SOLAR</p>
<p>Unidad académica que la ofrece:</p> <p>(Facultad, Instituto, Escuela, Comunidad)</p>	<p>Universidad de Almería. Almería (Andalucía).</p>
<p>Descripción del hallazgo:</p> <p>(en relación a la oferta académica y de la potencial relación con el proyecto RES-SIAS)</p>	<p>La titulación tiene relación con el proyecto RES-SIAS por cuanto en su Plan de Estudios se establecen asignaturas vinculadas con energías renovables y una específica que relaciona energía solar y agricultura, ambas materias objeto del proyecto.</p> <p>En particular son:</p> <p>Asignaturas vinculadas a agricultura/ganadería:</p> <p><i>Energía solar y agricultura (OB, 1º C, 3 ECTS).</i></p> <p>Asignaturas vinculadas a energías renovables:</p> <p><i>Energía Solar de Alta Concentración (OB, 1º C, 6 ECTS).</i></p> <p><i>Energía solar de baja temperatura (OB, 1º C, 3 ECTS).</i></p> <p><i>Energía solar de media concentración (OB, 1º C, 4,5 ECTS).</i></p> <p><i>Energía solar y desalación (OB, 1º C, 3 ECTS).</i></p> <p><i>Recurso solar (OB, 1º C, 3 ECTS).</i></p> <p><i>Sistemas solares fotovoltaicos (OB, 1º C, 6 ECTS).</i></p> <p><i>Almacenamiento térmico y otras aplicaciones de la energía solar concentrada (OB, 1º C, 4,5 ECTS).</i></p> <p><i>Energía solar y edificación (OB, 1º C, 3 ECTS).</i></p> <p><i>I+D+i en energía solar (OB, 1º C, 3 ECTS).</i></p> <p><i>Modelado, control y gestión energética en plantas solares (OB, 1º C, 3 ECTS).</i></p>

<p>Carga de Trabajo:</p> <p>(Créditos, horas semanales)</p>	<p>Duración del programa: 60 créditos / 1 año.</p> <p>Enseñanza presencial.</p>
<p>Resultados esperados:</p> <p>(Objetivos educacionales, resultados de aprendizaje, competencias, habilidades)</p>	<p>Todos los másteres de la Universidad de Almería contemplan, de forma explícita, dos tipos de competencias:</p> <p>Las competencias genéricas incluidas en el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establecía la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales.</p> <p>Las competencias específicas del título. Estas competencias se detallan en la memoria del título, y están relacionadas con las disciplinas propias de éste. Parte de estas competencias pueden haber sido consensuadas a nivel andaluz, o, en determinados títulos, venir reglamentadas a nivel estatal.</p> <p>Las competencias de carácter básico, para todos los títulos de máster, venían definidas en el R.D. 1393/2007, de 29 de octubre. Se irán adaptando progresivamente y según lo establecido por el vigente R.D. 822/2021, de 28 de septiembre, que establece la organización de las enseñanzas universitarias y del procedimiento de aseguramiento de su calidad:</p> <p>CB6- Poseer y comprender conocimientos: Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos que amplían y mejoran los asociados al primer ciclo, lo que les aporta una base o posibilidad para ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.</p> <p>CB7- Aplicación de conocimientos: Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudios.</p> <p>CB8- Capacidad de emitir juicios: Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.</p> <p>CB9- Capacidad de comunicar y aptitud social: Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones –y los conocimientos y razones últimas que las sustentan – a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.</p>

	<p>CB10- Habilidad para el aprendizaje: Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.</p> <p>Los objetivos se desarrollarán, en todo caso, a) desde el respeto a los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres, b) desde el respeto y promoción de los Derechos Humanos y los principios de accesibilidad universal y diseño para todos y, c) de acuerdo con los valores propios de una cultura de paz y de valores democráticos.</p>
<p>Temática:</p> <p>(plan de estudio, contenido, temas, capítulos, módulos)</p>	<p>El Máster propuesto permitirá a sus titulados profundizar en las diversas tecnologías y aplicaciones que existen actualmente para la energía solar, a diferencia de otras universidades que, generalmente, abarcan todo el abanico de energías renovables (solar, eólica, hidráulica...). Asimismo, una de las características diferenciadoras de este estudio es poder contar con los investigadores de la Plataforma Solar de Almería, que es el principal centro de investigación a nivel mundial en tecnologías de concentración solar, así como de sus instalaciones y las del Centro Mixto CIESOL para la realización de prácticas.</p> <p>PLAN DE ESTUDIOS:</p> <p>1º Curso:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Primer cuatrimestre:</i> Energía solar de alta concentración. Energía solar de baja temperatura. Energía solar de media concentración. energía solar y desalación. Fotoreactores y fotobioreactores. Recurso solar. Sistemas solares fotovoltaicos. - <i>Segundo cuatrimestre:</i> Almacenamiento térmico y otras aplicaciones de la energía solar concentrada. Energía solar y agricultura. Energía solar y edificación. Estudio de casos prácticos y gestión energética en plantas solares. Prácticas de campo en la PSA. Trabajo Fin de Máster.
<p>Profesores asociados:</p> <p>(perfiles)</p>	<p>Coordinación del Máster: Pérez García, Manuel.</p>

<p>Estudiantes:</p> <p>(Número en 5 años pasados, perfiles)</p>	<p>Se ofertan anualmente 30 plazas.</p>
<p>Recursos físicos:</p> <p>(Laboratorios, bibliografía, software, instalaciones)</p>	<p>Centro de Investigación en Energía Solar (CIESOL): infraestructura gestionada conjuntamente por la Universidad de Almería y el CIEMAT. Ubicado en el campus universitario, dispone de laboratorios y equipos especializados para la investigación en: energía solar térmica, fotovoltaica, tratamiento de aguas utilizando energía solar y sistemas de climatización sostenibles. También cuentan con laboratorios universitarios especializados (de física, ingeniería y energías renovables). Biblioteca e instalaciones docentes (aulas y seminarios).</p>
<p>Instituciones aliadas:</p> <p>(gobierno, empresas, universidades, institutos)</p>	<p>La Universidad de Almería cuenta con convenios y colabora con múltiples instituciones y empresas, tales como: el Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica (IFAPA), Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza; Escuela Andaluza de Salud Pública, CIEMAT, Ministerio de Industria y Turismo. Además, participa en iniciativas como el Startup Andalucía Roadshow que promueve el emprendimiento innovador y tecnológico.</p>
<p>Aseguramiento de Calidad:</p> <p>(Procesos de Acreditación nacional o internacional, Evaluación continua, encuestas a egresados, comités internos y externos)</p>	<p>Autorización: 29/09/2017 Fecha publicación Plan Estudios: 29/11/2017 Renovación Acreditación: 22/07/2021.</p> <p>La última <u>memoria de verificación</u> data del 16 de febrero de 2022.</p>

5. Referencias

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO. 2010. *Resolución de 28 de octubre de 2010, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se publica el plan de estudios del Máster Universitario en Sistemas de Energía Eléctrica.* [Consulta 13 enero 2025]. Disponible en: <chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.boe.es/boe/dias/2010/11/12/pdfs/BOE-A-2010-17434.pdf>

2011. *Resolución de 20 de diciembre de 2010, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería Agroalimentaria.* [Consulta 9 enero 2025]. Disponible en: <chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.boe.es/boe/dias/2011/01/05/pdfs/BOE-A-2011-261.pdf>

2011. *Resolución de 7 de febrero de 2011, de la Universidad de Illes Balears, por la que se publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural.* [Consulta 9 enero 2025]. Disponible en: <chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.boe.es/boe/dias/2011/02/19/pdfs/BOE-A-2011-3335.pdf>

2011. *Resolución de 23 de marzo de 2011, de la Universidad Politécnica de Valencia, por la que se publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural.* [Consulta 9 enero 2025]. Disponible en: <chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.boe.es/boe/dias/2011/04/16/pdfs/BOE-A-2011-6908.pdf>

2011. *Resolución de 23 de mayo de 2011, de la Universidad de Córdoba, por la que se publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural.* [Consulta 10 enero 2025]. Disponible en: <chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.boe.es/boe/dias/2011/06/10/pdfs/BOE-A-2011-10120.pdf>

2011. *Resolución de 31 de mayo de 2011, de la Universidad del País Vasco, por la que se publica el plan de estudios de Máster en Integración de las Energías Renovables en el Sistema Eléctrico.* [Consulta 13 enero 2025]. Disponible en: <chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.boe.es/boe/dias/2011/08/25/pdfs/BOE-A-2011-14143.pdf>

2011. *Orden ECI/3854/2007, de 27 de diciembre* [Consulta 10 enero 2025]. Disponible en: [Disposición 2424 del BOE núm. 32 de 2011](http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/27/pdfs/BOE-A-2011-2424.pdf)

2012. *Resolución de 10 de enero de 2012, de la Universidad del País Vasco, por la que se publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería de Energías Renovables.* [Consulta 10 enero 2025]. Disponible en: <chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.boe.es/boe/dias/2012/02/08/pdfs/BOE-A-2012-1880.pdf>

2012. *Resolución de 15 de febrero de 2012, de la Universidad Europea Miguel de Cervantes, por la que se publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería Agroalimentaria.* [Consulta 9 enero 2025]. Disponible en: <chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.boe.es/boe/dias/2012/02/15/pdfs/BOE-A-2012-1500.pdf>

extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.boe.es/boe/dias/2012/03/05/pdfs/BOE-A-2012-3149.pdf

2012. *Resolución de 16 de noviembre de 2012, de la Universitat Politècnica de València, por la que se publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería de la Energía.* [Consulta 13 enero 2025]. Disponible en: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.boe.es/boe/dias/2012/12/11/pdfs/BOE-A-2012-15018.pdf

2013. *Resolución de 12 de diciembre de 2012, de la Universidad de Vigo, por la que se publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería de la Energía.* [Consulta 13 enero 2025]. Disponible en: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.boe.es/boe/dias/2013/01/11/pdfs/BOE-A-2013-329.pdf

2013. *Resolución de 1 de febrero de 2013, de la Universidad de León, por la que se publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería Agroalimentaria.* [Consulta 9 enero 2025]. Disponible en: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.boe.es/boe/dias/2013/02/19/pdfs/BOE-A-2013-1864.pdf

2013. *Resolución de 1 de febrero de 2013, de la Universidad de León, por la que se publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería Agroambiental.* [Consulta 10 enero 2025]. Disponible en: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.boe.es/boe/dias/2013/02/19/pdfs/BOE-A-2013-1865.pdf

2013. *Resolución de 18 de febrero de 2013, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se publica el plan de estudios de Máster en Ingeniería Agronómica.* [Consulta 9 enero 2025]. Disponible en: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.boe.es/boe/dias/2013/03/04/pdfs/BOE-A-2013-2428.pdf

2013. *Resolución de 25 de marzo de 2013, de la Universidad de León, por la que se publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería de la Energía.* [Consulta 13 enero 2025]. Disponible en: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.boe.es/boe/dias/2013/04/26/pdfs/BOE-A-2013-4437.pdf

2013. *Resolución de 11 de febrero de 2013, conjunta de la Universidad de Sevilla y de la Universidad de Málaga, por la que se publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería de la Energía.* [Consulta 13 enero 2025]. Disponible en: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.boe.es/boe/dias/2013/04/19/pdfs/BOE-A-2013-4173.pdf

2013. *Resolución de 5 de junio de 2013, de la Universidad de Valladolid, por la que se publica el plan de estudios de Máster en Ingeniería Agronómica.* [Consulta 9 enero 2025]. Disponible en: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.boe.es/boe/dias/2013/06/27/pdfs/BOE-A-2013-7001.pdf

2013. *Resolución de 19 de julio de 2013, de la Universidad de Oviedo, por la que se publica el plan de estudios de Máster en Conversión de Energía Eléctrica y Sistemas de Potencia.* [Consulta 13

enero 2025]. Disponible en: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.boe.es/boe/dias/2013/08/05/pdfs/BOE-A-2013-8651.pdf

2013. *Resolución de 26 de noviembre de 2013, de la Universidad Pública de Navarra, por la que se publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural.* [Consulta 9 enero 2025]. Disponible en: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.boe.es/boe/dias/2013/12/27/pdfs/BOE-A-2013-13720.pdf

2014. *Resolución de 4 de marzo de 2014, de la Universidad a Distancia de Madrid, por la que se publica el plan de estudios de Máster en Energías Renovables y Eficiencia Energética.* [Consulta 13 enero 2025]. Disponible en: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.boe.es/boe/dias/2014/03/19/pdfs/BOE-A-2014-2945.pdf

2014. *Resolución de 17 de marzo de 2014, de la Universidad de Vito, por la que se publica el plan de estudios de Máster en Energía y Sostenibilidad.* [Consulta 13 enero 2025]. Disponible en: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.boe.es/boe/dias/2014/04/09/pdfs/BOE-A-2014-3793.pdf

2014. *Resolución de 18 de marzo de 2014, de la Universidad de Santiago de Compostela, por la que se publica el plan de estudios de Máster en Ingeniería Agronómica.* [Consulta 9 enero 2025]. Disponible en: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.boe.es/boe/dias/2014/04/04/pdfs/BOE-A-2014-3645.pdf

2014. *Resolución de 7 de abril de 2014, de la Universidad de León, por la que se publica el plan de estudios de Máster en Ingeniería Agronómica.* [Consulta 10 enero 2025]. Disponible en: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.boe.es/boe/dias/2014/05/19/pdfs/BOE-A-2014-5342.pdf

2014. *Resolución de 28 de abril de 2014, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se publica el plan de estudios de Máster en Energía.* [Consulta 13 enero 2025]. Disponible en: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.boe.es/boe/dias/2014/05/09/pdfs/BOE-A-2014-4941.pdf

2014. *Resolución de 5 de junio de 2014, de la Universidad Carlos III, por la que se publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería de la Energía.* [Consulta 10 enero 2025]. Disponible en: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.boe.es/boe/dias/2014/06/24/pdfs/BOE-A-2014-6650.pdf

2014. *Resolución de 27 de octubre de 2014, de la Universidad de Girona, por la que se publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería Agroalimentaria.* [Consulta 9 enero 2025]. Disponible en: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.boe.es/boe/dias/2014/12/02/pdfs/BOE-A-2014-12544.pdf

2014. *Resolución de 31 de octubre de 2014, de la Universidad de Barcelona, por la que se publica el plan de estudios de Máster en Energías Renovables y Sostenibilidad Energética.* [Consulta 13 enero 2025]. Disponible en: chrome-

extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.boe.es/boe/dias/2014/11/18/pdfs/BOE-A-2014-11971.pdf

2014. *Resolución de 10 de noviembre de 2014, de la Universidad de Cádiz, por la que se publica el plan de estudios de Máster en Energías Renovables y Eficiencia Energética.* [Consulta 13 enero 2025]. Disponible en:

chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.boe.es/boe/dias/2014/11/22/pdfs/BOE-A-2014-12138.pdf

2014. *Resolución de 13 de noviembre de 2014, de la Universidad de Almería, por la que se publica el plan de estudios del Máster en Ingeniería Agronómica.* [Consulta 10 enero 2025]. Disponible en: chrome-

extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.boe.es/boe/dias/2014/11/28/pdfs/BOE-A-2014-12405.pdf

2015. *Resolución de 20 de enero de 2015, de la Universidad de Zaragoza, por la que se publica el plan de estudios de Máster en Ingeniería Agronómica.* [Consulta 9 enero 2025]. Disponible en: chrome-

extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.boe.es/boe/dias/2015/02/10/pdfs/BOE-A-2015-1309.pdf

2015. *Resolución de 26 de febrero de 2015, de la Universidad Miguel Hernández, por la que se publica el plan de estudios de Máster en Ingeniería Agronómica.* [Consulta 9 enero 2025]. Disponible en:

chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.boe.es/boe/dias/2015/03/27/pdfs/BOE-A-2015-3319.pdf

2015. *Resolución de 2 de marzo de 2015, de la Universidad de Salamanca, por la que se publica el plan de estudios de Máster en Ingeniería Agronómica.* [Consulta 9 enero 2025]. Disponible en: chrome-

extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.boe.es/boe/dias/2015/03/18/pdfs/BOE-A-2015-2934.pdf

2015. *Resolución de 15 de abril de 2015, de la Universidad de Sevilla, por la que se publica el plan de estudios de Máster en Ingeniería Agronómica.* [Consulta 9 enero 2025]. Disponible en: chrome-

extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.boe.es/boe/dias/2015/05/19/pdfs/BOE-A-2015-5539.pdf

2015. *Resolución de 15 de abril de 2015, de la Universidad de Sevilla, por la que se publica el plan de estudios de Máster en Sistemas Inteligentes en Energía y Transporte.* [Consulta 13 enero 2025]. Disponible en:

chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.boe.es/boe/dias/2015/05/19/pdfs/BOE-A-2015-5548.pdf

2015. *Resolución de 27 de abril de 2015, de la Universidad Politécnica de Cartagena, por la que se publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería Agroalimentaria y de Sistemas Biológicos.* [Consulta 9 enero 2025]. Disponible en: chrome-

extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.boe.es/boe/dias/2015/05/12/pdfs/BOE-A-2015-5287.pdf

2015. *Resolución de 20 de mayo de 2015, de la Universitat Politècnica de València, por la que se publica el plan de estudios de Máster en Ingeniería Agronómica.* [Consulta 10 enero 2025]. Disponible en: chrome-

extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.boe.es/boe/dias/2015/06/16/pdfs/BOE-A-2015-6691.pdf

2015. *Resolución de 18 de julio de 2015, de la Universidad Mondragón Unibertsitatea, por la que se publica la modificación del plan de estudios Máster en Energía y Electrónica de Potencia.* [Consulta 13 enero 2025]. Disponible en: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.boe.es/boe/dias/2015/09/14/pdfs/BOE-A-2015-9880.pdf

2015. *Resolución de 22 de julio de 2015, de la Universidad de La Rioja, por la que se publica el plan de estudios de Máster en Ingeniería Agronómica.* [Consulta 9 enero 2025]. Disponible en: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.boe.es/boe/dias/2015/08/18/pdfs/BOE-A-2015-9280.pdf

2015. *Resolución de 10 de septiembre de 2015, de la Universidad de Córdoba, por la que se publica el plan de estudios de Máster en Ingeniería Agronómica.* [Consulta 9 enero 2025]. Disponible en: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.boe.es/boe/dias/2015/10/02/pdfs/BOE-A-2015-10623.pdf

2015. *Resolución de 2 de octubre de 2015, de la Secretaría General de Universidades, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 25 de septiembre de 2015, por el que se establece el carácter oficial de determinados títulos de Máster y su inscripción en el Registro de Universidades, Centros y Títulos.* [Consulta 13 enero 2025]. Disponible en: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.boe.es/boe/dias/2015/10/21/pdfs/BOE-A-2015-11314.pdf

2016. *Resolución de 10 de marzo de 2016, de la Universidad de Almería, por la que se publica la modificación del plan de estudios de Máster en Biotecnología Industrial y Agroalimentaria.* [Consulta 10 enero 2025]. Disponible en: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.boe.es/boe/dias/2016/03/30/pdfs/BOE-A-2016-3063.pdf

2016. *Resolución de 16 de mayo de 2016, de la Universidad de Extremadura, por la que se publica el plan de estudios de Máster en Ingeniería Agronómica.* [Consulta 9 enero 2025]. Disponible en: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.boe.es/boe/dias/2016/05/30/pdfs/BOE-A-2016-5116.pdf

2017. *Resolución de 7 de febrero de 2017, de la Universidad Pública de Navarra, por la que se publica el plan de estudios de Máster en Ingeniería Agronómica.* [Consulta 10 enero 2025]. Disponible en: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.boe.es/boe/dias/2017/02/27/pdfs/BOE-A-2017-2060.pdf

2017. *Resolución de 31 de mayo de 2017, de la Universidad de Sevilla, por la que se publica el plan de estudios de Máster en Sistemas de Energía Eléctrica.* [Consulta 13 enero 2025]. Disponible en: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.boe.es/boe/dias/2017/06/24/pdfs/BOE-A-2017-7306.pdf

2017. *Resolución de 31 de mayo de 2017, de la Universidad de Sevilla, por la que se publica el plan de estudios de Máster en Sistemas de Energía Térmica.* [Consulta 13 enero 2025]. Disponible en:

- chrome-
extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.boe.es/boe/dias/2017/06/24/pdfs/BOE-A-2017-7307.pdf
2017. *Resolución de 25 de octubre de 2017, de la Universidad Loyola Andalucía, por la que se publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería de la Energía.* [Consulta 13 enero 2025]. Disponible en: chrome-
extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/29/pdfs/BOE-A-2017-15828.pdf
2017. *Resolución de 18 de diciembre de 2017, de la Universidad de Jaén, por la que se publica el plan de estudios de Máster en Energías Renovables.* [Consulta 13 enero 2025]. Disponible en: chrome-
extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/24/pdfs/BOE-A-2018-925.pdf
2018. *Resolución de 24 de octubre de 2018, de la Universidad de Zaragoza, por la que se publica la modificación del plan de estudios de Graduado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural.* [Consulta 10 enero 2025]. Disponible en: chrome-
extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/12/pdfs/BOE-A-2018-15451.pdf
2018. *Resolución de 26 de octubre de 2018, de la Universidad de La Laguna, por la que se publica la modificación del plan de estudios de Máster en Energías Renovables.* [Consulta 13 enero 2025]. Disponible en: chrome-
extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/03/pdfs/BOE-A-2018-16524.pdf
2019. *Resolución de 30 de noviembre de 2018, de la Universidad de Santiago de Compostela, por la que se publica el plan de estudios de Máster en Energías Renovables, Cambio Climático y Desarrollo Sostenible.* [Consulta 13 enero 2025]. Disponible en: chrome-
extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.boe.es/boe/dias/2019/01/04/pdfs/BOE-A-2019-167.pdf
2019. *Resolución de 15 de enero de 2019, de la Universidad Miguel Hernández de Elche, por la que se publica el plan de estudios de Máster en Tecnología y Calidad Agroalimentaria.* [Consulta 10 enero 2025]. Disponible en: chrome-
extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/08/pdfs/BOE-A-2019-1779.pdf
2019. *Resolución de 23 de enero de 2019, de la Universidad de las Illes Balears, por la que se publica el plan de estudios de Máster en Ingeniería Agronómica.* [Consulta 9 enero 2025]. Disponible en: chrome-
extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/14/pdfs/BOE-A-2019-2024.pdf
2019. *Resolución de 5 de marzo de 2019, de la Universidad Pontificia de Comillas, por la que se publica la modificación del plan de estudios de Graduado en Ingeniería Agrícola y Agroambiental.* [Consulta 10 enero 2025]. Disponible en: chrome-
extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/20/pdfs/BOE-A-2019-4080.pdf
2019. *Resolución de 12 de marzo de 2019, de la Universidad de Córdoba, por la que se publica la*

modificación del plan de estudios de Máster en Energías Renovables Distribuidas. [Consulta 13 enero 2025]. Disponible en: <chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/02/pdfs/BOE-A-2019-4897.pdf>

2019. Resolución de 7 de mayo de 2019, de la Universidad Católica Santa Teresa de Jesús de Ávila, por la que se publica el plan de estudios del Máster en Ingeniería Agronómica. [Consulta 10 enero 2025]. Disponible en: <chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/03/pdfs/BOE-A-2019-8239.pdf>

2019. Resolución de 7 de mayo de 2019, de la Universidad Católica Santa Teresa de Jesús de Ávila, por la que se publica la modificación del plan de estudios de Máster en Biotecnología Agroalimentaria. [Consulta 10 enero 2025]. Disponible en: <chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/03/pdfs/BOE-A-2019-8241.pdf>

2019. Resolución de 29 de abril de 2019, de la Universidad Pública de Navarra, por la que se publica el plan de estudios de Máster en Energías Renovables: Generación Eléctrica. [Consulta 13 enero 2025]. Disponible en: <chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/08/pdfs/BOE-A-2019-8543.pdf>

2019. Resolución de 17 de julio de 2019, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por la que se publica el plan de estudios de Máster en Física de Altas Energías, Astrofísica y Cosmología/High Physics, Astrophysics and Cosmology. [Consulta 13 enero 2025]. Disponible en: <chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.boe.es/boe/dias/2019/08/05/pdfs/BOE-A-2019-11514.pdf>

2019. Resolución de 27 de noviembre de 2019, de la Universidad de Almería, por la que se publica el plan de estudios de Máster en Gestión de la Actividad Agroalimentaria. [Consulta 10 enero 2025]. Disponible en: <chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/13/pdfs/BOE-A-2019-17920.pdf>

2020. Resolución de 17 de febrero de 2020, de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, por la que se publica el plan de estudios de Máster Erasmus Mundus en Materiales para el Almacenamiento y Conversión de Energía / Erasmus Mundus Master of Materials for Energy Storage and Conversion (MESc+). Máster conjunto de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, Politechnika Warszawska- Warsaw University of Technology (Polonia), Université Paul Sabatier - Toulouse III (Francia), Université de Picardie Jules Verne (Francia) y Univerzi v Ljubljani- University of Ljubljana (Eslovenia). [Consulta 13 enero 2025]. Disponible en: <chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/14/pdfs/BOE-A-2020-3690.pdf>

2020. Resolución de 20 de febrero de 2020, de la Universidad de Valladolid, por la que se publica el plan de estudios de Máster en Energía: Generación, Gestión y Uso Eficiente. [Consulta 13 enero 2025]. Disponible en: <chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/05/pdfs/BOE-A-2020-3222.pdf>

2020. *Resolución de 11 de mayo de 2022, de la Universidad de Salamanca, por la que se publica el cambio de denominación del título de Graduado o Graduada en Ingeniería de la Tecnología de Minas y Energía por el de Graduado o Graduada en Ingeniería de la Energía y Recursos Minerales y el plan de estudios actualizado.* [Consulta 13 enero 2025]. Disponible en: <chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/20/pdfs/BOE-A-2022-8325.pdf>

2020. *Resolución de 21 de mayo de 2020, de la Universidad de Córdoba, por la que se publica el cambio de denominación del título de Graduado en Ingeniería en Recursos Energéticos y Mineros por el de Graduado en Ingeniería de la Energía y Recursos Minerales y el plan de estudios actualizado de dicho título.* [Consulta 13 enero 2025]. Disponible en: <chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/02/pdfs/BOE-A-2020-5601.pdf>

2020. *Resolución de 9 de junio de 2020, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se publica la modificación del plan de estudios de Graduado en Ingeniería de la Energía.* [Consulta 13 enero 2025]. Disponible en: <chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/18/pdfs/BOE-A-2020-6414.pdf>

2020. *Resolución de 12 de noviembre de 2020, de la Universidad de Extremadura, por la que se publica la modificación del plan de estudios de Graduado o Graduada en Ingeniería de las Explotaciones Agropecuarias.* [Consulta 10 enero 2025]. Disponible en: <chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/02/pdfs/BOE-A-2020-15488.pdf>

2021. *Resolución de 15 de marzo de 2021, de la Universidad de Alcalá, por la que se publica el plan de estudios de Máster Universitario en Química para la Sostenibilidad y Energía.* [Consulta 13 enero 2025]. Disponible en: <chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/26/pdfs/BOE-A-2021-4795.pdf>

2021. *Resolución de 21 de junio de 2021, de la Universidad Europea Miguel de Cervantes, por la que se publica el plan de estudios de Máster Universitario en Energías Renovables y Sostenibilidad Energética.* [Consulta 13 enero 2025]. Disponible en: <chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/10/pdfs/BOE-A-2021-11500.pdf>

2021. *Resolución de 21 de junio de 2021, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se publica la modificación del plan de estudios de Máster Universitario en Energías y Combustibles para el Futuro.* [Consulta 13 enero 2025]. Disponible en: <chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/02/pdfs/BOE-A-2021-11039.pdf>

2021. *Resolución de 6 de septiembre de 2021, de la Universidad Politécnica de Cartagena, por la que se publica la modificación del plan de estudios de Máster Universitario en Ingeniería Agronómica.* [Consulta 10 enero 2025]. Disponible en: <chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/24/pdfs/BOE-A-2021-15533.pdf>

2021. *Resolución de 6 de septiembre de 2021, de la Universidad Politécnica de Cartagena, por la que se publica la modificación del plan de estudios de Máster Universitario en Energías Renovables.*

[Consulta 13 enero 2025]. Disponible en: <chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/24/pdfs/BOE-A-2021-15529.pdf>

2021. *Resolución de 17 de septiembre de 2021, de la Universidad Internacional de La Rioja, por la que se publica el plan de estudios de Máster Universitario en Derecho de la Energía y Transición Energética.* [Consulta 13 enero 2025]. Disponible en: <chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/22/pdfs/BOE-A-2021-19191.pdf>

2021. *Resolución de 27 de octubre de 2021, de la Universidad del País Vasco/ Euskal Herriko Unibertsitatea, por la que se publica el plan de estudios de Máster Universitario Erasmus Mundus en Energías Renovables en Medio Marino/ Erasmus Mundus Master in Renewable Energy in the Marine Environment (REM PLUS) [Máster conjunto de la Universidad del País Vasco/ Euskal Herriko Unibertsitatea, National University of Ireland Cork (Irlanda), Norges Teknis-Naturvitenskapelige Universitet (Noruega) y École Centrale de Nantes (Francia)].* [Consulta 13 enero 2025]. Disponible en: <chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/22/pdfs/BOE-A-2021-19197.pdf>

2021. *Resolución de 2 de noviembre de 2021, de la Universidad de Extremadura, por la que se publica el plan de estudios de Máster Universitario en Energías Renovables, Gestión y Eficiencia Energética.* [Consulta 10 enero 2025]. Disponible en: <chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/27/pdfs/BOE-A-2021-19641.pdf>

2021. *Resolución de 16 de noviembre de 2021, de la Universidad Europea de Madrid, por la que se publica la modificación del plan de estudios de Máster Universitario en Energías Renovables.* [Consulta 13 enero 2025]. Disponible en: <chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/30/pdfs/BOE-A-2021-19793.pdf>

2022. *Resolución de 10 de marzo de 2022, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por la que se publica el plan de estudios de Graduado o Graduada en Ingeniería en Energías Renovables y Eficiencia Energética.* [Consulta 13 enero 2025]. Disponible en: <chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/01/pdfs/BOE-A-2022-5243.pdf>

2022. *Resolución de 16 de mayo de 2022, de la Universidad Rovira i Virgili, por la que se publica el plan de estudios de Máster Universitario en Sistemas y Tecnologías de Conversión de Energía.* [Consulta 13 enero 2025]. Disponible en: <chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/07/pdfs/BOE-A-2022-9371.pdf>

2022. *Resolución de 26 de julio de 2022, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se publica la modificación del plan de estudios de Máster Universitario en Energía Solar Fotovoltaica.* [Consulta 13 enero 2025]. Disponible en: <chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/13/pdfs/BOE-A-2022-13712.pdf>

2022. *Resolución de 30 de agosto de 2022, de la Universidad Internacional de La Rioja, por la que se publica el plan de estudios de Máster Universitario en Inteligencia Artificial para el Sector de la*

Energía y las Infraestructuras (Máster conjunto de las universidades de Alcalá, Internacional de La Rioja y Rey Juan Carlos). [Consulta 13 enero 2025]. Disponible en: <chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/24/pdfs/BOE-A-2022-15594.pdf>

2022. *Resolución de 22 de septiembre de 2022, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se publica el plan de estudios de Máster Universitario en Ingeniería Agronómica.* [Consulta 9 enero 2025]. Disponible en: <chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/10/pdfs/BOE-A-2022-16507.pdf>

2022. *Resolución de 21 de octubre de 2022, de la Secretaría General de Universidades, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 18 de octubre de 2022, por el que se establece el carácter oficial de determinados títulos de Máster y su inscripción en el Registro de Universidades, Centros y Títulos.* [Consulta 13 enero 2025]. Disponible en: <chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/28/pdfs/BOE-A-2022-17598.pdf>

2022. *Resolución de 1 de diciembre de 2022, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se publica el plan de estudios de Máster Universitario en Ingeniería de la Energía.* [Consulta 13 enero 2025]. Disponible en: <chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/21/pdfs/BOE-A-2022-21735.pdf>

2022. *Resolución de 1 de diciembre de 2022, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se publica el plan de estudios de Máster Universitario Erasmus Mundus en Diseño Avanzado de Buques y Energías Renovables Marinas/ Advanced Ship Design and Offshore Renewable Energies [Máster conjunto de la Universidad Politécnica de Madrid y Université de Liège (Bélgica)].* [Consulta 13 enero 2025]. Disponible en: <chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/20/pdfs/BOE-A-2022-21675.pdf>

2023. *Resolución de 28 de agosto de 2023, de la Universidad Alfonso X el Sabio, por la que se publica el plan de estudios de Máster Universitario en Energías Renovables.* [Consulta 10 enero 2025]. Disponible en: <chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.boe.es/boe/dias/2023/09/11/pdfs/BOE-A-2023-19266.pdf>

2023. *Resolución de 28 de septiembre de 2023, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se publica el plan de estudios de Máster Universitario en Energías Renovables.* [Consulta 13 enero 2025]. Disponible en: <chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.boe.es/boe/dias/2023/10/09/pdfs/BOE-A-2023-20881.pdf>

2023. *Resolución de 19 de octubre de 2023, de la Secretaría General de Universidades, por la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros de 17 de octubre de 2023, por el que se establece el carácter oficial de determinados títulos de Máster y su inscripción en el Registro de Universidades, Centros y Títulos.* [Consulta 13 enero 2025]. Disponible en: <chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.boe.es/boe/dias/2023/10/30/pdfs/BOE-A-2023-22129.pdf>

2023. *Resolución de 26 de octubre de 2023, de la Universidad Pablo de Olavide, por la que se*

publica el plan de estudios de Máster Universitario en Nanomateriales Funcionales: Aplicaciones en Energía, Biotecnología y Medio Ambiente. [Consulta 13 enero 2025]. Disponible en: <chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.boe.es/boe/dias/2023/12/01/pdfs/BOE-A-2023-24614.pdf>

2023. Resolución de 15 de noviembre de 2023, de la Universidad Carlos III de Madrid, por la que se publican modificaciones de planes de estudio de Máster Universitario. [Consulta 13 enero 2025]. Disponible en: <chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.boe.es/boe/dias/2023/11/28/pdfs/BOE-A-2023-24195.pdf>

2023. Resolución de 13 de noviembre de 2023, de la Universidad Europea de Canarias, por la que se publica la modificación del plan de estudios de Máster Universitario en Energías Renovables. [Consulta 13 enero 2025]. Disponible en: <chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.boe.es/boe/dias/2023/11/25/pdfs/BOE-A-2023-23989.pdf>

2023. Resolución de 28 de noviembre de 2023, de la Universidad Internacional de Empresa, por la que se publican planes de estudios de Máster Universitario. [Consulta 13 enero 2025]. Disponible en: <chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.boe.es/boe/dias/2023/12/25/pdfs/BOE-A-2023-26254.pdf>

2024. Resolución de 6 de noviembre de 2023, de la Universidad Loyola Andalucía, por la que se publica el plan de estudios de Máster Universitario en Energías y Tecnologías del Hidrógeno (BOE, núm. 38 de 13 de febrero de 2024). [Consulta 13 enero 2025]. Disponible en: <chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.boe.es/boe/dias/2024/02/13/pdfs/BOE-A-2024-2769.pdf>

2024. Resolución de 19 de octubre de 2023, de la Universitat Internacional Valenciana, por la que se publican planes de estudios de Graduado o Graduada y de Máster Universitario. (BOE 37, 12 de febrero de 2024). [Consulta 13 enero 2025]. Disponible en: <chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.boe.es/boe/dias/2024/02/12/pdfs/BOE-A-2024-2652.pdf>

2024. Resolución de 30 de enero de 2024, de la Universidad Politécnica de Cartagena, por la que se publica la modificación del plan de estudios de Graduado o Graduada en Ingeniería de Recursos Minerales y Energía. [Consulta 13 enero 2025]. Disponible en: <chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.boe.es/boe/dias/2024/02/12/pdfs/BOE-A-2024-2659.pdf>

2024. Resolución de 19 de abril de 2024, de la Universidad Mondragon Unibertsitatea, por la que se publica el plan de estudios de Máster Universitario en Sistemas Inteligentes de Energía. [Consulta 13 enero 2025]. Disponible en: <chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.boe.es/boe/dias/2024/05/11/pdfs/BOE-A-2024-9529.pdf>

2024. Resolución de 19 de abril de 2014, de la Universidad Mondragon Unibertsitatea, por la que se publican modificaciones de planes de estudios de Graduado o Graduada y de Máster Universitario. [Consulta 10 enero 2025]. Disponible en: <chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.boe.es/boe/dias/2024/05/06/pdfs/BOE-A-2024-9116.pdf>

IE UNIVERSITY. 2025. *Grado en ciencias ambientales para la sostenibilidad*. [Consulta 13 enero 2025]. Disponible en: <https://www.ie.edu/es/universidad/estudios/oferta-academica/grado-en-ciencias-ambientales-para-la-sostenibilidad/#:~:text=El%20Grado%20en%20Ciencias%20Ambientales%20para%20la%20Sostenibilidad,necesarias%20para%20desarrollar%20e%20implementar%20soluciones%20medioambientales%20sostenibles>.

MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES. 2025. *Sistema Universitario-Universidades* [Consulta 9 enero 2025] Disponible en: <https://www.universidades.gob.es/listado-de-universidades/>

Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT). [Consulta 13 enero 2025]. Disponible en: <https://www.educacion.gob.es/ruct/home>

UNICE, EUROPEAN UNIVERSITY. 2025. *Máster Universitario en Ciencia e Ingeniería de la Luz (2023/2024)*. [Consulta 13 enero 2025]. Disponible en: <https://web.unican.es/estudios/asignaturas?pi=206&c=2023>

UNIR. 2025. *Máster Universitario en Energías Renovables*. [Consulta 13 enero 2025]. Disponible en: <https://www.unir.net/ingenieria/master-energias-renovables/>

UNIVERSIDAD A DISTANCIA DE MADRID (UDIMA). 2025. [Consulta 9 enero 2025]. Disponible en: <http://www.udima.es/>

UNIVERSIDAD DE ALCALÁ (UAH). 2025. *Oferta formativa*. [Consulta 13 enero 2025]. Disponible en: <http://www.uah.es/>

UNIVERSIDAD ALFONSO X EL SABIO (UAX). 2025. [Consulta 9 enero 2025]. Disponible en: <http://www.uax.es/>

UNIVERSIDAD DE ALICANTE (UA). 2025. *Oferta formativa*. [Consulta 13 enero 2025]. Disponible en: <http://www.ua.es/>

UNIVERSIDAD DE ALMERÍA (UAL). 2025. *Presentación Plan de Estudios de Grado*. [Consulta 10 enero 2025]. Disponible en: <https://www.ual.es/estudios/grados/presentacion/plandeestudios/2515>

Plan de estudios Máster universitario en energía solar. [Consulta 13 enero 2025]. Disponible en: <https://www.ual.es/estudios/masteres/presentacion/7106>

Oferta de estudios. [Consulta 13 enero 2025]. Disponible en: <http://www.ual.es/>

UNIVERSIDAD ANTONIO DE NEBRIJA (UNEBRIJA). 2025. [Consulta 9 enero 2025]. Disponible en: <http://www.nebrija.com/>

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BARCELONA (UAB) [Consulta 10 enero 2025]. Disponible en: <http://www.uab.es/>

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID (UAM). [Consulta 10 enero 2025]. Disponible en: <http://www.uam.es/> [

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID y UNED. 2025. *Máster universitario en ciencias agroambientales y agroalimentarias*. [Consulta 10 enero 2025]. Disponible en: <https://www.uned.es/universidad/inicio/estudios/masteres/master-universitario-en-ciencias-agroambientales-y-agroalimentarias-por-la-universidad-autonoma-de-madrid-y-la-universidad-nacional-de-educacion-a-distancia.html?idContenido=7>

UNIVERSIDAD DE BARCELONA (UB). 2025. [Consulta 10 enero 2025]. Disponible en: <http://www.ub.edu/>

UNIVERSIDAD DE BURGOS (UBU). 2025. *Grado en ingeniería agroalimentaria y del medio rural*. [Consulta 9 enero 2025]. Disponible en: <https://www.ubu.es/grado-en-ingenieria-agroalimentaria-y-del-medio-rural>

UNIVERSIDAD DE CÁDIZ (UCA). 2025. *Doble grado de ingeniería mecánica e ingeniería en diseño industrial y desarrollo del producto*. [Consulta 13 enero 2025]. Disponible en: <https://esingenieria.uca.es/docencia/grados/qimqididp/>

UNIVERSIDAD CAMILIO JOSÉ CELA (UCJC). 2025. [Consulta 9 enero 2025]. Disponible en: <http://www.ucjc.edu/>

UNIVERSIDAD DE CANTABRIA (UC). [Consulta 10 enero 2025]. Disponible en: <http://www.unican.es/>

UNIVERSIDAD CARDENAL HERRERA-CEU (UCH-CEU). 2025. [Consulta 9 enero 2025]. Disponible en: <http://www.uch/>

UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID (UC3M). [Consulta 10 enero 2025]. Disponible en: <http://www.uc3m.es/>

UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA (UCLM). 2025. *Máster Universitario en Ciencia e Ingeniería Agrarias*. [Consulta 10 enero 2025]. Disponible en: <chrome-extension://efaidnbmnnnibpajpcglclefindmkaj/https://www.boe.es/boe/dias/2011/02/07/pdfs/BOE-A-2011-2424.pdf>

Estudios de grado, ingeniería agrícola agroalimentaria. [Consulta 10 enero 2025]. Disponible en: <https://www.uclm.es/estudios/grados/ingenieria-agricola-agroalimentaria>

Plan de Estudios Graduado/a en ingeniería agrícola y medio rural. [Consulta 10 enero 2025].
Disponible en: <chrome-extension://efaidnbnmnibpcjpcglclefindmkaj/https://www.boe.es/boe/dias/2011/01/06/pdfs/BOE-A-2011-369.pdf>

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID (UCM). [Consulta 13 enero 2025]. Disponible en: <http://www.ucm.es/>

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE ÁVILA. 2025. *Grado en industrias agrarias*. [Consulta 10 enero 2025].
Disponible en: <https://www.ucavila.es/formacion/grados/industrias-agrarias/>

UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA (UCO). 2025. *Organización, departamentos, agronomía, máster en herramientas químicas para la empresa agroalimentaria y el medio ambiental*. [Consulta 10 enero 2025].
Disponible en: <https://www.uco.es/organiza/departamentos/agronomia/es/master-en-herramientas-quimicas-para-la-emprea-agroalimentaria-y-medio-ambiental>

UNIVERSIDAD DE DEUSTO (UD). 2025. [Consulta 10 enero 2025]. Disponible en: <http://www.deusto.es/>

UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA (UEX). 2025. *Fichas de asignaturas*. [Consulta: 10 enero 2025].
Disponible en: https://www3.unex.es/inf_academica_centro/index.php?mod=ficha&file=asignaturas&id=0512

UNIVERSIDAD DE GIRONA (UdG). 2025. [Consulta 13 enero 2025]. Disponible en: <http://www.udg.edu/>

UNIVERSIDAD DE GRANADA (UGR). 2025. *Máster oficial interuniversitario hidráulica ambiental*. [Consulta 13 enero 2025]. Disponible en: <https://masteres.ugr.es/hidraulicaambiental/>

UNIVERSIDAD DE HUELVA. 2025 (UHU). *Plan de estudios graduado/a en Ingeniería Agrícola*. [Consulta: 10 enero 2025]. Disponible en: chrome-extension://efaidnbnmnibpcjpcglclefindmkaj/https://www.uhu.es/etsi/titulaciones/grados/planes_estudios/grad_agricola.pdf y <https://www.uhu.es/etsi/informacion-academica/informacion-comun-todos-los-titulos/guias-docentes/guias-docentes-2023-2024/listado-guias/?grado=G32&curso=2023>

UNIVERSIDAD DE JAÉN (UJA). 2025. [Consulta 10 enero 2025]. Disponible en: <http://www.ujaen.es/>

UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA (ULL). 2025. *Plan de estudios grados, ingeniería agrícola y del medio rural*. [Consulta 10 enero 2025]. Disponible en: <https://www.ull.es/grados/ingenieria-agricola-medio-rural/plan-de-estudios/estructura-del-plan-de-estudios/>

Experto Interuniversitario Internacional en Tecnología para la Descarbonización Eléctrica.

[Consulta 13 enero 2025]. Disponible en: https://www.cfp.upv.es/formacion-permanente/curso/introduccion-agrivoltaismo-revolucion-energetica_97138.html

UNIVERSIDAD DE LA RIOJA (UR). 2025. *Guía estudios de grados, agrarias*. [Consulta: 10 enero 2025]. Disponible en: <https://www.unirioja.es/estudios/grados/agrarias/guias.shtml>

PARS en el ámbito de las Ingenierías. [Consulta 13 enero 2025]. Disponible en: <https://www.unirioja.es/grados-y-dobles-grados/pars-en-ingenieria-industrial-via-grado-en-ingenieria/oferta/>

UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA (ULPGC). 2025. [Consulta 10 enero 2025]. Disponible en: <http://www.ulpgc.es/>

UNIVERSIDAD DE LEÓN (ULE). 2025. [Consulta 13 enero 2025]. Disponible en: <http://www.unileon.es/>

UNIVERSIDAD DE LLEIDA (UdL). *Plan de estudios graduado/a en ingeniería de la energía y sostenibilidad*. [Consulta 13 enero 2025]. Disponible en: <https://grauenergiaisostenibilitat.udl.cat/es/pla-formatiu/pla-estudis-guies-docents/>

UNIVERSIDAD DE MÁLAGA (UMA). 2025. [Consulta 10 enero 2025]. Disponible en: <http://www.uma.es/>

UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE. 2025. *Grado en ingeniería agroalimentaria y agroambiental*. [Consulta 10 enero 2025]. Disponible en: <https://ingagroalimentaria.umh.es/estructura-y-horarios/curso/>

Máster Universitario en Energía Solar y Renovables. [Consulta 13 enero 2025]. Disponible en: <https://mesyr.umh.es/>

UNIVERSIDAD DE MURCIA (UMU). 2025. [Consulta 13 enero 2025]. Disponible en: <http://www.um.es/>

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED). 2025. *Grado en ingeniería de la energía*. [Consulta 13 enero 2025]. Disponible en: <https://www.uned.es/universidad/inicio/estudios/grados/grado-en-ingenieria-de-la-energia.html?idContenido=5>

UNIVERSIDAD DE NAVARRA. 2025. *Plan de estudios grado en ingeniería eléctrica*. [Consulta 13 enero 2025]. Disponible en: <https://www.unav.edu/web/grado-en-ingenieria-electrica/plan-de-estudios>

UNIVERSIDAD DE OVIEDO (UNIOVI). 2025. *Doble grado en ingeniería civil e ingeniería de los recursos mineros y energéticos*. [Consulta 13 enero 2025]. Disponible en:

<https://www.uniovi.es/estudia/grados/ingenieria/civilrecursosmineros>

UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO (UPV/EHU). 2025. [Consulta 13 enero 2025]. Disponible en: <http://www.ehu.eus/>

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA (UPCT). 2025. *Plan de estudios máster en innovación desarrollo y sostenibilidad agroalimentaria*. [Consulta 9 enero 2025]. Disponible en: <https://estudios.upct.es/master/2034/plan-de-estudios>

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CATALUNYA (UPC). 2025. Grado en ingeniería de ciencias agronómicas. [Consultado 10 enero 2025]. Disponible en: <https://www.upc.edu/es/grados/ingenieria-de-ciencias-agronomicas-castelldefels-eeabb>

Grado ingeniería de la energía, Barcelona. [Consulta 13 enero 2025]. Disponible en: <https://www.upc.edu/es/grados/ingenieria-de-la-energia-barcelona-eebe>

Máster universitario sistemas inteligentes energía. [Consulta 13 enero 2025]. Disponible en: <https://www.mondragon.edu/es/master-universitario-sistemas-inteligentes-energia#:~:text=Profundizar%C3%A1s%20en%20el%20conocimiento%20sobre%20los%20Sistemas%20de,diferentes%20aplicaciones%2C%20simulaciones%20y%20el%20an%C3%A1lisis%20de%20datos.>

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID (UPM). 2025. *Estudios oficiales de grado*. [Consulta: 9 enero 2025]. Disponible en: https://www.upm.es/Estudiantes/Estudios_Titulaciones/EstudiosOficialesGrado/ArticulosRelacionados?fmt=detail&prefmt=articulo&id=CON08995

Estudios Oficiales Grado. [Consulta 10 enero 2025]. Disponible en: https://www.upm.es/Estudiantes/Estudios_Titulaciones/EstudiosOficialesGrado/ArticulosRelacionados?fmt=detail&prefmt=articulo&id=CON08996

Plan de estudios grado en ingeniería agroambiental. [Consulta 10 enero 2025]. Disponible en: [chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.upm.es/sfs/Rectorado/Vicerrectorado%20de%20Alumnos/Informacion/Planes%20de%20Estudio/Planes%20Antiguos/02IA_GradolngeneriaAgroambiental_2023_24.pdf](https://www.upm.es/sfs/Rectorado/Vicerrectorado%20de%20Alumnos/Informacion/Planes%20de%20Estudio/Planes%20Antiguos/02IA_GradolngeneriaAgroambiental_2023_24.pdf)

Plan de estudios máster universitario en tecnología agroambiental para una agricultura sostenible. [Consulta 10 enero 2025]. Disponible en: https://www.upm.es/Estudiantes/Estudios_Titulaciones/Estudios_Master/Programas?id=2.5&fmt=detail

Plan de estudios grado en ingeniería de la energía. [Consulta 13 enero 2025]. Disponible en: [chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.upm.es/sfs/Rectorado/Vicerrectorado%20de%20Alumnos/Informacion/Planes%20de%20Estudio/Planes%20Antiguos/06IE_GradolngeneriaEnergia_2023_24.pdf](https://www.upm.es/sfs/Rectorado/Vicerrectorado%20de%20Alumnos/Informacion/Planes%20de%20Estudio/Planes%20Antiguos/06IE_GradolngeneriaEnergia_2023_24.pdf)

UNIVERSIDAD POLITÈCNICA DE VALÈNCIA (UPV). 2025. *Titulaciones, máster universitario en economía agroalimentaria y del medio ambiente*. [Consulta 10 enero 2025]. Disponible en: <https://www.upv.es/titulaciones/MUEAMA/indexc.html>

Titulaciones, máster universitario en ganadería de precisión. [Consulta 10 enero 2025]. Disponible en: <https://www.upv.es/titulaciones/MUGP/>

Introducción al agrivoltaismo, la revolución energética. [Consulta 13 enero 2025]. Disponible en: https://www.cfp.upv.es/formacion-permanente/curso/introduccion-agrivoltaismo-revolucion-energetica_97138.html

UNIVERSIDAD POMPEU FABRA (UPF). 2025. [Consulta 13 enero 2025]. Disponible en: <http://www.upf.edu/>

UNIVERSIDAD PONTIFICIA DE COMILLAS. 2025. *Plan de Estudios Graduado/a en ingeniería agrícola y agroambiental*. [Consulta 10 enero 2025]. Disponible en: <chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/04/pdfs/BOE-A-2020-5697.pdf>

UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA (UPNA). 2025. [Consulta 13 enero 2025]. Disponible en: <http://www.unavarra.es/>

UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS (URJC). 2025.[Consulta 13 enero 2025]. Disponible en: <http://www.urjc.es/>

UNIVERSIDAD ROVIRA I VIRGILI (URV). 2025. [Consulta 10 enero 2025]. Disponible en: <http://www.urv.cat/>

UNIVERSIDAD DE SALAMANCA (USAL). 2025. *Grado en Ingeniería Agrícola*. [Consulta 9 enero 2025]. Disponible en: <https://www.usal.es/grado-en-ingenieria-agricola>

Grado en Ingeniería Agroalimentaria. [Consulta 9 enero 2025]. Disponible en: https://www.usal.es/grado-en-ingenieria-agroalimentaria/plan_estudios

UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA (USC). 2025. *Estudios, grados, ingeniería agrícola agroalimentaria*. [Consulta 10 enero 2025]. Disponible en: <https://www.usc.gal/es/estudios/grados/ingenieria-arquitectura/grado-ingenieria-agricola-agroalimentaria>

UNIVERSIDAD DE SEVILLA (US). 2025. *Oferta grados, Grado en Ingeniería Agrícola*. [Consulta 10 enero 2025]. Disponible en: <https://www.us.es/estudiar/que-estudiar/oferta-de-grados/grado-en-ingenieria-agricola#edit-group-plan1>

Doble Máster Universitario en Ingeniería Industrial y en Sistemas de Energía Eléctrica. [Consulta

13 enero 2025]. Disponible en: <https://www.us.es/estudiar/que-estudiar/oferta-de-masteres/doble-master-universitario-en-ingenieria-industrial-y-en-2#edit-group-plani>

Doble Máster Universitario en Ingeniería Industrial y en Sistemas de Energía Térmica. [Consulta 13 enero 2025]. Disponible en: <https://www.us.es/estudiar/que-estudiar/oferta-de-masteres/doble-master-universitario-en-ingenieria-industrial-y-en-0>

UNIVERSIDAD DE VALENCIA (UV). 2025. [Consulta 9 enero 2025]. Disponible en: <http://www.uv.es/>

UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (UVA). 2025. *Grado en Ingeniería Técnica Agrícola* [Consulta: 10 enero 2025]. Disponible en: <https://www.uva.es/export/sites/uva/2.estudios/2.03.grados/2.02.01.oferta/estudio/e046a073-72fd-11ec-ae63-00505682371a/>

Grado en Ingeniería de las Industrias Agrarias y Alimentarias [Consulta: 10 enero 2025]. Disponible en: <https://www.uva.es/export/sites/uva/2.estudios/2.03.grados/2.02.01.oferta/estudio/e7574056-72fd-11ec-ae63-00505682371a/>

Grado en Ingeniería Agraria y Energética. [Consulta 10 enero 2025]. Disponible en: <https://www.uva.es/export/sites/uva/2.estudios/2.03.grados/2.02.01.oferta/estudio/e046a073-72fd-11ec-ae63-00505682371a/>

Graduado/a en ingeniería agrícola y del medio rural [Consulta 10 enero 2025]. Disponible en: <https://www.uva.es/export/sites/uva/2.estudios/2.03.grados/2.02.01.oferta/estudio/e4e1fb18-72fd-11ec-ae63-00505682371a/>

Máster universitario en ingeniería de la bioenergía y sostenibilidad. [Consulta 10 enero 2025]. Disponible en: <https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/09/pdfs/BOE-A-2020-3338.pdf>

UNIVERSIDAD DE VIGO (UVIGO). 2025. *Guía docente máster universitario en ciencia y tecnología agroalimentaria y ambiental.* [Consulta 10 enero 2025]. Disponible en: https://secretaria.uvigo.gal/docnet-nuevo/guia_docent/?centre=101&ensenyament=O01M142V01&consulta=assignatures

UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA (UNIZAR). 2025. *Máster Universitario en Energías Renovables.* [Consulta 13 enero 2025]. Disponible en: https://estudiar.unir.net/es/es-esp-ma-ing-master-energias-renovables/?utm_source=GOOGLE-BUSQ&utm_medium=Search&utm_campaign=UNIREU_EU_ES_FIG_IG_MO_INDUSTRIA_EnergiasAlternyRenov-407207_NOMAR_X_LWEB_GLOB_ES_PROD_AO_GOOGLE-BUS_BUS_ESP_X_X&utm_content=ES_ES_FIG_IG_MO_INDUSTRIA_EnergiasAlternyRenov-407207_NOMAR_BUSQ_Master-EnergiasRenovables_TXT_CPC_GOOGLE-BUS_MIX_X_X_X&bi_campaignid=16635398070&bi_adgroupid=137563783089&wcmp=16635398070&wmatch=p&wkwd=master%20oficial%20online%20energias%20renovables&wad=589195516799&wpos=&wdt=c&wdm=&gad_source=1&gclid=CjwKCAjw9cCyBhBzEiwAJTUWNSoJDZHCQXHBhkXc9-

nUh4KUNRJIqhBtmbxYLUZJWPJItVdfMvyxIBoCpNMQAvD_BwE

UNIVERSIDAD EUROPEA DEL ATLÁNTICO. 2025. *Grado oficial en Ingeniería de las Industrias Agrarias y Alimentarias* [Consulta: 9 enero 2025]. Disponible en: <https://www.uneatlantico.es/escuela-politecnica-superior/estudios-grado-oficial-en-ingenieria-de-las-industrias-agrarias-y-alimentarias#group-plan-de->

UNIVERSIDAD EUROPEA MIGUEL DE CERVANTES. 2025. *Máster de formación permanente en ingeniería y gestión medioambiental*. [Consulta 13 enero 2025]. Disponible en: https://www.uemc.es/titulos_propios/master-en-ingenieria-y-gestion-medioambiental-2

UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE ANDALUCÍA y UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE. 2025. *Oferta académica, máster*. [Consulta 10 enero 2025]. Disponible en: <https://www.unia.es/estudios-y-acceso/oferta-academica/masteres-oficiales/master-oficial-en-agricultura-y-ganaderia-ecologicas>

UNIVERSITAT ESPAÑA. 2025. *Directorio de Universidades Públicas de España*. [Consulta 9 enero 2025]. Disponible en: <https://universitasespana.com/directorio-de-universidades-publicas-de-espana/>